

With the support of the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Master Erasmus Mundus en Cultures Littéraires Européennes – CLE

En collaboration avec In collaborazione con

UNIVERSITÉ
FRANCO
ITALIENNE

UNIVERSITÀ
ITALO
FRANCESE

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ARISTOTELEION PANEPISTIMION THESSALONIKI

Master Erasmus Mundus en
Cultures Littéraires Européennes - CLE

INTITULÉ DU MÉMOIRE

**L'eteronorma sul rogo: il mito dell'omosessualità
in *Solo i froci vanno in Paradiso* di Massimo Consoli
e *Retablo de sodomitas novohispanos* di Luis Felipe Fabre**

Présenté par

Oscar Ulises Valdés Martínez

Directeur
Prof. Gabriella Macrì

Co-directeur
Prof. Edoardo Balletta

Tesi di laurea in
Letterature ispano-americane

2022/2023

INDICE

PREFAZIONE	5
CAPITOLO I. L'eteronorma come strumento teorico-politico	8
1. L'eteronorma nella mappa degli studi della cultura.....	8
2. Il fondamento foucaultiano: la sessualità sorvegliata e punita.....	10
3. I pilastri femministi: le lesbiche non sono donne?.....	11
4. Le prime teorie gay: la conquista del Eros.....	14
5. Judith Butler e il teatro dell'eteronorma.....	16
6. Considerazioni sul binomio eteronorma-omofobia.....	19
CAPITOLO II. Il mito dell'omosessualità visto dalla semiotica barthesiana	25
1. Delimitazione terminologica.....	25
1.1. Definizione del «mito» barthesiano.....	25
1.2. Le componenti del mito e le loro relazioni.....	26
1.3. La lettura del mito e le sue risorse retoriche.....	28
1.4. Ma come demistificare il mito?.....	29
2. I miti legati alle identità sessuali e di genere.....	31
2.1. Per cominciare: il mito dei generi e dell'eterosessualità.....	31
2.2. Il mito dell'omosessualità: dal peccato al disturbo.....	37
a. La pederastia greca: il sesso come gerarchia.....	39
b. La componente cristiana, dal Medioevo all'Età moderna.....	40
c. La fase di transizione: Illuminismo e primi anni Ottocento.....	46
d. La componente medica: tra psichiatria e psicoanalisi.....	47
e. La componente contemporanea: dal fascismo all'AIDS.....	49
CAPITOLO III. Analisi delle opere teatrali: la teatralizzazione e smontaggio del mito	52
1. <i>Solo i froci vanno in Paradiso</i>	52
1.1. <i>Chi è Massimo Consoli? tra la teoria, la militanza e l'arte</i>	52
a. Nel cuore del movimento di liberazione sessuale in Italia.....	52
b. Il "teatro frocio" e l'impronta di Pasolini.....	54
c. La produzione di <i>Solo i froci vanno in Paradiso</i>	56

1.2. <i>Struttura globale del testo</i>	58
a. Il genere teatrale breve e il formato di “azione scenica”.....	58
b. La reinterpretazione parodica del mito.....	59
c. Personaggi allegorici e stereotici dell'Italia di fine Novecento.....	61
1.3. <i>Dimensione performativa: tra letteratura e spettacolo</i>	67
a. Prima del processo, il prologo teatrale.....	68
b. Il giudizio divino teatralizzato.....	70
1.4. <i>Eteronorma e mito dell'omosessualità in SFVP</i>	77
a. La performance dei generi e la presenza della sessualità normativa.....	77
b. Il mito dell'omosessualità: il frocio redento.....	79
2. <i>Retablo de sodomitas novohispanos</i>	83
2.1. <i>Contestualizzazione dell'opera</i>	83
a. Chi è Luis Felipe Fabre? lo scrittore nel contesto contemporaneo.....	83
b. L'omosessualità e la letteratura messicana.....	84
c. Fabre e il “neobarocco” latinoamericano.....	86
2.2. <i>Struttura globale del testo</i>	88
a. Il problema della categorizzazione.....	88
b. La modernizzazione dell' <i>auto sacramental</i>	91
c. Personaggi e analisi della società novoispanica.....	93
2.3. <i>Dimensione spettacolare della poesia, dimensione poetica del teatro</i>	96
a. L'introito silenzioso.....	100
b. Il processo inquisitorio, intrecci legali e drammatici.....	102
2.4. <i>Eteronorma e mito dell'omosessualità in RSN</i>	113
a. La performance dei generi e la presenza della sessualità normativa.....	113
b. Il mito della sodomia nella Nuova Spagna.....	116
3. <i>Punti di incontro tra Consoli e Fabre</i>	122
3.1. <i>L'uso di forme appartenenti al teatro didattico</i>	123
3.2. <i>Il processo come nodo drammatico principale</i>	123
3.3. <i>La caratterizzazione dei personaggi</i>	124
3.4. <i>Il finale dell'apoteosi</i>	126
3.5. <i>La presenza di idee della teoria queer</i>	127
3.6. <i>La mitizzazione del mito</i>	130
CONCLUSIONI	132
BIBLIOGRAFIA	135

PREFAZIONE

L'obiettivo generale di questa tesi è analizzare il modo in cui il mito de l'omosessualità viene smontato e risignificato nelle opere teatrali *Solo i froci vanno in Paradiso* di Massimo Consoli e *Retablo de Sodomitas Novohispanos* di Luis Felipe Fabre. In queste opere, gli autori riprendono i discorsi religiosi —storie bibliche o testi storici dei processi inquisitoriali— e li reinterpretono, demistificando i presupposti che veicolano un'ideologia stigmatizzante contro il desiderio omoerotico. Il testo di Consoli si è ispirato alla storia del Giudizio Universale, in cui Dio valuta gli umani prima dell'Apocalisse. Nell'udienza, diversi personaggi, ognuno dei quali rappresenta un gruppo sociale (il frocio, il giudice, il poliziotto, per esempio), cercano di giustificare le loro azioni e idee davanti a Dio, mettendo in evidenza le loro incongruenze. Il testo in lingua spagnola¹ di Fabre ricorre alla Storia, partendo da documenti originali di processi inquisitori contro i sodomiti della Nuova Spagna del XVII secolo. Trasforma il linguaggio religioso e legale dei manoscritti in un poema drammatico di natura parodica.

La proposta simile di questi due autori rende evidente che, nonostante i diversi contesti di produzione di ciascuno, c'è un'analogia preoccupazione di confrontarsi con un regime ideologico che in questa tesi viene definito come "eteronormatività", concetto che, dalla teoria queer, cerca di destabilizzare le visioni normalizzate della sessualità e del genere. Entrambi gli autori convergono nel fatto di essere fortemente colpiti dalla presenza della religione e della morale cristiana, così, anche se fanno parte di storie letterarie diverse e seguono strategie narrative diverse, tutti e due disarticolarono il tessuto ideologico che circonda fenomeni come la sessualità; smontando, nel processo, anche le forme tradizionali del teatro e della letteratura.

Gli autori fanno parte dell'impegno del teatro contemporaneo, che si è svolto come uno spazio per far fronte a discorsi egemonici e ascoltare voci storicamente emarginate. In questo contesto e con l'esplosione della militanza sessuale (dagli anni '60), il teatro è stato anche uno dei mezzi

¹È necessario precisare che, per facilitare la lettura, sono state aggiunte dall'autore della tesi le traduzioni in italiano di tutti i testi citati in un'altra lingua, comprese le citazioni dell'opera di Luis Felipe Fabre.

di espressione delle comunità della diversità sessuale, che oltre ad essere state oggetto di violenza e discriminazione, sono state al margine delle espressioni artistiche, incluso il teatro. Consoli e Fabre seguono le comprovate strategie del teatro politico (come l'allusione documentata di fatti storici o del meta-teatro) e re-intepretano le risorse drammatiche proprie del genere teatrale didattico-religioso, come l'*auto sacramental*. I testi partono anche dalla struttura teatralizzata di un giudizio orale, non in modo casuale, poiché è un motivo teatrale ricorrente, in quanto si tratta di un rito teatralizzato che instaura una "verità", così gli autori "performano" la giustizia divina e quella umana per demistificare le ideologie e stabilire un nuovo stato di cose.

Il presente lavoro di ricerca permette di affrontare dal punto di vista accademico un corpus letterario che, come le comunità che rappresenta, è stato storicamente emarginato. Ciò è dimostrato dalla minima quantità di testi critici esistenti su entrambe le opere teatrali (una ricerca esaustiva non getta alcun testo critico su *Solo i froci vanno in Paradiso*, per esempio), ma nemmeno in generale sulla letteratura con l'omosessualità come argomento. È importante che la ricerca letteraria apra vasi comunicanti al di là della formalità del testo verso i processi sociali in cui si inserisce il fenomeno letterario, così si possono tenere aperte le discussioni che sono necessarie per l'invalidazione di ideologie egemoniche.

Detto questo, il presente lavoro di tesi sarà organizzato in tre capitoli, per affrontare l'argomento prima in termini generali e poi in modo particolare **nelle opere:**

Il primo capitolo ha una funzione istruttiva con il proposito di chiarire teoricamente il concetto di *eteronorma* e le sue implicazioni, all'interno della logica trasgressiva della *teoria queer*. Viene spiegato lo sviluppo teorico che ha permesso il consolidamento di questa nuova concezione nel pensiero contemporaneo, dalla sua base foucaultiana alle proposte di Judith Butler. Oggi questo termine si posiziona come lo strumento più utilizzato per spiegare le ripercussioni sociali del fenomeno dei generi e della sessualità ed è importante delucidarlo dal momento che, negli ultimi anni, si sono aperte nuove strade negli studi letterari per includere questa prospettiva, in quanto la teoria queer offre una visione interdisciplinare che cerca di rinnovare gli approcci critici in tutte le discipline.

Il secondo capitolo presenta i concetti teorici che servono a comprendere la visione moderna dell'omosessualità come un mito, e spiega la stretta relazione che ha con le concezioni del genere e dell'eterosessualità. Nell'analisi si parte dal quadro teorico della semiotica, poiché questa prospettiva permetterà di osservare i testi alla luce delle loro implicazioni performative, a un primo livello, e ideologiche, a un secondo. Come punto di partenza, vengono utilizzati i postulati formulati da Roland Barthes in *Miti d'oggi*, per osservare le concezioni dei generi e

della sessualità come un altro dei miti contemporanei. Barthes offre uno sguardo sistematico sui processi semiotici con cui si costruisce e si trasmette l'ideologia, così come sui mezzi con cui il mito diventa un meccanismo talmente efficace da far apparire il politico come legge naturale e, inoltre, offre il metodo per smascherarlo. Grazie al suo sguardo, è possibile riconoscere come gli autori rappresentino questi miti e li smontino sulla scena, rivelando, attraverso procedure metateatrali, che non sono altro che un meccanismo scenografico.

Infine, il terzo capitolo sarà diviso in due parti parallele, ognuna delle quali tratterà in modo approfondito ogni testo teatrale. In entrambe le parti, si inizia con la contestualizzazione delle opere nelle rispettive culture letterarie, in seguito vengono analizzati la struttura, i personaggi e la componente performativa dei testi e, per concludere, si esamina il modo in cui il mito dell'omosessualità viene rappresentato e riproposto. In questo modo si potranno confrontare i testi, i suoi principali punti in comune e le differenze, e dimostrare il modo in cui gli autori smascherano i discorsi che sostengono la persecuzione storica dell'omosessualità e propongono una risignificazione della figura dell'omosessuale.

Si spera che questo lavoro contribuisca a rafforzare i legami tra la letteratura e le comunità storicamente emarginate, ma anche a rinforzare l'approccio critico di autori di vitale importanza per la cultura omosessuale italiana e messicana, come Massimo Consoli e Luis Felipe Fabre che sono stati trascurati dai contributi universitari. Ci si attende anche che sia istruttivo nell'affrontare le preoccupazioni relative all'inclusione delle teorie queer e di genere negli studi letterari.

CAPITOLO I

L'eteronorma come strumento teorico-politico

In questo primo capitolo si affronta il rinnovamento teorico e ideologico, avvenuto nella seconda metà del XX secolo, intorno al carattere normativo delle strutture di sesso e genere al fine di esaminare il modo in cui Massimo Consoli e Luis Felipe Fabre smantellano il discorso eteronormativo nelle loro opere. In primo **posto**, si spiega lo sviluppo del **termine** *eteronorma* all'interno della *teoria queer* e in seguito la sua relazione con la concezione di omofobia.

1. L'eteronorma nella mappa degli studi della cultura

Sotto la maschera della normalità, nel corso dei secoli, è stato rigorosamente trasmesso un insieme di strutture di pensiero relative alla divisione dei ruoli sociali e alla sessualità. Piano piano, si è svelato il retroscena ideologico che sosteneva il teatro dell'eteronorma. Naturalmente, non è stato un compito facile, poiché è stato necessario unire lo sforzo teorico degli studi umanistici, l'azione diretta della militanza politica e, senza dubbio, l'arte come spazio di libertà che permettesse di aprire nuovi orizzonti al pensiero umano.

Il concetto di *eteronorma* (o l'equivalente, *eteronormatività*) emerge come strumento teorico per spiegare il sistema di relazioni e discorsi sociali che mantiene il binarismo di genere e le pratiche eterosessuali come norma sociale presumibilmente naturale. È stato proposto nel 1993 da Michael Warner, sociologo e critico statunitense. Si tratta del funzionamento dell'eterosessualità come *norma sociale*, concepita come l'unica espressione naturale e universale della sessualità. Valentini sostiene che «ogni aspetto della sfera pubblica è permeato dalla 'normalità' eterosessuale» (Valentini, 2018, p. 10).

Il termine è risultato di un lungo processo teorico. All'interno degli studi culturali, diverse discipline, come il femminismo, gli studi di genere, la teoria lesbico-gay e la teoria queer, hanno iniziato a guardare con sospetto argomenti come i generi e la sessualità, che in precedenza erano passate inosservate. Si tratta di teorie strettamente legate alla pratica militante che, anche all'interno delle università, attraversava una fase rivoluzionaria nella rivendicazione di diritti.

L'obiettivo principale era la creazione di una teoria in grado di dimostrare le dinamiche di potere relativi a tre elementi: genere, sesso e sessualità¹. Chi pone l'accento sull'aspetto del sesso ritiene che questa realtà biologica sia determinante per la divisione sociale e la messa in atto di un sistema di dominio sulle donne basato sul controllo e lo sfruttamento del loro corpo. Chi si interessa al genere riflette sulla comprensione dei generi come naturali e costruzione sociale di norme e modi di comportarsi della mascolinità e della femminilità. Infine, chi affronta il tema dalla prospettiva della sessualità ne descrive l'aspetto psicologico e sociale, la visione del corpo come territorio politico, oppure indaga sul desiderio erotico.

Ci sono due prospettive principali che hanno esaminato questi temi: da un lato, la psicoanalisi², che enfatizza la sfera psichica **degli individuo** e lo sviluppo psicosociale del sesso; dall'altro, la visione strutturalista, in cui il fenomeno viene osservato secondo i processi storici e culturali attraverso cui le identità vengono costruite, dallo studio del linguaggio, all'analisi delle rappresentazioni culturali. Il post-strutturalismo si è interessato allo studio del rapporto tra discorsi e dinamiche di potere con l'obiettivo di «generare dei contro-discorsi che non siano compromessi con le conformazioni discorsive dominanti ereditate dalle culture occidentali» (Valentini, 2018, p. 21), attraverso il superamento delle strutture del pensiero occidentale, come maschile/femminile, naturale/innaturale o salute/malattia (ivi, p. 71).

Nel 1990 de Lauretis propone il concetto di *teoria queer* in un incontro organizzato presso l'Università della California. L'origine del termine si spiegava con queste parole: «el término *queer* tiene una larga historia; en inglés existe desde hace más de cuatro siglos, y siempre con denotaciones y connotaciones negativas: extraño, raro, excéntrico, de carácter dudoso o cuestionable, vulgar» (de Lauretis, 2015, p. 2)³. Il termine ebbe una rapida diffusione nelle università degli Stati Uniti, dell'Europa e dell'America Latina. La teorica intendeva ribaltare il significato offensivo della parola *queer* e attribuendole un segno identitario e al contempo provocatorio, sovversivo, che avrebbe prodotto, in ambito accademico, un sapere al di fuori delle logiche egemoniche. Tale teoria mira a cercare «la centralità dei margini» (cfr. Welzer-Lang, 2006), ad ampliare la partecipazione dei gruppi sociali alla produzione di conoscenze, e offre uno sguardo postmoderno, globale, interdisciplinare e politico sulle dinamiche di sesso e

¹ Risulta opportuno ricordare la distinzione generale tra *sesso* come «realtà biologica» basata sulla differenza anatomica, il *genere* come costruzione di ruoli sociali legati al primo e, infine, la *sessualità* come pratiche erotiche/affettive/riproduttive (Treccani).

² Nonostante la sua innegabile presenza nelle teorie sulle questioni di sesso e di genere, non verrà affrontata in profondità in questa tesi, poiché considera il suo oggetto di studio come un processo psicologico e individuale e non come un fenomeno sociale o discorsivo.

³ «Il termine *queer* ha una lunga storia; in inglese esiste da più di quattro secoli, e sempre con denotazioni e connotazioni negative: strano, bizzarro, eccentrico, di carattere dubbio o discutibile, volgare».

genere, senza condizionare la validità e la ricchezza della sua analisi culturale: «il merito della teoria e della politica queer è quello di aver formulato per la prima volta una critica organica al regime eteronormativo di produzione discorsivo-identitaria utilizzando degli strumenti concettuali elaborati nel campo della filosofia» (Valentini, 2018, p. 44).

2. Il fondamento foucaultiano: la sessualità sorvegliata e punita

All'interno del pensiero post-strutturalista, Michel Foucault viene indicato come il presupposto teorico degli studi queer. Il filosofo francese nel saggio *La volontà de savoir* (1976) indaga le relazioni tra potere e discorso, conoscenza e disciplina.

Con *potere* non si riferisce solo alle sue espressioni nella macrostruttura sociale (istituzioni economiche e politiche) ma alle relazioni tra soggetti. Il *discorso*, oltre a essere lingua in contesto e situazione, è anche il potere reso linguaggio e messo in pratica, ritualizzato, attraverso atti performativi che lo *decretano*. I discorsi sono conformati non solo dal contenuto linguistico, ma anche da aspetti extralinguistici, come gli interlocutori e i contesti di enunciazione (Foucault, 1976, pp. 19-20).

Le *conoscenze* si stabiliscono attraverso l'implementazione di discorsi, che sono il nostro modo di raggiungere la «realtà». La conoscenza del mondo avviene attraverso la messa in atto di discorsi, creati, regolati e imposti dagli agenti del potere (lo Stato, i media, la religione, per esempio) che hanno la capacità di stabilire verità a livello sociale. Ma la «verità» non si costruisce solo attraverso ciò che si afferma, ma anche attraverso ciò che si nega, da cui l'importanza della censura e del silenzio nel discorso. Anche ciò che non viene detto è significativo nella misura in cui è escluso da ciò che è comprensibile. Per ultimo, la *disciplina* è il tipo di potere esercitato sui corpi degli individui, quello che Foucault chiama «biopolitica», cioè il ruolo che gli apparati statali svolgono nell'«amministrare» la vita. Attraverso i loro discorsi, gli individui sono disciplinati da medici, psichiatri, insegnanti, ecc. La disciplina tende a standardizzare le persone. È nel controllo sul corpo delle persone che, secondo Foucault, si vede la massima espressione del potere, così che, attraverso il raggiungimento del consenso e l'interiorizzazione di questi discorsi, gli stessi soggetti su cui il potere viene esercitato finiscono per autodisciplinarsi.

Per quanto riguarda il sesso e il genere, Foucault non è interessato alla pratica sessuale in sé, ma al sesso *fatto discorso*, mettendo in discussione il ruolo della sessualità e del genere nella formazione dell'identità. La nostra conoscenza ed esperienza del sesso si basa fundamentalmente su un discorso messo in pratica dal potere, che ha come scopo il controllo del corpo e dei piaceri (ivi, pp. 65-66). Foucault individua nella medicina, nella chiesa, nella

psicoanalisi e nel diritto chi ha controllato i discorsi sul genere e sulla sessualità. A questo proposito, asserisce: «la répression a bien été, depuis l'âge classique, le mode fondamental de liaison entre pouvoir, savoir et sexualité» (ivi, pp. 11-12). Ma tale repressione sessuale non significa necessariamente una censura totale, ma anche un incitamento ai discorsi in modo controllato:

Comme si, pour le maîtriser dans le réel, il avait fallu d'abord le réduire au niveau du langage, contrôler sa libre circulation dans le discours, le chasser des choses dites et éteindre les mots qui le rendent trop sensiblement présent. Et ces interdits mêmes auraient peur, dirait-on, de le nommer. Sans même avoir à le dire, la pudeur moderne obtiendrait qu'on n'en parle pas, par le seul jeu de prohibitions qui renvoient les unes aux autres : des mutismes qui, à force de se taire, imposent le silence. Censure (ivi, p. 25).

In altre parole, esiste una ambivalenza nella messa in pratica del sesso come discorso, in cui il gioco tra enunciazione e silenzio è il principale meccanismo di potere. Pertanto, il riconoscimento e l'analisi del discorso repressivo contro l'omosessualità ci permette di riconoscere il modo in cui questa realtà è stata concettualizzata e le è stato attribuito un significato. Carica di simboli e significati negativi, questa struttura di pensiero ha sostenuto ideologicamente la stigmatizzazione e la persecuzione delle persone sulla base delle loro pratiche sessuali. Sebbene le idee di Foucault siano rivelatrici del nesso tra potere e linguaggio, sono stati discussi alcuni dei loro limiti. Secondo Barker, la critica, soprattutto da parte della prospettiva femminista, è che Foucault tratta i corpi come neutri e docili rispetto al genere (Barker, 2012, pp. 302-303)⁴.

3. I pilastri femministi: le lesbiche non sono donne?

La riflessione teorica è proseguita con il movimento femminista, il quale ha posto importanti problematiche sia nel mondo accademico che nell'attivismo politico. Dopo la fase pionieristica concentrata sull'ottenimento dei diritti e dell'uguaglianza giuridica, il movimento ha sviluppato rapidamente una natura eterogenea, in cui si esprimono diverse posizioni sulla questione di genere. La visione femminista ha proseguito la tendenza a criticare le rigide opposizioni binarie del pensiero occidentale tradizionale ed è stata determinante per il XX secolo. Welzer-Lang aggiunge che

gli studi femministi in campo sociologico e antropologico hanno dimostrato da un lato l'antropocentrismo della disciplina e dall'altro come le tradizionali opposizioni spazio domestico/spazio pubblico, produzione/riproduzione, politico/privato, natura/cultura svolgono una funzione di occultamento del dominio maschile (Welzer-Lang, 2006, p. 20).

⁴ «Foucault tratta i corpi come neutri rispetto al genere, come corpi docili, i cui soggetti sono 'effetto del discorso'».

Le teorie femministe annullato l'identificazione tra sesso biologico e ruolo sociale svolto, dimostrando che il dominio dei maschi è determinato dalla differenza anatomica e il sesso è stato un asse fondamentale dell'organizzazione sociale. Inoltre, è stata messa in discussione la rigida divisione dei ruoli sociali, nonché il processo con cui si insegna l'eterosessualità come unico mezzo di inserimento sociale per le donne, che in questa logica hanno bisogno di una relazione con un uomo per essere validate. È in una particolare corrente del femminismo che è nata la questione sull'eterosessualità come sessualità egemonica: «è stato il femminismo delle donne lesbiche ad operare per la prima volta la profonda messa in discussione e la conseguente denaturalizzazione dei concetti di sessualità e di identità di genere» (Valentini, 2018, p. 55). Monique Wittig (1935-2003) e Adrienne Rich (1929-2012) sono state le prime a sviluppare un'analisi della propria natura di donne lesbiche e della propria espressione di genere femminile, riconoscendo nell'obbligo della femminilità una direzione forzata verso l'eterosessualità come unica opzione possibile per la validazione sociale.

Wittig, in *The Straight Mind* (pubblicato nel 1980), elabora un primo approccio a quella che in seguito sarà chiamata eteronormatività. Partendo dal concetto di 'pensiero selvaggio' di C. Levi-Strauss, propone un concetto parallelo, quello di *pensiero eterosessuale*. L'autrice inizia con una forte critica ai discorsi scientifici e umanistici che, pur disponendo degli strumenti teorici da applicare in campo politico, si trattengono in un freddo accademismo, oppure evitano di riconoscere i propri presupposti ideologici, ignorandoli (Wittig, pp. 45-47). Rifiuta l'idea dell'inconscio freudiano, che sembra mostrare i carichi simbolici dei generi come universali. Per Wittig, l'eteronormatività è «un sistema di segni che si serve di figure retoriche, e che può dunque essere politicamente studiato» (ivi, p. 52). Questi segni del discorso eteronormativo non hanno l'innocua funzione di «significare», ma quella di operare nel sistema di oppressione (ivi, p. 50). Wittig riconosce quindi una serie di presupposti alla base del pensiero occidentale che «assumono che il fondamento della società, di ogni società, sia l'eterosessualità» (ivi, p. 45). Il problema di questo pensiero eterosessuale è che vuole imporsi come assoluto. Pretendendo di essere unico, infesta tutti i discorsi, compreso quello scientifico, istituendo così un sapere storico che si maschera da naturale e che non ha altro scopo che quello di generare un mandato sociale ineludibile:

La conseguenza di questa tendenza verso l'universalità è che il pensiero eterosessuale non può concepire una cultura, o una società, in cui l'eterosessualità non ordini *tutte* le relazioni umane, nonché la produzione di tutti i concetti e di tutti i processi che sfuggono dalla coscienza. [...] La retorica attraverso cui vengono espressi (il cui carattere seduttivo non sottovaluto affatto) si sviluppa nei miti, ricorre all'enigma, procede per accumulazione di metafora. La sua funzione è di contribuire a rendere poetico il carattere coercitivo dell'imperativo "tu-sarai-eterosessuale-o-non-sarai-affatto" (ivi, p. 48).

Questo carattere totalizzante **come** conseguenza l'impossibilità di scappare dai termini propri di discorso eteronormativo, così come l'esclusione di coloro che cercano di uscirne, poiché ciò implica di «rifiutare l'ordine simbolico» che dà significato al sociale (ivi, p. 49). Il discorso eterosessuale «ci opprime nella misura in cui ci impedisce di parlare, a meno che non parliamo nei suoi termini. [...] Ci depriva della possibilità di creare le nostre categorie» (ivi, pp. 45-46). Di conseguenza, persino quando il pensiero eterosessuale pensa all'omosessualità, essa non è altro che eterosessualità (ivi, p. 49). Il radicalismo di Wittig arriva a proporre l'abolizione dei termini «uomo» e «donna», significativi solo all'interno della logica eteronormativa e conclude con una riflessione estrema: «'Donna' è una parola che ha senso solo nei sistemi di pensiero ed economici eterosessuali. E le lesbiche non sono donne» (ivi, p. 53).

Adrienne Rich ha sviluppato in *Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence* (1980) il termine *eterosessualità obbligatoria*. L'autrice analizza le forme istituzionalizzate di dominio maschile sulle donne (maternità patriarcale, sfruttamento economico, famiglia nucleare), notando che il femminismo non ha incluso l'eterosessualità tra queste (Rich, 1996, p. 16), e sostiene che «l'eterosessualità, come la maternità, deve essere riconosciuta e studiata come istituzione politica» (ivi, p. 23). Da una prospettiva materialista di influenza marxista, considera anche le implicazioni economiche dell'eterosessualità nel relegare le donne a un ruolo sociale specifico nella divisione del lavoro sociale (maternità, compiti domestici). Spiega come l'idealizzazione dell'amore romantico nell'arte e nella pubblicità e il matrimonio funzionino come mezzi di controllo, smascherando la presunta «simbiosi maschio/femmina dell'organizzazione di genere» (ivi, p. 20). Critica il discorso scientifico e filosofico che ha considerato l'inclinazione sessuale delle donne verso gli uomini come un atto dovuto a un bisogno biologico e spirituale di mutua complementarità. Si occupa di tutte le manifestazioni che il mandato eterosessuale comporta per le donne, soprattutto nella sfera sessuale. Il discorso eteronormativo è un mezzo «per garantire l'accesso sessuale maschile alle donne. [...] L'eterosessualità obbligatoria semplifica il compito del ruffiano e del magnaccia» (ivi, pp. 30-32). Così, fenomeni come la pornografia, la prostituzione o la normalizzazione della violenza sessuale sono intrinsecamente legati alla norma eterosessuale. Rich assume in modo aperto la sua posizione di donna lesbica e denuncia non solo la stigmatizzazione dell'omosessualità femminile, ma anche la sua invisibilizzazione. Infine, con un postulato radicale simile a quello di Wittig, sostiene che l'eterosessualità obbligatoria implica la normalizzazione di un sistema di dominio e controllo:

Riconoscere che per le donne l'eterosessualità potrebbe non essere affatto una "preferenza", ma qualcosa che ha dovuto essere imposto, gestito, organizzato, propagato e mantenuto con la forza, è un passo enorme da compiere se ci si considera liberamente e "innatamente" eterosessuali. Tuttavia, non essere in grado di analizzare l'eterosessualità come istituzione è come non essere in grado di ammettere che il sistema economico chiamato capitalismo o il sistema di caste del razzismo è mantenuto da una serie di forze, tra cui la violenza fisica e la falsa coscienza (ivi, pp. 35-36).

Nessuno sceglie l'oppressione piuttosto che la libertà, quindi l'eterosessualità femminile non può che essere un meccanismo di potere applicato dal patriarcato. Wittig e Rich continuano a essere dei pilastri all'interno del femminismo e della teoria queer poiché come donne lesbiche riuniscono nelle loro esperienze e nei loro approcci teorici la problematica delle tre variabili in gioco: sesso, genere e sessualità. Per questo motivo, i loro testi sono di vitale importanza per iniziare a fare le separazioni teoriche tra genere e orientamento sessuale, elementi che la logica eteronormativa considera indivisibili.

4. Le prime teorie gay: la conquista del Eros

Le teorie sull'omosessualità sono emerse durante l'espansione del movimento gay in Europa. Guy Hocquenghem in *Le désir homosexuel* (1972), descrive l'attrazione omosessuale come un atto sovversivo del sistema patriarcale e capitalista. Hocquenghem analizza e decostruisce la visione psicoanalitica, in cui sono considerati naturali le rappresentazioni simboliche del maschile e del femminile, i processi di formazione dell'identità sessuale intorno al mito di Edipo e la rappresentazione del fallo come norma e simbolo dell'ordine e della legge. In questo quadro teorico, il soggetto omosessuale era visto come un'anomalia nello sviluppo psichico, che si traduceva in un individuo narcisista e nevrotico.

Meno interessato alle implicazioni storico-sociali del fenomeno, l'autore si concentra maggiormente sulla riflessione intorno alle pulsioni sessuali e allo sviluppo dell'identità dell'individuo. Non esiste un desiderio eterosessuale e uno omosessuale, ma solo un desiderio multiplo, separato a posteriori dall'organizzazione sociale per cui l'esperienza della sessualità e del desiderio sessuale non hanno solo radici psicologiche, ma anche politiche e «l'organizzazione del desiderio che sperimentiamo è basata sul dominio maschile» (Hocquenghem, 2009, pp. 21-22). Il soggetto non solo *desidera*, ma *impara a desiderare*: «la società capitalista produce l'omosessuale come produce il proletario, elevando ogni volta il proprio limite. L'omosessualità è un'invenzione del mondo normale» (ivi, p. 23). A tal fine, ricorda che l'origine del termine omosessuale è da ricercare nel linguaggio medico-psichiatrico. I discorsi intorno all'omosessualità hanno avuto, per Hocquenghem, la tendenza a crearla come

categoria funzionale non solo al regime eteronormativo, che definisce «imperialismo familiare eterosessuale» (ivi, p. 58), ma anche al capitalismo.

Hocquenghem sviluppa un'intera teoria intorno al simbolismo del fallo e dell'ano, basandosi sulle spiegazioni freudiane dello sviluppo della prima sessualità. Egli indica che è il fondamento simbolico del fallo a sostenere la natura violenta della mascolinità, che potrebbe trovare un modo diverso di significare il mondo se esaltasse «l'anale», simbolicamente represso per il suo presunto ruolo nella formazione dell'individuo come essere sociale, secondo la teoria psicoanalitica. Conclude le sue riflessioni dichiarando l'impossibilità di avere una visione unitaria delle diverse espressioni della sessualità e sostiene che il suo carattere dirompente dovrebbe essere sfruttato nella militanza per la liberazione sessuale:

Il carattere "eteroclitico" del desiderio omosessuale lo rende pericoloso per la sessualità tradizionale. Ogni giorno, mille comportamenti omosessuali sfidano la classificazione che si cerca di imporre loro. L'unificazione delle pratiche del desiderio omosessuale sotto il termine "omosessualità" è immaginaria come l'unificazione delle pulsioni parziali dell'Io (ivi, p. 129).

La «diversità» delle identità sessuali e di genere è il principale punto di contrasto con la rigidità della visione binaria, che ammette solo la dicotomia positivo-negativo (maschile-femminile), concezione inflessibile che diventa poi un continuum difficilmente divisibile in categorie fisse. Inoltre, l'autore francese insiste sulla necessità di mantenere una visione critica all'interno del pensiero gay, affinché non tenda all'omogeneizzazione o si diluisca in mera teoria, motivo per cui Hocquenghem fa tornare la discussione alla questione materiale del corpo e del desiderio. È importante menzionare anche il lavoro dell'italiano Mario Mieli, che ha pubblicato *Elementi di critica omosessuale* nel 1977. L'autore rivolge una critica al genere e alla sessualità da un punto di vista omosessuale ma che, allo stesso tempo, è critica del punto di vista omosessuale stesso (Valentini, 2018, p. 59). Nell'opera affronta il tema dalla prospettiva psicologica, storica, e sociologica. Per Mieli, tutti gli esseri umani sono originariamente bisessuali: «vogliamo citare Freud? Prendiamo una sua opera sull'argomento. Ecco: “In ognuno di noi, —vi si legge,— attraverso tutta la vita la libido normalmente oscilla tra l'oggetto maschile e quello femminile”» (Mieli, 1977, p. 12). Ciò significa che l'omosessualità non è concepita come appartenente a una «minoranza», ma come una caratteristica propria della sessualità umana che viene repressa, per cui la sua riflessione riguarda tutti:

Ho insistito sulla universale presenza del desiderio omoerotico, normalmente negata dall'ideologia capitalistico-eterosessuale. Ancor oggi, i più ritengono che la questione omosessuale concerna esclusivamente una minoranza, un numero limitato di froci e di lesbiche: non si vogliono rendere conto che, invece, fintanto che l'omosessualità resterà repressa, quello omosessuale sarà un problema

riguardante tutti, dal momento che il desiderio gay è presente in ogni essere umano, è congenito, anche se attualmente, nella maggior parte dei casi, viene rimosso o quasi-rimosso (ivi, p. 8).

Come si può osservare, Mieli insiste, come Hocquenghem, sul rapporto tra capitalismo ed eterosessualità, che non potrebbero essere affrontati separatamente, in quanto si affermano a vicenda. L'egemonia culturale del capitalismo implica l'eteronormatività. Infine, Mieli ha una visione marxista in cui la militanza sessuale, la lotta di classe e il femminismo devono camminare insieme nel tentativo di abbattere il sistema capitalista e patriarcale, ossia «la (ri)conquista dell'Eros»: «Il crollo del sistema fallocentrico comporta il crollo del sistema capitalista [...], il movimento rivoluzionario è uno e molteplice» (ivi, pp. 224-225). È nello sviluppo sessuale che gli individui sono sottoposti a un processo di «educastrazione» (ivi, p. 13), cioè il loro potenziale erotico viene estirpato dall'esterno, per mezzo dell'educazione e dell'ideologia. Mieli propone il concetto di *norma monosessuale*, equivalente alla successiva *eteronormatività*. L'essere umano è «tendenzialmente polimorfo, costretto dalla repressione ad adattarsi a una monosessualità che lo mutila. Ma la società repressiva considera «normale» soltanto un tipo di monosessualità, quello eterosessuale, e imposta l'educastrazione al fine di determinare esclusivamente l'eterosessualità. La Norma, pertanto, è eterosessuale» (ivi, p. 18-19). L'autore percorre la storia della persecuzione dell'omosessualità dall'antichità al XX secolo e descrive anche i comportamenti degli eterosessuali nei confronti dell'omosessualità, rivelando i pregiudizi e i limiti della mascolinità. Vede con un'ottica radicale il rapporto tra omo ed eterosessualità, concetti che cerca di abolire. Nell'analisi di Mieli il contributo dell'attivismo queer porterà senza dubbio al superamento dell'opposizione eterosessualità-omosessualità, normalizzando una nuova sessualità polimorfa. Lo stesso effetto avrà il binarismo di genere, che si diluirà utopicamente in un'identità rivoluzionaria fuori dalla logica generica (ivi, p. 224). Insomma, la teoria gay cerca di problematizzare la questione omosessuale non solo come confronto con il mondo eterosessuale, ma anche all'interno della stessa comunità sessualmente diversa. È da una critica interna a questa visione che nascono e si sviluppano le teorie queer, come modo per mantenere l'atteggiamento sovversivo, anche all'interno della teoria.

5. Judith Butler e il teatro dell'eteronorma

Come già accennato, è stata de Lauretis a proporre per prima la teoria queer come un modo per aggiungere uno sguardo critico alle teorie femministe e gay. La studiosa prende spunto dalla visione post-strutturalista secondo cui è possibile studiare il genere come segno:

Me pareció que el género era una construcción semiótica, una representación o, mejor dicho, un efecto compuesto de representaciones discursivas [...] de varias instituciones –la familia, la religión, el sistema

educacional, los medios, la medicina, el derecho— pero también de fuentes menos obvias: la lengua, el arte, la literatura, el cine, etcétera (de Lauretis, 2015, p. 2)⁵.

La visione semiotica di de Lauretis è ripresa dalla filosofa americana Judith Butler (1956-) che unisce gli studi di genere a quelli di analisi del discorso, per cui negli anni '90 è diventata uno dei riferimenti più importanti della teoria queer, a partire dalle sue opere *Gender trouble* (1990) e *Bodies That Matter* (1993). Probabilmente la proposta più importante di Butler, e anche la più polemica, è stata quella di concepire il genere e il sesso come un *atto performativo*. Riprende il concetto di performativo dalla filosofia del linguaggio, da J. L. Austin e la teoria degli atti linguistici, in cui distingue tra enunciati *constativi* e *performativi*. I primi sono quelli di natura referenziale o descrittiva, suscettibili di un criterio di verità, mentre gli enunciati performativi non descrivono né si riferiscono a una realtà, ma «coincidono con essa», cioè costituiscono la realtà a cui si rivolgono nel momento in cui vengono enunciati (Treccani, s. d. n. p.)⁶. Butler trascende la sfera linguistica per spiegare che quando gli individui «enunciano» il discorso del genere stabiliscono uno stato di cose, instaurando al momento della sua enunciazione «il maschile» o «il femminile». Per l'autrice, questo discorso viene imitato e performato e si basa sulla «citation and reiteration of the norms or conventions of the 'law' (in its symbolic, lacanian sense) (Barker, 2012, p. 208)»⁷.

Il genere è un modello ideale che le persone cercano di imitare, senza necessariamente compierlo affatto, ma con l'esigenza dell'idealizzazione. Il genere si instaura attraverso la ripetizione *ad nauseam* degli atti performativi, è una « 'finzione culturale' un effetto performativo di atti reiterati [...], una pratica discorsiva che si afferma nella sua continua ripetizione, è una costante messa in scena, 'una parodia dell'idea del naturale e dell'originale'» (Valentini, 2018, pp. 66-67). Tuttavia, questa emulazione degli ideali di genere difficilmente può essere perfetta e viene assediata dall'ansia di non essere mai soddisfatta.

Il discorso del genere si evidenzia in fattori di natura diversa (il corpo, gli abiti, il modo di parlare e di comportarsi ecc.) rivestendo e nascondendo l'autenticità degli individui: «il genere è la stilizzazione ripetuta del corpo, una serie di atti ripetuti all'interno di un rigidissimo quadro

⁵ «Mi sembrava che il genere fosse una costruzione semiotica, una rappresentazione o, piuttosto, un effetto composto da rappresentazioni discorsive [...] da varie istituzioni, la famiglia, la religione, il sistema educativo, i media, la medicina, la legge, ma anche da fonti meno ovvie: linguaggio, arte, letteratura, cinema, ecc. ».

⁶ Gli enunciati costitutivi possono essere valutati come veri o falsi a seconda del referente. Per gli enunciati performativi è necessario considerare l'enunciatore e la situazione: per esempio, un sacerdote durante la messa nuziale che dice «vi dichiaro marito e moglie». Questi enunciati non raggiungerebbero la loro funzione performativa se non fossero espressi dai parlanti e nelle situazioni richieste. Alcuni verbi sono tipici di questo tipo di enunciati: promettere, dichiarare, nominare, perdonare, avvertire, ecc.

⁷ «Citazione e reiterazione delle norme o delle convenzioni della "legge" (nel suo senso simbolico, laciano)».

regolatore che si congelano nel tempo producendo la comparsa della sostanza, di un tipo naturale d'essere» (Butler citata da Valentini, 2018, p. 66). Si può riconoscere qui, dunque, una comprensione del genere come «performativo» che va oltre la definizione di Austin. C'è qualcosa nel genere che è teatrale, scenico, derivato dal movimento, dal corpo, dal costume; è fatto per essere visto, per raccontare una storia, è un trucco la cui superficie nasconde un congegno ideologico. Scrive Butler:

Mi teoría a veces oscila entre entender la performatividad como algo lingüístico y plantearlo como teatral. [...] replantear el acto discursivo como un ejemplo de poder permanentemente dirige la atención hacia ambas dimensiones: la teatral y la lingüística. En *Excitable Speech* argumenté que el acto discursivo es a la vez algo ejecutado [performed] (y por tanto teatral, que se presenta ante un público, y sujeto a interpretación), y lingüístico, que provoca una serie de efectos mediante su relación implícita con las convenciones lingüísticas (Butler, 2007, p. 31)⁸.

Anche se la teatralità del genere non ne esclude il carattere normativo, la teorizzazione butleriana sulla performatività ha suscitato molte critiche. Alcune femministe hanno ritenuto che fornisse una visione superficiale dei problemi di genere, descritti in precedenza come profondi sistemi di dominazione maschile, problema che per conseguenza sembrava essere sottovalutato di fronte alla proposta del genere come performance. Fonseca, nella sua analisi su Butler, fanno una precisazione relativa a questa discussione: «la performatividad del género sexual no consiste en elegir de qué género seremos hoy. Performatividad es repetir las reglas mediante las cuales nos concretamos [...]. La repetición obligatoria de normas anteriores que configuran al individuo» (Fonseca, 2009, p. 54)⁹.

Sebbene i processi di imitazione e reiterazione siano invisibili e facciano sembrare il genere un'essenza inaccessibile (Butler, 2007, p. 284), è proprio quello, la loro natura performativa, che permette, a sua volta, la decostruzione, attraverso una «esibizione» del genere che corrompe la norma e ne rivela la natura «fantasmatica» (ivi, p. 285). Ciò significa che l'espressione del genere e della sessualità e l'esibizione di forme alternative alla dogmatica hanno un carattere sovversivo, poiché, essendo anch'esse di natura performativa (nel senso di Austin), stabiliscono e costituiscono nuovi modi di significare la realtà.

⁸ «La mia teoria a volte oscilla tra il comprendere la performatività come linguistica e il considerarla come teatrale. [...] riformulare l'atto discursivo come esempio di potere indirizza permanentemente l'attenzione su entrambe le dimensioni: quella teatrale e quella linguistica. In *Excitable Speech* ho sostenuto che l'atto discursivo è contemporaneamente performativo (e quindi teatrale, in quanto presentato davanti a un pubblico e soggetto a interpretazione) e linguistico, poiché provoca una serie di effetti tramite la sua relazione implicita con le convenzioni linguistiche».

⁹ «La performatività del genere sessuale non consiste nello scegliere quale genere saremo oggi. La performatività è la ripetizione delle regole con cui ci concretizziamo [...]. La ripetizione obbligatoria di norme precedenti che configurano l'individuo».

Un altro punto importante di Butler riguarda la sua concezione del binomio sesso-genere. L'idea che il binarismo sessuale come realtà biologica preceda la costruzione sociale dei due generi non convince la studiosa, che riprende le idee di Gayle Rubin, secondo cui anche la nostra concezione del sesso è una costruzione sociale: «la descrizione del prima avviene nei termini del dopo» (ivi, pp. 63-64). Da questa posizione, «la comprensione del 'sesso' e del 'genere' non può essere spiegata nei termini di una naturalità «coperta» da una struttura socio-culturale» (*ibid.*). La posizione apparentemente radicale di Butler cerca di mettere sul tavolo la questione della presunta motivazione biologica che mira sempre a giustificare il binarismo e a mascherare le componenti del genere come derivate dal sesso.

6. Considerazioni sul binomio eteronorma-omofobia

Nella sezione precedente è stato osservato come il concetto di eteronormatività o eteronorma è stato formulato nel periodo in cui si consolidava la teoria queer. I termini che lo hanno preceduto (eterosessualità obbligatoria, pensiero eterosessuale, eterosessismo o regime eterosessista, norma eterosessuale monosessuale, eterosessualità istituzionalizzata e imperialismo eterosessuale) hanno contribuito a costruire un'idea globale dell'eteronormatività. Se prima l'omosessualità era concepita *contro natura*, adesso, nell'ottica queer l'eterosessualità cessa di essere «naturale», e diventa «snaturata». Non la si può concepire come un'altra espressione della sessualità tra due persone di sesso opposto, ignorando e depoliticizzando il contesto culturale; diventa, ironicamente, un «luogo comune» (Welzer-Lang, 2006, p. 214). Tutte le sue espressioni sono motivate in forma coercitiva come parte di un programma ideologico: «l'eterosessualità dev'essere intesa come un sistema normativo globale e non, in senso stretto, come pratica sessuale» (ivi, p. 21). Elio Modugno in *La mistificazione eterosessuale* (1978) offre una visione negativa e radicale dell'eterosessualità: si tratta di una sessualità istituzionalizzata che, invece di funzionare secondo la logica del desiderio erotico, cerca di soddisfare desideri alienati e nevrotici. Il suo fondamento è la reificazione del corpo, che riduce l'altro a un oggetto. «È fondamentalmente falloccrazia, cioè esperienza sessuale vissuta dal maschio come dominio sulla femmina, e da costei come sottomissione a tale dominio. [...] La falloccrazia è essenzialmente narcisismo fallico» (Modugno, 1991, pp. 79-78). In questo modo, la teoria queer sovverte la logica occidentale e trova la patologia psicologica non nell'omosessualità, ma nella presunta normalità dell'eterosessualità.

Nell'eteronorma l'affermazione dell'eterosessualità è rafforzata dal rifiuto dell'omosessualità. I teorici queer ritengono necessario guardare l'*omofobia* come a uno dei volti principali dell'eteronorma. Mieli sostiene che si tratta di due facce della stessa medaglia: «da un lato

l'eterosessualità detiene, diremo, il «potere»: eterosessuale è la Norma che il sistema sostiene; dall'altro l'omosessualità riveste il ruolo del negativo, dell'antitetico rispetto alla «normalità» istituzionalizzata» (Mieli, 1977, p. 57).

Per quanto riguarda l'origine del concetto di *omofobia*, è apparso per la prima volta nel 1971, in ambito psicologico, con K. T. Smith. Un anno dopo, G. Weinberg la definì come «el temor de estar con un homosexual en un espacio cerrado, y en lo que concierne a los homosexuales, el odio de sí mismos» (Cornejo, 2012, p. 87)¹⁰. Welzer-Lang aggiunge che è molto significativo che il termine sia nato in parallelo alla diffusione della militanza della dissidenza sessuale, motivo per cui in Europa ha iniziato a far parte del vocabolario giornalistico e dei pamphlet dagli anni ottanta (Welzer-Lang, 2006, p. 214). Inoltre, ritiene che «la rapidità di diffusione del termine fa pensare che la sua creazione rispondesse a un bisogno reale» (*ibid.*).

Cornejo ritiene che l'omofobia è la paura di veder cadere il regime eteronormativo (Cornejo, 2012, p. 89), oppure, una forma di alienazione eterosessuale, alla maniera dell'alienazione di classe marxista che impedisce alla classe media di riconoscere di essere subordinata alla borghesia. L'omofobia è fenomeno molteplice, presente in tutti gli ambiti della vita sociale. Come l'eteronormatività, si riflette anche nelle istituzioni del potere, soprattutto nello Stato, nell'educazione, nella medicina (vista come centro biopolitico da Foucault) e nelle istituzioni religiose.

Quando l'omofobia manifesta di un individuo si esprime come emozione incontrollata di schifo o paura, può portare all'uso della violenza a molti livelli, anche fatali. La maggior parte degli autori della teoria queer concorda che in questi casi si tratti di un'espressione di omosessualità interiorizzata e controllata. Cornejo afferma che l'omofobia non è altro che la paura di scoprirsi omosessuali, una risposta violenta all'invidia che la persona eterosessuale prova per chi esprime i desideri che lui reprime (*ivi.* 87). Hocquenghem considera che per ridurre l'omosessualità esteriorizzata bisogna esaltare la sua controparte interiorizzata, il desiderio controllato, l'omofobia: «la repressione anti-omosessuale è in sé un'espressione deviata del desiderio omosessuale» (Hocquenghem, 2009, p. 27). Modugno riconosce nel falso bisogno maschile di dimostrare in modo ossessivo la propria indiscutibile eterosessualità una sorta di narcisismo fallico che non è altro che la stessa omosessualità repressa (Modugno, 1991, p. 80). Butler, da parte sua, ritiene che «la feroz represión a nombrar la homosexualidad es el miedo atroz a liberar

¹⁰ «La paura di stare con un omosessuale in uno spazio chiuso e, per quanto riguarda gli omosessuali, l'odio verso se stessi».

el homosexualismo contenido [...]. Un “hombre” es un homosexual que se niega a sí mismo» (citata da Fonseca, 2009, p. 50)¹¹.

L'omofobia manifesta, essendo evidente nella sua violenza, può a volte rubare il ruolo di «vera omofobia», visione che non fa altro che nascondere le forme normalizzate di omofobia nella vita di tutti i giorni. Così come la misoginia non è solo femminicidio, né il razzismo solo pratiche di schiavitù, l'omofobia non comprende solo la violenza esplicita, anche se questa è la sua massima espressione, simboleggiata dalla morte nel rogo gestito dallo Stato e dalla Chiesa. La grande rivoluzione del XX secolo è stata quella di distinguere e provare a estinguere i fondamenti ideologici che permettono di raggiungere gli estremi dell'odio, presenti nei discorsi, nell'educazione, nelle rappresentazioni culturali, nella legge e persino nella burocrazia istituzionale.

In questo modo, l'omofobia potrebbe essere osservata come un fenomeno sociale e culturale, in cui non è l'omosessuale come individuo a essere oggetto di rifiuto, ma l'omosessualità come fenomeno psicologico e sociale (Cornejo, 2021, p. 87). L'omofobia strutturale si trova nell'umorismo, nel linguaggio quotidiano, nei cliché e stereotipi. Si osserva a livello semiotico, attraverso i miti che in Occidente idealizzano o screditano le diverse espressioni sessuali. Foster spiega che si tratta di «modelos de exclusión: quiénes y cuáles formulaciones sociales están ausentes, elididas, suprimidas, eliminadas en el proceso de creación de los universos semánticos, de los horizontes de significado y de los intercambios ideológicos» (Foster, 2012, p. 7)¹². Questo aspetto era già stato sottolineato da Wittig sull'impossibilità di pensare all'omosessualità senza basarsi sull'eterosessualità come modello (cfr. I.3). In questa prospettiva, l'omofobia non è un tipo di violenza indirizzata solo a una minoranza o a un gruppo di individui, ma è rivolta a tutti, opera ideologicamente su tutti: eterosessuali e omosessuali, uomini e donne.

Questo tipo di omofobia coinvolge anche le nostre concezioni di genere (maschile-femminile). La concezione di Butler degli ideali di genere che gli individui apprendono per «imitazione» e «ripetizione» di atti performativi che affermano il genere, in uno sforzo incessante per raggiungere l'ideale, ci permette di vedere che i generi vengono «imparati» e «costruiti» nell'individuo durante la formazione della sua personalità. Secondo questa teoria, l'omofobia è

¹¹ «La feroce repressione di nominare l'omosessualità è l'atroce paura di liberare l'omosessualità contenuta [...]. Un "uomo" è un omosessuale che si nega a se stesso».

¹² «Modelli di esclusione: chi e quali formulazioni sociali sono assenti, elisi, soppressi, eliminati nel processo di creazione di universi semantici, orizzonti di significato e scambi ideologici».

un meccanismo importante nello sviluppo dell'identità di genere e soprattutto dell'identità maschile, di cui è una componente ideologica intrinseca.

Va ricordato che è stato Freud a parlare per la prima volta di un desiderio bisessuale naturale nell'individuo, il quale viene represso nella sua conformazione psicologica (cfr. I.4). L'omofobia attiva processi di controllo fin dall'infanzia, è un elemento coercitivo necessario nella costruzione della mascolinità. Fonseca spiega «la formación de la masculinidad a partir de una triple negación: no soy una mujer; no soy un bebé; no soy un homosexual» (Fonseca, 2009, p. 45)¹³.

Valentini afferma che «l'eteronormatività non riguarda solo a la gestione e l'espressione della sessualità: riguarda anche (e soprattutto) l'identità di genere» (Valentini, 2018, p. 11). Per questo l'omofobia non solo censura le pratiche sessuali, ma anche la devianza di genere. Collega queste due variabili (sessualità e genere) come elementi che si richiamano a vicenda naturalmente. In questo modo, chiunque si allontani dalla rigida rappresentazione di genere viene giudicato omosessuale a prescindere dalle sue pratiche sessuali. Ma questo genera anche uno stereotipo: se l'omosessuale perverte sempre la sua mascolinità, viene considerato femminile, e quindi debole, poco coraggioso, e altri qualificativi negativi legati alla femminilità. In una ricerca in cui è stato chiesto ai partecipanti come riconoscevano un omosessuale, Welzer-Lang commenta che il criterio più frequentemente utilizzato dai partecipanti è stato i gesti, il linguaggio e l'abbigliamento:

Poche persone hanno potuto indicare come segni di identificazione il fatto che gli uomini si tenessero per mano, si abbracciassero o si acarezzassero in pubblico: indizi che, comunque, avrebbero potuto meglio legittimare l'identificazione [...]. *Gli uomini identificati e designati come omosessuali sono quelli che assomigliano alle donne.* La stigmatizzazione non ha un legame diretto con la sessualità vera degli uomini che la subiscono [...] al momento "omosessuale" designa infatti gli uomini che sono *individuati e designati* come tali (i "froci") e gli uomini che si professano omosessuali (i gay) (Welzer-Lang, 2006., pp. 215-217).

Siccome il sesso maschile o femminile porta con sé un'assegnazione di genere e quindi un'educazione e una socializzazione differenziate, il maschio che non «performa» la mascolinità viene stigmatizzato. Ma non solo: qualsiasi deviazione dalla mascolinità viene interpretata come femminile, perché nella concezione binaria del genere il femminile non è altro che la negazione della mascolinità e viceversa. Come hanno affermato Wittig e Rich, l'eteronorma presuppone che l'attrazione per il genere maschile sia propria e naturale della

¹³ «La formazione della mascolinità a partire da una triplice negazione: non sono una donna, non sono un bambino, non sono un omosessuale».

femminilità. In un uomo omosessuale questa azione comporta un presunto tradimento del privilegio maschile che potrebbe mettere in evidenza lo sfruttamento del sesso femminile.

Esiste un'altro tipo di omofobia, che agisce attivando meccanismi individuali ma anche sociali, ovvero l'*omofobia interiorizzata* dagli stessi omosessuali. Questo non è un fenomeno strano: in primo luogo, perché il discorso dell'eteronormatività prevale in tutte le persone in tutti i contesti, viene insegnato e assimilato dall'infanzia, normalizzandolo; in secondo luogo, perché è una forma prevedibile di resilienza in cui l'individuo, anche in maniera inconscia, cerca di proteggere la propria integrità, di fronte alle aggressioni che potrebbe subire.

Per quanto riguarda questo tipo di omofobia interiorizzata, nel discorso compare un elemento importante nella costruzione del mito omosessuale: il *closet*¹⁴. Diffusa dalla lingua inglese, è usata in forma colloquiale per riferirsi al fatto che le persone omosessuali (o con qualsiasi identità di genere alternativa) mantengono segreto il loro orientamento sessuale per un certo periodo di tempo fino a quando non «escono fuori», cioè lo esprimono apertamente nelle loro cerchie sociali più importanti o alla comunità in generale. La teoria queer si è occupata di de-romantizzare questa narrazione. Secondo Eve Sedgwick nel suo libro *Epistemology of the Closet*, «the gay closet is not a feature only of the lives of gay people. But for many gay people it is still the fundamental feature of social life [...]. The closet is the defining structure for gay oppression in this century» (Sedgwick, 1990, pp. 68-71)¹⁵.

Il *closet* è una metafora spaziale che riflette i molteplici processi di ghettizzazione che subiscono le persone omosessuali. Implica la segregazione anche all'interno della propria casa, ma anche la ghettizzazione a livello discorsivo. Per Sedgwick la narrativa del *closet* ha il rischio di poeticizzare («glamorize») una condizione dolorosa (ivi, p. 68), perché normalizza che la sessualità deve essere un fenomeno segreto e che l'infrazione di questa segretezza deve essere un evento dirompente. Dopo il silenzio dell'omosessuale, che non è altro che una censura interiorizzata, la logica dell'armadio istiga paradossalmente alla verbalizzazione della sessualità, incita a «confessare» il proibito, come atto performativo. Il *coming out*, che presumibilmente apre la porta a vivere in modo libero la propria sessualità, non è altro che la ratifica dell'esistenza di questo spazio di clausura (il *closet*) e quindi la sua legittimazione. Dunque, non è altro che quel «tira e molla» discorsivo di cui parlava Foucault, in cui la

¹⁴ In italiano, la figura del «*closet*» non è comunemente usata, come ad esempio in spagnolo. Tuttavia, si usa l'espressione «*coming out*» o «uscire fuori», che segue però la stessa idea: se c'è un «fuori», c'è un «dentro»: il *closet*, il segreto.

¹⁵ «Il *closet* gay non è soltanto una caratteristica della vita degli omosessuali. Ma per molti gay è ancora la caratteristica fondamentale della vita sociale.[...] L'armadio è la struttura che definisce l'oppressione gay in questo secolo».

sessualità (soprattutto quella proibita) è regolata nel discorso attraverso un andare avanti e indietro tra incitamento e censura: «the space for simply existing as a gay person [...] is in fact bayoneted through and through, from both sides, by the vectors of a disclosure at once compulsory and forbidden» (ivi, p. 70)¹⁶. La metafora del *closet* è lo spazio liminale che deve essere mantenuto per far esistere l'*altro*, cioè l'*omosessuale*, che è necessario per dare senso all'*eterosessuale*: «the closet represents the site where heterosexuality is in effect made compulsory» (Al Baset, 2012, p. 103)¹⁷.

Dopo aver intrapreso questo percorso teorico, è possibile affermare che ci troviamo in un'epoca di transizione e che si tratta di un processo generazionale in cui l'egemonia dell'eteronorma viene gradualmente smascherata. In conclusione, la teoria queer è riuscita a rispondere a domande di vitale importanza per la problematizzazione dell'identità e dei diritti delle comunità periferiche, svelando i sistemi ideologici e discorsivi alla base dell'eterosessualità obbligatoria. Accanto alla sua formazione teorica, questo strumento ha superato la sfera accademica per entrare a far parte del discorso governamentale, giornalistico, artistico e persino colloquiale. Ma già nel XX secolo era iniziata una rivoluzione ideologica anche nell'attività artistica (inclusa quella letteraria e teatrale), forse non con la stessa precisione teorica, ma a partire dalle stesse intuizioni: la necessità di cambiare un insieme di strutture sociali che punivano come reato espressioni la cui unica vittima era la continuazione del dominio dell'uomo sulla donna e del «normale» sul «diverso».

¹⁶ «Lo spazio per la semplice esistenza di una persona gay [...] è di fatto attaccato per intero, da entrambi i lati, con lo scopo di una rivelazione allo stesso tempo obbligatoria e proibita».

¹⁷ «L'armadio rappresenta il luogo in cui l'eterosessualità è di fatto resa obbligatoria».

CAPITOLO II

Il mito dell'omosessualità visto dalla semiotica barthesiana

In questo capitolo si spiega il concetto di mito in Roland Barthes e i meccanismi che secondo l'autore servono a superarlo. In seguito, vengono descritti i miti che compongono l'eteronorma, ovvero il mito dei generi e dell'eterosessualità e il mito dell'omosessualità, le cui componenti ideologiche saranno osservate nel loro sviluppo storico.

È necessario chiarire che Barthes non fa un'analisi delle questioni di genere e sesso, ma sono molti gli autori che hanno preso la mitologia barthesiana come punto di partenza per affrontare questi temi. A cominciare da Wittig in *Eterosessualità obbligatoria*, prende il semiologo francese come punto di partenza per dimostrare che l'eterosessualità non è altro che uno dei miti contemporanei, probabilmente uno dei più antichi. In tal senso, la scrittrice femminista è la prima a chiamare questo quadro discorsivo «mito eterosessuale», giacché, seguendo Barthes, fa «vedere la Natura e la Storia di volta in volta confuse» (Wittig, 2019, p. 52)¹.

1. Delimitazione terminologica

1.1. Definizione del «mito» barthesiano

Il mito è definito da Barthes in *Mythologies* (1957) dove analizza e commenta una serie di «miti» moderni di ogni tipo, in particolare quelli presenti nella cultura popolare, fenomeni eterogenei che vanno dalla pubblicità allo zodiaco. Il saggio *Il mito oggi* funge da base teorica e metodologica per fare della «mitologia» la disciplina semiotica responsabile dell'analisi dei miti, offrendo un modo di studiare le ideologie da un punto di vista semiotico. L'autore sostiene che lo studio dei miti, la mitologia, è compresa sia nella semiologia che nell'ideologia (intesa come scienza sociale), perché studia le idee come forma (Barthes, 1974, p. 194).

Il mito è un sistema di comunicazione, un messaggio che intende trasmettere un insieme di idee che, grazie a un procedimento semiotico, non appaiono artificiali, ma «naturali». Ma l'autore

¹ Non sono pochi i contributi che esplorano questo aspetto. Al Baset (2017) esplicita la relazione tra il mito di Barthes e lo studio dell'omosessualità nella sua analisi delle moderne prospettive giuridiche del suo Paese. S. Nogues (2013) pubblica *Myths and the perception of gender in culture and society*, in cui si basa sul pensiero di Barthes e sulla teoria di genere per analizzare il mito del «maschile» e del «femminile». Infine, possiamo citare gli articoli di L. Kritzman (1988), M. Vázquez e C. Beltrán (2016) o N. P. Greco (2017) che affrontano la mitologia barthesiana nell'ambito della sessualità.

insiste sul fatto che la funzione del mito non è solo quella di trasmettere l'ideologia, ma di «depoliticizzarla», creando così una conoscenza del mondo mascherata dalla percezione stessa. In questo modo, la sua proposta è utile per spiegare, ad esempio, i processi di interiorizzazione delle ideologie e delle strutture di potere: «il mito ha effettivamente una doppia funzione: designa e notifica, fa capire e impone» (ivi, p. 199).

1.2. Le componenti del mito e le loro relazioni

Lo schema 1 mostra visivamente il mito come un sistema complesso attraverso il quale un nuovo significato è proiettato su un sistema primario, che viene a sua volta valutato dal mito. Nel corso della tesi si farà costante riferimento ai termini schematizzati di seguito, che dovranno essere sempre compresi all'interno di questa struttura metodologica. Per spiegare il funzionamento del mito, è necessario riconoscere le componenti che l'autore definisce.

Il mito è un sistema semiotico di natura secondaria perché si appropria di segni da altri sistemi (linguaggio, immagine, ecc.) e pone su di essi nuovi significati: «si edifica sulla base di una catena semiologica preesistente: il mito è *un sistema semiologico secondo*. Ciò che è segno (cioè totale associativo di un concetto e di un'immagine) nel primo sistema, nel secondo diventa semplice significante» (ivi, p. 196) (si confronti quanto segue con lo Schema 1)

[Schema 1]

Il materiale semiotico del segno, cioè il linguaggio primario, viene chiamato *linguaggio-oggetto* [A], «a cui il mito si aggancia per costruire il proprio sistema» (ivi, p. 197). Questo può essere di qualsiasi natura: lingua, immagine, cinema, ecc. ed ha un significato anteriore al mito. In secondo posto, c'è il mito stesso [B], il *metalinguaggio*, «una seconda lingua *nella quale* si parla della prima» (*ibid.*), spiega Barthes.

L'autore ci ricorda che ogni sistema semiotico può essere visto come una triade ed è così che si forma il linguaggio-oggetto: un *significante* [1], un *significato* [2] e il *segno* [3], che è appunto

la relazione patente tra significato e significante. Questa stessa triade si può osservare nel mito; tuttavia, il suo «significante» è composto da segni di altri linguaggi, così che questi ultimi diventano una mera «forma» quando vengono appropriati dal mito. Per questo il «significante» del mito viene chiamato in due modi: *sensu* [4], quando viene osservato nella sua relazione con il segno originale (fuori dal mito), e *forma* [5], quando viene osservato nella sua dinamica all'interno del mito. A sua volta, il «significato» del mito, cioè il suo contenuto, è chiamato da Barthes *concetto* [6] ed è il contenuto ideologico, l'informazione aggiunta, intenzionale, che si somma al segno per rivestirlo di ideologia. Infine, l'autore chiama significazione [7] la relazione che si instaura tra *forma* e *concetto*, cioè la presenza globale del mito. Il concetto è veicolato nella forma, la forma è il trasmettitore del concetto.

Conoscendo le componenti, è possibile comprendere la spiegazione di Barthes sul funzionamento del mito. Quando linguaggio-oggetto diventa una mera forma, si svuota, perde il proprio senso:

Una significazione, nel *sensu*, è già costruita, e tale che basterebbe benissimo a se stessa se il mito non l'afferrasse e non ne facesse immediatamente una forma vuota, parassitaria. Il senso è già completo, postula un sapere, un passato, una memoria, un ordine comparativo di fatti, di idee, di decisioni. Diventando *forma*, il *sensu* allontana la sua contingenza, si svuota, s'impoverisce, la storia evapora, resta la lettera. [...] Ma in quanto forma del mito, la proposizione non contiene quasi più niente di questa lunga storia. Il senso conteneva tutto un sistema di valori, una storia, una geografia, una morale, una zoologia [sic], una Letteratura. La forma ha allontanato tutta questa ricchezza: la sua nuova povertà esige una significazione che la riempia (ivi, pp. 199-200).

Il *sensu*, sostiene Barthes, è il significante pieno, carico della propria storia; al contrario, la *forma*, in quanto significante del mito, è vuota, senza un contenuto preciso. Quando diventa un mero significante, il linguaggio-oggetto perde la sua storicità e quindi il suo carattere di segno artificiale. Senza storia, può apparire come una «forma naturale». Di fronte al vuoto della forma, appare il *concetto*, che è storico è intenzionale (O) ed è quello che aggiunge le nuove componenti di significato al mito, che non sono altro che saperi ideologici: «Mediante il concetto, tutta una storia nuova si innesta sul mito [...]. In verità, più che il reale, si investe nel concetto una certa conoscenza del reale» (ivi, p. 201). La *forma*, prosegue Barthes viene rubata dal mito, diventa «complice» dell'ideologia e, trasformata in una mera struttura, permette di modificare il significato originario. In questo modo, entra in gioco il *concetto* di mito, il suo materiale ideologico. Possono esistere tre tipi di relazione che il *concetto* ha con il *sensu*:

- a) *Deformazione*: Il mito funziona perché il concetto altera il linguaggio-oggetto, in modo intenzionale, ossia aggiunge elementi al suo significato che creano un'inflexione, lo fanno virare dove il concetto vuole che vada. In questo modo, il mito non cerca di far scomparire

il significato originale, ma di trasformarlo e, allo stesso tempo, di nascondere questa deformazione, di renderla invisibile.

- b) *Interpellazione*: il mito è un richiamo, una richiesta di attenzione. Non ha una funzione referenziale ma piuttosto appellativa: cerca qualcosa, tenta di ottenere un effetto sul destinatario: «Il mito ha un carattere imperativo, interpellatorio: nato da un concetto storico, sorto direttamente dalla contingenza, viene a cercare *me*: è diretto verso di me, che ne subisco la forza intenzionale, mi intima di ricevere la sua ambiguità espansiva» (ivi, pp. 205-206).
- c) *Motivazione*: nel mito il rapporto tra forma e significato sembra motivato a partire da un legame di analogia e identità. Cioè, sulla base di una certa connessione o somiglianza semiotica, anche se minima, trasforma l'intenzione umana in una sorta di motivazione intrinseca: «la motivazione è fatale. Nondimeno è molto frammentaria. In primo luogo, non è 'naturale': le sue analogie gliele fornisce la storia» (ivi, p. 208).

1.3. La lettura del mito e le sue risorse retoriche

Dopo aver riconosciuto le componenti del mito, Barthes spiega che ci sono tre modi di «leggerlo», che sono collegati alle sue componenti. Il mito può essere percepito come:

- a) *Simbolo*: il senso originale diventa simbolo del contenuto ideologico quando il mito viene ricevuto come una *forma* riempita intenzionalmente dal contenuto ideologico. Questo è il modo, dice Barthes, in cui viene osservato dal produttore del mito, che proclama la sua intenzione.
- b) *Alibi*: quando il significante del mito viene considerato ancora pieno del suo significato originale, allora diventa un'«impostura», un «pretesto» per il contenuto ideologico. Questo viene riconosciuto dal decifratore del mito, che lo demistifica.
- c) *Presenza*: quando il mito viene osservato nella sua totalità, come *sensò* e *forma* allo stesso tempo, fusi dal *concetto* nella sua significazione globale, allora il mito agisce, si attiva. Questa è la visione che ha il lettore del mito, il suo pubblico, che *vive* il mito.

Infine, Barthes espone i mezzi retorici con cui funziona il mito, anche se chiarisce che non sono gli unici, ma quelli che considera più importanti.

- i. *Vaccino*: questo processo retorico implica di «confessare il male accidentale [...] per mascherarne meglio il male principale. S'immunizza l'immaginario collettivo mediante una piccola inoculazione del male riconosciuto, lo si difende così dal rischio di un sovvertimento generalizzato» (ivi, p. 230).

- ii. *Privazione di storia*: Barthes lo spiega con una metafora: «La storia evapora; è come una domestica ideale: prepara, porta, dispone, il padrone arriva e lei scompare silenziosamente: non resta che rallegrarsi senza domandarsi da dove ci viene il bell'oggetto. O meglio, può venire solo dall'eternità» (ivi, p. 231).
- iii. *Identificazione*: è l'impossibilità di «immaginare l'Altro» (*ibid.*), per cui viene ignorato, negato o trasformato in «lo stesso».
- iv. *Tautologia*: è il «processo verbale che consiste nel definire l'identico con l'identico. [...] 'è così perché è così', o meglio ancora: 'perché sì, punto e basta'» (ivi, p. 232).
- v. «*Neneismo*»: questo neologismo, proposto da Barthes, «consiste nello stabilire due contrari e nel soppesarli l'uno con l'altro in modo da rifiutarli ambedue. (Non voglio né questo né quello)» (ivi, p. 233).
- vi. *Quantificazione della qualità*: «Riducendo ogni qualità a una quantità il mito fa economia di intelligenza, intende il reale con minor spesa» (*ibid.*). Questo significa eliminare ciò che è diverso, ridurre le diverse qualità alla semplice aderenza, maggiore o minore, a un unico modello.
- vii. **Costatazione**: Questa risorsa implica la presunta verifica del mito nel «senso comune», nel linguaggio popolare. «Il mito tende al proverbio [...]. L'universalismo, il rifiuto di spiegazione [...]. La sua forma classica è la massima» (ivi, p. 234).

1.4. Ma come demistificare il mito?

Il mito ha un carattere impressivo, ci si aspetta da lui un effetto immediato, non è fatto per essere analizzato, ma per essere percepito a colpo d'occhio, perché la sua osservazione attenta implicherebbe il riconoscimento della sua vacuità. Per questo, è un discorso «eccessivamente giustificato» (ivi, p. 211), cioè cerca di non lasciare questioni in sospeso che ne permettano lo smontaggio (e questo è il compito del mitologo, dice l'autore). Proprio per tale motivo il mito è deve essere impercettibile. In questo senso, la sua funzione è la naturalizzazione del concetto: «È vissuto come una parola innocente: non perché le sue intenzioni siano nascoste – se fossero nascoste non potrebbero avere efficacia – ma perché sono naturalizzate. [...] Viene letto come un sistema fattuale mentre è solo un sistema semiologico» (ivi, p. 212).

Ma Barthes insiste categoricamente su un presunto paradosso del mito: per il destinatario è naturale, eterno, ma, in realtà è sempre storico e quindi sottoposto a cambiamenti: «si possono concepire miti molto antichi, non ne esistono di eterni» (ivi, p. 192). È un sistema semiotico altamente dinamico, il cui significato può cambiare e modificarsi continuamente purché continui a mantenere un rapporto di analogia con la *forma* e possa essere riempito con il

concetto. È quest'ultimo che sembra fisso, perché può occupare qualsiasi spazio, anche con significanti molto diversi. Tuttavia, l'autore persiste: «non c'è alcuna fissità nei concetti mitici: possono formarsi, alterarsi, sparire completamente. E appunto perché sono storici la storia può sopprimerli assai facilmente» (ivi, p. 202).

Come si può dunque demistificare il mito se è così efficace? Per spiegarlo Barthes parla del mito nell'epoca contemporanea, dove la borghesia ne diventa il principale produttore. In primo luogo, la naturalizzazione del mito diventa un processo in cui cerca di apparire lontano da qualsiasi posizionamento politico: «il mito è una parola depoliticizzata» (ivi, p. 222). La borghesia trionfa perché evita di essere nominata, perché sembra rappresentare interessi universali e così sembra non esistere. Questo processo è chiamato da Barthes *e-nominazione* e può essere osservato anche nell'eteronorma. Non avendo un nome, è irriconoscibile, è una «ideologia anonima»:

La stampa, il cinema, il teatro, la letteratura di largo uso, i cerimoniali, la Giustizia, la diplomazia, le conversazioni, il tempo che fa, il delitto che si giudica, il matrimonio a cui ci si commuove, la cucina dei nostri sogni, l'abito che si indossa, tutto, nella nostra vita quotidiana, è tributario dell'immagine che la borghesia *si fa e ci fa* dei rapporti tra l'uomo e il mondo. Queste forme 'normalizzate' attirano poco l'attenzione [...], non essendo né direttamente politiche, né direttamente ideologiche, vivono indisturbate [...], sono vissute come le leggi evidenti di un ordine naturale (ivi, pp. 220-221).

È evidente che il mito borghese assorbe qualsiasi discorso, qualsiasi ideologia e la fa propria. Allo stesso modo, l'eteronorma assorbe l'essenza di qualsiasi struttura diversa, riducendola sempre al modello eteronormativo. Perché l'eteronorma, come la borghesia, trionfa quando diventa invisibile, così che entrambi i miti dei generi e quello dell'**eterosessualità** cercano di sembrare una costante universale.

La domanda che Barthes si pone è: se quasi tutti i linguaggi possono essere catturati dal mito e fatti funzionare secondo la sua logica, come affrontarlo? L'autore risponde che ci sono due modi di farlo: attraverso un discorso capace di sottrarsi alla cattura da parte del mito, ossia impossibile da «mitizzare»; oppure «mitizzando» il mito stesso. Un discorso «immune» dal mito sarebbe quello apertamente politico, cioè un discorso il cui linguaggio è «attivo», quello che cerca di trasformare il contesto e non di mantenerlo uguale (ivi, p. 229). A questo proposito Barthes afferma che: «Se il mito è una parola depoliticizzata, c'è almeno una parola che si **opone** al mito, la parola che *rimane* politica [...]. Il linguaggio propriamente rivoluzionario non può essere un linguaggio mitico» (ivi, p. 226).

Per quanto riguarda la seconda possibilità, ovvero la creazione di «un mito al secondo grado» (ivi, p. 216), questo potrebbe essere visto come una sorta di procedura meta-mitologica, cioè la creazione di un mito all'interno del mito. Mitizzare il mito come se fosse osservato in uno

specchio che lo ricrea, ma lo deforma di nuovo, richiamando una nuova intenzione. È questo il procedimento seguito dai due autori teatrali analizzati in questa tesi i quali, attraverso il teatro, ripropongono alcune componenti dei miti eterosessuali e omosessuali e, mitizzandoli, li smitizzano. Barthes sostiene che:

Per la verità, l'arma migliore contro il mito è forse mitificarlo a sua volta, è produrre un mito artificiale: e questo mito ricostruito sarà una vera e propria mitologia. Visto che il mito ruba il linguaggio, perché non rubare il mito? Per far ciò basterà ridurlo a punto di origine di una terza catena semiologica, porne la significazione come primo termine di un secondo mito. La Letteratura presenta alcuni grandi esempi di queste mitologie artificiali (*ibid.*).

Barthes non sbaglia nel ritenere che questo meccanismo possa assumere anche un carattere politico e destabilizzante, poiché ha una certa somiglianza con il distanziamento brechtiano, per esempio, che era il presupposto per aggiungere una possibilità politica al teatro. «Il secondo mito ha questo potere, di istituire il primo come ingenuità guardata» (ivi, p. 217). Questo era proprio l'obiettivo del teatro brechtiano: interrompere lo sguardo diretto di un mito per riscoprirlo in modo straniante e stabilire così un nuovo modo di comprenderlo, diverso dalla visione egemonica. Fin qui sono stati spiegati ed esemplificati il concetto di mito, le sue componenti e i suoi meccanismi principali. In sintesi, il mito è l'unità semiotica che permette l'interiorizzazione e la normalizzazione delle ideologie, attraverso la deformazione di alcuni segni primari a cui si aggiunge un contenuto ideologico che passa inosservato perché ha un rapporto di analogia con i primi.

2. I miti legati alle identità sessuali e di genere

Di seguito, si commenterà la natura mitologica delle costruzioni sociali del sesso, affrontate dagli autori nei testi drammatici che verranno analizzati. Come abbiamo visto nel primo capitolo, quando si parla di eteronorma, non si parla solo di sessualità, cioè di una gerarchia tra orientamenti sessuali, ma anche di una gerarchia tra i generi. È stato quindi dimostrato che non è possibile parlare del *mito dell'omosessualità* senza parlare del *mito dei generi* e del *mito dell'eterosessualità*, che verranno trattati in avanti.

2.1 Per cominciare: il mito dei generi e dell'eterosessualità

Le concezioni di genere sono troppo complesse e antiche. Le norme e le aspettative sociali relative a ciascun genere sono mutate ampiamente nel corso dei secoli, per lo più in modo superficiale (come l'abbigliamento o l'acconciatura, ad esempio). Tuttavia, una cosa rimane costante in queste variazioni: la rigidità e l'applicabilità delle norme.

Una prima questione sarebbe quella di definire se si tratta di due miti o di un solo mito con la sua controparte negativa. In una prospettiva binarista, si tratterebbe di due poli dello stesso mito. Si ricordi che i generi, come costruzione sociale, sono concepiti da una natura complementare, in analogia con la presunta complementarità dell'anatomia sessuale. Riprendendo la strategia retorica di *quantificazione della qualità* spiegata da Barthes (cfr. II.1.3), il femminile non sarebbe altro che l'assenza di mascolinità, e viceversa. È così che lo definisce, ad esempio, la psicoanalisi tradizionale (in cui la donna stabilisce il proprio sviluppo psichico attraverso il simbolismo dell'assenza e dell'invidia del fallo). Si pensi anche alle idee di A. Rich (cfr. I.3), che ha individuato che non esiste «essenza del femminile» che non sia legata al dominio del maschile. Pertanto, una preoccupazione costante del femminismo radicale è stata trovare quella mistica femminile che fosse al di fuori di qualsiasi logica patriarcale.

È importante non dimenticare la proposta performativa di J. Butler (cfr. I.5), che insiste sul fatto che i generi sono costruzioni ideali, che gli individui si sforzano di imitare attraverso la loro performance iterativa, senza necessariamente soddisfare l'ideale. In altre parole, nell'immaginario esiste un mito ideale di mascolinità e femminilità a cui ogni persona cerca, consciamente o inconsciamente, di assomigliare il più possibile. Pertanto, è evidente che «non tutte le donne sono così» o «non tutti gli uomini sono così»; ma lo stesso mandato eteronormativo di *essere così* è rivolto a tutte le donne e a tutti gli uomini.

Allora, in che cosa consistono i miti maschili e femminili? È difficile riconoscere cosa sia il *linguaggio-oggetto* e cosa il *meta-linguaggio*, cioè quali caratteristiche precedano il mito e quali ne siano solo il volto ideologico. Il corpo, in quanto segno, è la prima componente del *linguaggio-oggetto*. È innegabile che esistano differenze anatomiche visibili di natura primaria, come i genitali, i peli del corpo, la diversa formazione del seno, o caratteristiche fisiologiche come il ciclo mestruale e il diverso ruolo nelle relazioni sessuali procreative; queste differenze hanno un loro senso, una loro ragion d'essere e una loro funzione all'interno del corpo umano come sistema. Tuttavia, il mito le riduce a una forma vuota da riempire con informazioni ideologiche, che non hanno necessariamente un legame naturale con le funzioni anatomiche. Anche se questi fattori avessero portato a differenze sociali, ciò non giustificherebbe né la loro adozione come norma, né il dominio dell'uomo sulla donna. In effetti, dal punto di vista di Barthes, gli argomenti dalla prospettiva biologica non sarebbero altro che un alibi, un pretesto per impiantare il mito del maschile e del femminile attraverso quella che lui chiamava una «motivazione fatale».

Nel Medioevo e nel Rinascimento la differenza anatomica è stata descritta con una metafora visiva: *sexu concavo* ↔ *sexu convesso* (Scaramella, 2018, p. 159). Questa forma vuota viene

poi riempita dal concetto di mito, che funziona anch'esso come sistema di opposizioni binari, per analogia con la forma (viene trasferito il rapporto di complementarità, di accoppiamento): forte-debole, grande-piccolo, aggressivo-docile, attivo-passivo, fornitore-ricevitore, protettivo-protetto, esteriore-inferiore.

Autrici come M. R. Fedele (2013) trovano le radici della violenza occidentale contro le donne e della loro relegazione a un ruolo secondario nella mitologia e nella filosofia greca. Le rappresentazioni della mascolinità e della femminilità presenti nei testi greco-romani sono molteplici, si pensi ad esempio all'opposizione Ulisse ↔ Penelope, alla rappresentazione di Zeus come personaggio dall'appetito sessuale quasi incontrollabile o ai miti in cui le donne sono valutate soprattutto per la loro bellezza. D'altra parte, le differenze di genere stabilite nel cristianesimo sono ben note. Fin dal mito cristiano della creazione dell'uomo, esiste il binarismo e la gerarchia. Nel testo biblico l'uomo è esplicitamente dichiarato superiore. Così, la visione classica e quella biblica aggiungono al concetto di mito di genere i seguenti attributi: intelligenza-bellezza, primario-secondario, superiore-inferiore, innocente-colpevole.

Questa gerarchizzazione si concretizzò nella società medievale, in cui le donne erano in basso nella struttura sociale. L'idealizzazione normativa della femminilità si basa, per lo più, sulla qualità interna della donna di procreare, per questo il femminismo ha visto la donna relegata al ruolo di moglie e madre: come moglie, proprietà dell'uomo; come madre, la sua individualità viene annullata di fronte alla cura dei figli, che diventa una sua responsabilità. Secondo la logica patriarcale, se una donna non è moglie e madre, non svolge una funzione nel sistema e viene quindi emarginata, rendendo impossibile la sua introduzione nel nucleo familiare tradizionale. In questo modo il mito femminile ha due volti: quello normativo, rappresentato nella Vergine Maria (la buona moglie, la donna abnegata), e quello corrotto, la cui immagine è Eva (la donna peccatrice e disobbediente), oppure la strega, la prostituta. Tuttavia, la visione corrotta della femminilità è anche funzionale al mondo maschile, attraverso la sessualizzazione della donna, con fenomeni sociali altrettanto normalizzati come la prostituzione.

Nella modernità, l'Umanesimo ha elevato l'idea dell'Uomo, creando il mito della supremazia maschile non solo sulle donne, ma, anzi, sul Mondo e sulla Natura, equiparandolo a un piccolo dio. Il libero arbitrio, grande trionfo rinascimentale contro lo statalismo medievale, era solo appannaggio maschile. Questa corrente di pensiero ha raggiunto anche il movimento dell'Illuminismo, in cui, ancora una volta, la luce e la ragione sono caratteristiche maschili. La rivoluzione industriale non fece altro che rafforzare i ruoli sociali di genere, separando il lavoro maschile e femminile in sfere sociali diverse.

La psicoanalisi ha anche contribuito alla creazione di simbolismo archetipico dei generi, configurando una sorta di essenza originaria, in cui la mascolinità e la femminilità, il padre e la madre, sono due universi simbolici concepiti come universali. Infine, la sessualizzazione della donna viene svelata nell'ultimo secolo, al punto che il corpo femminile ipersessualizzato viene addirittura utilizzato come oggetto di consumo nel marketing. La pornografia, come dimostrano le ricerche sociologiche, porta all'estremo l'oggettivazione della donna come oggetto sessuale, mostrando modelli di femminilità sottomessi al servizio dell'uomo. Così, nella configurazione moderna del mito del genere, si trovano anche i seguenti aspetti: dominante-sottomesso, creativo-riproduttivo, fallo-assenza di fallo.

Sebbene il mito assuma significati diversi nel corso della storia, le sue componenti ideologiche sembrano ridursi in tutte le sue manifestazioni a una sola: «superiore e inferiore». Questa componente ideologica cerca di ottenere lo stesso status «naturale» riconosciuto alle differenze anatomiche e fisiologiche. Le suddette opposizioni simboliche assumono varie forme in superficie, nella loro natura performativa, dove si ritrovano tutti i tratti che associamo stereotipicamente alla performance di ciascun genere. Questi tratti si insinuano in tutti gli ambiti della vita sociale, anche i più banali: gli abiti tipici di un genere e dell'altro, le professioni, ecc., tutti elementi stereotipati che si ricollegano a questo immaginario di opposti complementari del concetto mitico. Sembra che tutte queste componenti superficiali abbiano due funzioni. La prima è materializzare le suddette opposizioni, replicando i due universi simbolici. Altri elementi di genere sembrano non avere una motivazione diretta nella forma del mito (come l'opposizione blu-rosa). Si tratta di semplici segni arbitrari la cui funzione è quella di accelerare l'identificazione del genere, favorendo così la necessità del mito di essere intempestivo e di rapida decodificazione.

Il mito dei generi, seguendo Barthes, confonde tutte le menzionate opposizioni storiche con aspetti naturali come le differenze anatomiche. L'autore afferma: «il mito non nega le cose, anzi, la sua funzione è di parlarne; semplicemente le purifica, le fa innocenti, le istituisce come natura e come eternità, dà loro una chiarezza che non è quella della spiegazione, ma quella della constatazione» (Barthes, 1974, p. 223). Non si cercano spiegazioni oggettive della realtà, ma si pretende di vedere la realtà come la verifica stessa del mito.

Da questa visione normativa del genere deriva il mito dell'eterosessualità, che potrebbe anche essere chiamato mito eteronormativo, che non è altro che la concezione della complementarità necessaria tra i generi. Il contenuto ideologico del mito eteronormativo si trova nell'autodefinizione dell'eterosessualità come unica espressione «naturale» della sessualità e, quindi, come forma da aspettarsi in tutti gli individui, come modello e norma assoluta (si

ricordino i postulati spiegati nel capitolo precedente sulla concezione della norma monosessuale, cfr. I.4). A questo proposito, autori come B. Brogliato si sono sforzati per relativizzare il concetto di «naturale», molto difficile da definire, soprattutto se lo si considera da molteplici punti di vista: storico, antropologico, psicologico, biologico, teologico, ecc. Brogliato conclude: «l'analisi della natura è sempre frutto di un'interpretazione della natura stessa e dietro ogni interpretazione c'è anche una valutazione» (Brogliato, 2014, p. 229), dimostrando che la naturalità come argomento è priva di fondamento. Il mito è legato ad altri elementi ideologici: la monogamia come presupposto morale delle relazioni umane e il fatto che la riproduzione sia la funzione principale della sessualità, intrinsecamente connessa alla sopravvivenza della specie umana. Tutti questi contenuti ideologici sono nascosti sotto la forma del mito, sfruttando l'unico elemento indiscutibile ai sensi: la differenza anatomica tra i sessi. Si ricordi la prospettiva femminista (cfr. I.3) secondo la quale tutte le componenti del genere maschile e femminile sono finalizzate a garantire il dominio dell'uomo sulla donna, a collocarla in un ruolo suscettibile di dominazione, anche fisica, idealizzandola come tenera e debole di fronte a uomini forti e impetuosi. In questo senso, compare un elemento parallelo all'eterosessualità: l'amore romantico. È innegabile che questo immaginario abbia un'influenza importante sull'idealizzazione dell'eterosessualità, poiché tutte le componenti che hanno costituito il «discorso amoroso» (come lo chiama Barthes in *Frammenti di un discorso amoroso*, 2005) sono originariamente eterosessuali.

L'amore cortese, una delle prime componenti del discorso amoroso occidentale. Trapiantato dalle storie cavalleresche, la concezione dell'amore come conquista equiparata alla conquista di un territorio serve solo a sottolineare l'idea dell'amore come protocollo socialmente regolato che proteggeva l'onore maschile, il quale poteva essere messo in dubbio dal fallimento morale delle donne, il cui ruolo sociale consisteva nella protezione dell'onore familiare, simboleggiato dalla loro verginità. L'amore romantico nei secoli successivi portò all'estremo le idee dell'amore cortese: una visione assolutista dell'amore come senso e scopo della vita, abbandono totale, risoluzione di tutti i problemi, necessità e ricerca soprattutto femminile, che assicurava loro un posto nella società in quanto venivano «scelte», normalizzando l'idea dell'amore come proprietà. L'amore romantico è stato diffuso proprio come la propaganda politica, rappresentato in poesia, musica, romanzi, teatro, cinema e televisione, rendendolo un prodotto della cultura di massa, facile da consumare, che porta alla naturalizzazione delle gerarchie di genere, mostrandole come parte del processo amoroso. In questo modo, il matrimonio e il bacio eterosessuale costituiscono nella narrazione sociale il «lieto fine» per eccellenza, che ripristina l'ordine perduto nella commedia; nelle tragedie, il suicidio per amore viene sublimato.

Ma per comprendere l'eterosessualità nella sua natura ideologica, non si può prescindere dall'idea di famiglia come unità fondamentale della struttura sociale ed economica. La famiglia è un'istituzione che è stata idealizzata sia dalla tradizione cristiana sia dal sistema economico borghese. Innanzitutto, la visione tradizionale della famiglia è sublimata dal motivo religioso della Sacra Famiglia, rappresentato soprattutto nella tradizione pittorica. La relazione stabilita tra mascolinità-femminilità e paternità-maternità, come una delle espressioni naturali del genere, viene elevata a modello di perfezione morale, incarnato da Maria e Giuseppe. A proposito, H. Beaver spiega come la capacità di procreare nasconde nella sacralizzata relazione eterosessuale una mistica segreta che le conferisce una dimensione trascendentale:

Like the Holy Family, each family carries its own profundity within. Heterosexual matings promise a plenitude, a fulfillment derived from that hidden centre, that seedbed, that core which defines value by identifying the mystery of one man's and one woman's copulation. [...] though children are a revelation of the inner truth that predetermined their existence. Homosexuals, by definition, are excluded from this sign. Their couplings lack that promised plenitude of seedbed and core, of an ultimate mystery that reveals the hidden principles of truth, value, life, of "reality" itself (Beaver, 1981, p. 116)².

Anche nella sfera laica la famiglia è un elemento centrale. Con l'avvento del capitalismo, il modello di famiglia cristiana diventa funzionale ai valori fondamentali del sistema economico, istituzionalizzazione dei ruoli sociali, ma anche base educativa e morale. Il marxismo aveva già descritto il rapporto tra la famiglia, il matrimonio monogamico e l'idea di proprietà privata, evidenziando come la famiglia eterosessuale fosse funzionale agli interessi del capitalismo, basato su un modello in cui la donna produce un lavoro non retribuito affinché l'uomo proletario abbia possibilità materiali di vendere la propria forza lavoro. Di conseguenza, l'eterosessualità, il matrimonio e la famiglia sono promossi come normali. La famiglia nucleare non è solo l'istituzionalizzazione dell'eteronorma borghese, ma anche una delle principali istanze incaricate della trasmissione ideologica.

Per dimostrare che l'eterosessualità come norma costituisce un mito in senso barthesiano, si possono riprendere alcuni dei processi retorici spiegati da Barthes per la diffusione dei miti, riconoscibili nel caso del mito eterosessuale: innanzitutto, si prenda il meccanismo chiamato dall'autore *vaccino* (cfr. II.1.3), che consiste nell'accettare il carattere mitico di un fenomeno,

² «Come la Sacra Famiglia, ogni famiglia porta in sé la propria profondità. Gli accoppiamenti eterosessuali promettono una plenitudine, una realizzazione che deriva da quel centro nascosto, quel semenzaio, quel nucleo che definisce il suo valore, riconoscendo il "mistero" della copula di un uomo e di una donna. [...] I bambini sono una rivelazione della verità interiore che ha predeterminato la loro esistenza. Gli omosessuali, per definizione, sono esclusi da questo segno. I loro accoppiamenti sono privi di quella promessa plenitudine del semenzaio e del nucleo, di un mistero ultimo che rivela i principi nascosti della verità, del valore, della vita, della stessa 'realtà'».

in modo che un altro possa passare inosservato. Questo potrebbe essere visto nella percezione della prostituzione e del matrimonio, entrambi meccanismi attraverso i quali la sessualità assume un senso sociale: nel caso del matrimonio, in un modo istituzionalizzato e consentito socialmente; nel caso della prostituzione, in un modo informale e moralmente riprovevole, ma ancora tollerato. Nel fenomeno della prostituzione è facile riconoscere l'abuso di potere e le relazioni gerarchiche tra i sessi, il che minimizza la percezione di queste dinamiche di potere nel matrimonio che, a differenza della prostituzione, viene esaltato come modello di rettitudine. La *privazione della storia* (cfr. II.1.3) è un processo attraverso il quale la morale cristiana borghese annulla la storicità dei propri postulati, facendoli sembrare eterni. A tal fine, cancella dalla scena, ad esempio, la religione politeista dell'antichità greca, che tollerava l'attrazione per lo stesso sesso, e la riduce a una «mitologia» pagana. Allo stesso modo, le operazioni di *tautologia* (1.3.iv) e di *verifica* (1.3.vii) nell'affermazione dell'eterosessualità come naturale, che non trascende l'argomento dell'ovvietà, e la «veridicità» del mito sembra essere provata ovunque, essendo presupposta in molte strutture sociali o presente nel linguaggio popolare e nel senso comune.

In conclusione, mentre il mito dei generi si basa su un gioco di opposizioni e gerarchie, il mito dell'eterosessualità si fonda sull'idea della necessità reciproca di queste opposizioni e gerarchie, nonché sulla concezione di questo modello come unico, naturale e funzionale alla sopravvivenza della specie e al sistema economico dominante. Inoltre, è giustificato da altri discorsi come l'amore romantico e la famiglia. D'altra parte, il mito omosessuale che verrà presentato di seguito costituisce, in larga misura, la controparte negativa delle componenti del mito eterosessuale, opponendo la norma al crimine, la naturalità alla malattia, la fertilità alla sterilità e il carattere funzionale del sesso a una concezione della sessualità come vizio.

2.2. Il mito dell'omosessualità: dal peccato al disturbo

Nel pensiero eteronormativo, l'omosessualità non è definita da se stessa, ma dall'opposizione: è sempre intesa come una deviazione dalla sessualità «standard» e una sovversione della complementarità dei sessi e dei generi. In questo senso, l'omosessualità maschile è vista come un disordine della mascolinità egemonica. Il mito dell'omosessuale maschio ha avuto varie sfaccettature nel corso della storia. In questo senso, è necessario guardare al mito omosessuale nella sua dimensione storica, giacché, incredibilmente, gli elementi costitutivi dell'antichità rimangono validi anche oggi. Una delle principali riflessioni intorno a questo mito è: chi ha costruito la concezione dell'omosessuale? Come si vedrà, la partecipazione delle persone omosessuali alla costruzione del proprio mito è stata minima. Come dice giustamente J.

Cornejo, la costruzione di queste percezioni e autopercezioni dell'omosessualità si basa soprattutto sul linguaggio:

Es en y por el lenguaje como se ejerce la dominación simbólica, es decir, la definición y la imposición de las percepciones del mundo y de las representaciones socialmente legitimada [...]. Son los discursos psiquiátricos, médico, político, jurídico, religioso, etc. que asigna a cada uno de ellos y a todos colectivamente un lugar inferiorizado en el orden social. Es ese mismo lenguaje, además, el que los ha precedido. El mundo de injurias existe antes que ellos y se apodera de ellos antes incluso de que puedan saber lo que son (Cornejo, 2007, pp. 99-103)³.

Lo stesso Massimo Consoli, di cui si occupa questa tesi, nel libro *Ecce Homo* (1998), considera i mezzi con cui la Chiesa ha contribuito a consolidare una rappresentazione sociale negativa dell'omosessualità, come un processo di mitizzazione (Consoli, 1998, p. 10). Questa visione è la stessa che Barthes descrive nella sua mitologia, in cui le relazioni di potere vengono spogliate della loro storicità e rese «naturali».

Riprendendo la terminologia di Barthes, il *linguaggio-oggetto*, cioè la base pre-ideologica del mito, potrebbe essere concepito su due livelli: in primo luogo, così come il mito eterosessuale si basava su caratteristiche fisiche e corporee, il mito dell'omosessualità si basa sul fatto che l'accoppiamento di due corpi dello stesso sesso non è un incontro «fertile», non produce discendenza; nella stessa direzione, come hanno spiegato i teorici queer, un altro aspetto è il carattere «anale» delle relazioni omosessuali. Ma se ci allontaniamo dal corpo, a un secondo livello, è lo stesso mito dell'eterosessualità, naturalizzato, a essere preso come linguaggio-oggetto: l'eterosessualità letta come universale, normativa, unica, retta e naturale; essa costituisce il punto di partenza per concepire l'omosessualità come una deviazione anormale. Ciò è rappresentato su una base linguistico-discorsiva, visto che la rappresentazione dell'omosessualità nella storia si trova soprattutto nei discorsi religiosi, giuridici e medici che costituiscono la principale fonte di informazione e di costruzione ideologica del fenomeno: la Bibbia, gli atti inquisitoriali, i testi dogmatici, gli studi psicologici; senza dimenticare le rappresentazioni di questa figura nella letteratura, nel teatro e nei media; rappresentazioni che, quando non sono marginali, sono parodiche o ridicolizzanti.

La *forma* del mito, che si basa sia sulla realtà biologica dell'infertilità e della natura anale dei rapporti omosessuali, sia sulla concezione dell'eterosessualità come norma, potrebbe essere

³ «È attraverso e nel linguaggio che si esercita la dominazione simbolica, cioè la definizione e l'imposizione di percezioni del mondo e di rappresentazioni socialmente legittimate [...]. È il discorso psichiatrico, medico, politico, giuridico, religioso, ecc. che assegna a ciascuno di essi e a tutti collettivamente un posto inferiore nell'ordine sociale. È questo stesso linguaggio, inoltre, che li ha preceduti. Il mondo degli insulti esiste prima di loro e si impossessa di loro prima ancora che sappiano cosa sono».

sintetizzata nei seguenti elementi lessicali: *disfunzionalità, sporcizia, incompatibilità, devianza*. A partire da ciò, il contenuto ideologico del mito, il *concetto*, è legato a una serie di presupposti che vengono assunti come conoscenza del mondo, o addirittura come dogma: partendo dal presupposto che la sessualità è finalizzata alla riproduzione e che la sessualità coniugale è l'unica sessualità consentita, l'omosessualità è vista come un'azione contraria alle leggi naturali; partendo dal presupposto che è un mezzo di decadenza sociale e può attirare catastrofi, allora diventa un crimine. D'altra parte, considerando che esiste un'essenza universale del maschile e del femminile e che il corretto sviluppo psicologico porta all'eterosessualità, l'omosessualità è un'anormalità, impossibile da inserire nelle reti del senso sociale, una deviazione dal previsto, una malattia psicologica.

È importante che, come affermava Foucault, le istituzioni di potere creano il sapere attraverso il quale si accede alla concettualizzazione della sessualità, regolando le enunciazioni intorno al sesso. Per questo le fonti esistenti (religiose, giuridiche, mediche) hanno reso impossibile l'accesso al fenomeno libero dall'ideologia, nella sua accezione pre-mitica, poiché l'unica cosa che viene mostrata è il concetto di mito, che viene percepito come una realtà naturale.

Partendo da questa lettura del mito, si darà ora uno sguardo alle principali componenti che hanno dato forma al mito dell'omosessualità, dall'antichità classica agli aspetti contemporanei. Si parte da una visione costruttivista, che accetta l'esistenza di un desiderio omoerotico presente in tutte le epoche, ma non dell'omosessuale concepito come individuo definito dalla sua sessualità, bensì dal fatto che questo desiderio adotta modi diversi di essere concettualizzato e vissuto a seconda dei differenti regimi morali, ed è stato quindi suscettibile di varie definizioni e registri. In questo senso, si discuterà delle rappresentazioni che il desiderio omoerotico ha avuto nel corso della storia.

a. La pederastia greca: il sesso come gerarchia

Sebbene possa sembrare che la tolleranza delle espressioni omoerotiche caratteristica dell'antichità greca sia stata superata, in realtà questo modello ha indiscutibilmente segnato il modo in cui la sessualità viene concepita, in quanto si considerava una manifestazione del potere e delle gerarchie sociali. Per questo, si deve partire da un antecedente molto rilevante, il «rituale educativo della pederastia greca» o «l'omosessualità di stupro della cultura romana» (Benadusi, 2007, p. 2). Questo modello si basava su una struttura di dominazione-sottomissione e tollerava relazioni sessuali tra un maschio adulto, che svolgeva un ruolo attivo, e un ragazzo pubescente con un ruolo passivo, ovvero una relazione di pederastia/stupro, chiamata anche «amore socratico» (Cattaneo, 2006, p. 61), termine che collega il fenomeno al modello

pedagogico dell'antica Grecia. L'opposizione di ruoli non era altro che un «modo per rimarcare una gerarchia» (Benadusi, 2007, p. 2), e l'esercizio del potere sull'altro, motivo per cui il modello si estendeva alla dominazione sessuale di schiavi o nemici sconfitti (De la Flor, 2021). Per l'antichità, le categorie rilevanti non erano omosessualità o eterosessualità, ma «passivo e attivo, giovane e adulto, libero e schiavo» (Benadusi, 2007, p. 2). Tuttavia, ciò non escludeva una simultanea vita eterosessuale, e solo questo rigido modello pederastico era tollerato. Sebbene il desiderio omoerotico fosse normale, poteva assumere solo la forma precedentemente descritta, per cui i ruoli sessuali adottati erano decisivi per riconoscerne o no la legittimità. In questo senso, è fondamentale non romanticizzare questo periodo come un'epoca di libertà sessuale, poiché questo modello di sessualità aveva una funzione sociale: stabilire gerarchie, secondo una visione misogina che considerava il ruolo passivo come inferiore.

È sorprendente che la relazione tra omosessualità e «pederastia» sia rimasta nei secoli⁴. D'altra parte, come dimostra la documentazione storica, è difficile rintracciare le relazioni affettive tra persone dello stesso sesso rispetto a quelle relazioni verticali tra persone di età, status sociale o gerarchia diversi. Ne sono prova i commenti di Cattaneo (2006) e Scaramella (2016) che affermano che il modello tollerato di pederastia era ancora in vigore, di fatto, nel Medioevo e nel Rinascimento, perché la maggior parte dei casi registrati seguiva questa struttura. Nelle fonti primarie, la maggior parte delle testimonianze sono casi di ciò che oggi chiameremmo violenza o abuso sessuale. Ancora in epoca rinascimentale, si riteneva previsto o naturale che un maschio adulto esercitasse un ruolo attivo, ed era anche comprensibile che i giovani ragazzi, non ancora considerati uomini sessuati, adottassero un ruolo di sottomissione nei confronti di un uomo più maturo. I minorenni, «soggetti ritenuti inermi e non ancora adulti, [...] sarebbero apparsi finanche “predisposti” a subire passivamente le attenzioni maschili, mosse quest’ultime da uno stimolo “quasi naturale”» (Scaramella, 2018, p. 104).

b. La componente cristiana, dal Medioevo all'Età moderna

La componente cristiana nel mito dell'omosessualità è la più rilevante, in quanto più ricca di elementi concettuali. Ciò non sorprende, dal momento che è stata la Chiesa ad assumersi il compito della persecuzione di questo fenomeno e a farlo con maggiore durezza. Inoltre, per la

⁴ Ne è prova il fatto che, ad esempio, in italiano o in francese, il termine pederastia (*pédérastie*), oltre a indicare una relazione tra un maschio adulto e un giovane adolescente, è sinonimo di omosessualità maschile («Toute pratique homosexuelle entre hommes», *Dictionnaire Larousse*; «più comune nell'uso moderno, con questo termine si indica l'omosessualità maschile», *Treccani*); al contrario, in lingue come lo spagnolo e l'inglese, si riferisce solo al reato di pedofilia («The act of sex between a man and a boy», *Oxford Dictionary*; «Abuso sexual cometido con niños» *DRAE*).

rappresentazione dell'omosessuale nelle opere che saranno analizzate nel terzo capitolo di questa tesi, l'ingrediente cristiano è fondamentale. Il testo di Consoli analizza i pregiudizi della società italiana del secolo scorso, fortemente influenzata dal pensiero cattolico tradizionale, mentre il testo messicano rielabora in modo sperimentale il linguaggio giuridico dell'inquisizione cattolica. Per queste ragioni è anche la componente a cui verrà dedicato il maggior numero di commenti.

L'influenza del pensiero cristiano sul mito dell'omosessualità verrà organizzata nei seguenti punti: a) gli elementi lessicali utilizzati e la loro relazione con il tabù; b) la doppia caratterizzazione come crimine e come peccato; c) le rappresentazioni della Bibbia e le sue interpretazioni dogmatiche; d) l'identificazione del sodomita con l'Altro, lo stregone, ecc.

- La sodomia, il peccato nefando e tabù

Con la preponderanza della morale cristiana apparve il concetto centrale che resterà in vigore dal Medioevo fino alla fine del XVIII secolo: «sodomia». Accanto a questo termine, sono comparse anche una serie di espressioni usate in modo quasi intercambiabile, vizio nefando e crimine contro natura che, anche se hanno la stessa referenza, evocano apprezzamenti diversi del fenomeno. Come si può riconoscere, la concettualizzazione dell'omosessualità era ambigua, perché oltre all'esistenza di vari termini, questi non erano univoci, né tanto meno trasparenti o denotativi, ma rivelavano piuttosto una valutazione del fenomeno attraverso un filtro linguistico. In termini generali, si può definire sodomia il rapporto sessuale per «*vase indebito*» (Cattaneo, 2006, p. 58), ovvero «*vase praepostero*» (Scaramella, 2018, p.112): tutti i tipi di rapporti anali, sia eterosessuali che omosessuali. Tuttavia, essendo il più rappresentativo, è stato usato più spesso per riferirsi a relazioni omosessuali tra uomini.

La sodomia era considerata all'interno della classificazione religiosa dei peccati di lussuria, ma aveva una classificazione speciale. Da un lato c'erano quei peccati sessuali di natura prevalentemente eterosessuale e che non meritavano la pena di morte (fornicazione, stupro, adulterio, incesto, sollicitatio ad turpia o rapimento); dall'altro lato, c'erano i peccati «contro natura» definiti come le colpe più abominevoli. Il suo nome sottolinea il fatto che vanno contro le leggi naturali, «un attacco contro la stessa divinità» (ivi, p. 42). Erano «contra natura» quelle attività sessuali che non intendevano la procreazione: la masturbazione, la bestialità (rapporto sessuale con animali) e la sodomia che «si impose come il simbolo per eccellenza dei crimini contro natura» (Maccocci, 2010, p. 118). L'accento era posto sulla loro inutilità e sterilità, il quale rivela, secondo Cattaneo, una «ossessione religiosa per la dispersione del seme» (Cattaneo, 2006, pp. 69-70).

Accanto a questo termine, c'era quello di «vizio nefando»⁵, che iniziò a diffondersi in epoca medievale. La sodomia era «un atto considerato talmente empio da non potersi, da non doversi, neppure nominare» era «indicibile» (ivi, p. 57). Come nel caso dei crimini contro natura, «peccato nefando» poteva riferirsi anche a crimini altrettanto esecrabili, come l'incesto o la bestialità, ma era la sodomia a essere considerata la massima forma di perversione. Per questo motivo, la formula *peccato* o *vizio nefando* passò da avere un significato generico (qualsiasi peccato abominevole), a specializzarsi come riferimento alla sodomia, il più rappresentativo di tali vizi. La comparsa di questo eufemismo, derivante da un divieto linguistico paradossalmente autoreferenziale, è interessante dal punto di vista della sua funzione discorsiva, per la sua esplicita natura di tabù⁶. La Chiesa tenne un atteggiamento ambivalente nei confronti di questo tabù, perché, pur considerandolo indicibile, mantenne aperta la discussione sull'argomento, esplorando ogni minuzia e dettaglio nella confessione o nell'interrogatorio, quest'ultimo rivolto, anche con la tortura, a far verbalizzare all'accusato le sue azioni (Scaramella, 2018, p. 134), perché era nel linguaggio che si trovava l'essenza del crimine. Questa stessa procedura di verbalizzazione si vedrà più tardi nella pratica psicologica.

È attraverso il controllo e il potere sul discorso del sesso che si cerca di stabilire una visione normativa. C'è stato un «progressivo spostamento dell'azione inquisitoriale verso le parole, più che gli atti» (Scaramella, 2016, p. 10), il che dimostra che, data l'impossibilità di provare gli atti sessuali che venivano giudicati, l'enfasi era posta sul discorso che li circondava, sia al momento della confessione che dell'interrogatorio, in cui si mirava a individuare le giustificazioni di tali atti. Paradossalmente, però, le indagini venivano spesso omesse, in quanto si riteneva preferibile una «strategia del silenzio» (Cattaneo, 2006, p. 76) per limitare la presenza dell'argomento nel parlare della gente, o per evitare dubbi sul dogma.

- Le rappresentazioni nella Bibbia e le interpretazioni dogmatiche

I testi cristiani contengono molteplici approcci e trattamenti del fenomeno in questione. Consoli, in *Ecce Homo* (1998), fa un'analisi estremamente dettagliata dell'omosessualità nella

⁵ Il dizionario storico *GDLI (Grande Dizionario della Lingua Italiana)* define l'aggettivo nefando come «che appare inconcepibile e indecibile nell'ambito dell'etica; che suscita riprovazione, che merita esecrazione». Dalla radice etimologica latina *ne* (negazione) e *fundus* («che si può proferire») si aggiunge un secondo elemento al significato, che spiega il motivo per cui «non si può dire», cioè il suo carattere abominevole.

⁶ Il fenomeno del tabù è spiegato dal Ullman (1966, pp. 326-333) come un procedimento in base al quale una realtà proibita viene eliminata dalla lingua, perché il solo fatto di nominarla potrebbe propiziarla. L'autore ritiene che ci siano tre motivazioni psicologiche: la modestia (legata al sesso e al corpo, amore illecito), la delicatezza (oggetti spiacevoli, deficienze fisiche o mentali, crimini) e la paura (timore reverenziale o al soprannaturale). Nel caso del «vizio nefando», non è solo per la natura sessuale dell'atto che diventa tabù, ma anche per la natura criminale e per il timore alla proibizione divina, con la conseguente punizione mortale.

Bibbia, sistematizzando tutte le menzioni, i commenti e gli studi che sono stati fatti sull'argomento. L'autore commenta: «secoli di arditi avviticchiamenti e di vere e proprie arbitrarie interpretative, mossi perlopiù da mere ragioni di potere da parte del clero, hanno costretto le Sacre Scritture in un alveo concettuale-interpretativo sempre più mistificato» (Consoli, 1998, p. 129). Per lui, la Chiesa come entità politica ha contribuito a mitizzare le storie narrate nelle sacre scritture, inserendovi contenuti ideologici, facendo dell'esegesi uno strumento di potere. Per quanto riguarda l'Antico Testamento Consoli inizia spiegando che per la tradizione giudaico-cristiana, a partire dalla Genesi, a tutti i tipi di sessualità viene attribuita una valorizzazione negativa, peccaminosa, basata sul mito del frutto proibito e la punizione divina derivata dalla presa di coscienza della sessualità. L'autore recupera anche la storia delle città di Sodoma e Gomorra e commenta che in origine le Scritture avrebbero punito i rapporti «contro natura», ma intendendo questo concetto come la «mescolanza di elementi diversi in nome di un ordine superiore», cioè tra esseri umani e angeli o demoni: «Il rapporto tra due distinti ordini della creazione, e quanto se ne può ridurre è che l'accoppiamento sessuale fra creature angeliche e umane è 'contro natura', cioè non è nell'ordine creato dal Signore» (Consoli, 1998, p. 105). Da qui, dice l'autore, potrebbe essere nato il collegamento con l'omosessualità, in relazione alla presunta intenzione degli abitanti di Sodoma di «conoscere» gli angeli inviati da Dio. Tuttavia, neanche nelle altre menzioni della storia di Sodoma nei testi biblici che compongono il canone c'è un collegamento con le relazioni omoerotiche. Juan de la Flor (2021, pp. 23-25) indica molteplici cause dell'ira di Dio contro Sodoma esplicitate nel testo: l'inosservanza dell'antica usanza dell'ospitalità, di fronte ai due angeli inviati da Dio, o per peccati come l'arroganza e l'opulenza; o per la semplice fornicazione. La lettura dogmatica è sempre stata controversa, anche durante il Medioevo e il Rinascimento⁷.

In ogni caso, durante l'Alto Medioevo il termine sodomia entrò nell'uso generale come reato sessuale (Mancini, 2010, p. 118) e la storia di Sodoma diventa il simbolo principale del rifiuto di Dio dell'omosessualità. Questo racconto biblico era capace di suscitare preoccupazione e timore sulla sodomia, perché «nessun altro peccato aveva attirato su di sé una punizione divina così temibile» (Scaramella, 2018, p. 43). Era una punizione divina che doveva essere emulata dalla giustizia umana. A detta di Ruggiero, «lo stile giuridico riservato alla sodomia insisteva

⁷ Infatti, Sant'Agostino fu il primo a stabilire un legame tra i peccati di Sodoma e l'omosessualità, quando dichiarò il tentativo degli abitanti di Sodoma di «conoscere» gli angeli, significava abusarne sessualmente (Scaramella, 2018, p. 96). Tuttavia, si è discusso se ciò sia dovuto a un errore di traduzione, poiché, come sottolinea Scaramella è controverso che il verbo «conoscere» avesse già nel testo originale ebraico il senso di «conoscere carnalmente».

su una concezione diversa in cui Dio era diventato un'entità immensamente potente e potenzialmente distruttiva, passando da vittima a onnipotenza implacabile» (Ruggiero, 1988, p. 182). Questa lettura della Bibbia influenzò in modo notevole i testi religiosi successivi, inclusi quelli del dogma cattolico, come San Tommaso e Sant'Agostino. Scaramella ricorda come nei codici e nei dizionari di diritto è sempre citato «il fuoco di Sodoma». A questo punto è opportuno riprendere l'osservazione di Barthes sulla natura ripetitiva del mito: l'insistenza è necessaria per naturalizzarlo, ma è la ragione stessa per cui può essere riconosciuto: «questa ripetizione del concetto attraverso forme diverse è preziosa per il mitologo, permette di decifrare il mito: l'insistenza di una condotta, infatti, ne rivela l'intenzione» (Barthes, 1974, p. 202). L'ambiguità interpretativa della storia di Sodoma, discussa in precedenza, mostra come l'intera persecuzione medievale dei soggetti omoerotici sembra essere basata su un'interpretazione forzata dell'Antico Testamento. Consoli sostiene che:

Rimane il fatto che l'episodio di Sodoma e Gomorra opportunamente manipolato e mistificato, è divenuto il cardine di tutti i commenti biblici inerenti la condanna divina della "sodomia", anche se nelle 27 volte, dopo Genesi, nelle quali viene ricordato, non viene mai fatto un riferimento esplicito all'omosessualità. Pare che la "svolta interpretativa" in chiave omofobica risalga al XII secolo [...], l'analisi dei brani delle Scritture fin qui considerati dimostra che la Bibbia sembra condannare non l'omosessualità in sé, ma la violenza sessuale [...], i rapporti sessuali con individui di altri popoli (Consoli, 1998, pp. 113-114).

In ogni caso, i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso sono effettivamente condannati nel Levitico. D'altra parte, per quanto riguarda il Nuovo Testamento, per Consoli «San Paolo viene ritenuto il maggior esponente dell'omofobia neotestamentaria, poiché ha affrontato per ben tre volte questo argomento» (ivi, p. 115). In questo senso, appare una seconda fonte altrettanto rilevante della Bibbia: i testi dogmatici della Chiesa. È Tommaso d'Aquino, per esempio, che sviluppa gli argomenti contro la sodomia, nella classificazione dei peccati fatta in *Summa Theologiae*, nella quale considerava la sodomia come il più atroce dei peccati (Scaramella, 2018, p. 108).

- La doppia caratterizzazione come crimine e peccato

La condanna della sodomia sfuggiva alla sfera morale che giudicava gli atti libidinosi, poiché si misurava in termini di livello superiore, per le sue ripercussioni sociali nella strutturazione della società e nel suo rapporto con il divino. Suscitava anche, come nell'esempio biblico, la minaccia di catastrofi e pestilenze. Non era dunque solo parte del dogma religioso e del diritto secolare, ma anche della percezione generale della società: oltre ad essere una legge scritta, era consuetudinaria. Ruggiero spiega come la società europea della prima modernità «esercitava una forte pressione sulla virilità degli uomini», e le donne «erano considerate un proprietà a cui

era assegnato il dovere primario di preservare la discendenza della famiglia» (Ruggiero, 1988, p. 253). Per questo motivo, era particolarmente atroce che un maschio rinunciasse a questa posizione maschile privilegiata per assumere un ruolo femminile.

L'identificazione tra peccato e crimine determinò la grande severità con cui l'atto era preso. La persecuzione del reato dipendeva in larga misura dall'atteggiamento delle singole autorità ed era più o meno veemente nei distinti periodi. Nei momenti di crisi demografica accresceva il timore: «durante il Quattrocento, nel quadro della crisi demografica causata dalla Peste Nera, che contribuì forse a rendere più grave la condanna che investiva, nel complesso, atti e forme di unione sterili» (Marpocci, 2010, p. 117). Questa caratteristica dimostra il legame con la comprensione dell'eterosessualità come mezzo necessario per la conservazione della specie.

Il sodomita era concepito come l'agente di un'azione puntuale, implicava la posizione di trasgressore o delinquente. Chiunque poteva commetterlo a causa della debolezza dello spirito. La sodomia, come peccato di lussuria, era associata alla mancanza di controllo, di disciplina e all'animalità. Si pensava che era un desiderio sessuale irrefrenabile a portare a questo tipo di sessualità. Per questo il sodomita era spesso associato a simboli di animalità, come i cani e persino i maiali. Per quanto riguarda il primo, Consoli commenta che già nell'Antico Testamento la parola *cane* era usata come insulto e che, sebbene sia difficile trovare un'interpretazione corretta, poteva essere usata per indicare i sodomiti, i prostituti maschi o anche i pagani che non seguivano le limitazioni cristiane sulla sessualità:

Fatto sta che nel Vecchio Testamento la parola 'cane' ha spesso un significato ingiurioso: indica chi si ciba di spazzatura, di cadaveri, e chi tiene un comportamento sessualmente abietto. [...] Alcuni studiosi hanno sostenuto la possibilità che, parlando di cani, la Bibbia intenda talvolta riferirsi a esseri umani omosessuali (Consoli, 1998, p. 53).

Nella stessa ottica, Mills ricorda come il maiale fosse usato anche come simbolo della sodomia, soprattutto nelle rappresentazioni pittoriche medievali in cui un maiale allo spiedo veniva arrostito sui carboni dell'inferno (cfr. Mills, 2009) per riflettere la loro punizione eterna, così come il preteso legame con l'animalità e la carnalità. Trova questo motivo anche nei testi letterari. Cita, ad esempio, il frammento di una lauda perugina del XIV secolo: «Sodemite maledette / che peccivate contra natura / rostite a guisa de porchette!» (Mills, 2009, p. 204).

- L'assimilazione del sodomita all'alterità e altri peccati

Uno degli aspetti più significativi che collegano la sodomia con il male è la relazione tra la caccia alle streghe e la repressione della sodomia (Lavenia, 2018, p. 32). Il legame si basava sulla considerazione che fossero demoni, incubi o succubi, che insegnavano la pratica del

peccato contro natura. Cattaneo lo riassume così: «era proprio il rapporto sodomita quello che intercorreva tra le streghe e il diavolo. In definitiva eretici, streghe e sodomiti venivano avvertiti come i pericolosi protagonisti di universi peccaminosi contigui e a tutti spettava la condanna al rogo» (Cattaneo, 2006, p 58).

Un altro fattore che contribuisce alla costruzione di un mito sull'omosessualità è il rapporto costante tra sodomia e alterità, cioè, lo straniero. Dall'idea che la sodomia fosse un male che poteva diffondersi come una malattia, l'identificazione data tra l'Altro e il sodomita svolgeva la funzione di ampliare la caratterizzazione negativa in entrambe le direzioni, quella dello straniero, in quanto sodomita, e quella del sodomita in quanto straniero. Questo è un esempio molto chiaro dello strumento retorico del mito, spiegato da Barthes: il *neneismo* (cfr. II.1.3 di questo capitolo), che in questo caso segue la retorica che il male viene sempre dal di fuori, la colpa è sempre dell'altro, sia che questo «altro» sia vicino, di un'altra religione o di orizzonti assai lontani, come il continente americano. Come spiega Cattaneo, nell'Italia della fine del medioevo un sinonimo comune di *sodomizzare* era *buggerare* e varianti come *buggera* e *buggerone*, parole che derivano da *bugarus* o *bugerus*, variazione di *bulgarus*, bulgaro (Cattaneo, 2006, p. 57).

Inoltre, è emersa una costante relazione forzata tra Islam e sodomia, soprattutto in Spagna, dove i vari secoli di presenza musulmana hanno portato alla creazione di discorsi anti-islamici e apparve un discorso che cerca di stabilire un presunto legame tra la popolazione ebraica e l'incitamento alla sodomia (ivi, p. 46). L'intero apparato discorsivo influenzò anche le relazioni tra l'Europa e gli altri continenti, fino all'epoca coloniale: spagnoli e portoghesi, per giustificare le atrocità compiute nel territorio del continente americano, utilizzarono gli argomenti già applicati in precedenza contro i musulmani: «la retorica colonialista legittimò la soggezione dei popoli non europei associando la sodomia all'idolatria, i crimini contro natura all'idea di servitù 'naturale'» (ivi, p. 49).

c. La fase di transizione: Illuminismo e il primo Ottocento

La visione vigente durante il Medioevo e il Rinascimento non è cambiata in misura rilevante nei secoli successivi, ma è rimasta intatta almeno fino alla metà dell'Ottocento quando, anche se il discorso religioso diventò meno impetuoso, le idee di decoro e decenza continuarono. La rappresentazione del sodomita è stata mantenuta, ma a poco a poco le pratiche repressive più atroci sono diminuite. C'è una «progressiva mitigazione delle pene a partire dal Settecento» (Scaramella, 2016, p. 11), e così la sodomia, essendo un «crimine senza vittime» (ivi, p. 9), iniziò poco a poco a essere vista come una minaccia minore. La devianza estrema e manifesta

dalla norma viene nei secoli seguenti ancora punita, ma c'è una maggiore tolleranza per i comportamenti nascosti o dissimulati.

In questo periodo appare il primo precedente rilevante per l'inizio della rivoluzione ideologica. Il contributo del tedesco Karl-Heinrich Ulrichs (1825-1895), considerato precursore del movimento per i diritti LGBT. Ulrichs si definì come «uranista», termine che per la prima volta sembra considerare il soggetto omoerotico come un individuo segnato dal suo desiderio, e non solo come l'agente di un crimine. La sua opera fu censurata, lui fu messo in prigione per immoralità ed esiliato, situazione in cui difese il diritto di vivere una sessualità al di fuori della morale egemonica (Contrada, 2007). Le sue riflessioni rivelano ancora una confusione tra i fenomeni del genere e del sesso, ritenendo che un uomo attratto da altri individui di sesso maschile abbia in sé un'energia femminile. Tuttavia, il pensiero di Ulrichs è importante per due motivi: in primo luogo, per aver sostenuto il diritto a una sessualità libera (basata sulla privacy e sull'intimità) e, in secondo luogo, per aver formulato una prima concezione di una possibile individualità omosessuale innata e naturale.

d. La componente medica: tra psichiatria e psicoanalisi

È nell'ambito psicologico e psichiatrico che appare l'idea moderna dell'omosessualità, tra i rinnovamenti scientifici del XIX secolo. Piano piano, la concezione di sodomia comincia a essere ruperata e l'omosessualità, nel senso di un orientamento sessuale, considerato come una condizione naturale dell'individuo comincia a prendere forma.

Il neologismo *omosessualità* comparve nel 1869, in lingua tedesca, in un pamphlet dello scrittore Karl-Maria Kertbeny (Scaramella, 2016, p. 7). Questa nuova valutazione del desiderio omoerotico ha un lato positivo e uno negativo: da un lato, l'intenzione di trovare le cause di un fenomeno psicosociale, prima di cercare di distruggerlo, è un passo avanti. Inoltre, è vero che la psicologia è il discorso scientifico in cui l'attrazione sessuale verso lo stesso sesso viene concepita per prima volta come naturale, con l'idea che l'inclinazione omosessuale nasca come conseguenza di fattori propri dello sviluppo dell'individuo. Questo è un progresso nella misura in cui si contrappone alla concezione che è causata da un eccessivo desiderio lussurioso, una manifestazione del male e altre spiegazioni religiose, cosicché la concezione del peccato comincia a essere destabilizzata. Si potrebbe dire che il sodomita esce dall'oscurità del tabù, per raccontare la sua storia, «facendosi “personaggio”» (*ibid.*). Tuttavia, appare la visione negativa: tale curiosità scientifica non nega la considerazione che si tratta di un'anomalia, che si vede nell'intenzione di correggerla dal punto di vista medico: «algunos médicos del período pretendieron eximirlos de toda culpa criminal argumentando que en lugar de encarcelarlos lo

que correspondía era tratarlos de sus patologías» (Cornejo, 2007, p. 85)⁸. Così, l'omosessualità passa dal paradigma dei peccati e dei crimini a quello delle malattie o dei disturbi.

Come già detto, la psicoanalisi contribuì all'idea che un corretto sviluppo psicologico porti naturalmente all'eterosessualità, sulla base dei modelli e dei simboli della madre e del padre, del maschile e del femminile. Secondo la sua prospettiva, le inclinazioni omosessuali dovrebbero avere una motivazione con radici nell'inconscio, probabilmente fin dall'infanzia. Così, l'omosessualità si trovava insieme ad altri «disturbi»: «the homosexual, like the impotent father, frigid wife, sadistic husband, or hysterical daughter, became a victim of sexual determinism»⁹ (Beaver, 1981, p. 103). Alla fine del XIX secolo, lo psichiatra tedesco R. Von Kraft-Ebing in *Psychopathia Sexualis* (1894) fa una descrizione di tutte le manifestazioni sessuali che ritiene devianti dalla normalità. L'autore analizza quello che considera lo sviluppo sessuale «corretto», l'eterosessualità, che definisce come un istinto naturale dell'uomo, e poi elenca tutte le «patologie» sessuali, compresa l'omosessualità, che definisce «istinto sessuale inverso o contrario». Questa compare insieme ad altre come il sadismo o la feticizzazione, e persino, insieme alla zoofilia, alla necrofilia e ad altri tipi di violenza sessuale. L'autore compie uno studio molto dettagliato in cui, sulla base di esempi clinici, dedica un terzo del suo libro ad analizzare e proporre diverse teorie dell'omosessualità, la quale considera le relazioni omosessuali come una «caricatura» delle relazioni eterosessuali, come parte di una patologia psicologica irrisolta (cfr. Kraft-Ebing, 2012, pp. 185-355).

Si può individuare qui un tentativo da parte della medicina di distinguere tra i soggetti con tendenza omoerotica, quelli che lo sono «per natura», il cui carattere, al di fuori della sessualità, è «normale»; e quelli che la vivono come una «perversione» e che potrebbero costituire un pericolo per la società. Con questo obiettivo, hanno cercato di definire i caratteri che avrebbero permesso di identificare un omosessuale reale, clinicamente diagnosticato, da uno perverso. Cornejo chiama quest'idea «il buon perversito» (Cornejo, 2007, p. 91), equiparandola a quella del «buon selvaggio», quella persona presumibilmente incivile che, comunque, poteva essere assimilata dalla civiltà. Questa breve descrizione dell'origine medica del termine omosessuale permette di vederlo sotto una luce diversa. Solo quando viene spogliato della sua storia (si ricordi il meccanismo barthesiano *privazione della storia*, in II.1.3), *omosessuale* appare come una concezione neutra, non carica di elementi ideologici. A questo proposito, Cornejo riassume:

⁸ «Alcuni medici dell'epoca cercarono di esimerli da ogni colpa penale sostenendo che invece di imprigionarli, dovevano essere curati per le loro patologie».

⁹ «L'omosessuale, come il padre impotente, la moglie frigida, il marito sadico o la figlia isterica, è diventato una vittima del determinismo sessuale».

«la noción de homosexualidad, pese a su pretensión de “rigurosidad”, “objetividad” y “cientificidad” es básicamente una conceptualización ideológica construida e instalada en el propio lenguaje además de legitimadora de otros discursos» (Cornejo, 2007, p. 105)¹⁰.

Nella categorizzazione degli orientamenti sessuali, si verifica un procedimento di differenziazione molto vicino alla discriminazione, perché anziché equiparare due manifestazioni parallele, le gerarchizza. In conclusione, quando si parla di mito dell'omosessualità, si intende alludere al quadro ideologico sottostante al discorso medico del XIX secolo, che ha prodotto la figura di un individuo che, sebbene non sia più l'agente di un crimine, è la personificazione di un'anomalia.

e. La componente contemporanea: dal fascismo all'AIDS

Per concludere questo percorso storico, arriviamo al XX secolo. In questo periodo si possono individuare tre elementi fondamentali per la costruzione del mito contemporaneo dell'omosessualità: il fascismo e la guerra, la pandemia dell'HIV e i mass media. Il contesto bellico della prima metà del secolo e i regimi fascisti hanno sottolineato i valori della mascolinità e della divisione dei ruoli. Inoltre, hanno rilanciato l'idea della necessità della sessualità riproduttiva e hanno avviato una sorveglianza totale della vita privata degli individui. In Italia, ad esempio, i valori tipici della mascolinità come la forza, il coraggio e la violenza furono diffusi dalla propaganda fascista: «si è infatti evidenziato il valore del conflitto come prova di mascolinità, esaltazione dell'aggressività, assuefazione alla violenza e brutalizzazione dell'esistenza» (Benadusi, 2007, p. 5), elementi enfatizzati anche da correnti artistiche, come il Futurismo, movimento che esaltava il futuro promesso dal governo del Duce. Nel suo manifesto (1914) è possibile individuare una misoginia normalizzata, che si estende al rifiuto della mascolinità non normativa e alla glorificazione della violenza:

Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie, e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria (Marinetti, 2008, ed. digitale, p.9).

Le idee fasciste sul rifiuto dell'omosessualità erano intrinsecamente legate alla purezza della razza e alla pretesa di «ripulire» l'umanità da tutti gli elementi contaminanti, si pensi al caso dei triangoli rosa nei campi di concentramento tedeschi o all'atteggiamento del regime italiano,

¹⁰ «La nozione di omosessualità, nonostante la sua pretesa di "rigore", "oggettività" e "scientificità", è fondamentalmente una concettualizzazione ideologica costruita e installata nel linguaggio stesso, che legittima altri discorsi».

insieme alla rigidità morale della Chiesa, che basavano la sua persecuzione sull'idea di «creare un 'uomo nuovo' e di dare un volto virile e marziale all'Italia» (Benadusi, 2007, p. 7).

Più tardi, alla fine del XX secolo, l'emergere della pandemia di HIV ha contribuito ad aumentare i timori nei confronti dell'omosessualità. Anche se è vero che gli uomini omosessuali costituiscono una popolazione a rischio, il fatto che i media abbiano creato un collegamento tra essi e l'HIV ha contribuito alla creazione di un nuovo elemento del mito e potrebbe essere visto addirittura come una regressione rispetto ai progressi compiuti dall'attivismo iniziato negli anni '60, perché ha fatto tornare in auge l'idea che l'omosessualità fosse portatrice di malattie, riattivando immaginari medievali ormai in via di superamento, sull'affermazione che si trattava di una «punizione divina», della «peste del XX secolo» e persino della manifestazione dell'apocalisse. L'HIV è stato la ciliegina sulla torta del mito omosessuale, per far rivivere il mito di Sodoma diversi millenni dopo. La mediatizzazione sensazionalistica prende il virus come giustificazione per il mantenimento della «tradizione» eteronormativa, che è stata rappresentata come un modo sicuro per non contrarre l'infezione. Ancora oggi, sono i mass media, le riviste, il cinema e la televisione a contribuire alla stereotipizzazione dell'omosessualità: cliché come l'omosessuale effeminato, drammatico e promiscuo, o l'uomo eteronormativo che vive la sua sessualità nell'intimità, senza turbare la vita pubblica.

Come è stato detto, tutte le componenti ideologiche del mito rimangono in vigore e nella situazione attuale ancora l'omofobia e l'eteronorma sono la dominante, nonostante i cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. La normalizzazione dei termini, dei detti popolari e degli appellativi peggiorativi relativi all'omosessualità indica che, sebbene la Chiesa non abbia più il potere di esercitare violentemente il ripudio delle espressioni non normate della sessualità e del genere, sebbene l'omosessualità sia stata depenalizzata in tutti i Paesi occidentali, sebbene sia stata rimossa dai libri di testo come disturbo psichiatrico, rimane una legge consuetudinaria, il rifiuto è ancora senso comune e continua a essere un fenomeno che suscita reazioni in tutti gli ambiti: privato, pubblico, professionale, accademico, ecc. Nel frattempo, il mito dell'omosessualità continua a funzionare.

Se prima gli psicologi si chiedevano quali fossero i tratti di un vero omosessuale, trovando in essi disturbi simbolici, assenza di referenti maschili, madri dominanti, figli iperprotetti, ecc. oggi la teoria queer definisce chiaramente quali siano i tratti di quell'essenza omosessuale: è il fatto di trovare significato e identità all'interno delle reti dell'insulto e dell'offesa che costituisce effettivamente il comune denominatore omosessuale. L'omosessuale viene capito a partire dal mito che, storicamente, l'ha caratterizzato, è immediatamente associato in una rete di termini negativi: peccatore abominevole, criminale che merita il rogo, distruttore dell'ordine naturale,

pederasta, violatore di angeli, portatore di catastrofi, eretico, invertito, effeminato, malato, deviato, frocio, finocchio, infetto, *maricón*, *puto*, oppure, il silenzio, il nulla.

Come fare allora per sfuggire alle categorie imposte? Come disarticolare il mito omosessuale? E, se fanno parte della stessa rete di significati, non dovrebbero essere disarticolati anche i miti di genere e il mito eterosessuale? Barthes ci aveva già dato alcune risposte. Innanzitutto, quando afferma che i miti scadono, sono storici. I miti si adattano alle diverse epoche storiche, come abbiamo visto con i miti analizzati in questo capitolo: «non c'è alcuna fissità nei concetti mitici: possono formarsi, alterarsi, sparire completamente. E appunto perché sono storici la storia può sopprimerli assai facilmente» (Barthes, 1974, p. 202). Ma chi sono gli agenti del cambiamento? si trasformano per rimanere funzionali o si smantellano dall'interno? In secondo luogo, Barthes sosteneva che ci sono due modi per affrontare il linguaggio mitico (cfr. II.1.4): il primo è il discorso politico, l'unico che resiste all'assorbimento del mito; la seconda strategia proposta da Barthes: mitizzare i miti, renderli vittime dei loro stessi meccanismi. Mettere il mito davanti a uno specchio per riosservarlo distorto e, parodiandolo, rivelarne il carattere mitico e formulare uno nuovo. A questo proposito, Beaver sottolinea che:

By using the word "homosexuality" itself sous rature ("under erasure"): first to write the word then cross it out, leaving both word and deletion. Since the concepts embodied in homosexuality may well be misleading, it is crossed out; since (alas) it is necessary, it remains legible. It is the strategy of using the only available language while not subscribing to its premises [...] The reinvention of systems begins with demolition (Beaver, 1981, p. 115)¹¹.

È proprio questa la strategia che Massimo Consoli e Luis Felipe Fabre seguono: usano le parole sodomita e frocio ma, allo stesso tempo, le barrano. Prendono il mito dell'omosessualità e, in scena, ne smontano le componenti semiotiche, mettendolo a nudo, nella crudezza della sua falsità. Per farlo, chiamano come testimone il mito dell'eterosessualità, l'eteronorma, che è, finalmente, colpevole. Solo dopo questo percorso per comprendere l'omosessualità come mito barthiano, strettamente implicato con i miti dell'eterosessualità e del genere, sarà possibile osservare il profondo rinnovamento ideologico incarnato nei testi teatrali da analizzare e riconoscere la dimensione della loro proposta: non è solo la risignificazione di un discorso peggiorativo radicato nella storia e nel potere, ma la consapevolezza di come questo discorso sia in relazione con aspetti talmente normalizzati da essere insospettabili: il genere, l'eterosessualità come istituzione, il linguaggio, l'amore, la vita quotidiana.

¹¹ «Utilizzando la parola "omosessualità" "sotto cancellazione": prima scrivere la parola poi barrarla, lasciando sia la parola che la cancellazione. Giacché i concetti incarnati dall'omosessualità possono essere fuorvianti, sono cancellati; e siccome è necessario, rimangono leggibili. È la strategia di usare l'unico linguaggio disponibile senza sottoscrivere le sue premesse [...] La reinvenzione dei sistemi inizia con la demolizione».

CAPITOLO III

Analisi delle opere teatrali: la teatralizzazione e smontaggio del mito

In questo capitolo vengono presentate le analisi dei testi, a cominciare da *Solo i froci vanno in Paradiso* e successivamente dal testo messicano. Al termine è incluso un confronto tra le due opere.

1. *Solo i froci vanno in Paradiso (SFVP)*

Il commento al testo di Consoli è organizzato in questo modo: in primo luogo si parla dell'autore e del cosiddetto «teatro di frocio», contesto artistico e politico in cui si è svolta la produzione dell'opera. Poi si analizzano gli aspetti strutturali e il carattere parodico del testo. Infine, si discute della presenza dei miti dell'omosessualità, dell'eterosessualità e dei generi, così come dei procedimenti di demistificazione presenti.

1.1. Chi è Massimo Consoli? tra la teoria, la militanza e l'arte

a. Nel cuore del movimento di liberazione sessuale in Italia

Luciano Massimo Consoli (Roma, 1945-2016) è stato uno scrittore italiano e un importante attivista considerato il fondatore del movimento gay in Italia¹. Ha avuto un'opera prolifica come poeta, drammaturgo, critico e traduttore. Da giovane iniziò un'attività politica di ispirazione anarchica, ideologia che collegò alle idee incipienti della militanza di liberazione sessuale. Come pioniere del movimento, va ricordata la pubblicazione di quello che è diventato un punto di riferimento per l'attivismo gay in Italia: il *Manifesto per la rivoluzione morale* (1971), testo che Kennedy definisce in questo modo: «It was a programmatic document meant to furnish the

¹ Il movimento gay o movimento di liberazione omosessuale è nato durante le rivolte di Stonewall a New York nel 1969, quando la polizia irruppe in un bar frequentato principalmente da persone LGBTQ. Questo fu un punto di svolta nella lotta per i diritti sessuali delle persone e divenne un catalizzatore per la nascita del movimento che, prima, esisteva in piccoli gruppi a livello locale. Uno dei maggiori successi fu la rimozione, nel 1973, dell'omosessualità come disturbo mentale dal manuale dell'American Psychological Association (e dalle liste dell'OMS fino al 1990). Negli anni '80, il movimento gay è cresciuto a causa dell'epidemia di HIV. Nel tradizionalista contesto italiano, il movimento ha iniziato a organizzarsi negli anni Settanta, con il primo gruppo di liberazione gay a Torino, chiamato *Fuori!* Quattro anni dopo, a Roma, fu organizzata la prima manifestazione del cosiddetto *gay pride*.

basis for an Italian homophile movement, [...] The work succeeded in stimulating the formation of gay organizations in Italy» (Kennedy, 2015, p. 2)².

Fu vicino ad autori come Mario Mieli, Pier Paolo Pasolini, Dario Bellezza e Sandro Penna, con i quali partecipò alla creazione di riviste e giornali che permettevano la diffusione della teoria e della militanza gay, come *Fuori!*, *Noi*, *Lambda*, *Homo* o OMPO («Organo del Movimento Politico degli Omosessuali», da lui diretto). Discutevano delle possibilità rivoluzionarie dell'omosessualità tra la sinistra comunista e la destra reazionaria. Questi spazi culturali permisero la diffusione di idee rivoluzionarie e portarono ad attività politiche piuttosto contestatarie, come l'occupazione di palazzi (cfr. Consoli, 2004). Tuttavia, hanno anche creato reti di attivazione politica e di diffusione ideologica, con l'obiettivo di organizzare la comunità sessuata e di politicizzarla, creando anche reti di sostegno personale per loro che avevano bisogno di supporto. Consoli è stato l'organizzatore delle prime manifestazioni del gay pride a Roma e tra i fondatori dell'Arcigay, un'organizzazione per i diritti delle persone LGTB.

Come teorico e ricercatore i suoi interessi erano numerosi: dalla vita dei pionieri e degli iniziatori della cultura gay, alla persecuzione nazista degli omosessuali, dalla presenza dell'omosessualità nella Bibbia, all'epidemia di AIDS e alla nascita del movimento di liberazione gay nel mondo e in Italia³. Si è occupato anche della creazione di archivi e documentazione su questi temi, come l'archivio internazionale, oggi conservato a Roma: «La memoria è stata una delle «fissazioni» di Consoli negli anni, per non disperdere la storia dei soprusi subiti e delle lotte condotte dalla sua comunità» (Cicinelli, 2019). Tuttavia, «era tutt'altro che un teorico» (*ibid.*). Kennedy, nella sua biografia di riferisce che fu costretto a lasciare l'Italia nel 1969 a causa delle continue polemiche con lo Stato e la Chiesa italiani:

Consoli's Dantesque sense of righteous indignation showed itself over the years in his many confrontations with individuals and institutions, especially the Italian state and the Roman Catholic Church. As early as October 1967 the Italian counter-espionage service, SID (Servizio Informazioni Difesa), began a file on him. His neighbors were interrogated as to his visitors and his habits. This

² «Si trattava di un documento strategico che intendeva fornire le basi per un movimento omofilo italiano [...]. L'opera riuscì a stimolare la formazione di organizzazioni gay in Italia».

³ Per dare un'idea della dimensione del suo contributo alla conoscenza sull'omosessualità come fenomeno sociale e politico, vale la pena sottolineare le sue opere più importanti: in campo letterario, il libro di poesie *Viva l'omosessualità* (1975) e l'autobiografia *Affetti speciali* (1999); oltre a testi politici come il già citato *Manifesto per la rivoluzione morale* (1971). Come teorico, ha scritto libri esaustivi come *Omosessualità e comunismo* (1979), *Homocaust: il nazismo e la persecuzione degli omosessuali* (1984), *Stonewall: quando la rivoluzione è gay* (1990), *Killer Aids: Storia dell'Aids attraverso le sue vittime* (1993), *Ecce homo: l'omosessualità nella Bibbia* (1998, citato nel capitolo precedente), *Independence gay: alle origini del Gay pride* (2000), *Gay day: grande calendario GLBT* (2005). Infine, ha tradotto, curato o prefato libri come *Alla scoperta dell'amore: cristianesimo e omosessualità* di J. Boswell, uno dei pionieri degli studi gay, nonché *L'amore omosessuale: origine e sviluppo delle idee morali* di E. Westermarck e *La santa inquisizione* di M. Marchetti.

investigation caused him to give up his teaching position in a Roman school and move to the Netherlands in 1969 (Kennedy, 2015, p.1)⁴.

Al suo ritorno in Italia si stabilisce nuovamente a Roma. Due anni dopo l'assassinio di Pasolini nella stessa città, esce *Solo i froci vanno in Paradiso*⁵. Più tardi, negli anni Ottanta, Consoli emigra nuovamente, questa volta negli Stati Uniti, dove lavora in prima linea per seguire i primi casi di HIV. Al suo ritorno in Italia, negli anni '90, segue da vicino i casi di omicidi omofobici che si verificano nella sua città natale (Cicinelli, 2019). Operando, fino alla fine dei suoi giorni, per i diritti LGBT. È morto nel 2016 all'età di 71 anni, lasciando un'eredità permanente come sostenitore dei diritti LGBT.

b. Il teatro frocio e l'impronta di Pasolini

Per comprendere la presenza del fenomeno dell'omosessualità nel teatro italiano, occorre distinguere due fasi principali. La prima, precedente agli anni Sessanta e Settanta, in cui la presenza di espressioni non normate della sessualità e del genere si riduceva a rappresentazioni popolari, come l'antica tradizione del *femminello napoletano*⁶ o i personaggi femminili interpretati dai castrati nell'opera lirica, che, sebbene suggerissero una separazione dall'eteronorma, non rappresentavano precisamente l'omosessualità maschile. Il teatro borghese, in quanto riflesso fedele della morale liberale cristiana, si caratterizzava per mantenere completamente esclusi questo tipo di personaggi. Pizzo (2009) riconosce un'incipiente presenza di personaggi omosessuali nel teatro italiano degli anni Cinquanta e Sessanta. Questi personaggi cominciano a apparire in modo marginale, suscitando il sospetto della critica, come nel caso di *La governante* di Vitaliano Brancanti (1952), censurata per la presenza di una donna omosessuale in una passione amorosa appena accennata. Il fatto di silenziare opere teatrali che neppure problematizzavano il fenomeno, ma lo suggerivano

⁴ «Il senso dantesco di giusta indignazione di Consoli si manifestò nel corso degli anni nei suoi numerosi scontri con individui e istituzioni, in particolare con lo Stato italiano e la Chiesa cattolica romana. Già nell'ottobre 1967 il SID (Servizio Informazioni Difesa), il servizio di controspionaggio italiano, iniziò un'indagine su di lui. I suoi vicini di casa furono interrogati sulle sue frequentazioni e sulle sue abitudini. Questa indagine lo costrinse a rinunciare all'insegnamento in una scuola romana e a trasferirsi nei Paesi Bassi nel 1969».

⁵ In sintesi, il testo di Fabre mostra cinque personaggi (un poliziotto, un giudice, un vescovo, un "frocio" e un "marchettaro") che attendono l'inizio del Giudizio Universale. Il frocio viene escluso e maltrattato fino all'arrivo di Dio che interroga ognuno di loro. Nel dialogo si intravede la storia del frocio anonimo, che nella vita terrena era stato ucciso dal marchettaro. Il poliziotto e il giudice, su consiglio del vescovo, avevano indultato l'assassino, che si era giustificato con argomentazioni omofobe, in modo che il crimine rimane impunito. Ma nel Giudizio finale, Dio dà a tutti ciò che meritano, mandando il Frocio in Cielo e tutti gli altri all'Inferno.

⁶ Cfr. M. R. Beato (2021), *Il terzo sesso a teatro Il femminiello napoletano e l'estetica del camouflage* e M. d'Amora (2013), *La figura del femminiello/travestito nella cultura e nel teatro contemporaneo napoletano*.

solamente, è la prova di un rigido «bigottismo» (ivi, p. X) e dell'ambiente repressivo ereditato dal fascismo: «Fu la censura a mettere in luce l'omosessualità più di quanto suggerisce la sostanza degli eventi descritti [...]. L'Italia del dopo-guerra non sembrava in grado di ospitare un dibattito che andasse oltre la stigmatizzazione dell'omosessualità in quanto vizio e deviazione» (ivi, pp. XI-XIII).

Sia nell'organizzazione militante di sinistra che nei movimenti politici per la liberazione sessuale, il teatro è stato uno strumento essenziale. A partire dagli anni Settanta è iniziata una graduale trasformazione in cui l'omosessuale non è stato più rappresentato in modo derisorio, ma in una visione politicizzata, legittima e dignitosa, in quanto la questione è stata presentata a partire dalle esperienze e dalle prospettive ideologiche degli omosessuali.

Stefano Casi (1989) ha chiamato *teatro frocio* il teatro a tematica omosessuale nato in Italia negli anni Settanta e Ottanta, che considera inaugurato con la messa in scena de *La Traviata Norma*, una sorta di traduzione drammatica del testo di Mario Mieli *Elementi di critica omosessuale* (citato in I.4). Questo teatro frocio era eterogeneo e sperimentale. Anche il tema del genere e della sua rappresentazione sociale occupava un posto sul palcoscenico, teatralizzato in modo esagerato o ironico. Pizzo ritiene **che**: «una riflessione innovativa e originale sulla sessualità e sull'identità di genere spingeva ormai il travestimento oltre la comicità parodistica, finché, a un certo punto, l'ha reso elemento dirompente di là dal palcoscenico, persino sul piano culturale e politico» (Pizzo, 2019, p. XXXVI). Contribuendo alla rivendicazione della figura del travestito, ad esempio attraverso lo sviluppo del *drag* (Casi, 1989, pp. 7-19). Questo genere teatrale va oltre le tematiche o la presenza di personaggi omosessuali: è stato uno spazio per la creazione di comunità e identità nei circoli militanti della liberazione sessuale e gli spettacoli intendevano trasmettere un messaggio politico di resistenza. Nel 1975, come è noto, viene assassinato ~~il regista e scrittore omosessuale~~ Pier Paolo Pasolini, a cui Consoli era legato (Grillini, 2005). Consoli afferma la sua ammirazione per ~~Pasolini~~ quando scrive del suo omicidio: «lo abbiamo scelto come simbolo dell'ingiustizia di questa società nei nostri confronti» (Consoli, 2015), ritenendo che, nonostante tutte le contingenze, la morte del regista fosse legata alla sua omosessualità. Ma oltre alla vicinanza degli autori, le idee di Pasolini sul teatro servono bene a spiegare ciò che accade in *SFVP*. Nel *Manifesto per il nuovo teatro* (1968), Pasolini formula le basi del cosiddetto *Teatro di parola*, allo stesso modo in cui Brecht, Piscator e altri drammaturghi d'avanguardia avevano proposto una rivoluzione teatrale. ~~Pasolini~~ voleva dissociare il teatro sia dagli interessi borghesi sia da quelli propagandistici della sinistra comunista, cercando un'espressione che non fosse né uno specchio della società borghese né un discorso politico palese, ma un mezzo di discussione e riflessione

delle idee. Un teatro basato sulle parole piuttosto che sullo spettacolo, «con l'idea più di ascoltare che di vedere» (Pasolini, 1999, p. 2484), in cui il dialogo si svolgesse durante e dopo la rappresentazione: «al posto degli eventuali applausi sarà richiesta da parte dello spettatore quella fiducia quasi mistica nella democrazia che consente un dialogo, totalmente disinteressato e idealistico, sui problemi posti o dibattuti» (ivi, p. 2483). I personaggi sarebbero idee, in mancanza quasi totale dell'azione scenica, «su temi che potrebbero essere tipici di una conferenza, di un comizio ideale o di un dibattito scientifico» (ivi, p. 2499).

Il testo di Consoli va in questa direzione. In primo luogo, perché la sua riflessione va oltre la destra e la sinistra. La militanza gay dell'epoca riteneva che il comunismo avesse mantenuto l'ideologia eteronormativa e quindi era necessario trasformarlo (Mieli, 1977, p. 150). Sebbene sia evidente il rifiuto della cultura e dello Stato borghese, non c'è un'accettazione militante della sinistra marxista, come invece accadeva in altri testi degli dell'epoca. In secondo luogo, la discussione generata intorno al mito omosessuale potrebbe essere, come dice Pasolini, l'argomento di una conferenza o di un dibattito. Inoltre, come si vedrà più avanti, nel testo drammatico di Consoli la componente spettacolare è molto ridotta, con poche azioni e risorse sceniche, perché il contenuto si svolge principalmente nei parlamenti. Il formato di giudizio presente in *SFVP* concentra l'attenzione sulle dichiarazioni dei personaggi. Così, sebbene il finale dell'opera sia annunciato già dal titolo (che solo l'omosessuale entra in paradiso), ciò che è rilevante è il processo dialogico che porta a tale conclusione.

Secondo Pasolini, il teatro deve trascendere la sua funzione di rito religioso (come nel Medioevo), di rito sociale (nel teatro borghese) e di rito politico (come nel teatro marxista). Deve essere inteso come un rito culturale che riunisce membri di una stessa comunità, con interessi comuni: «Il teatro di Parola non ha alcun interesse spettacolare, mondano ecc.: il suo unico interesse è l'interesse culturale, comune all'autore, agli attori e agli spettatori; che, dunque, quando si radunano, compiono un «rito culturale» (ivi, p. 2500). Questa funzione, che trascende il posizionamento politico polarizzato, verso una riflessione che cerca di **modificare le di** organizzazione sociale e di comprensione della realtà, è evidente nel lavoro di Consoli, così come nel *teatro di frocio* in generale, perché mettono davanti agli occhi dello spettatore un'immagine distorta dei propri miti, dimostrando che è possibile trasformare intere cosmovisioni, in un'atmosfera festiva e «in chiave camp» (Pizzo, 2021, p. 7).

c. La produzione di *Solo i froci vanno in Paradiso* (SFVP)

Nell'introduzione di Pizzo all'opera teatrale nella sua edizione più recente, si parla dell'ambiguità della paternità dell'opera: «**L'opera** nasce da un'idea di Anselmo Cadelli,

esponente della cosiddetta seconda generazione del movimento gay, ma è firmata da Massimo Consoli che la presenta per la prima volta» (Pizzo, 2019, p. 115). In effetti, Consoli stesso lo conferma nella biografia che ha scritto di Cadelli (cfr. Consoli, 2004), in cui parla dello stretto rapporto professionale, che li legava nello sviluppo del movimento gay. L'idea, dunque, è di Cadelli ma è firmata da Consoli. È probabile che lo spettacolo sia nato in un processo di creazione collettiva, da parte della comunità che si era formata intorno all'OMPO, a partire dalle attività culturali e teatrali. Pizzo afferma che il teatro frocio fu un'«esperienza di attori dilettanti omosessuali per estendere oltre i consueti canali la propria vita comunitaria ed il proprio intervento politico di affermazione della lotta omosessuale» (Casi, 1989, p. 14). Inoltre, come ricorda Consoli, una prima versione dell'opera si sarebbe chiamata *Solo i Gay vanno in Paradiso*. Il cambiamento da «gay» a «frocio» nel titolo potrebbe essere dovuto alla ricerca di una cultura omosessuale propria, non importata dall'esperienza statunitense e farebbe pensare che abbia preso forma gradualmente durante la produzione con diverse versioni durante il processo di messa in scena, fino a fissarsi nel testo pubblicato anni dopo nel numero 57 della rivista OMPO (1979).

In ogni caso, è stato «il testo teatrale con cui Consoli debuttò» (Avanzo, 1989, p. 31). Il drammaturgo aveva dichiarato che si trattava di «una commedia di grande successo» (Consoli, 2004, s.p.), definendola «commedia», forse ironicamente, poiché si avvicina poco alla concezione tradizionale di commedia. Non ci sono molte informazioni sul successo delle rappresentazioni, a parte le dichiarazioni dello stesso Consoli, ma si sa che «resta in scena, anche nell'anno successivo, per varie settimane, con un buon successo di pubblico» (Pizzo, 2019, p. 115). Purtroppo non si hanno notizie di nuove messe in scena, per cui si può dire che l'opera sia rimasta all'ombra per alcuni anni, almeno fino alla sua ripubblicazione da parte di Antonio Pizzo nella antologia *Teatro gay in Italia* (2019), in cui si afferma che questo testo è «tra quelli più storicamente connotati nel teatro gay degli anni Settanta [...], afferma l'ambizione alla rivoluzione e all'affrancamento omosessuale» (ivi, p. 117).

Ci sono pochi testi critici o recensioni di *SFVP*, tra cui il commento introduttivo nell'edizione di Pizzo e alcuni riferimenti. Tuttavia, esiste anche una lacuna per quanto riguarda l'attività di Consoli. Perché l'eredità di un autore così importante è stata messa ai margini? «Ritengo Massimo Consoli un intellettuale da riscoprire e riproporre oltre i confini della comunità LGBT», afferma Cicinelli (2019, s.p.), e bisogna riconoscere che è stato dedicato poco spazio alla discussione del suo contributo alla letteratura e alla liberazione sessuale nell'Italia contemporanea.

1.2. Struttura globale del testo

a. Il genere teatrale breve e il formato di azione scenica

Solo i froci vanno in Paradiso è un'opera drammatica in un atto unico, definita da Pizzo come «una breve azione scenica» (Pizzo, 2019, p. 115). È un'opera *sui generis*, difficile da classificare. Si possono stabilire alcuni legami con altri generi teatrali, perché condivide caratteristiche con tradizioni teatrali diverse, come i misteri teatrali medievali o espressioni moderne come il teatro brechtiano o l'*agit-prop* sovietico. Il testo di Consoli parodia le rappresentazioni sacre medievali e rinascimentali, fatte di pochi personaggi e strumenti scenici, ma per diffondere un messaggio politico diretto.

Il genere teatrale didattico-religioso è nato nel Medioevo. Il teatro era utilizzato dalla Chiesa come propagatore di insegnamenti e come messa in scena delle proprie storie. In Italia, i misteri e le rappresentazioni sacre avevano luogo durante le liturgie e le feste religiose. Queste opere erano generalmente brevi, con personaggi allegorici e insegnamenti morali espliciti e di facile comprensione. Come rituale comunitario, servivano a trasmettere e consolidare la fede attraverso la ripetizione del mito, ad esempio rappresentando scene dell'Antico Testamento, della Passione di Gesù, ecc. Il Giudizio Universale era un tema comune, come nel caso della *Rappresentazione del dì del Giudizio* di Feo Belcari della metà del XV secolo.

A questa visione di sacralizzazione del teatro, Consoli aggiunge un elemento d'avanguardia, poiché ha una struttura simile al modello teatrale di agitazione dell'*agit-prop* sovietico, che consisteva in presentazioni di facile realizzazione, con una forte carica didattico-politica, con l'uso dell'improvvisazione e dell'interazione degli spettatori per trasmettere un contenuto ideologico chiaro e diretto (cfr. Cobb, 1993)⁷; oppure alla performance, atto scenico concettuale in auge all'epoca. La brevità di *SFVP* e la semplicità della trama fanno pensare che si tratti di un'opera di facile messa in scena (i personaggi non richiedono un grande lavoro di recitazione, in quanto hanno pochi interventi o sono presenti solo come voce fuori scena), e questo rende l'opera più facile da rappresentare e riprodurre.

Casi ritiene che l'opera abbia «una scrittura molto semplice e diretta, per insinuare i ribaltamenti nel plot piuttosto che nel meccanismo formale» (Casi, 2019, s.p.), in quanto ritiene che il merito dell'opera risieda nell'originalità della storia più che nello stile teatrale. L'opera è concisa e semplice perché concentra nel finale una carica simbolica e culturale che cerca di trasmettere

⁷ L'*agit-prop* è stato un metodo teatrale sovietico della prima metà del XX secolo, modello per il teatro di agitazione in Europa, Stati Uniti e America Latina negli anni successivi. Cfr. S. Pal (2010), *Theatre and Activism: The Agit Prop Theatre Way*.

in modo efficace. La brevità è legata all'intento politico del testo, perché facilita la ricezione dell'opera ed è anche funzionale all'effetto atteso sul pubblico, che deve essere immediato.

Per quanto riguarda l'argomento del testo, esso è suddiviso in tre parti:

- (1) L'attesa prima dell'inizio del giudizio, durante il quale il Frocio viene attaccato.
- (2) L'arrivo di Dio e l'udienza, in cui vengono raccontate le cose accadute in precedenza.
- (3) Il rimprovero di Dio e la sentenza.

Nella secondo punto, quando Dio ascolta i personaggi, appare un sottotesto, una storia nella storia, che narra ciò che è accaduto sulla Terra, prima che si trovassero «nell'anticamera del giudizio finale». I personaggi erano stati coinvolti nella vicenda dell'omicidio del Frocio, per il quale non c'è stata giustizia, poiché il suo assassino è stato assolto dalle autorità (Polizia, Giudice, Vescovo). I vasi comunicanti che si aprono tra l'ipotesto biblico, la reinterpretazione moderna, e il racconto metadiegetico dell'omicidio del Frocio, danno luogo a una proiezione politica contro l'eteronorma che verrà esaminata di seguito da diversi punti di vista.

b. La reinterpretazione parodica del mito

Il rapporto tra l'opera di Consoli e la storia del Giudizio Universale può essere visto attraverso le relazioni che G. Genette descrive in *Palinsesti: La letteratura al secondo grado* (1997)⁸. Secondo la terminologia di Genette un *ipertesto* è un testo derivato da un altro testo preesistente chiamato *ipotesto*, tramite un processo di imitazione e trasformazione in cui il testo primario viene reinterpretato in diversi modi, per esempio, ludico o satirico (cfr. Genette, 1997, pp. 7-8, e 33). *Solo i froci vanno in Paradiso* (*ipertesto*) è una riscrittura libera e critica dell'originale, la *Parabola del Giudizio Universale* raccontata nella Bibbia (*ipotesto*), così come lo sono altre rappresentazioni teatrali o letterarie del tema (come la già citata opera di Belcari, o tutte le rappresentazioni pittoriche).

La presenza di questo mito cristiano nel testo teatrale è esplicitata da una menzione nella prima didascalia dell'autore: «*Le cinque anime, in anticamera, stanno giocando e parlando tra di loro in attesa del giudizio divino*» (p. 119)⁹. Sebbene l'autore parli di «giudizio divino» e non di

⁸ Genette spiega le varie procedure di transtestualità o «trascendenza testuale», ossia «tutto ciò che lo mette in relazione, manifesta o segreta, con altri testi» (Genette, 1997, p. 3) In questo caso è rilevante l'*ipertestualità*: «ogni relazione che unisca un testo B (che chiamerò ipertesto) a un testo anteriore A (che chiamerò, naturalmente, ipotesto), sul quale esso si innesta» (ivi, 7-8); e l'*intertestualità*: «relazione di copresenza fra due o più testi» (ivi, p. 4), come la citazione, plagio o allusione.

⁹ Tutte le citazioni dal testo drammatico di Consoli sono prese dall'edizione *Il teatro gay in Italia: Testi e documenti* a cura di A. Pizzo (2019). Avranno lo stesso formato sempre: didascalie e indicazioni sceniche in corsivo, per differenziarle dai dialoghi. Allo stesso modo, quando si fa riferimento a un personaggio (il Vescovo, il Frocio, ecc.), si userà sempre la maiuscola.

giudizio «finale» o «universale», questa ambiguità viene risolta tenendo conto che, secondo il dogma, le anime saranno giudicate due volte: personalmente subito dopo la morte e alla fine dei tempi, prima della riunione dell'anima con il corpo. Nel caso di questa reinterpretazione, il giudizio sull'umanità nel suo complesso avviene attraverso i personaggi allegorici che rappresentano ogni gruppo sociale, i quali verranno descritti più avanti.

Genette riprende la definizione tradizionale di *parodia*, che consiste in «applicare il più letteralmente possibile uno specifico testo nobile a una azione bassa, che fosse assai diversa dall'azione di origine e che tuttavia presentasse analogie sufficienti da permettere questa operazione» (Genette, 1997, p. 16). Da questa prospettiva, sebbene la proposta di Consoli non sposti il motivo dal nobile al basso, ha un carattere parodico perché desacralizza la rappresentazione divina del tema, in una sorta di eresia contemporanea. Per Genette, «l'azione di un ipotesto si modifica soltanto o *perché* se ne è trasposta la diegesi o *allo scopo* di trasformarne il messaggio» (ivi, p. 373, corsivo dell'autore) e di solito ha un carattere ideologico e politico, poiché, come in *Solo i froci vanno in Paradiso* vengono utilizzati gli stessi strumenti dell'ipotesto, ma per raggiungere un obiettivo diverso.

La storia del Giudizio Universale racconta il ritorno di Cristo, la resurrezione della carne e la valutazione finale di tutte le anime. È raccontata in diversi passi della Bibbia, nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca, così come nell'Apocalisse e nelle epistole di San Paolo, sempre come appello alla fedele osservanza dei comandamenti divini. Nel Vangelo di Matteo la storia è raccontata come la Parabola delle pecore e dei capri, nelle parole di Gesù Cristo:

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. / E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, / e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. / Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo.[...] / Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. / Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere (cfr. Matteo 25, 31-46).

È notevole in questo frammento biblico il modo in cui Gesù si rivolge agli individui: con tenerezza e amore ai giusti, con sentenziosità e rabbia ai peccatori. Questa dicotomia tra un Dio che è allo stesso tempo implacabile e misericordioso (come il Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento) si può notare anche nell'opera di Consoli, in cui il suo tono è diverso anche quando si rivolge ai «capri» («falso e traditore! Falso e infingardo! [...] avrai anche tu ciò che ti meriti,

disgraziato, e verrai misurato secondo il tuo medesimo metro, p. 123) o alle «pecore» («tu, anima mia, anima bella [...] vieni qui da me e con me», p. 127).

Ma oltre al motivo principale (il giudizio), in *SFVP* c'è la rappresentazione parodica di un altro motivo religioso, l'*apoteosi*, o ascensione al cielo, poiché alla fine il Frocio, come Gesù, Maria o i santi, sale al Paradiso non solo con l'anima ma con il corpo. Questa inversione del motivo, contraria alle aspettative di qualsiasi cattolico, ha un carattere apertamente trasgressivo, che sarebbe stato censurato in un'altra epoca. Il dialogo di *SFVP* con il suo ipotesto è di natura contestatoria. Attraverso l'elaborazione e una trasformazione della trama, l'opera contesta il dogma religioso, storicamente legato anche alla mentalità conservatrice di alcuni settori della società italiana **dell'epoca**. La risoluzione del giudizio non solo sorprende i personaggi stereotipati che vengono rappresentati, ma offenderebbe anche lo spettatore più credente. In una sorta di ironia sociale, l'eteronorma perde: nonostante tutto, giudici e vescovi vengono mandati nell'Inferno. La pièce utilizza la storia cristiana, ma si conclude con un finale non solo diverso, ma contrario a quello previsto. Inoltre, parla in nome della divinità, rappresentando Dio in modo profano e, sebbene non dica nulla che il Dio cristiano non direbbe, dà una conclusione che la Chiesa rifiuterebbe.

Questa rappresentazione ludica, parodica, quasi ridicola nella sua semplicità, è apertamente provocatoria nel mostrare in modo così evidente la trasgressione dei valori. Finisce, magistralmente, per proporre una reinvenzione del mondo. In un certo senso il testo rende esplicita la separazione tra Dio e la Chiesa, demistifica l'idea che siano inseparabili. Questa inversione radicale sembra rappresentare una sorta di *mondo alla rovescia*, anch'esso un comune *topos* letterario. È una sorta di festa carnevalesca in cui i valori, le idee e le leggi comuni vengono sovvertiti. Il regime di normalità viene invertito, relativizzando le gerarchie.

La parodia ha anche una funzione didattica, in quanto si basa su un testo sacro ben noto agli spettatori, fondamentale inserito nell'immaginario comune occidentale, in modo che il destinatario non solo percepisca la storia rappresentata, ma lo faccia in relazione alla storia che conosce, e possa riflettere nello spazio aperto tra il testo dogmatico e la trasgressione.

Da qui si può osservare il punto di partenza dell'operazione di Consoli di demistificazione della visione dell'omosessuale come peccatore, promossa dalla Chiesa. È la *mitizzazione* di un mito.

c. Personaggi allegorici e stereotipati dell'Italia di fine Novecento

Un aspetto essenziale di questa rappresentazione parodica è il trattamento dei personaggi. Nell'opera, i soli sette personaggi sono rappresentazioni stereotipate o allegoriche. Non sono personalizzati, non hanno nomi o complessità individuali al di là di ciò che rappresentano a

livello sociale. Anzi, sono esplicitamente ridotti a un costume, la loro identità dipende dai vestiti propri del rito o dell'istituzione, così da diventare meri travestimenti teatrali agli occhi del Dio che li osserva, ma anche agli occhi dello spettatore. Consoli fa un ritratto allegorico della società italiana degli anni Settanta, molto polarizzata tra destra e sinistra.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il Frocio risulta un personaggio secondario nell'azione scenica, di cui è però protagonista indiretto. La figura del Frocio è l'argomento centrale, il soggetto di cui tutti parlano, ma quello che meno interviene. Di seguito, vengono analizzati quei personaggi che partecipano attivamente alla scena e che, secondo l'autore, hanno una funzione sociale nel mantenimento della repressione eteronormativa. Per comprendere la loro caratterizzazione, si prenderanno in considerazione: a) le loro azioni, b) ciò che gli altri personaggi dicono di loro, c) ciò che essi dicono di se stessi e d) le didascalie implicite ed esplicite.

Innanzitutto, «Il Vescovo» agisce come presenza fondamentale della Chiesa cristiana nella mentalità italiana, rappresentante del potere religioso sulla terra, del cattolicesimo in particolare, allegoria della guida spirituale che però è moralmente corrotto. Fin dalla prima scena viene rappresentato, insieme al Poliziotto, come un vile adulatore che non teme di umiliarsi di fronte a chi considera la sua autorità. Il Vescovo è identificabile grazie al suo abito, quando Dio gli domanda: «chi sei tu, che con funebre sottana e violacei paludamenti innanzi a me ti prosti quale querulo sciacallo? Perché t'abbigli in simil guisa?» (p. 122), attraverso un processo di straniamento, di ironia e di derisione, in cui Dio stesso non riconosce i suoi servi più fedeli. La sottana e i vestiti non significano nulla per Dio, che gli chiede le ragioni dell'abito vescovile. Come se non bastasse, chiama il Vescovo «querulo sciacallo», riducendolo a un animale lamentoso o a un ladro indegno. Di fronte a questa prima umiliazione, il religioso risponde:

VESCOVO (*Imbarazzato dapprima, poi, prendendo coraggio, altezzoso e superbo*): Io sono il Vescovo. Io sono il Pastore delle tue pecorelle. [...] Tu mi hai detto di andare tra le genti a sceverare il Bene dal Male, a dire cos'è giusto e cos'è ingiusto, a battezzare, a cresimare, a comunicare, a confessare, a sposare, a salutare nel tuo nome le anime prima del loro ultimo viaggio... Nel tuo nome sono stato sempre presente in tutte le occasioni della Vita e della Morte. E quando Satana si è presentato a riscuotere La sua mercede, ebbene, non ho esitato a bruciarlo nel fuoco purificatore, lui e tutti i suoi accoliti. E tutto ciò, sempre nel tuo Santo, Riverito e Rispettato Nome (p. 122).

Questo intervento ha la funzione di collegare il personaggio con la funzione sociale della Chiesa, evidenziandone il carattere allegorico. Il Vescovo risponde che, come guida morale, segue solo i precetti divini. In suo nome compie i riti e usa il fuoco purificatore. Questa è la stessa critica che il drammaturgo fa, fuori dall'ambito teatrale, nel libro *Ecce Homo*: «ho

conosciuto troppe persone vittime della discriminazione sociale e dell'ostracismo di Santa Romana Chiesa, e che mi pare giunta l'ora di smantellare una volta per tutte le mistificazioni e le falsità sostenute per secoli 'in nome di Dio'» (Consoli, 1998, p. 10).

Il secondo personaggio, «Il Poliziotto» personifica il braccio esecutivo dello Stato, la forza, le armi. È l'agente della violenza repressiva, un simbolo moderno della biopolitica (cfr. I.2). Dovrebbe essere identificato anche dal suo abbigliamento, almeno dagli elementi minimi che rappresentano il poliziotto (uniforme, cappello, distintivo, arma). Nella presentazione dei personaggi, Dio enuncia: «Anch'egli si nasconde dietro abiti curiosi. Anch'egli sembra brutto nell'animo come il suo volto oscuro sembra presagire» (pp. 123-124). L'operazione di straniamento precedente continua. Si tratta di un distanziamento tra la carica semantica dell'uniforme e l'uniforme vista come forma vuota, in un processo di demistificazione. Il poliziotto risponde:

POLIZIOTTO (*Anche lui tremebondo e servile, poi, guardando verso il Giudice ed il Vescovo, si fa coraggio*) [...] Io sono il Poliziotto. Io sono il custode delle leggi morali, civili, politiche, economiche e religiose che Tu... o mio Signore, mi hai incaricato di difendere, che la Chiesa mi ha insegnato, che la Legge mi ha affidato. Io sono il braccio secolare che ha individuato e perseguitato i tuoi oppositori, che ha difeso la tua onestà contro i malfattori [...] Io ho acceso i fuochi sacri che hanno bruciato all'aria e disperso al vento i tuoi nemici dell'Inferno. Io ho arrestato, ho custodito, ho giustiziato tutti coloro che contro di Te tramavano, contro di Te parlavano, contro di Te agivano (p. 124).

Secondo questa rappresentazione del personaggio, la forza dello Stato e protegge gli interessi religiosi ed economici. Quando il Poliziotto si vede come il braccio secolare che perseguiva i criminali e accendeva i roghi su cui venivano mandati, fa un riferimento molto diretto alla persecuzione cristiana della sodomia, perché in Italia, così come in Spagna, Portogallo e altri Paesi a prevalenza cattolica, l'Inquisizione conduceva le indagini, ma poi consegnava gli accusati per l'esecuzione agli organi secolari competenti¹⁰.

Nella didascalia iniziale è indicato che il personaggio deve essere recitato con due atteggiamenti, prima nervoso e spaventato, poi fiero. Come il già citato Vescovo, sembra che stia cercando di convincersi del senso della sua vita, Davanti Dio è difficile per lui sostenere il suo ruolo di poliziotto, perché perde il suo senso fuori dal contesto sociale.

Per quanto riguarda «Il Giudice», lui è l'allegoria della giustizia umana, ma incarna la versione corrotta, la «Falsa Giustizia» e con questa il falso ordine delle cose. Mentre il Poliziotto costituiva il volto fisico della violenza, il Giudice rappresenta la parte astratta del potere, le leggi, l'ideale dello Stato nazionale come un'entità trascendentale che deve essere rispettata

¹⁰ Cattaneo conclude che nel XVI secolo, fu stabilito «formalmente che le persone condannate dalla Chiesa per sodomia venissero affidate al braccio secolare per l'esecuzione della pena capitale» (Cattaneo, 2006, p. 59).

come un essere divino, motivo per cui questo personaggio viene adulato e rispettato dagli altri. Anche lui viene rimproverato da Dio:

DIO: tu, tu che ti nascondi bilioso dietro quella nera cappa come l'avvoltoio che, spaventato dalle sue medesime scelte ratezze cercò rifugio nel buio e nel silenzio, tu, il cui collo si perde nel pelo di vittime sgozzate, tu, le cui mani lorde di sangue io indovino seppur celate ad ogni vista da guanti raffinati, tu che tremi al solo suono (p. 123).

Dio scherza sugli abiti del Giudice e lo paragona a un avvoltoio, per la somiglianza con la toga nera, ma anche come simbolo di meschinità e rapacità. Si prende gioco delle sue mani insanguinate, coperte da guanti, che rappresentano la colpa e l'ipocrisia. Il Giudice, come il Poliziotto o il Vescovo, passa dal terrore all'arroganza:

GIUDICE: (*Letteralmente terrorizzato, anche lui, man mano che procede nella sua presentazione acquista coraggio e diventa pieno di superbia e di alterigia*) [...]. Io sono il Giudice. Io sono il realizzatore della tua volontà e dei tuoi disegni celesti. Secondo quanto i tuoi sacerdoti mi hanno detto, io ho messo sulla carta le leggi che gli uomini devono rispettare per volontà di Dio e della Nazione. [...] ho previsto le pene che i trasgressori avrebbero dovuto pagare, in soldi, in carcere, o in vite umane, per soddisfare la sete di giustizia che da Te arde su tutto l'Universo. [...] La toga che tu ora mi indichi con sovrano disprezzo, sei Tu che le l'hai data, affinché tutti sapessero che da Te, o Sommo, proveniva la Legge (p. 123).

Il binomio legge divina – legge umana è stato un motivo ricorrente nella letteratura drammatica. Molte tragedie hanno come asse il confronto tra la legge umana e quella divina. In questo caso si tratta di una dissociazione: Il Poliziotto, il Giudice o il Vescovo cercano di identificare la loro legge umana e storica con un'entità superiore, per giustificare la loro permanenza al potere. Consoli mostra nel testo che secondo la concezione eteronormativa la legge umana non è altro che la sete divina di giustizia. Tuttavia, fa una separazione: anche se le leggi vengono da Dio, le sanzioni sono decise dal giudice. **D'altra parte**, la giustizia è ancora una volta rappresentata dal fuoco: «la sete di giustizia che da te arde» è un altro riferimento ai roghi «purificatori» dell'Inquisizione.

I tre personaggi sopra citati rappresentano proprio le istituzioni di potere (in questo caso Chiesa e Stato) che controllano le enunciazioni sulla sessualità permessa e proibita, e le loro affermazioni riflettono gli elementi del discorso eteronormativo. A questi si aggiunge «**la Marchetta**», probabilmente il personaggio più interessante dell'opera. Partendo dalla scelta del nome fatta dall'autore: «marchetta», che è un modo popolare di riferirsi alla prostituzione¹¹. È

¹¹ Il percorso semantico di questa parola è interessante. Inizialmente si riferiva al gettone che le prostitute ricevevano dal tenentario per ogni «prestazione». Per estensione, è arrivata a significare il pagamento e poi l'atto della prostituzione. Da qui la locuzione *fare marchette*: «fornire prestazioni erotiche». Treccani spiega che, per metonimia, è passato a indicare la prostituta, e successivamente l'omosessuale (a volte travestito) dedito alla prostituzione, talvolta chiamato anche *marchettaro* o *marchettone*.

l'unico personaggio «femminile» della storia. Almeno nel nome, anche se, come i discorsi degli altri personaggi e il commento dei critici, si tratta in realtà di un *marchettaro*. Il personaggio parla in modo popolare, con termini dialettali. Si colloca in una sfera diversa rispetto agli altri personaggi, in quanto ha una natura meno astratta, non è un'allegoria di un'istituzione di potere, e infatti ha una storia individuale (è l'agente dell'omicidio del Frocio). Tuttavia, è un personaggio stereotipato: rappresenta il fenomeno sociale della prostituzione, della contraddizione di un sesso moralmente illecito, ma tollerato dal sistema quando rientra nell'ambito della eterosessualità normale, derivata dalla sessualizzazione della donna e del «femminile» da parte del mondo maschile, (elemento discusso nei capitoli precedenti).

Malgrado sia un personaggio maschile, dedito alla prostituzione omosessuale e con un nome femminile, non ha nell'opera lo stesso ruolo e funzione del Frocio, in quanto non rappresenta la mascolinità sovvertita e l'omoerotismo, ma in qualche modo l'interiorizzazione dell'eteronorma. Infatti, è la Marchetta che uccide il Frocio, con giustificazioni omofobiche, e prende parte alle ingiurie contro di lui.

Lo spettatore conosce la Marchetta nella prima scena, mentre discute con il Frocio in fondo al palcoscenico. La sua seconda azione è quella di picchiarlo, come allusione alla storia metadiegetica dell'omicidio. Il personaggio rimane in disparte per un bel po', finché non entra di nuovo in scena in modo inopportuno, interrompendo il Frocio in uno dei suoi pochi discorsi: «MARCHETTA: (*Entrando in scena all'improvviso, urlando*) Io l'ho ucciso, quello zozzo frocione» (p. 125). L'interruzione della solennità della scena con questa voce ha lo scopo di suscitare il riso. Il personaggio è iperbolico e stereotipato nella forma, ma i suoi interventi sono fortemente omofobi nel contenuto, al livello o più del Vescovo, per esempio: «M'aveva parlato d'amore, sto degenerato. Come se io non lo sapessi che l'amore esiste solo tra l'ommini e le donne, e che li froci so' tutti viziosi e pervertiti» (p. 125). Questa contraddizione tra un personaggio leggero, ma con i discorsi pesanti, è un modo di creare una dissonanza per mantenere lo spettatore attento e consapevole del carattere teatrale dell'opera.

Seguono i personaggi della sfera divina: **Dio e l'Arcangelo Gabriele**. Quest'ultimo è un personaggio secondario, non ha discorsi e la sua unica partecipazione è quella di accompagnare il Frocio in Paradiso alla fine dell'opera. È così che le didascalie lo definiscono: «*L'arcangelo Gabriele (che fa un'apparizione fugace alla fine)*» (p. 119). Per quanto riguarda Dio, è una voce fuori scena. Non è rappresentato fisicamente, modo di comunicare che il personaggio si trova in una sfera immateriale e di far capire che, pur non essendo un corpo in scena, è presente in tutto lo spazio, come la sua voce.

Il Dio di Consoli è in equilibrio tra la rappresentazione **del Vecchio e del Nuovo testamento**. Il Dio punitivo e iracundo del primo viene scambiato con il Dio-uomo misericordioso e amorevole del Nuovo Testamento, il cui insegnamento principale è quello di «amarsi gli uni gli altri». La natura dei suoi interventi rivela una complessità interpretativa, giacché le didascalie indicano molteplici cambiamenti espressivi, passando dalla compassione alla rabbia in pochi secondi. Dio «entra in scena» iracundo, perché viene risvegliato dal rumore che i personaggi fanno quando attaccano il Frocio:

DIO: Che c'è? Cos'è tanto fracasso? Che succede? Chi è che fa casino dentro la casa mia, dentro la casa di Dio e ne fa lupanare e mercato e stadio e comizio radicale [...] Insomma, BASTA! Piantatela uomini degenerati! Piantatela di far tremare l'eterno mura che non conoscono paura. Tacete, dannati. TACETE! (*Si fa silenzio*). Infine, ora va meglio. E meglio voglio conoscervi, a voi che avete avuto l'ardire e l'alterigia di svegliarmi dal mio divino sonno [...] Allora, chi siete? (p. 122).

Anche il personaggio di Dio ha un carattere ambivalente. In primo luogo, è serio, perché, in quanto giudice supremo, è lui che dichiarerà la veridicità o la falsità delle argomentazioni dei personaggi. Ma è anche comico: i suoi sbalzi d'umore sono finalizzati alla risata, così come il fatto che si riferisca al Vescovo, al Poliziotto e al Giudice con gli stessi appellativi che hanno caratterizzato il discorso repressivo sull'omosessualità, ad esempio «degenerati». Come se non bastasse, le didascalie che indicano il tono del personaggio indicano in ogni enunciato una maggiore rabbia di Dio verso le figure di potere umano: «*questa volta veramente incazzato*» (p. 123), «*Sornione, come chi prepara l'uragano*» (p. 125), «*Incazzatissimo più che mai*» (p. 127). Insomma, ogni personaggio svolge una funzione nel «gran teatro del mondo»¹², come rappresentazione del sistema sociale, ma questi ruoli, nell'udienza del giudizio finale, diventano semplici elementi superficiali e i personaggi vengono giudicati non per la loro conformità al sistema umano corrotto, ma per il loro modo di vivere autenticamente integro. Inoltre, i personaggi hanno un ruolo nella caratterizzazione del mito dell'omosessualità che si riflette nel testo. Avanzo lo spiega come segue:

Ciascuno dei presenti esprimeva una precisa condanna contro l'omosessuale, sottolineandola e giustificandola in relazione al proprio ruolo storico e sociale (il poliziotto puntava il dito accusatore sull'aspetto del perturbamento dell'ordine pubblico, il vescovo sulla corruzione morale, il marchettaro sulla evidente perversità dell'amore tra uomini, e così via) (Avanzo, 1989, p. 31).

¹² L'espressione latina «*theatrum mundi*» (teatro del mondo) è una «metafora impiegata nell'antichità e nel Medioevo, diffusa quindi dal teatro barocco, per il quale il mondo è concepito come uno spettacolo allestito da Dio e rappresentato dagli uomini» (Manzon, 2015, s.p.).

I personaggi sono caratterizzati dalla loro funzione nella società contemporanea, anche se emulano una divisione quasi medievale: il clero (Vescovo), la legge dello Stato (Giudice), il braccio armato (poliziotto), la gente comune (Marchetta) e gli esclusi (Frocio). Questi personaggi allegorici obbediscono alla funzione didattica e politica della parodia, perché da un lato sono personaggi che il pubblico conosce in anticipo e che sono facilmente identificabili, in quanto esistenti nella realtà. Come rappresentanti di ogni gruppo sociale, la loro interazione diventa una metafora delle relazioni socio-politiche al di fuori del testo, o almeno dell'interpretazione che l'autore dà del suo contesto.

1.3. Dimensione performativa: tra letteratura e spettacolo

Il fenomeno teatrale comprende due fasi, una testuale e un'altra performativa. Dal punto di vista della semiotica teatrale, il *testo teatrale* è composto da due sottotesti che si implicano a vicenda: il *testo letterario* e il *testo spettacolare*. Il primo, composto principalmente dai discorsi dei personaggi, è l'elemento diegetico, finzionale; il secondo, composto dalle didascalie, è incentrato sulla materialità del palcoscenico (quindi da aspetti visivi, sonori, spaziali, ecc.) (cfr. de Toro, 2014; Bobes, 1997)¹³. Questa componente spettacolare inserita nel testo fornisce anche significati rilevanti per la costruzione globale del senso, infatti, entrambi i testi (letterario e spettacolare) si compenetrano a vicenda, perché, così come nei dialoghi ci sono didascalie implicite, anche la storia si conosce attraverso le indicazioni sceniche (cfr. Kowzan, 1997; de Toro, 2014).

In *SFVP* il testo spettacolare è semplice ma funzionale agli obiettivi della messa in scena. Coincidendo con i postulati del *Teatro di Parola*, Consoli lascia in secondo piano le possibilità spettacolari, utilizzandole solo in momenti specifici: l'entrata e l'uscita di Dio, così come il suo stato d'animo, sono rappresentati attraverso luci ed effetti sonori. Inoltre, ci sono diverse indicazioni che richiedono improvvisazioni sul palcoscenico, ad esempio quando la discussione dei personaggi durante l'attesa viene interrotta dall'arrivo di Dio, seguito dalla didascalia: «*I cinque, [...] coprendosi il volto, chiedendo pietà, gettandosi a terra, piangendo, implorando, scusandosi... E intanto continuano a far casino*». (p. 122), la quale indica che le azioni di implorare o scusarsi, dovrebbero essere improvvisate dagli attori, perché prevedono dialoghi che non sono precisati nel testo.

¹³ Questo studio si concentra principalmente sulla fase testuale, ma la dimensione performativa non verrà ignorata, considerando che il potenziale spettacolare è inerente al testo. Più precisamente, il *testo spettacolare* rappresenta la teatralità dell'opera. È di natura potenziale ed è costituito da tutti i segni che fungono da proiezione nel mondo sensibile del contenuto latente del testo.

Sebbene l'apparato didascalico esplicito sia limitato, esiste anche un gran numero di didascalie implicite nei dialoghi, che danno anche indicazioni sullo sviluppo scenico del testo, ad esempio, quando Dio menziona il Poliziotto per la prima volta, il suo discorso dà indicazioni sull'atteggiamento corporale del personaggio: «DIO: [...] vedo un altro che si aggira nervoso e pallido in quest'anticamera di eterne deliberazioni... Anch'egli copre il suo volto» (p. 123). Da queste parole si capiscono le azioni da eseguire da parte del Poliziotto, cioè aggirarsi nervosamente sulla scena e coprirsi il viso.

In termini di tempo e spazio¹⁴, la scena di *SFVP* non è affatto sperimentale: si svolge in ordine cronologico e non ci sono interruzioni o frammentazioni. Il tempo della favola e il tempo dello spettacolo si muovono allo stesso ritmo. Lo spazio è indeterminato, di transizione: l'anticamera in attesa di Dio. Nelle didascalie non si fa riferimento a particolari scenografie o elementi, e solo si estende anche in verticale, verso il Paradiso o l'Inferno. Ciò che è interessante è che lo spazio fittizio si confonde con il palcoscenico come uno spazio spettacolare neutro, dal momento che alcune didascalie spaziali si riferiscono direttamente allo scenario: «*spaventati, si sparpagliano ai quattro angoli della scena*» (p. 122). Così, tanto l'immaginaria sala d'attesa prima dell'aldilà, quanto il palcoscenico sono uno spazio vuoto che solo la voce di Dio riempie.

a. Prima del processo, il prologo teatrale

Nel testo drammatico, le strategie e le proposte dell'autore vengono presentate dalle prime scene, dove si può vedere l'applicazione delle principali risorse drammatiche che orienteranno la ricezione dell'opera. A questo proposito, Ubersfeld ritiene che nell'incipit avvenga l'inquadramento o ancoraggio referenziale (Ubersfeld, 1989, p. 54) che servirà da linea guida per la decodificazione. Olarte afferma che l'incipit è il luogo strategico in cui il significato dell'opera inizia a prodursi grazie alle informazioni introdotte (Olarte, 2008, p. 4). In quest'ottica il testo si apre con una lunga didascalia che indica un inizio dirompente: «*Tuoni, lampi e fulmini (luce stroboscopica). Le cinque anime, in anticamera, stanno giocando e parlando tra di loro in attesa del giudizio divino. Solo il frocio viene continuamente sbeffeggiato, deriso ed evitato da tutti, quando non addirittura picchiato*» (p. 119). Il fulmine, come segno divino, è un indicatore di forza e potenza, come il Dio punitore che distrusse Sodoma. Lo stesso meccanismo

¹⁴ Così come il testo drammatico ha una doppia dimensione, anche il tempo e lo spazio teatrali sono bidimensionali. Si possono concepire un tempo e uno spazio di natura relativa alla favola rappresentata (appartenenti al testo letterario), nonché un tempo e uno spazio situati a livello del testo spettacolare, derivati dalle possibilità materiali della messinscena (Ubersfeld, 1989, pp. 108-135).

spettacolare che qui inaugura la rappresentazione (tuoni, luci stroboscopiche) indicherà l'ingresso del Dio iracondo, così come l'epilogo.

La prima scena dell'opera è l'attesa del giudizio divino da parte dei personaggi. Le anime aspettano Dio e sprecano il loro «tempo». Questo preambolo, apparentemente banale, mostra i personaggi che chiacchierano e giocano a palla in modo spensierato, escludendo Frocio dal loro gruppo:

POLIZIOTTO: Posso tirarle la palla. Eccellenza?

GIUDICE: (*Accondiscendo [sic] con il capo, mieloso da superiore a inferiore*) Naturalmente figliolo.

La palla viene tirata, debolmente, con l'evidente determinazione, da parte del poliziotto, di far vincere il Giudice e di far capire a costui che la sua vittoria sarà dovuta al servilismo.

VESCOVO: Un punto per Eccellenza. Bravo Eccellenza...Veramente bravo. Di nuovo ora. Ancora. [...]

Cambia il gioco. Ora è il Giudice a tirare la palla.

GIUDICE: Sei pronto, figliolo?

POLIZIOTTO: Sì, Eccellenza, sono pronto.

La palla viene tirata, ma il Poliziotto, benché l'abbia presa facilmente, la lascia cadere.

VESCOVO: (*Con aria, insieme, tra l'annoiato e l'ammirato*) Ancora un punto per Eccellenza.

La scena si ripete altre due volte, sempre sullo stesso tono, tra complimenti mielosi e leccamenti vari.

Alla fine tutti si congratulano con il Giudice (p. 120).

Da un lato, questa azione è insignificante; dall'altro, stabilisce le relazioni tra i personaggi in modo rapido e semplice. La sottomissione del Vescovo e del Poliziotto davanti al Giudice è mostrata in modo iperbolico, con l'intento di rendere evidente l'interesse comune della legge, della violenza e della religione, un fenomeno che, per quanto intuito, si nasconde tra i discorsi del potere e delle sue apparenze. La scena del gioco della palla, simultanea ai dialoghi dei personaggi, sembra più un esercizio teatrale, una parte del processo di messa in scena, che non un'azione drammatica significativa, dato che serve solo a introdurre i personaggi e le loro gerarchie, o a generare un'aspettativa negli spettatori che guardano l'azione sul palcoscenico. I personaggi potrebbero fare una qualsiasi altra azione insieme (giocare a carte, cucinare, ecc.), ma stanno giocando a palla, in un certo senso un'attività infantile. Mostrare i personaggi che rappresentano il potere, infantilizzati e giocando con un oggetto sferico potrebbe anche essere un riferimento ironico all'orbe terrestre e al suo controllo, come lo mostra la scena del *Grande dittatore* (1940), in cui Chaplin parodia Hitler che gioca a palla con il mondo.

Nelle didascalie si può notare che il drammaturgo lascia diversi vuoti testuali, da completare nel processo di messa in scena, che allungano notevolmente lo spettacolo: «*La scena si ripete altre due volte, sempre sullo stesso tono, tra complimenti mielosi e leccamenti vari. Alla fine tutti si congratulano con il Giudice*» (p. 119). Questo avrebbe dato luogo a vari giochi scenici, interazioni tra personaggi, per prolungare il più possibile l'ipocrisia smascherata dei personaggi, ma anche per alleggerire il tono della rappresentazione e segnalare che si tratta, in fondo, di un

gioco. Ma, dopo questa scena di «leccamenti», come li chiama Consoli, si avvicina il Frocio che era in fondo, sottomesso dalla Marchetta:

A questo punto il Frocio, che era stato fino ad allora in disparte a questionare con la marchetta sporco di sangue e terra, con gli abiti stracciati, si avvicina.

FROCIO: Posso giocare anch'io a palla?

Il Giudice, il Poliziotto e il Vescovo, meravigliati da tanta audacia, ma nel contempo indignati e scandalizzati, cambiano immediatamente linguaggio e, con tono schifato, lo redarguiscono.

GIUDICE: Come osi, fetente. Ma è vergognoso...

VESCOVO: È incredibile tanta presunzione...

[...] Il Frocio ruba la palla e scappa, allegramente giocando da solo, inseguito dai tre che, gli occhi ormai fuori dalle orbite, vogliono fargli pagare cara tanta audacia [...] La Marchetta intanto viene avanti, capta la situazione, fa lo sgambetto al Frocio. Il Frocio cade, si fa male. La Marchetta prende la palla e la consegna al Poliziotto. (pp. 120-121).

La domanda del Frocio viene ignorata, ma provoca una reazione sproporzionata nei suoi confronti. Questa rappresentazione metaforica della sistematica emarginazione sociale del Frocio che si riconosce nel suo tentativo di entrare nel gioco è un riflesso della difficoltà dell'omosessuale «dichiarato» di integrarsi nella vita sociale. In questa scena introduttiva Consoli mostra allegoricamente il lavoro congiunto della Chiesa, della Legge e dello Stato nella repressione di ogni anomalia della normalità. Nel caso dell'omosessualità, essa viene allontanata dal sistema sociale e stigmatizzata. Come si vede nel frammento, è la Marchetta che interviene e, dopo aver picchiato il Frocio, recupera la palla e la restituisce al Poliziotto: «l'asservimento della Marchetta è il modo per stigmatizzare la dinamica tra autorità e plebe» (Pizzo, 2019, 116). La Marchetta si salva dall'emarginazione perché segue le norme imposte e ne approfitta. Infine, questa introduzione giocosa viene interrotta quando tuoni e luci stroboscopiche annunciano l'inizio del Giudizio: «*Tuoni, lampi e fulmini (luce stroboscopica). Fuori scena si ode la voce assennata e adirata di Dio, svegliato bruscamente da tutta quella confusione*» (p. 122). Un Dio irritato e sonnolento dà inizio al processo, una caratterizzazione ancora una volta orientata alla comicità, per generare un'atmosfera leggera e festosa, che è il tono di tutta l'opera teatrale.

b. Il giudizio divino come rito teatrale

La struttura del giudizio è il nodo principale della storia. Vale la pena riflettere un po' sul rapporto tra giustizia e teatralità. Il tema della giustizia è stato ricorrente nella storia del teatro¹⁵.

¹⁵ Gli esempi di processi a teatro sono molti e rilevanti: da *Antigone* (Sofocle), alle *Eumenidi* (Eschilo), al *Mercante di Venezia* (W. Shakespeare); dal *Il cerchio di gesso del Caucaso* (B. Brecht), al *Crogiuolo* (H. Miller), all'*Istruttoria* (P. Weiss), solo per citare alcuni; nel contesto italiano è rilevante *Mistero Buffo* (1969) di Dario Fo e in Messico *El juicio, el jurado de León Toral y la madre Conchita* (V. Leñero, 1972) o *El atentado* (J.

Quando viene materializzato sulla scena attraverso un processo giudiziario, è una finestra molto chiara sull'ideologia e sull'intenzione politica del drammaturgo. Nel caso del giudizio divino, il testo entra in dialogo con la legge «naturale», che proviene da Dio, ed è istituita da una dimensione inaccessibile e non umana, come le leggi della natura. La messa in scena parodica del processo è la chiave che permette a Consoli di entrare nello spazio ambiguo dell'eteronorma, che pretende di essere legge naturale.

L'udienza funziona come un rito di giustizia, in cui la sentenza diventa uno «stato di cose», grazie al suo carattere performativo. Il giudizio divino che si svolge in *SFVP* ha comunque dei punti in comune con il giudizio umano nel modo in cui viene rappresentato. Sebbene nel giudizio divino il giudice ultimo sia Dio, la struttura e la disposizione spaziale sono le stesse del giudizio civile: prima vengono presentate le circostanze, poi viene la sentenza; il giudice si trova in un luogo elevato, da cui può osservare chi sta giudicando. Inoltre, il giudizio divino, così come la giustizia umana, è stato rappresentato attraverso la bilancia; la psicostasia o pesatura delle anime è stato il modello attraverso il quale la bilancia è diventata simbolo della giustizia, nel suo ideale di recupero dell'equilibrio perduto.

Il processo giudiziario ha anche una struttura teatrale: è una rappresentazione spaziale del confronto di idee. Come nodo drammatico, ha un valore risolutivo: due voci si contrappongono di fronte a una terza, distanziata, che risolve la controversia, permettendo l'accesso a un bene superiore, che è la giustizia. Rodríguez (2019), Gallego (2016) e Cofré (2004) analizzano la teatralità inerente ai processi, partendo dal fatto che si basano su una struttura dialogica. A ciò si aggiungono l'importanza della disposizione spaziale dei partecipanti e l'assegnazione di ruoli e abiti specifici a ciascuno. Mentre un processo è governato dal principio dell'oralità ed è di natura pubblica, la messa in scena si basa sul discorso diretto, sulla presenza degli spettatori e sulla verosimiglianza (Rodríguez, 2019, p. 29-40). In un tribunale «tutto è significativo», allo stesso modo che su un palcoscenico (Cofré, 2004, p. 5). In questo modo, la rappresentazione teatrale di un processo emula la struttura teatralizzata inerente ad esso e combina le possibilità semiotiche del teatro con la tensione e la risoluzione trascendente del giudizio. Si tengano presenti queste proposizioni sul rapporto tra processo orale e teatro anche quando si tratterà il testo di Luis Felipe Fabre, che rappresenta un processo inquisitoriale. Nelle opere qui analizzate, il trattamento nello svolgimento e nella risoluzione del processo permette di riconoscere la percezione e l'esperienza della giustizia dell'autore nel suo contesto. I testi

Ibargüengoitia, 1978). Un altro caso particolare è il testo svizzero in lingua francese *Bartholomé Tecia, un procès ordinaire*, di J. C. Humbert (2005), che tratta anche un caso storico di condanna di un sodomita.

emulano teatralmente il meccanismo di creazione della giustizia, stabilendo una verità che, sebbene «fittizia», rappresenta un possibile mondo liberatorio.

In *SFVP*, il titolo stesso annuncia la risoluzione del processo: allora che senso ha per lo spettatore assistere a questo spettacolo, se ne conosce già la fine? Se il pubblico conosce già la conclusione, la sua attenzione non sarà concentrata su di essa, ma sul percorso seguito per arrivarci, il che permette di analizzare lo svolgimento delle azioni piuttosto che il risultato finale. Lo spettatore non cercherà di capire quali personaggi manderà Dio nell'Inferno e quali in Paradiso, perché lo sa già in anticipo. Il suo interesse sarà quello di rispondere alla domanda «Perché solo i froci vanno in paradiso?»

L'udienza consiste in una serie di domande che Dio pone ai personaggi, principalmente sulla loro vita terrena. Loro vengono introdotti uno ad uno, come sul banco degli imputati, per difendere la legittimità delle loro azioni. Il Vescovo, autoproclamato rappresentante di Dio sulla Terra, viene rimproverato dalla divinità che risponde con irritazione: «E allora tu mi vorresti tuo complice? Io avrei detto ciò di cui tu, ora, ti scarichi? Io sarei come tu mi dipingi? Staremo a vedere. Va via! Vattene e non presentarti più a me fin quando non mi aggradirà rivederti!» (p. 123). La furia di Dio aumenta di fronte all'orgoglio e alla vanità dei personaggi che, ricordando il loro ruolo nella vita terrena, si riempiono di superbia. Il Giudice, come abbiamo visto prima, sostiene di aver scritto le leggi umane a immagine e somiglianza della legge divina, interpretata dalla Chiesa. Dio, ancora una volta arrabbiato, lo ferma e lo mette direttamente alla prova:

DIO: Falso! Falso! Falso e traditore! Falso e infingardo! Falso e assassino! Falso e ipocrita! Io non misi mai l'uomo contro l'uomo e tanto meno l'uomo sull'uomo. [...] Non furono inventati da me gli ordini, i comandi o le leggi, ed a nessuno prescrissi di mutilarsi, o violentarsi, od offendersi per meglio servirmi. [...] Ciò ch'io solo ordinai fu l'amore tra tutti gli esseri e tra tutte le cose. Ma non ti preoccupare, avrai anche tu ciò che ti meriti, disgraziato, e verrai misurato secondo il tuo medesimo metro... (p. 123).

L'ultima frase di questo dialogo è la più significativa, perché riflette ancora una volta questo procedimento di rispecchiamento (mito di secondo grado), in cui il mito, riflesso, ha come bersaglio il suo stesso produttore.

Il Poliziotto afferma con sicurezza di essere stato un servo difensore di Dio: «io sono il custode delle leggi morali, civili, politiche, economiche e religiose che Tu... o mio Signore, mi hai incaricato di difendere [...], ho giustiziato tutti coloro che contro di Te tramavano, contro di Te parlavano, contro di Te agivano» (p. 124), al quale Dio risponde in modo sarcastico: «Chi è servo, resterà tra i servi per tutta l'Eternità» (*ibid.*).

Con la comparsa del Frocio e della Marchetta, il giudizio divino diventa, curiosamente, una revisione del caso di omicidio e del processo che ne è seguito. Questa doppia presenza di un

processo (uno nella scena principale, uno metadiegetico), continua la logica di creare cerchi concentrici che permettono alle storie di riflettersi a vicenda. È una «sorta di doppio processo in corso nell'aldilà», considera Avanzo (1989, p. 31). La storia metadiegetica, come già detto, è nota solo attraverso il racconto della Marchetta:

MARCHETTA: Io l'ho ucciso, quello zozzo frocione che m'aveva fatto delle proposte sconce e non me voleva manco paga' pe' quanto c'eravamo messi d'accordo. [...] . Il Giudice m'ha assolto perché m'ha detto che c'era la provocazione grave e li motivi abbietti. Il Poliziotto m'ha detto che me capiva perché puro lui c'aveva 'n figlio, e m'ha trattato bbene. [...] E tutti m'hanno detto ch'avevo fatto bene e che l'onore mio l'avevo saputo difenne bbene... (p. 125).

La storia è oscura e incerta, come sempre accade per gli omicidi nella vita notturna e di strada della prostituzione. Secondo la versione della Marchetta, il Frocio avrebbe fatto delle proposte sessuali, ma poi si sarebbe rifiutato di pagare, scatenando una lite. Il legame tra questa storia e il caso dell'omicidio di Pier Paolo Pasolini è probabile, tenendo conto di ciò Consoli sosteneva al riguardo:

In questo momento non è neppure importante perdersi dietro le varie teorie su quell'omicidio: delitto di una marchetta che sperava di fare il colpo grosso, complotto politico per eliminare un personaggio pericoloso che sapeva troppo, legittima difesa da parte di un ragazzo che s'era visto aggredito e minacciato, azione di gruppo da parte di malavitosi che volevano vendicare uno sgarro. In ogni caso Pasolini è morto perché era gay (Consoli, 2015, s.p.).

Come già accennato, il caso di Pasolini era avvenuto pochi anni prima della pubblicazione del testo e rimane, ancora oggi, altrettanto oscuro e incerto come quello del Frocio di Consoli, poiché avvenne in un contesto politico molto teso. Tuttavia, questo collegamento non è stato esplicitato.

A Dio interessa come ciascuno dei personaggi sia intervenuto nel caso dell'omicidio del Frocio, che nella lettura allegorica intende stabilire il ruolo della Chiesa, della polizia e della legge nella violenza omofoba: «DIO: E voi, voi cosa facevate mentre questa creatura mia soffriva il suo calvario? Tu, Vescovo, immerso nei tuoi problemi, facevi? [sic] [...] E tu, Giudice, cos'hai fatto in quell'occasione? (pp. 125-126). Di seguito sono riportati alcuni estratti delle risposte di ognuno, al fine di riconoscere come Consoli smantelli l'ideologia dominante:

VESCOVO: Io ho spiegato che questo atto immondo che gli uomini chiamano omosessualità era contrario ai tuoi voleri, alla tua Legge Divina, ho ricordato Sodoma e Gomorra, ho commentato Sant'Agostino ed i Padri della Chiesa, ho raccomandato la continenza ed ho consigliato la verginità, ho letto le Epistole di San Paolo ai Romani ed ai Corinti, là dov'è detto che né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né i maldicenti, né i rapitori saranno eredi del regno di Dio" [...]. Nonostante tutto, il peccatore non ha voluto ascoltarmi. [...] Alla fine non ho potuto far altro che assolvere il suo assassino che, giustamente, non si è voluto render complice di quel crimine vergognoso (pp 125-126).

Il personaggio non ha potuto fare altro che citare gli argomenti che trova nella sua dottrina. Questo discorso dimostra la ricerca esaustiva che l'autore aveva fatto sull'argomento, deciso ad analizzare tutte le componenti del discorso religioso omofobico. Il Vescovo cita testualmente la Lettera ai Romani di San Paolo come argomento principale della sua difesa, il che è significativo se si considera che Consoli è molto critico nei confronti di San Paolo in quanto padre della Chiesa maggiormente responsabile del discorso omofobico. Tuttavia, anche questa scena è comica, poiché la lunga citazione biblica a memoria del Vescovo rivela l'automatismo e la monotonia della sua visione del mondo. Infine, nella confessione, il sacerdote perdona i peccati della Marchetta, che considera causati dalla provocazione sessuale del Frocio. Il Giudice, da parte sua, risponde così:

GIUDICE: Nei Codici era scritto che quell'oscena pratica era indegna della razza da Te eletta a dominare il mondo, e pene adeguate erano previste per chi se ne fosse macchiato. In altri tempi, altri giuristi prevedero per loro il rogo. La decapitazione, la mutilazione, la fustigazione e la tortura. Oggi che i tempi si sono rammolliti e che perfino tra i medici molti son diventati accomodati, questi degenerati ne hanno approfittato per esibire in pubblico il loro squallido vizio [...]. Il giovane che in tal modo ha inteso difendere il suo onore, la sua purezza e la sua virtù, è stato da me assolto perché agente in stato di necessità e di legittima difesa (p. 126).

Il personaggio dimostra una posizione estremamente conservatrice, considerando migliori i tempi del rogo e della tortura, rispetto alla debolezza contemporanea, che porta a esibire l'omosessualità in pubblico senza conseguenze. È molto significativo il riferimento del Giudice al discorso medico, che è passato dal considerare gli omosessuali malatti a eliminare l'omosessualità dall'elenco dei disturbi mentali. Il giudice assolve legalmente l'assassino, giustificando la legittima difesa della Marchetta per difendere la sua «purezza». Finalmente l'ultimo interpellato risponde:

POLIZIOTTO: Io, ricordando quanto mi avevano insegnato al catechismo, e quanto mi avevano rinfrescato durante il corso di preparazione, sapevo bene in che abisso morale si trovasse costui, e quale fonte di contagio e corruzione dei giovani potesse costituire. Sapevo bene come egli si trovasse fuori dalla Legge di Dio e da quella degli Uomini. Sapevo bene che il Vescovo l'aveva cacciato dalla sua Chiesa ed il Giudice aveva detto che era al di fuori della società umana. Per il suo stesso bene l'avevo picchiato, arrestato, interdetto da tutti gli uffici pubblici... affinché si ravvedesse e tornasse sulla retta via... ma così non è stato. E quando, conscio di commettere un reato di una gravità estrema, ha esercitato la sua capacità corrottrice su di un giovane indifeso, ben ha meritato la punizione che il giovane medesimo gli ha inflitto per difendere il suo onore e l'onore del suo nome (pp. 126-127).

Il Poliziotto, come ultimo anello della catena, giustifica le sue azioni subordinandosi all'autorità del Vescovo e del Giudice. Considera il Frocio una «fonte di contagio e corruzione», frase in cui Consoli riprende le paure medievali sulla sodomia concepita come patologia trasmissibile,

anticipando il decennio a venire, con l'epidemia di HIV che riattiverebbe tali pregiudizi. Il Poliziotto giustifica il fatto di aver picchiato e arrestato il Frocio per il suo bene e per il bene generale della società. Nella logica eteronormativa, iperbolicamente rappresentata nel testo, l'omoerotismo diventa un reato più grave dell'omicidio, oppure l'omicidio di un soggetto omosessuale non è considerato paragonabile all'omicidio di un altro umano, in quanto si tratta dell'eliminazione del marginale.

Già durante il processo Dio aveva dato alcune valutazioni e insegnamenti, opponendosi alle pretese dei personaggi e richiamando l'attenzione sui valori trascendentali in contrapposizione alla falsità delle cose terrene. Il motivo del *theatrum mundi* viene smontato: «Io ho creato uomini liberi e coscienti, uomini tutti eguali tra di loro, appunto perché diversi, con diverse idee, con diversi corpi, con diversi spiriti, con diverse aspirazioni, coi diversi desideri. [...] Io ho plasmato i corpi e voi li avete ricoperti di divise, di medaglie, di gradi» (p. 124). Dopo aver sentito parlare i tre personaggi del loro ruolo nella società e del loro coinvolgimento nell'omicidio del Frocio, Dio interrompe le loro difese e dichiara:

DIO: (*Incazzatissimo più che mai*) Ebbene, io vi dico che tutti voi, con premeditazione avete frainteso il pensiero mio e la mia parola per i vostri interessi più squallidi e sudici, perché io non mi peritai a vietare, a condannare, a giudicare ciò che voi avete vietato, condannato, giudicato. E voi, che del vostro corpo avete fatte una sentina di tutti i vizi, [...] Per voi, mai e poi mai ed ancora mai spalancherò le porte del mio Paradiso ma quelle dell'Inferno sono già ben pronte a ricevervi, e che Belzebù con allegria vi arrostita sulle sue graticole, simili ai porci immondi... (p. 127).

Il peccato del Poliziotto, del Vescovo e del Giudice agli occhi di Dio è appropriarsi della sua parola, giudicando e condannando in suo nome. In altre parole, trasformare i propri interessi in un mito che, travestito da parola di Dio, si è installato nella storia come universale. Ironicamente, finiscono per essere accusati degli stessi reati di cui accusavano il Frocio: «interesi sudici», «vizi corporali», questioni che i membri della Chiesa e dello Stato hanno in realtà ricevuto per secoli, ma che mascherano con gli ideali di ordine e moralità. Una sentenza così diretta non vuole *convincere* o *dimostrare* niente, perché si rivolge a un pubblico che condivide in anticipo questa visione e si riunisce per testimoniare, materializzate, le idee che condivide con quella comunità. Per il piacere del pubblico, il Giudice, il Vescovo e il Poliziotto vengono smascherati. Come se non bastasse, Dio li condanna alla stessa punizione eterna che, secondo le rappresentazioni medievali, attendeva i sodomiti nell'Inferno: essere arrostiti come maiali allo spiedo (cfr. II.2.2.b). Subito dopo questa sentenza Dio si rivolge al Frocio, con il quale ha un atteggiamento paterno e lo accoglie in cielo, ponendo così fine alla rappresentazione. È al Frocio che Dio rivolge le uniche parole gentili che pronuncia in tutta l'opera:

DIO: [...] Mentre tu, anima mia, anima bella, anima pura, anima viva tra mille corpi morti, tu, vieni qui, figlio mio diletto e adorato, vieni qui da me e con me per l'eternità di tutti i tempi, vieni, vieni, vieni da Dio!

Terrore e fughe dappertutto mentre una voce frocesca fuoricampo esclama:

VOCE: Gabriele, accompagnalo...!

Hallelujah di Händel, mentre il Frocio sale verso il Paradiso e tutte le altre anime precipitano tra le fiamme dell'Inferno (p. 127).

La scena finale è quella con il maggior numero di elementi spettacolari, che completano il significato del testo: movimento degli attori, luci, effetti sonori, musica, e altre indicazioni sceniche, a cui si contrappongono la tenerezza e l'amore della voce di Dio. Gli stessi tuoni e luci energiche con cui è iniziata l'opera, la chiudono in modo circolare. L'ultima azione è la partenza dei personaggi giudicati, il Frocio sale al cielo, mentre gli altri scendono all'inferno. Questa indicazione, tradotta nelle condizioni materiali della rappresentazione, potrebbe essere facilmente prodotta con i meccanismi della macchina scenica e dell'apparato teatrale, oppure potrebbe essere rappresentata metaforicamente. D'altra parte, la scelta dell'Hallelujah di Händel non è affatto arbitraria: questo frammento dell'opera musicale settecentesca *Messiah* sviluppa il tema della resurrezione di Cristo dopo la Passione. Il brano è un inno trionfale alla risalita di Dio. Il processo diventa equivalente all'atto del sacrificio o dell'espiazione e acquisisce così un ruolo rituale, anche se invertendo l'aspettativa occidentale del «sacro». L'apoteosi era uno dei modi in cui si concludevano le rappresentazioni sacre, chiudendo l'opera con il motivo che rappresentava il trionfo della fede. Nel contesto del teatro frocio, come strumento di creazione di comunità, inserito nel contesto culturale dell'incipiente militanza per la liberazione sessuale, l'apoteosi del Frocio diventa una «figura cristologica» (Williams, 2018, p. 47), un'incarnazione del sacrificio e della redenzione, offensiva per alcuni, festiva, persino vendicativa per altri. In relazione a ciò, Pizzo commenta che la azione scenica di Consoli: «è costruita per non avere altra fine possibile se non quella descritta; non intende articolare un intreccio drammatico bensì utilizzare i personaggi per dichiarare l'ingiustizia della situazione presente. È una drammaturgia in cui la scena non è utilizzata per dar vita a conflitti quanto per proclamarne la risoluzione» (Pizzo, 2019, p. 116).

È singolare che Consoli specifichi che una voce «frocesca», indistinguibile da quella di Dio, chiama l'arcangelo Gabriele, perché il trattamento solenne del finale è nuovamente rotto dalla comicità, sovvertendo non solo la trama ma anche le caratteristiche del genere. Pizzo ha ragione quando dice che il nucleo della pièce è la risoluzione, perché tutto il montaggio è un pretesto per presentare, come in un mondo capovolto, il Frocio che entra in paradiso per dimostrare che, alla fine, la legge umana era sbagliata. Inoltre, gli argomenti di Dio sono tratti dalla stessa dottrina: l'amore per il prossimo, il divieto di giudicare gli atti altrui, la sofferenza come mezzo

di purificazione. Consoli non oltrepassa la caratterizzazione del personaggio di Dio lontano da ciò che le Scritture stesse riflettono e confronta il dogma con se stesso per evidenziare le lacune interpretative.

1.4. Eteronorma e mito dell'omosessualità in SFVP

a. La performance dei generi e la presenza della sessualità normativa

Una volta esaminato formalmente il testo, si spiegherà la presenza nell'opera dei miti illustrati nel capitolo precedente, a cominciare dal mito dei generi. Come già detto le sue componenti ideologiche del binomio maschile-femminile si riducono in tutte le sue manifestazioni a una sola: «superiore e inferiore», la quale cerca di sembrare «naturale», come lo sono le differenze anatomiche e fisiologiche. In *SFVP*, la maggior parte dei personaggi rappresenta la mascolinità egemonica (Poliziotto, Vescovo, Giudice), il Frocio incarna la mascolinità sovvertita e, infine, la Marchetta, si trova in una zona di ambiguità tra i generi. L'allegoria della femminilità eteronormativa (la donna bella e verginale) non è incarnata da nessun personaggio del testo. I pochi riferimenti alla femminilità, a parte il nome «Marchetta», sono in relazione al matrimonio e all'amore eterosessuale. Al contrario, nell'opera c'è un discorso profondo sull'identificazione del maschile con il naturale, la legge, l'ordine, la giustizia e Dio, il tutto collegato in un sistema a cui il Frocio è estraneo.

Ma allora perché non si ridicolizza il mito della femminilità come mandato? Questo può essere facilmente compreso se si pensa che la ragione per cui questi personaggi sono presenti è quella di essere ridicolizzati, di essere smascherati. Sebbene sia necessario cambiare la concezione eteronormativa della femminilità (i tratti del mito: docilità, inferiorità, abnegazione, maternità, ecc.), Consoli è interessato solo a sovvertire le posizioni gerarchicamente superiori. Per l'autore, quindi, i tratti della femminilità non sono di per sé negativi, il problema è quando questa negatività nasce in opposizione al presunto polo positivo, la mascolinità.

Il significato del personaggio della Marchetta e del suo ruolo nella macchina allegorica di *SFVP* è complicato. Come spiegato in precedenza, il termine «marchetta» si riferisce a una donna dedita alla prostituzione, rimandando così allo stereotipo della dimensione corrotta del femminile (Eva, la peccatrice, la prostituta, ecc.), cioè alla concezione della femminilità che, rapita, viene messa al servizio del patriarcato. Tuttavia, si tratta di un personaggio maschile, una strana ambiguità che può essere dovuta a diverse ragioni. Come spiegato nel capitolo I.1.1, orientamento sessuale, performance di genere e sesso anatomico sono tre componenti distinte. In questo senso, la visione eteronormativa binaria pone maggiore attenzione all'aspetto di genere, in quanto la corretta esecuzione del genere è sufficiente per integrarsi nella società, a

patto che la sessualità sia mantenuta nella sfera intima. La Marchetta, dunque, è nel testo di Consoli un uomo che si prostituisce illecitamente con altri uomini, probabilmente per necessità, e che nel litigio spiega di essere stato molestato dal Frocio e che, per difendere il proprio onore, lo uccide. Si potrebbe ritenere che Consoli chiami il personaggio «Marchetta», nome popolare sia per una donna che si prostituisce sia, per estensione, per un uomo, come un modo per far uscire dalla clandestinità il giovane prostituto che, nel tentativo di nascondere il suo «stile di vita omosessuale» segreto, finisce per assassinare qualcun altro.

È importante notare che Consoli non propone alcuna discussione approfondita sulla femminilità o sulle donne. Questo perché lo spettacolo ha un obiettivo molto concreto e delimitato, che è quello di lavorare sull'immaginario della mascolinità e della sessualità maschile.

Nel caso del mito dell'eterosessualità, si possono riconoscere i seguenti aspetti delle caratteristiche del discorso **eteronormativo**: In primo luogo, l'eterosessualità è un tema marginale in questa opera. I personaggi più coinvolti (Giudice, Polizia, Vescovo), proprio perché sono quelli che devono essere smascherati, attaccano e negano l'omosessualità del Frocio, ma non parlano in profondità di quella che considerano lecita, l'eterosessualità. Secondo l'eteronorma, tuttavia, il naturale non deve essere spiegato, viene legittimato in un procedimento tautologico (cfr. II.1.3). Solo quando qualcosa può essere nominata può poi essere distrutta. Ciò che non può essere nominato rimane al potere, come spiega Barthes con il concetto di *e-nominazione* (Barthes, 1974, pp. 218-226).

Il tema dell'eterosessualità è poco menzionato. Ne parla la Marchetta: «M'aveva parlato d'amore, sto degenerato. Come se io non lo sapessi che l'amore esiste solo tra l'ommini e le donne, e che li froci so' tutti viziosi e pervertiti» (p. 125); e il vescovo rispetto al matrimonio: «Tu mi hai detto di andare tra le genti a sceverare il Bene dal Male, a dire cos'è giusto e cos'è ingiusto, a battezzare, [...] a sposare» (p. 122). L'eterosessualità è considerata dai personaggi come la «retta via». Tuttavia, Dio contraddice questa visione quando afferma «Non ho creato io l'uniformità. Io ho parlato di pecorelle e voi l'avete trasformate in gregge» (p. 125), come critica alla morale e alla legge prevalenti che negano la diversità.

Nella rappresentazione del sistema sociale attraverso questi personaggi, corrotti nel «teatro del mondo» di cui si è parlato sopra, si può notare la volontà dell'eterosessualità normativa e della mascolinità egemonica di essere identificata con ideali come la fede, l'ordine, la legge, ecc. Quindi la prevalenza dell'eterosessualità va insieme alla prevalenza di altri sistemi egemonici, come l'idea di nazione e di razza. Ciò è evidente in alcuni interventi del Giudice quando dichiara che chi rifiuta la presenza dell'omosessualità è un difensore della Nazione: «io ho messo sulla carta le leggi che gli uomini devono rispettare per volontà di Dio e della Nazione» (p. 123),

oppure il Poliziotto, che afferma: «io sono il braccio secolare che [...] ha difeso la tua onestà contro i malfattori, i ladri, i perversi, gli assassini, gli anarchici, i comunisti, i violentatori, gli eretici, gli scismatici e gli islamici» (p. 124). In una operazione di *neneismo* (descritto in II.1.3.v) il Poliziotto mette le persone omosessuali nello stesso paradigma di emarginazione dei criminali veri e propri (ladri, assassini, violentatori), e insieme ai nemici ideologici, come eretici, anarchici, comunisti, ma anche ai musulmani, riprendendo la relazione tra omosessualità, alterità, eresia e crimini sessuali violenti.

L'opera presenta allegoricamente il congegno dietro il teatro del mondo e il suo regime di «ordine» e «natura». Una visione in cui tutti i discorsi egemonici, la religione, l'ideale dello Stato-nazione, l'eteronorma, fanno parte dello stesso quadro ideologico all'interno del quale sia la voce femminile che quella omosessuale (e quella di tutte le comunità emarginate) sono sistematicamente ridotte.

b. Il mito dell'omosessualità: il frocio redento

Se, come detto, i personaggi teatrali sono caratterizzati dalle loro azioni, da ciò che dicono di sé e da ciò che gli altri dicono di loro, la caratterizzazione del Frocio è completamente sbilanciata. La sua limitata partecipazione al dramma non ci permette di conoscerlo legittimamente nei dettagli, poiché viene descritto soprattutto dalle parole degli altri e non da se stesso. Dalle prime didascalie, l'autore precisa che il personaggio è maltrattato e vituperato in continuazione: «stanno giocando e parlando tra di loro [...] Solo il frocio viene continuamente sbeffeggiato, deriso ed evitato da tutti, quando non addirittura picchiato» (p. 119).

Per quanto riguarda l'interpretazione recitativa del personaggio, come allegoria della mascolinità non normativa e il desiderio omoerotico, è interessante riflettere su quella che sarebbe stata la performatività legata al Frocio. In precedenza, in I.2.3, si è detto che tra gli elementi che permettono di riconoscere un soggetto omosessuale non c'è proprio l'atto sessuale in sé, ma elementi performativi come il modo di parlare e di comportarsi. Pertanto, il Frocio è stato sicuramente rappresentato come una sovversione teatrale della mascolinità egemonica.

D'altra parte, la caratterizzazione del Frocio è vista attraverso le azioni a cui partecipa. Considerando che il personaggio viene insultato e picchiato fin dalla prima scena, si tratta di un'immagine dell'omosessuale come *vittima*. Nonostante questa situazione, il Frocio rimane sempre dignitoso di fronte ai suoi aggressori, e l'unico che teme è Dio. In questo modo, seguendo il parallelismo religioso, il personaggio viene presentato come un *martire*.

Il personaggio, che appare nell'anticamera del processo dopo il suo omicidio. Se la toga, l'abito religioso o la divisa definiscono i personaggi precedenti, cosa ci dice l'abbigliamento del

Frocio? Lui è «sporco di sangue e terra, con gli abiti stracciati» (p. 120). La sua mancanza di vestiti riflette l'impossibilità dell'omosessuale di inserirsi nella vita sociale. Il Frocio non merita alcuna divisa, costume o abito ufficiale: è quello che non ha senso nel sistema.

Nella prima parte dell'opera, la caratterizzazione del Frocio è definita principalmente dagli altri quattro personaggi. Un discorso offensivo, sempre peggiorativo e minaccioso, che utilizza appellativi e paragoni tipici del discorso giuridico e religioso che ha costituito il mito dell'omosessualità, come si vede nelle prime parole che gli vengono rivolte:

GIUDICE: Come osi, fetente. [...]

POLZIOOTTO: Va via, va via, sozzo invertito...

GIUDICE: È una vergogna, questi degenerati, questi delinquenti...

VESCOVO: Questi peccatori...

POLZIOOTTO: Questi criminali...

GIUDICE: Questi corruttori...

VESCOVO: E pensare che Nostro Signore si è fatto crocifiggere anche per loro...

POLZIOOTTO: Va via, va via ti dico, prima che ti prenda a calci... in qual posto... (p. 121).

È con questa litania di aggettivi che lo spettatore riconosce il personaggio: «fetente, sozzo invertito, degenerato, delinquente, peccatore, criminale, corruttore». In queste parole si possono vedere, chiaramente, le componenti del mito dell'omosessualità spiegate prima, tutte intorno agli elementi lessicali di disfunzionalità, sporcizia, incompatibilità, devianza (cfr. II.2.2). Il Frocio non ha alcuna funzione nella società, le sue pratiche deviano dalla norma e la sua sessualità è sporca e animalesca. D'altra parte, la menzione diretta della crocifissione prefigura in qualche modo il finale apoteosico che avrà luogo, in cui il Frocio, ucciso e umiliato, sarà accolto da Dio in anima e corpo in cielo. Successivamente, si svolge una scena di gruppo:

IN CORO: Prendetelo, fermati, degenerato, acchiappalo, tenetelo, non fatelo scappare, non puoi giocare, è un peccato, è un delitto, è un criminale, bloccatelo, c'è scritto sui codici, l'ha detto Gesù, l'ha scritto Rocco, è la legge, fermatelo, acchiappatelo, impeditelo, arrestatelo, bruciatelo, checca, finocchio, recchione, culo rotto, bocchinaro, invertito, pervertito, anormale, corrotto, corruttore, frocio, buco, buchetto, bucone, bucato... (p. 121).

I tre personaggi perseguono per tutto il palcoscenico il Frocio, che scappa con la palla nel tentativo fallito di partecipare al gioco. Allo stesso tempo, continuano con le qualifiche: da un lato, «invertito, pervertito, anormale, corrotto, corruttore», insistono sulla caratterizzazione precedente; ma si aggiungono altri appellativi popolari italiani: «checca», che si riferisce in senso peggiorativo a un uomo effeminato; «recchione», «finocchio» e, naturalmente, «frocio»¹⁶, di etimologia incerta, ma di generale uso omofobico; «culo rotto», «bocchinaro»

¹⁶ G. dall'Orto e lo stesso Consoli offrono una possibile etimologia del termine, anche se accettano che sia incerta: «da feroci, epiteto lanciato contro i lanzichenecchi che misero a sacco Roma nel 1527 e che nella loro furia stuprarono

che esplicitano l'attività sessuale (continuando con la delirante ambivalenza tra tabù ed enunciazione). Infine, quelle espressioni che, come si vedrà anche nell'analisi del *Retablo de sodomitas novohispanos*, considerano l'uomo omosessuale (soprattutto passivo), basandosi sulla presunta negazione simbolica del fallo, lasciando il nulla, il vuoto del foro: «bucò, buchetto, bucone, bucato».

A questo proposito, Balbuena riflette sulla natura violenta del linguaggio eteronormativo. La preesistenza del mito dell'omosessualità, che fissa e definisce i soggetti omosessuali prima che si considerino tali, trasforma l'esistenza tra gli insulti in una condizione comune e normalizzata:

Los homosexuales no sólo son mal vistos; también son ridiculizados a través del lenguaje; son preconcebidos antes de que “lleguen” a la vida cultural y social. [...] Es la palabra la que descubre su anormalidad; la palabra es la que, en nuestra cultura, enseña a los homosexuales a vivir en el oprobio, a manejar el insulto (Balbuena, 2010, p. 72)¹⁷.

Anche nella scena in gruppo citata sopra, i verbi imperativi stabiliscono una storia: «prendetelo, tenetelo, bloccatelo, arrestatelo, bruciatelo». Ancora una volta compare l'immagine del sodomita condannato al rogo. Il testo, nonostante sia ambientato in epoca contemporanea, fa continui riferimenti al passato cristiano della persecuzione dei sodomiti, perché, come ritiene l'autore, gran parte dell'attuale atteggiamento repressivo è legato alla persecuzione sia simbolica che fisica esercitata dalla Chiesa cattolica in Italia.

Oltre al discorso religioso, nel testo ci sono anche due riferimenti alla componente medica del mito dell'omosessualità, quando i personaggi fanno riferimento a medici e psichiatri. La Marchetta sostiene, come giustificazione per l'omicidio che «su li giornali puro li psichiatri e li psicanalisti c'hanno scritto su' ch'è 'na cosa contro natura e contro l'istinti della razza umana» (p. 125). Inoltre, il Giudice conservatore critica il «rammollimento» dei medici nei confronti dell'omosessualità. A questo proposito, si consideri II.2.3.4. dove si spiega come i primi studi psicologici considerassero l'eterosessualità come un «istinto naturale» e l'omosessualità come una deviazione dal corretto sviluppo, una visione che, negli anni '70, cominciava gradualmente a scomparire. Infine, il ritratto del Frocio è completato anche da Dio, che lo mostra come un individuo privo di speranza. Come gli altri personaggi che si prostrano davanti alla divinità, il

indistintamente uomini e donne. [...] L'etimologia più diffusa (proposta da Chiappini) mette in relazione con *froschio/frocio* i perversi costumi (sessuali e non) dei lanzichenecchi del papa» (dall'Orto, pp. 81-96).

¹⁷ «Gli omosessuali non sono solo disapprovati, ma anche ridicolizzati attraverso il linguaggio; sono preconcepi prima del loro «arrivo» nella vita culturale e sociale. [...] È la parola che scopre la loro anormalità; è la parola che, nella nostra cultura, insegna agli omosessuali a vivere nell'oppressione, a gestire l'insulto».

Frocio mostra timore e vergogna. Tuttavia, è raffigurato in completa agonia, come una «massa informe» che si contorce, coprendosi il volto. Dio si mostra commiserato e lo esorta a parlare:

DIO: Chi è che io stento a vedere come massa informe e contorta rattrappirsi ai vostri piedi sporchi al sangue e melma? Chi è che si nasconde vergognosamente agli occhi miei e senza presunzione alcuna si copre il volto e si nega pudica alla mia vista? Orduque, chi sei tu, anima misteriosa e sofferente? (p. 124).

Il Frocio ha finalmente l'opportunità di esprimersi, in unico intervento lungo in cui lo spettatore può conoscere veramente il personaggio. Come un manifesto, rende conto coraggiosamente di fronte all'unico giudice che potrebbe giudicarlo. Si presenta come un anarchico, che non ha mai creduto nella legge, nella religione e nello Stato. Fa appello al suo libero arbitrio e riprende l'idea che l'omosessualità sia un crimine senza vittime, perché riguarda solo la sfera privata, il che contraddice la logica penale secondo cui senza vittima non c'è crimine:

FROCIO: Pietà mio Signore, pietà. Io non ho mai interpretato le tue Leggi, non ho mai ascoltato i tuoi divini servitori, non ho mai creduto al Vescovo, ne dato retta al Giudice, né mi sono mai sottomesso al Poliziotto. Io mi son trovato un corpo ed un'anima e di tutt'e due ho fatto l'uso che ho creduto migliore, senza offendere nessuno o far del male a chicchessia. Io sono il FROCIO! (p. 124).

È importante che si chiami «FROCIO», scritto con lettere maiuscole nell'edizione, come indicazione didascalica di enfasi o volume. Questa appropriazione dignitosa dell'appellativo peggiorativo è presentata dalla voce del personaggio allegorico, ma la dichiarazione non è solo del Frocio-personaggio, è anche del Frocio-Consoli e del Teatro-Frocio. Successivamente, il personaggio rivendica la propria dignità sul piano sessuale e affettivo e afferma di non aver mai avuto voce, a differenza delle istituzioni del potere. Nelle ultime righe, fornisce qualche informazione in più sul suo assassinio, un crimine senza giustizia:

FROCIO: [...] Con l'anima ho cercato solidarietà nelle altre anime. Con il corpo ho cercato l'unione con gli altri corpi. Ho amato, ho sofferto, non ho mai giudicato, non ho mai comandato. non ho mai insegnato. Il Vescovo, il Giudice ed il Poliziotto mi hanno insegnato, mi hanno comandato, mi hanno giudicato, e poiché a loro non ho mai dato ascolto, alla fine sono stato ucciso e mi trovo, ora, pieno di peccati ad ascoltare e il tuo Giudizio (pp.124-125).

Dimostra davanti a Dio l'umiltà da lui predicata. Parla di amore, unione e solidarietà. È l'unico personaggio che accetta i propri peccati ed è pronto ad ascoltare il giudizio di Dio. D'altra parte, rende esplicito che sono la Chiesa e lo Stato a insegnare, comandare e giudicare la società, in particolare tutto quello che ha a che fare con la sessualità, normativa o no. In questo contesto ideologico, alla fine viene assassinato impunemente, un fatto che la Legge celebra.

Al termine dell'udienza, il giudice supremo riformula la sentenza e i colpevoli diretti e indiretti del suo omicidio vengono puniti, poiché la loro ipocrisia è stata smascherata. L'autenticità del Frocio lo porta a essere redento da Dio, che si rivolge a lui in modo amorevole: «anima mia, anima bella, anima pura, anima viva tra mille corpi morti [...], figlio mio diletto e adorato» (p. 127). Questi appellativi annullano gli insulti diametralmente opposti con cui il Frocio era stato caratterizzato durante tutta la rappresentazione. Prima si è detto che nel testo il Frocio è come Cristo, un figlio di Dio, che dopo il martirio si guadagna il paradiso.

Insomma, due storie sono poste come due cerchi concentrici: prima, quella di un omosessuale ucciso da un giovane prostituto, che non riceve giustizia dalle autorità; poi, il giudizio divino dei cinque personaggi coinvolti, allegoricamente raffigurati a rappresentare il grande teatro del mondo, il cui ordine corrotto deve essere ripristinato. La giustizia umana a cui il Frocio non ha avuto accesso arriva sotto forma di giustizia divina. La dignità perduta viene restituita, la figura dell'omosessuale viene ridefinita.

Solo i froci vanno in Paradiso è un esercizio drammatico che elabora una dura critica alla società del suo tempo, attraverso l'interpretazione parodica del Giudizio Universale che non solo gioca con la trama della storia biblica, ma instaura un dialogo con le caratteristiche del teatro didattico-religioso, trasgredendolo in chiave comica. Il testo è funzionale perché realizza quanto specificato da Barthes per far fronte al mito: da un lato rimane apertamente politico, è una presa di posizione, una dichiarazione di libertà; dall'altro utilizza i mezzi stessi del mito per smontarlo dall'interno, un mito al secondo grado.

2. Retablo de Sodomitas novohispanos (RSN)

Questa analisi del testo teatrale di Luis Felipe Fabre inizierà con una breve biografia dell'autore e del suo rapporto con la letteratura *queer* messicana, così come con la corrente neobarocca. Successivamente, si parlerà della struttura del testo, del suo carattere intertestuale e della componente performativa. Infine, si parlerà della presenza del mito dell'omosessualità e della sua decostruzione metateatrale.

2.1 Contestualizzazione dell'opera

a. Chi è Luis Felipe Fabre? Lo scrittore nel contesto messicano contemporaneo

Luis Felipe Fabre (Città del Messico, 1974). È uno scrittore, saggista e professore universitario, così come autore di critiche letterarie per diversi giornali e riviste in America Latina, Stati Uniti e Spagna. Come poeta, è stato antologizzato in varie pubblicazioni nazionali ed straniere. Per

la sua attività letteraria ha vinto diversi premi, tra cui il Premio iberoamericano de novela (2019). Inoltre, il libro *La sodomía en la Nueva España*, che include l'opera qui analizzata, ha vinto il Premio Nacional de Literatura nel 2012 (*Enciclopedia de la literatura en México*, 2021, s.p.). Come scrittore il suo interesse si concentra sulla poesia e sulle frontiere che essa ha con la critica, la storia, il teatro, il cinema e altri formati. È autore di rinomati libri di saggi come *Leyendo agujeros. Ensayos sobre (des)escritura, antiescritura y no escritura* (2005) e *Escribir con caca* (2017) in cui analizza l'opera di autori queer come Néstor Perlongher e Salvador Novo. Sefamí ritiene che Luis Felipe Fabre sia diventato un poeta di riferimento nel contesto contemporaneo (Sefamí, 2015, p. 56). È soprattutto un maestro delle parole, per le quali possiede un certo virtuosismo: «entre el sonido y el sentido de una frase, me decidiría por el sonido» (intervistato da Rojas, 2016, n.p.)¹⁸. Luis Felipe Fabre è uno scrittore postmoderno perché non si conforma né alle forme tradizionali né a quelle d'avanguardia. Nelle sue pubblicazioni viene descritto come un «poeta utopico e provocatorio», «senza appartenenza testuale» (introduzione all'ebook, p. 5).

La posizione di Fabre non è mai stata apertamente politica, né l'artista è particolarmente noto per il suo attivismo, ma il soggetto delle sue opere e il suo approccio aprono una dimensione di critica sociale. La sua opera si svolge in un contesto in cui il movimento LGTB ha già ottenuto alcune vittorie e ha ridotto le attività di agitazione ed è più orientato alla visibilità nei media, alla libera occupazione dello spazio pubblico e alla concessione dei diritti civili. Tuttavia, all'inizio del XXI secolo, la violenza simbolica e l'omofobia manifesta continuano e in questo contesto l'autore si sofferma, in *Retablo de sodomitas novohispanos*, sul tema dell'omosessualità, attraverso un filtro poetico combinando una visione critica della sessualità, dello scatologico e del corpo, temi che esplora anche nei suoi saggi.

b. L'omosessualità e la letteratura messicana

Il tema dell'omosessualità nella letteratura e nel teatro messicano e latinoamericano ha avuto una posizione ambivalente. Come in Italia, la forte presenza della morale cattolica ha censurato per anni i discorsi sulle sessualità non normative, cosicché le espressioni artistiche di tematiche omosessuali hanno avuto una presenza più aperta solo a partire dalla seconda metà del Novecento. Ciò è dovuto in parte alla militanza e in parte allo sviluppo teorico della teoria *queer* e di genere, teorie che hanno fatto irruzione con forza nel pensiero latinoamericano, che si è preoccupato di trovare un modo specifico di essere *queer* che fosse indipendente dal pensiero

¹⁸ «Tra il suono e il significato di una frase, sceglierei il suono».

degli Stati Uniti e dell'Europa. Il *queer* in America Latina si incrocia con altri fattori sociali, con i quali ha un rapporto di intersezione: il colore della pelle e la disuguaglianza sociale, così come la violenza che deriva da contesti di instabilità e povertà (Calderón, 2021, p. 108).

Sia nella letteratura che nel teatro, il personaggio omosessuale è sempre stato marginale. La sua rappresentazione si limitava ai personaggi che venivano vituperati o puniti nel finale moralistico della storia per il loro stile di vita clandestino; oppure a quelli la cui omosessualità rimaneva sottintesa, che comunque spesso venivano censurati; l'ultima opzione erano i personaggi buffoneschi. Secondo Arroyo, «la visibilidad de personajes diversos era permitida siempre y cuando fueran estos ridículos y bufonescos, o acudieran al recurso del travestismo, para mover a risa y generar algún conflicto o enredo» (Arroyo, 2016, p. 91)¹⁹. Il critico sostiene che questi personaggi proiettavano uno stereotipo che limitava la caratterizzazione all'effeminatezza, alla criminalità, alla malattia, all'emarginazione, al martirizzamento e al destino funesto (ivi, p. 194).

Nella prima metà del XX secolo erano già apparsi testi come *El Tercer Fausto* di Salvador Novo (1934) e *Los signos del zodiaco* di Sergio Magaña (1944) che iniziavano a mostrare l'omosessualità, ma è solo con i movimenti di liberazione sessuale che il tema ha iniziato ad assumere una vera e propria politicizzazione: «las obras con temática gay han venido evolucionando conforme al contexto histórico-social en las que se han presentado, pasando de una marginalidad casi absoluta, a una postura didáctica y política» (Rodríguez, 2003, p. 122)²⁰. Queste visioni sono proliferate nei decenni successivi al punto che oggi l'omosessualità, le questioni di genere e la violenza eteronormativa sono un tema ricorrente nel teatro messicano. Nel tentativo di problematizzare la categoria di *letteratura o teatro omosessuale* in America Latina, è necessario pensare al di là della specificità tematica. È importante distinguere tra quelle espressioni che sfruttano l'argomento in modo commerciale, come gancio per attirare l'interesse e contribuiscono agli stereotipi, da quelle espressioni che si autodefiniscono «queer» o «omosessuali» (ivi, p. 114) e assumono una proiezione politica e pongono al centro del discorso personaggi omosessuali. Questa visione pone l'accento sull'autore e sul destinatario che, condividendo esperienze, valori e posizioni sulla sessualità non normata, fanno dell'arte

¹⁹ «La visibilità di personaggi diversi era consentita a condizione che fossero ridicoli e buffoneschi, o che ricorressero al travestimento, al fine di far ridere le persone e generare un qualche tipo di conflitto o di intreccio».

²⁰ «Le opere a tema gay si sono evolute in base al contesto storico e sociale in cui sono state presentate, passando da una marginalità quasi assoluta ad una posizione didattica e politica».

uno strumento di costruzione di comunità. In questo senso, anche quando i testi non esplicitano la proiezione politica, spesso partono da un'esperienza critica dell'eteronormatività.

Rodríguez ritiene che l'omosessualità oggi non debba essere rappresentata in altro modo che attraverso il riconoscimento della sua marginalità (ivi, p. 14). La letteratura e il teatro omosessuale sono categorie rilevanti perché rendono visibile un problema sociale che è ancora in fase di cambiamento: «Hay teatro gay porque es innegable que existe una opresión en contra de los homosexuales; hay una estigmatización en contra de un sector que tiene que explorarse y a partir de eso disolverse socialmente [...]. La categoría de teatro gay es necesaria; después tendrá que trascender» (Juan Hernández citato per Arroyo, 2016, p. 160)²¹.

In sintesi, la presenza dell'omosessualità nella letteratura e nel teatro messicano ha oscillato tra rappresentazioni sbeffeggianti e rappresentazioni legittime e politicizzate. Tuttavia, la sua pertinenza è relativa, in quanto la categoria è necessaria nel presente, ma destinata a scomparire in quanto parte di un processo di trasformazione ideologica.

c. Luis Felipe Fabre e il neobarocco

Sebbene l'opera letteraria e critica di Fabre possa essere iscritta nel dibattito sulla letteratura queer, è anche uno dei rappresentanti della tradizione estetica latinoamericana del neobarocco (Sefamí, 2021). Questo fenomeno è stato definito da critici come Severo Sarduy nel saggio *El barroco y el neobarroco* (1972) o Omar Calabrese in *L'età neobarocca* (1987), come la tendenza a recuperare stili e concezioni tipiche del periodo barocco tra il XVI e il XVII secolo. Il Barocco si estinse in Europa con l'arrivo del neoclassicismo, ma continuò a essere presente in America Latina (Shin, 2002, p. 1672). Sebbene lo stile barocco fosse arrivato nelle colonie spagnole come programma culturale per fungere da strumento di evangelizzazione, secondo diversi autori le caratteristiche barocche divennero parte integrante dei tratti culturali latinoamericani. Shin afferma: «si el barroco español es arte de Contrarreforma, el barroco americano es arte de contraconquista. Mejor dicho, el barroco fue introducido en América como un instrumento de colonialización, pero los americanos lo convirtieron en un instrumento para manifestar su propia identidad» (Shin, 2002, p. 1672)²². Il contesto sociale americano ha permesso la sua fioritura, diventando lo stile novo-ispánico per eccellenza. A questo proposito,

²¹ «Esiste il teatro gay perché è innegabile che esiste un'oppressione contro gli omosessuali; esiste una stigmatizzazione contro un settore che deve essere esplorato e a partire da questo dissolversi socialmente [...]. La categoria del teatro gay è necessaria; in seguito dovrà trascendere».

²² «Se il Barocco spagnolo è l'arte della Controriforma, il Barocco americano è l'arte della contro-conquista. In altre parole, il barocco fu introdotto in America come strumento di colonizzazione, ma gli americani lo trasformarono in uno strumento per manifestare la propria identità».

Alvarado ritiene che l'identità culturale latinoamericana, come fenomeno sociale ed estetico, si è costituita storicamente a partire dal Barocco (Alvarado, 2016, p. 333).

Lo spirito barocco è stato risvegliato nel XX secolo. Il legame tra il neobarocco e le espressioni latinoamericane contemporanee è stato spiegato soprattutto come il risultato della forte resistenza precolombiana alla distruzione culturale del periodo coloniale. Questi fattori hanno portato a un sentimento di «decentramento», cioè di perdita di referenti (Shin, 2002, p. 1673), che oggi, nella violenta realtà sociale dell'America Latina, continua a manifestarsi.

La letteratura neobarocca va oltre la scelta di stili, generi e argomenti. A ciò si aggiunge, secondo Mallén, un carattere parodico, iperbolico, sensualista e artificioso, caratterizzato da quello che definisce un raccoglimento e sonnambulismo testuale (Mallén, 2012, pp. 52-54), con un'enfasi sul dettaglio e sul frammento, così come una forte presenza di operazioni di intertestualità e intratestualità (Shin, 2002, pp. 1676-1678). Come rappresentazione della cultura dell'eccesso e della dissonanza, rompe la rigida differenziazione tra buon e cattivo gusto, e i suoi emblemi sono il mostruoso, la sessualità, la violenza e l'orrore (Mallén, 2012, pp. 62).

La critica trova tendenze neobarocche in scrittori come Alejo Carpentier, José Lezama Lima o Guillermo Cabrera, ma anche in poeti come Néstor Perlongher, David Huerta, Coral Bracho e, appunto, Luis Felipe Fabre. Quest'ultimo ha mostrato la sua inclinazione per il barocco in diverse opere: oltre al *Retablo de Sodomitas novohispanos*, i *Villancicos del Santo Niño de las Quemaduras*, così come il *Monumento fúnebre a Gerónimo Calbo orlado de flores alegóricas y presidido por las estatuas de Apolo y Jacinto* che completano la trilogia intitolata *La sodomía en la Nueva España*. Anche il suo romanzo *Declaración de las canciones oscuras* è un'elaborazione barocca nel tema e nella forma. Eppure l'autore ha dichiarato apertamente questa sua predilezione nelle interviste: «a mí me gusta mucho escribir a la manera barroca, a la manera de Sor Juana» (*Celdas Literarias*)²³.

In questo senso, *Retablo de Sodomitas novohispanos (RSN)*, attraverso la reinterpretazione teatrale di un «sodomita» giustiziato dall'Inquisizione novo-ispanica, rielabora sia lo stile che i temi del Barocco. In primo luogo perché, come si vedrà più avanti, ritorna a documenti del XVII secolo, periodo di massimo splendore del Barocco novo-ispanico, ma anche per la scelta di un tema mistico-religioso, con il motivo della purificazione dell'anima peccatrice attraverso il fuoco, convertito in un'immagine di redenzione. Anche la scelta del tema della violenza e dell'emarginazione è legata al Barocco, che intendeva la sofferenza e il martirio come mezzo per raggiungere il bene supremo. Inoltre, l'autore utilizza un genere tipico dell'epoca, l'auto

²³ «A me piace molto scrivere in modo barocco, alla maniera di Sor Juana».

sacramentale, e recupera linguisticamente il linguaggio letterario e giuridico del periodo. Attraverso la rappresentazione allegorica, rielabora *topoi* letterari come il grande teatro del mondo e ne ridefinisce altri, come l'*horror vacui*, ovvero il rifiuto estetico del vuoto, come riflesso di una paura spirituale del nulla. Come se non bastasse, Fabre trasforma in personaggio della sua opera un poeta spagnolo del Siglo de Oro, Francisco de Quevedo, il quale rende legame con il Barocco ancora più evidente.

Su questa e altre opere letterarie del neobarocco latinoamericano, Alvarado commenta: «*hoy la exacerbación de la forma, propia del barroco, se expresa en un orden del desbarajuste, [...] en una lógica que no identifica lo racional con lo real, sino que vive en el intento de la representación y de la representación de la representación*» (Alvarado, 2016, p. 334)²⁴. Da questo punto di vista, oltre a tutti gli elementi precedentemente citati, il fattore più barocco presente in *RSN* è senza dubbio il fatto di concentrarsi sulle apparenze, costruendo il discorso intorno a immagini poetiche come specchi, ritratti, travestimenti e marionette, e altri elementi di illusione teatrale.

2.2 Struttura globale del testo

a. Il problema della categorizzazione

Retablo de sodomitas novohispanos è un poema drammatico organizzato in 25 scene o frammenti (numerati da 0 a 24) e basato su eventi storici reali²⁵. L'opera prende forma davanti al lettore in modo confuso e provocatorio. Viene presentato come teatro, ma è pubblicato in una raccolta di poesie e il linguaggio poetico è presente in tutta l'opera. Inoltre, lavora con delle fonti storiche per ricavare informazioni fattuali e estrarre lo stile linguistico. A tutto ciò si aggiungono altri elementi: il carattere denotativo del titolo del libro *La sodomía en la Nueva*

²⁴ «Oggi l'esagerazione della forma, tipica del barocco, si esprime in un ordine caotico, [...] in una logica che non identifica il razionale con il reale, ma vive nel tentativo di rappresentazione e nella rappresentazione della rappresentazione».

²⁵ A modo di sintesi, *Retablo de Sodomitas novohispanos* rappresenta la storia di un processo inquisitorio per sodomia, vicenda storica che Páez (2018) sintetizza nei seguenti termini: il 27 settembre 1657, a Città del Messico, la meticcina Juana de la Herrera dichiarò di aver visto, mentre lavava i panni, Juan de la Vega e un altro individuo avere rapporti omosessuali. Il giudice Sotomayor iniziò a indagare sull'incidente con altri testimoni, e Juan de la Vega, che si faceva chiamare Cotita de la Encarnación, fu arrestato, insieme ad altri uomini. Il suo arresto portò alla scoperta di una rete di uomini che tenevano incontri regolari in cui ballavano e avevano rapporti sessuali, un fatto che il giudice Sotomayor riportò con preoccupazione al Re di Spagna. Il 3 ottobre dello stesso anno, gli accusati dichiararono e, grazie a queste informazioni, furono emessi più di 100 ordini di arresto per i possibili colpevoli. Alla fine, solo 14 di loro furono condannati al rogo, un atto che viene registrato in diversi documenti storici. L'opera teatrale ha due finali: nel primo, il processo si conclude con la morte sul rogo dei giustiziati; nel secondo finale, metateatrale e comico, la rappresentazione si conclude come un monumento alla memoria di Juan de la Vega, con tutti i personaggi che cantano sul palco.

*España*²⁶, dove si trova il testo qui analizzato, sembra, come commenta Sefamí, più uno studio storiografico che una pubblicazione letteraria (Sefamí, 2015, p. 61). Infine, Fabre chiama il testo con il nome di «retablo», una scelta interessante perché lo riprende dalla tradizione barocca: il «retablo» era un piccolo teatro di marionette, la costruzione in legno destinata a questo tipo di spettacolo, quindi è un cenno al famoso *entremés* (opera breve) di Miguel de Cervantes, *El retablo de las maravillas*. D'altra parte, un «retablo» è anche un'ancona o pala d'altare, una composizione scultorea propria dei luoghi di culto, in cui venivano collocati santi, angeli e altre figure religiose che rappresentavano una storia (cfr. *Diccionario de la Real Academia Española*). Questo apre una nuova dimensione di senso ecfrastrico, che proietta l'opera come descrizione verbale di un'opera scultorea.

Come si può notare, il testo di Fabre è coinvolto in una varietà di relazioni testuali, tra cui l'intertestualità. A ciò si aggiunge la difficoltà della sua categorizzazione generica, che lo pone in una posizione *trasgender*.

Questi due elementi sono spiegati di seguito: per quanto riguarda l'aspetto intertestuale, Fabre utilizza una moltitudine di fonti primarie e secondarie eterogenee sul fatto storico, che cita, taglia e dispone in forma di *pastiche*²⁷. Secondo Fabre, il materiale verbale del poema proviene da fonti come confessioni, lettere, editti, testimonianze, ma anche da fonti storiografiche sull'argomento. L'autore segnala queste fonti in una nota alla fine del libro:

La investigación, transcripción y estudio de estos documentos realizada por Serge Gruzinski en su extraordinario trabajo “Las cenizas del deseo. Homosexuales novohispanos a mediados del siglo XVII” y por Federico Garza en su libro Quemando Mariposas. Sodomía e imperio en Andalucía y México, siglos XVI-XVII, constituyen, junto al Diario (1648-1664) de Gregorio Martín de Guijo, la base textual de estos poemas. No quisiera dejar de mencionar, entre otros trabajos consultados, el ensayo pionero “Las locas y la inquisición” de Salvador Novo [...] (Fabre, 2010, p. 81)²⁸.

²⁶ Le tre opere letterarie formano una trilogia intorno allo stesso evento storico. Oltre al Retablo, c'è *Villancicos del Santo Niño de las Quemaduras*, che ricrea un genere di canto popolare anche di natura religiosa, basato sul caso reale dell'indio Miguel de Urbina; mentre il *Monumento fúnebre a Gerónimo Calbo* è un gioco ecfrastrico sulla morte dell'omonimo meticcio; entrambi i personaggi furono anche accusati di sodomia nel processo di Juan de la Vega.

²⁷ «Composizione, per lo più letteraria o musicale, risultante dalla giustapposizione di brani di opere diverse di un solo autore o di più autori che utilizzano stili e linguaggi diversi» (*Treccani*, s.d.n.p.).

²⁸ «La ricerca, la trascrizione e lo studio di questi documenti sono stati effettuati da Serge Gruzinski nella sua straordinaria opera "Las cenizas del deseo. Homosexuales novohispanos a mediados del siglo XVII" e da Federico Garza nel suo libro Quemando Mariposas. Sodomía e imperio en Andalucía y México, siglos XVI-XVII, costituiscono, insieme al Diario (1648-1664) di Gregorio Martín de Guijo, la base testuale di questi poemi. Non posso non citare, tra le altre opere consultate, il saggio pionieristico "Las locas y la inquisición" di Salvador Novo.

Con questo gran numero di fonti come base del testo drammatico, l'autore combina elementi propri e frammenti di altri per creare un testo dal carattere dialogico e multidimensionale. I procedimenti artistici basati sull'uso esplicito di copie e frammenti di testi precedenti sono indicati da Cruz (2010) come *citazionismo* o *poetica citazionista*. A questo proposito, afferma che: «una manera de leer la poética citacionista y sus estrategias sería como la atención a la espectralidad que late en el texto, tanto en el texto origen del que es conjurada, como en el texto 'de llegada' sobre el que late y se produce de nuevo» (Cruz, 2010, p. 76)²⁹. Con «spettralità», l'autore si riferisce al gioco tra presenza e assenza dei testi, che sono come fantasmi nell'opera finale. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i meriti di questo stile sono molteplici. Oltre al duro lavoro di ricerca e selezione, la composizione e la creazione di un testo armonioso e originale nella sua funzione e nel suo formato permettono di trasferire al teatro le conoscenze della sfera storica e sociale, dopo averle digerite attraverso un filtro poetico: «a pesar de que las palabras provengan del siglo XVI, Fabre también consigue crear poemas suyos, con múltiples niveles de significación, en un vaivén entre el siglo XVII y el XXI» (Sefamí, 2015, p. 57)³⁰. Per quanto riguarda la sua natura *transgender*, quest'opera non solo sovverte l'ideologia normativa del genere sociale, ma prende in giro anche i generi discorsivi e letterari, proponendo in questo lavoro un testo attraversato dal linguaggio poetico, teatrale, religioso e giuridico. In una delle molteplici enunciazioni autoreferenziali, il testo *esce fuori* e si autodefinisce *transgender*: «aqueste teatro que es un libro» (Fabre, 2010, p. 13), rendendo manifesto il suo rifiuto delle categorie di genere. Più avanti, verso la fine dell'opera, l'autore insiste sulla sua affermazione:

Se despobló la ciudad, arrabales y pueblos
fuera de ella
Para ver esta justicia de catorce personas
por el pecado de la sodomía,
dice,
en una página
de su diario, Gregorio
Martín de Guijo, con límpida prosa
aquí versificada por nefandos afanes de
transgénero (p. 35)³¹.

Furono spopolati la città, i sobborghi e i villaggi
Per vedere questa giustizia di quattordici persone
per il peccato di sodomia,
dice,
in una pagina
del suo diario, Gregorio
Martín de Guijo, con límpida prosa
qui versificata a causa di una nefanda voglia
transgender.

²⁹ «Un modo di leggere la poetica citazionista e le sue strategie sarebbe quello di prestare attenzione alla spettralità che pulsa nel testo, sia nel testo di partenza da cui viene evocato, sia nel testo di 'arrivo' su cui pulsa e viene prodotto di nuovo».

³⁰ «Sebbene le parole provengano dal XVI secolo, Fabre riesce anche a creare poesie proprie, con molteplici livelli di significato, in uno scambio tra il XVII e il XXI secolo».

³¹ Per motivi di facilitazione della lettura, la traduzione di questo tratto di tutti i passi in verso sono riportati accanto all'originale spagnolo e non in nota.

Per Fabre, l'autoreferenzialità è uno dei meccanismi principali della comicità. Nel frammento sopra riportato, propone un gioco tra la sua proposta *transgender* (teatro-poesia) e la discussione sulla sovversione del genere maschile nell'opera. L'autore trasferisce la valutazione negativa che la trasgressione della mascolinità comporta e ironicamente qualifica anche la sovversione del genere letterario come una «nefanda voglia».

In sintesi, la storia di quest'opera era nascosta negli archivi coloniali del XVII secolo ed è stata prima oggetto di ricerca storiografica, dopodiché Fabre l'ha portata in poesia e l'ha proiettata sul palcoscenico. *Retablo de sodomitas novohispanos* è un'opera di carattere poetico-teatrale-documentario che attacca il materiale storico e letterario su tutti i fronti, smontando il dogma cristiano e i suoi strumenti, come il teatro didattico-religioso.

b. La modernizzazione dell'**auto sacramental**

L'autore recupera in quest'opera l'*auto sacramental*, un genere di origine medievale, ma diffuso nel periodo barocco e con una presenza significativa in Spagna e nel continente americano. L'*auto* è nato come un breve spettacolo in un atto unico che veniva rappresentato nell'ambito di feste religiose, con uno scopo didattico. Treccani lo definisce come una sorta di parentesi spettacolare che veniva introdotta nelle processioni religiose e che poi si staccò da questa per acquistare carattere autonomo (s.d.n.p.). La sua caratteristica principale è la costruzione allegorica (Bolaños, 1995, pp. 44-45), perché funziona nella sua interezza come la traduzione teatrale di un'idea o di una tesi filosofica, che viene rappresentata metaforicamente; inoltre, i personaggi incarnano concetti, cioè sono di natura allegorica. Alcuni *autos* proponevano una riflessione teologica, altri riproducevano storie con un insegnamento morale, talvolta di natura mitologica o agiografica.

L'*auto sacramental* aveva, oltre al valore artistico, un valore rituale nella celebrazione della fede cattolica, in quanto era legato a uno dei sacramenti più importanti, l'Eucaristia e veniva vissuto come un rituale religioso e non come uno spettacolo teatrale profano. A questo proposito, Bolaños precisa: «no es una mera comedia de tema religioso, sino una alegoría o un sistema de símbolos que encarnan en la escena las cuestiones de la Sacra Teología [...]. El entendimiento del auto para el espectador no era tanto un problema de inteligibilidad conceptual y erudita como una cuestión ritual» (ivi, p. 45)³².

³²«Non è una semplice commedia con un tema religioso, ma un'allegoria o un sistema di simboli che incarnano sul palcoscenico le "questioni della Sacra Teologia [...]". La comprensione dell'auto per lo spettatore non era tanto un problema di intelligibilità concettuale e accademica, quanto una questione di rituale».

Due furono i principali esponenti dell'*auto sacramental* spagnolo, che divennero modelli del genere: Pedro Calderón de la Barca (con opere come *El gran teatro del mundo* e *La vida es sueño*) e Félix Lope de Vega (per esempio, *Las bodas del Alma*). Nella Nuova Spagna, si distingue il caso di Sor Juana Inés de la Cruz con *El divino Narciso*. In uno dei suoi autos, Calderón de la Barca dà una delle definizioni più note del genere (citata da Kurts, 1990, p. 229):

Sermones
 puestos en verso, en idea
 representable, cuestionos
 de la Sacra Teología,
 que no alcanzan mis razones
 a explicar ni comprender,
 y el regocijo dispone
 en aplauso de este día.

Sermoni
 messi in versi, in idee
 rappresentabili, questioni
 di Sacra Teologia
 che non riescono le mie ragioni,
 a spiegare o capire,
 e la gioia dispone
 oggi tra gli applausi.

In questi versi Calderón spiega perfettamente la natura dell'*auto*: è la traduzione poetica e drammatica della teologia cristiana, una conoscenza di grande astrazione che deve essere trasferita al teatro per essere meglio compresa. Questo carattere didattico assunse un senso evangelistico nella Nuova Spagna, poiché l'Impero spagnolo si prese il compito di diffondere la fede cristiana come mezzo di salvezza spirituale delle popolazioni native, che considerava infedeli, ma anche con l'intenzione di assimilarle culturalmente. Si trattava di un «vehículo de promoción –como género dramático cómplice– del dogma católico y los valores de la Iglesia y el Imperio» (Williams, 2018, p. 46)³³.

Fabre imita e trasforma questo genere in un procedimento parodico³⁴ (Williams la chiama «parodia antiheteronormativa», 2018, p. 47). A questo proposito, Cruz ritiene che Fabre

no copia la forma de los géneros sacros sino su estructura alegórica; no está en versos medidos, ni tiene rimas o repeticiones versales propias de la poesía áurea; sin embargo, sí utiliza las estrategias retóricas propias de los géneros sacros: alegorías, conceptos barrocos, ingenios, pero con tal sutileza que no son fácilmente identificables (Cruz, 2019, p. 69)³⁵.

³³ «Veicolo per la promozione -come genere drammatico complice- del dogma cattolico e dei valori della Chiesa e dell'Impero».

³⁴ L'*auto sacramental* in epoca contemporanea è stato ripreso soprattutto in messe in scena di testi barocchi da parte di compagnie teatrali, che hanno ancora trovato interessanti riflessioni nelle loro discussioni filosofiche. Tuttavia, è stato un genere poco esplorato dai drammaturghi moderni, tra i quali si possono citare alcuni casi: Gli spagnoli Federico García Lorca e Miguel Hernández, nella prima metà del XX secolo, hanno trovato in questo genere un mezzo di critica sociale; in secondo luogo, Néstor Perlongher, scrittore argentino (con il quale è stata anche stabilita una relazione tra la letteratura omosessuale latinoamericana e il neobarocco) che ha portato il genere all'estremo contemporaneo, scrivendo *Auto sacramental do Santo Daimé* (2001), un'opera allegorica derivata dalla sua esperienza con le piante sacre in una comunità indigena del Brasile.

³⁵ «Non copia la forma dei generi sacri, ma la loro struttura allegorica; non è in versi misurati, né presenta rime o ripetizioni di versi tipiche della poesia del secolo d'oro spagnolo; tuttavia, utilizza le strategie retoriche tipiche

Dalla sua prospettiva, l'esercizio parodico di Fabre non si concentra sul recupero di un'antica forma drammatica, ma mira piuttosto a prendere da essa solo ciò che è conveniente per rendere più efficace il suo discorso. Ci troviamo ancora una volta di fronte a una trasformazione che inverte il senso pragmatico del testo originale, vale a dire: mentre l'*auto sacramental* barocco aveva lo scopo di celebrare la fede cattolica, quello di Fabre ha lo scopo di criticarla. Allo stesso modo, mentre il processo inquisitorio aveva lo scopo di condannare i sodomiti, la versione teatralizzata di Fabre mira a liberarli.

c. Personaggi allegorici della società **novoispana**

Nell'intento didattico dell'*auto sacramental*, ma anche nell'orientamento politico del testo di Fabre, i personaggi sono per lo più di carattere allegorico, a cui si uniscono una sorta di fantasmi poetici dei personaggi storici. Il personaggio del sodomita giustiziato, Juan de la Vega, che si fa chiamare «Cotita», si trova al confine tra queste due categorie: da un lato è un personaggio storico, in quanto esistono documenti che riportano il suo nome e le vicende, ma è nel testo anche un'allegoria dei «sodomiti» e per estensione degli omosessuali.

Di seguito, si commenterà la costruzione allegorica dei personaggi che partecipano attivamente all'opera e il loro ruolo nello smantellamento della visione eteronormativa.

Il primo ad apparire in scena è «Il Silenzio» che, vestito di fogli bianchi e con un lucchetto sulle labbra, rimane in silenzio per tutta la scena (p. 11). La funzione di questo personaggio è quella di stabilire il tono contraddittorio dell'opera. È il riflesso del carattere «nefando» della sodomia (cfr. II.2.2.b). Il tabù che circonda l'omosessualità, come meccanismo di potere volto a eliminare un fenomeno dal linguaggio e dalla realtà, è qui incarnato da un personaggio, muto ma presente sul palcoscenico. Rappresenta anche il segreto, che oggi chiameremmo *closet*, quello spazio occulto del discorso, l'unico luogo in cui è permesso al desiderio di abitare. Infine, il Silenzio simboleggia l'emarginazione di alcune voci dai meccanismi di produzione dell'identità, da parte degli attori dominanti. Sefamí commenta a proposito del Silenzio, dicendo che incarna l'idea di repressione che consiste nel nascondere o mettere a tacere gli atti nefandi (Sefamí, 2015, p. 59). Questo personaggio, con la sua sola presenza, «dice» qualcosa che non può essere detto. Il silenzio diventa, paradossalmente, eloquente.

Successivamente, compaiono due personaggi come presentatori e commentatori della storia: «La Santa Dottrina» e «La Carne», che mantengono un dialogo costante per tutta l'opera. La

dei generi sacri: allegorie, concetti barocchi, arguzie, ma con una tale sottigliezza da non essere facilmente identificabili».

Santa Dottrina è presentata come ideale, come il dogma nella sua presunta perfezione di cattedrale. La prima cosa da notare è il costume di questo personaggio. Come attributi di un santo ha tre elementi: un libro, che rappresenta le Sacre Scritture; l'abito da evangelizzatore, che rende evidente la sua funzione di espansione della fede nei territori americani; e una chiesa in miniatura, attributo tradizionalmente usato per rappresentare i padri della Chiesa, come Sant'Agostino o San Tommaso. Insieme alla Carne, la Santa Dottrina è quello più partecipe del testo, in quanto è chi esprime le sue valutazioni sull'accaduto, dà informazioni sugli altri personaggi e, inoltre, controlla la altri personaggi, come la Giustizia.

La Carne condivide il suo ruolo con il personaggio precedente. Appare, contraddittoriamente «vestida con un desnudo ajeno» (p. 12)³⁶, in modo che lo spettatore la veda, contrariamente alla Santa Dottrina, senza vestiti né attributi, solo la sua carne esposta. Rappresenta la materialità, il mondano, l'istinto, l'animalità, il desiderio, il corpo e la lussuria. Questa opposizione tra i personaggi rielabora in qualche modo l'opposizione tra il naturale (la Carne) e lo storico (la Santa Dottrina), evidenziando la storicità di quest'ultima che, a differenza della Carne, non può essere mostrata senza i suoi attributi.

«Lo Scrivano» è una figura centrale che funge come chi crea la storia al tempo che la scrive e la legge ad alta voce. La sua caratterizzazione è più semplice, per non dire semplicistica: «Escribano disfrazado de escribano» (p. 12)³⁷. È un personaggio autoreferenziale e metateatrale, perché è lui che ha messo su carta la storia stessa e in un certo senso rimanda indirettamente all'autore, Fabre. Lo Scrivano annuncia l'inizio e la fine del processo inquisitorio, presenta i testimoni e annota dati importanti, come date o luoghi. Páez commenta che, sebbene nel sistema burocratico la responsabilità dello scrivano fosse quella di trascrivere fedelmente le dichiarazioni orali, il suo ruolo di «trascrittore» lasciava in realtà un certo spazio alla creatività:

El anotador, al registrar sus propias percepciones de los hechos y los individuos, dará pie a una cierta “parafernalia” textual que puede ser el punto de partida para una “novelización” del hecho tratado burocráticamente. [...] El burócrata no solamente se limita a narrar los hechos con pormenores, sino que además los interpreta y glosa (Páez, 2018, pp. 126-127)³⁸.

³⁶ «Vestita con una nudità altrui».

³⁷ «Scrivano travestito da scrivano».

³⁸ «Lo scrivano, nel registrare le proprie percezioni di eventi e persone, darà origine a una certa 'modo' testuale che può essere il punto di partenza per una 'drammatizzazione' dell'evento trattato a livello burocratico. [...] Il burocrate non si limita a raccontare i fatti nei dettagli, ma li interpreta e li commenta».

In questo modo, lo scrivano novo-ispanico esprimeva un eccedente di informazioni al di là dei dati concreti relativi al processo, il quale non solo rivelava una valutazione dell'evento, ma anche un intervento sulla storia e un'impronta stilistica: la vicenda veniva drammatizzata.

«L'Altro» è un personaggio allegorico ma ambiguo. Da un lato, rappresenta l'alterità, ciò che è sconosciuto; ma è anche al posto del «sodomita anonimo», ripudiato, ma protetto dal segreto; è, in un certo senso, il sodomita che tutti portano dentro di sé, il sodomita trasformato in un'ambiguità retorica. Entra in scena «tapado por la capa del otro» (p. 18)³⁹, in modo che il suo volto non sia visibile. L'Altro ha un posto ironico in scena, perché è lui che canta e accompagna festosamente il processo giudiziario. Interrompe continuamente la storia, aggiungendo la componente musicale e frammentando la linearità.

Gli altri personaggi allegorici completano la scena con partecipazioni minori, come nel caso di «Il Nulla», che rappresenta anche la sodomia nella sua concezione più crudele: la negazione totale; «La Natura» che dà voce al presupposto ordine stabilito da Dio; e «La Giustizia», personaggio rappresentato da una marionetta, che decide il destino del sodomita. Infine, «Il Fuoco», «boia fiammeggiante», arriva alla fine della pièce con un doppio significato: rappresenta le fiamme del rogo che puniscono il peccato, ma anche il desiderio erotico incontrollabile.

Per quanto riguarda i personaggi storici, essi non sono rappresentati solo dai loro costumi, come quelli allegorici. Non solo hanno nomi e cognomi, ma anche casta⁴⁰, occupazione ed età. In altre parole, la loro caratterizzazione non si basa su elementi teatrali ma su condizioni socio-economiche. Innanzitutto, la prima denunciante, Juana de Herrera, una lavandaia meticcina che segnala il reato per la prima volta. A lei si affianca Tomás de Santiago, indio vicino di casa del principale accusato. L'unica funzione di questi personaggi è quella di testimoniare contro Juan de la Vega. Fabre mette in scena anche il religioso Gregorio Martín de Guijo, che ha lasciato come documento un diario in cui racconta gli eventi legati a questi arresti.

³⁹ «Tapado por la capa del otro coperto dal cappotto dell'altro».

⁴⁰ Il sistema sociale nella Nuova Spagna era organizzato in modo rigido. Gli spagnoli si preoccuparono sempre della purezza del sangue europeo, anche se promossero il «mestizaje», la mescolanza razziale tra spagnoli, nativi (chiamati nel linguaggio dell'epoca «indios») e persone schiavizzate provenienti dall'Africa. La discendenza mista creò una serie di categorie che organizzarono la società in gerarchie che discriminavano le persone in base al colore della pelle e al lignaggio. Le posizioni politiche e importanti erano riservate agli spagnoli colonizzatori e ai «criollos», i figli degli spagnoli nati durante la conquista. D'altra parte, gli «indios», i «neri», i «mulatti» (figli di spagnoli e di neri) erano considerati inferiori sotto tutti i punti di vista. I meticci (figli di padre spagnolo e madre india) godevano di condizioni migliori, ma non erano trattati come gli spagnoli. Questa divisione operava in modo simile ai possedimenti medievali, per cui la categoria era decisiva per le opportunità degli individui nella società.

In seguito, il Giudice, Don Juan Manuel de Sotomayor, uno spagnolo inviato in Nuova Spagna per fare l'«Alcalde del crimen» (titolo dato ai giudici o ministri in Nuova Spagna). Nel testo, questo personaggio è il principale persecutore dei sodomiti e l'unico rappresentante del potere: «Sale el Alcalde: reverencias, reverencias, reverencias» (p. 16)⁴¹. Viene presentato con una personalità complessa, in quanto la sua persecuzione dei sodomiti diventa un'ossessione personale che lo priva persino del sonno, preoccupato per il bene dell'Impero di fronte alla diffusione di quella che considera una malattia. L'autore riporta nell'opera anche i nomi e i cognomi dei condannati a morte: «Miguel Gerónimo, Miguel de Urbina, Juan Correa, Juan Martín, Juan de Ycita, Benito Cuebas, Gerónimo Calbo, Joseph Durán, Simón de Cháves, Nicolás de Pisa, Christobal de Victoria, Domingo de la Cruz, Matheo Gaspar e Lucas Matheo». Elencandoli tutti e dando loro un posto, l'opera adotta una funzione di omaggio o epitaffio, in modo da ricordarli attraverso questo documento e restituire loro la memoria. Infine, appare un altro personaggio storico, il poeta Francisco de Quevedo che, verso la conclusione della pièce, entra in scena «travestito da epigrafe» per recitare una poesia. Questa breve partecipazione intertestuale, una sorta di cameo neobarocco, ha un carattere metateatrale finalizzato alla comicità.

Si è visto fin qui che, sia nella forma tradizionale dell'*auto sacramental* sia nella versione trasgressiva di Fabre, il teatro è un modo per materializzare entità astratte e stabilire un dialogo tra loro, che potrebbe anche essere riferito a un trattato filosofico o teologico, trattandosi della contrapposizione di postulati. Dotate di corpo e voce, le idee possono essere più facilmente spiegate a un pubblico non necessariamente colto, il che è funzionale all'intento didattico ed evangelizzatore (nella visione tradizionale) o politico e demistificante (nella versione di Fabre).

2.3. Dimensione spettacolare della poesia, dimensione poetica del teatro

In accordo con il suo carattere transgender, l'opera può essere osservata come un testo drammatico. La sua natura teatrale non è negata dai critici che la definiscono come un'opera sia teatrale sia poetica (cfr. Sefamí, 2015; Williams, 2018; Páez, 2014) ed è stata messa in scena più volte⁴². Fabre stesso parla del rapporto che vuole stabilire tra teatro e poesia: «Mi trabajo con la poesía es muy teatral: cuando hay un 'yo' es claramente máscara, una proliferación de máscaras [...], el sujeto enunciante de la poesía es consciente del disfraz que realiza en su acto

⁴¹ «Il Giudice entra in scena: inchini, inchini, inchini».

⁴² È stata messa in scena nel 2018 in Cile dalla compagnia Teatro hijo de la rosa, sotto forma di «monodramma per un chitarrista», con M. Carrasco sotto la direzione di C. Sagredo. Ci sono state letture anche drammatizzate con la voce dell'autore e di attori teatrali, una nel 2010 e un'altra nel 2019.

performativo»⁴³ (Fabre citato da Sefamí, 2015, p. 68). In un'intervista ha dichiarato: «no soy un poeta lírico que escribe poemas de amor desde un yo profundo, sino más bien teatral que habla a través de personajes» (intervistato da Rojas, 2016)⁴⁴.

In *RSN*, la teatralità diventa un'immagine poetica, uno strumento che l'autore usa per dispiegare il libro e proiettarlo in tre dimensioni. Lo spazio teatrale diventa una proiezione dello spazio poetico, una «fabbrica di allegorie» secondo le parole di Fabre. Le due componenti del testo drammatico, il testo letterario e il testo spettacolare, si fondono, sono testi siamesi. Innanzitutto, Fabre rompe con la tradizione in cui le didascalie esplicite e i dialoghi sono tipograficamente differenziati, perché tutto, parlamenti e indicazioni, sono fusi in un unico testo «poetico». Una voce «didascalica» (che potrebbe benissimo materializzarsi sul palcoscenico) interagisce con i discorsi dei personaggi.

Per quanto riguarda le caratteristiche spaziali e temporali, a livello della storia drammatizzata il tempo è lineare, seguendo generalmente l'ordine cronologico degli eventi che durano circa poco più di un anno, dalla scoperta del crimine e dell'accusa, fino all'esecuzione dell'imputato, anche se sono presenti alcuni riferimenti al passato di Juan de la Vega. Su questo stesso piano, ci sono molteplici riferimenti allo spazio storico, qui convertito in finzione, in particolare alla capitale messicana: «nelle murature di San Lázaro, alla periferia della Città del Messico» (p. 16), dove sono stati scoperti i sodomiti, oppure dove sono stati giustiziati: «li hanno portati attraverso la Calle del Reloj e sono tornati indietro dietro l'angolo delle case della marchesa di Villamayor» (p. 34). Il mantenimento di nomi specifici di luoghi e strade fa parte del tono documentario dell'opera. D'altra parte, il tempo e lo spazio del livello spettacolare sono più complessi. C'è una moltitudine di ripetizioni, annotazioni e interruzioni, e il finale è biforcuto: «De este modo termina, pero también de este otro» (p. 43)⁴⁵. La storia viene spezzata, triturrata e poi ricostruita sotto forma di poema drammatico. Lo spazio scenico è completamente indeterminato. È uno spazio vuoto in cui i personaggi allegorici, con i loro dialoghi, ricostruiscono la storia. È una sorta di teatro immaginario, in cui è rappresentato a sua volta un tribunale, sede del processo inquisitorio.

Il testo di Fabre, proiettato come una messa in scena, è strutturato in cerchi concentrici dal cui centro fuoriesce la storia, verso lo spettacolo. Al centro della pièce, lo spettatore trova la

⁴³ Il mio lavoro con la poesia è molto teatrale: quando c'è un 'io' è chiaramente una maschera, una proliferazione di maschere, [...] il soggetto enunciatore della poesia è consapevole del travestimento che sta facendo nel suo atto performativo.

⁴⁴ Non sono un poeta lirico che scrive poesie d'amore da un io profondo, ma piuttosto un poeta teatrale che parla attraverso i personaggi.

⁴⁵ «In questo modo finisce ma anche in quest'altro».

reinterpretazione del processo di Juan de la Vega e di altri uomini, in cui i personaggi storici forniscono le loro testimonianze. Nel cerchio esterno, ci sono due personaggi allegorici, la Carne e la Santa Dottrina, che fanno commenti e valutazioni. Lo Scrivano, invece, funge da frontiera tra i due spazi, quello processuale e quello allegorico. Fra questi due ambienti compaiono altri personaggi che, come fantasmi, apportano nuovi significati alla scena: il Nulla, la Giustizia, la Natura, ecc. Questa strutturazione metateatrale pone una distanza «poetica» tra il pubblico e il caso storico. Questo filtro lo modifica, lo commenta, lo trasforma in qualcosa di diverso. Permette anche una revisione critica dell'evento e quindi di prendere questa procedura inquisitoria come pretesto per analizzare la rappresentazione semiotica del sodomita.

Altri elementi del testo che danno luogo a questa proiezione scenica sono interessanti anche dal punto di vista semiotico: per quanto riguarda la materia verbale, il lettore può trovare indicazioni didascaliche, che seguono lo stile dei testi drammatici barocchi: verbi come *sale*, *dice*, *aparece*, che, anche se nella rappresentazione si tradurrebbero in azioni (entrare in scena, parlare, gridare, ecc.), nel poema fanno parte dei versi e di fatto ne segnano il ritmo, attraverso la ripetizione e la saturazione. Così, le didascalie diventano poetiche.

C'è una traccia di oralità nei documenti inquisitoriali, che sono la fonte con cui il processo viene aperto e proiettato in una messa in scena poetica. Tuttavia, l'autore rompe con il discorso diretto tipico del dialogo teatrale, seguendo lo stile degli atti inquisitoriali, in cui le testimonianze orali degli accusati erano trascritte come discorso indiretto. Fabre «acude a la expresión indirecta, la voz distanciada, alegórica, al transgénero sexual y textual. [...] Quiere demostrar que el arte es un juego de artificios, una superficie que subraya precisamente su falsa representación» (Sefamí, 2015, p. 58)⁴⁶.

La stessa ambiguità tra testo letterario e testo spettacolare si verifica con i riferimenti ai costumi dei personaggi. Queste indicazioni sceniche ci sono (l'abito della Santa Dottrina, l'Altro con il volto coperto da un cappotto), ma a volte l'autore le usa con un potenziale metaforico, il che non esclude necessariamente che possano essere tradotte in linguaggio scenico (la Fortuna «montata sulla sua ruota», la Carne «vestita con una nudità altrui»).

Un altro importante elemento spettacolare è la presenza di pause musicali che interrompono la scena. La musica è stata uno strumento comune nel teatro didattico ed era naturalmente comune nel genere religioso. Nel testo di Fabre ci sono cinque canzoni che frammentano la scena in momenti specifici per commentare gli eventi narrati. I canti sono tutti eseguiti dall'Altro, un

⁴⁶ ricorre all'espressione indiretta, alla voce distanziata e allegorica, al *transgender* sessuale e testuale. [...] Vuole dimostrare che l'arte è un gioco di artifici, una superficie che sottolinea precisamente la sua falsa rappresentazione.

personaggio che sembra invisibile agli altri, in quanto si trova nello spazio più esterno, al livello dello spettacolo, con gli spettatori, poiché la musica è il mezzo principale per collocare il pubblico nel qui e ora della rappresentazione. La musica è un elemento essenziale che svolge diverse funzioni nell'opera: oltre ad aggiungere informazioni, è un elemento comico che rompe la solennità dell'evento, poiché i testi delle canzoni sono sempre burleschi. Ad esempio, la canzone seguente interrompe le accuse dei testimoni, nel momento del processo prima della sentenza, interferendo con la serietà del giudizio mediante un'immagine comica:

Baile solo que pareja
extraña de sí mismo es,
pues Correa es a la vez
un mancebo y una vieja (p. 28).

Danza da solo, che coppia
strana di se stesso è,
perché Correa è al contempo
un ragazzo e una vecchia.

La comicità non sta solo nell'interruzione, ma anche nel linguaggio della canzone, che è di natura interamente popolare, in contrasto con lo stile erudito del resto della commedia. In un altro segmento, durante l'esecuzione sul rogo dei sodomiti, l'Altro canta «la dolorosa canción del deseo en la voz de un castrati [sic] [...] fingiendo voz de soprano contra natura» (p. 39)⁴⁷. Il momento più serio e violento della commedia è accompagnato dal seguente canto di intento comico:

Tú, que de amor pereces,
pues en ti ensaña sus dardos Cupido,
San Sebastián pareces:
hermoso y sólo de flechas vestido.
Dulce martirio que de ti te arranca:
¡no es roja tu sangre, milagro, es blanca! (*idem.*)

Tu che d'amore perisci
perché su di te scaglia i suoi dardi Cupido,
San Sebastiano sembri:
bello e solo di frecce vestito.
Dolce martirio che ti strappa da te:
Il tuo sangue non è rosso, miracolo, è bianco!

Allo stesso modo, verso la fine della rappresentazione, la musica diventa l'elemento apoteosico principale, che capovolge l'intero significato del testo, passando da una solenne condanna a morte a una festa a cui partecipano sia gli accusati che i persecutori.

Sebbene l'opera di Fabre non segua il formato tradizionale di un copione teatrale, è innegabile che la componente spettacolare faccia parte delle risorse utilizzate per dare forma al significato complessivo del testo. Pertanto, la ricezione dell'opera non potrebbe essere la tipica lettura silenziosa della poesia, ma dovrebbe contemplare gli aspetti performativi: il carattere collettivo di una cerimonia, l'enunciazione di un discorso in cui il corpo, lo spazio e la presenza materiale dei destinatari sono importanti.

⁴⁷ «La dolorosa canzone del desiderio nella voce di un castrato [...] che finge una voce da soprano contro natura».

a. L'introito silenzioso

Come spiegato in precedenza, sono le prime scene dell'opera a comunicare allo spettatore come deve essere accolto il contenuto del testo. Nel caso di *RSM*, è nelle sequenze introduttive che l'autore presenta i personaggi principali (tra cui non figura il sodomita), nonché la presentazione generale del caso e l'introduzione al processo inquisitorio. Fabre utilizza le prime tre scene, numerate da 0 a 2 nella pubblicazione, come prologo. Nella scena 0 entra il primo personaggio, il Silenzio:

0	0
(Loa)	(Lode)
Sale	Entra
el Silencio	il Silenzio
vestido de papeles en blanco:	vestito di fogli bianchi:
trae puesto un beso atroz: el candado	indossa un bacio atroce: il lucchetto
que hiriente atraviesa y mantiene juntos sus labios:	crudele che perfora e tiene unite le loro labbra:
sale el Silencio y se queda callado	il Silenzio entra e rimane muto
durante el resto de la página:	per il resto della pagina:
(p. 11).	

Seguendo le caratteristiche del genere, Fabre inserisce una *loa* (lode) che, nella tradizione letteraria spagnola, era un breve poema drammatico che fungeva da prologo o scena introduttiva all'inizio di una rappresentazione teatrale, in cui solitamente si celebrava o si ringraziava qualche personaggio importante (cfr. *Diccionario de la Real Academia Española*). Fabre decide che è l'allegoria del Silenzio ad accogliere gli spettatori, ma, ironicamente, al posto del benvenuto c'è solo un silenzio. L'autore fa capire con i due punti che ciò che segue è vuoto, una pagina bianca. Questo elemento di vacuità si identifica anche nella numerazione della scena (zero) che, come simbolo del «buco», rappresenta il vuoto, ma anche l'ano, un motivo che si ripete in tutta l'opera⁴⁸. A questo proposito, Williams commenta:

Naming the loa “0” is a graphic and symbolic representation of the abyss between the memory of, and the desire for, the homosexual erotic that *La sodomía en la Nueva España* ultimately celebrates. The “0,” therefore, is an absence, that is, the “sex” that is not one— but it also resignifies the anal orifice, the site of the pecado nefando as nothing less than a ground zero. Even while “0” represents an absence, however, it is also a hole that must be opened—

⁴⁸ Infatti, la pièce si chiuderà circolarmente con il motivo dello zero, poiché, come indicato in precedenza, il fantasma di Francisco de Quevedo recita alla fine una delle sue poesie a tema omosessuale: «este círculo vivo en todo plano; / este que, siendo solamente cero, / le multiplica y parte por entero / el resquicio barbado de melenas / esta cima del vicio y del insulto; / éste, en quien hoy los pedos son sirenas, / éste es el culo» («questo cerchio vivo in ogni piano; / questo che, essendo solamente zero, / lo moltiplica e lo rompe per intero / lo spiraglio barbuto e con criniera / questo culmine del vizio e dell'insulto; / questo, in cui oggi le scoregge sono sirene, / questo è il culo»).

penetrated—in order for the story of the life and death of Cotita, and by extension the violent repression of homosexuals in colonial Mexico, to be told (Williams, 2014, p. 118)⁴⁹.

Dopo il benvenuto muto, la scena successiva (1) continua il tema del silenzio e introduce il pubblico alla messa in scena. Entrano i due presentatori della rappresentazione, la Santa Dottrina e la Carne, personaggi apparentemente opposti che, tuttavia, hanno una partecipazione simmetrica:

Sale,
abrazando un libro,
con sayal de evangelizador,
coronada por una catedral en miniatura,
la Santa Doctrina.
Dice la Santa Doctrina: ¡Silencio!
Sale un Escribano disfrazado de escribano.
Garabatea algo en un papel.
Lo lee en voz alta:
¡Silencio!
Sale, vestida con un desnudo ajeno, la Carne.
Sale la Carne y dice:
Este poema se titula
"Retablo de sodomitas novohispanos" (p. 12).

Entra,
abbracciando un libro,
con veste da evangelizzatore,
coronata da una cattedrale in miniatura,
la Santa Doctrina.
La Santa Doctrina dice: "Silenzio!"
Entra uno Scrivano travestito da scrivano.
Scarabocchia qualcosa su un foglio di carta.
Lo legge ad alta voce:
Silenzio!
Entra, vestita con una nudità altrui, la Carne.
Entra la Carne e dice:
Questa poesia si intitola
"Retablo de sodomitas novohispanos"

Il gioco di paradossi e ossimori tipico del Barocco è palpabile in questa scena. I personaggi sul palco sono finora tre: El Silencio, che tace; la Santa Doctrina, che grida «Silenzio!»; lo Scrivano, che scrive. In questo modo l'autore non solo distribuisce ai personaggi le rispettive funzioni: tacere, enunciare, scrivere, ma anche, attraverso un procedimento retorico di ripetizione, segna in questa prima scena quello che sarà il leitmotiv di tutta la commedia, la negazione, il silenzio, il vuoto, l'oscurità, il nulla. Infine, la Carne enuncia il titolo dell'opera. Ancora una volta, il lettore si trova di fronte a un'altra ambivalenza: si tratta di un poema e di un'opera teatrale, ma anche di un «retablo» barocco.

Nella messa in scena del testo, questa introduzione avrebbe probabilmente luogo sul proscenio e sarebbe il momento in cui si apre il sipario. La scena 2, che si svolge in qualche modo durante l'apertura del sipario, ha la funzione di introdurre il tema. La Sacra Doctrina, nel suo ruolo di erudita, definisce il termine «peccato nefando» per spiegare il senso della metafora del silenzio:

⁴⁹ «Nominare la loa "0" è una rappresentazione grafica e simbolica dell'abisso tra la memoria e il desiderio dell'erotismo omosessuale che La sodomía in definitiva celebra. Lo "0", quindi, è un'assenza, ossia la sessualità che non è "1", ma risignifica anche l'orifizio anale, il luogo del peccato nefando, come niente più che uno zero assoluto. Anche se lo "0" rappresenta un'assenza, tuttavia, è anche un buco che deve essere aperto - penetrato - per poter raccontare la storia della vita e della morte di Cotita e, per estensione, la violenta repressione degli omosessuali nel Messico coloniale».

A la manera del silencio:
 los que cometen el pecado nefando.
 Dice la Santa Doctrina:
 Nefando viene del latín *nefandus*,
 que quiere decir lo que no se puede decir.
 A la manera de un secreto: este verso.
 Un secreto
 que los versos siguientes traicionan.
 El Escribano lee un papel en voz alta:
 De cómo decir lo que no se puede decir (p. 14).

Alla maniera del Silenzio:
 quelli che commettono il peccato nefando.
 Dice la Santa Dottrina:
 Nefando deriva dal latino *nefandus*,
 che significa ciò che non può essere detto.
 Alla maniera di un segreto: questo verso.
 Un segreto
 che i versi seguenti tradiscono.
 Lo scrivano legge un foglio ad alta voce:
 Come dire ciò che non si può dire

Il segreto è tradito; è l'opera stessa che, raccontandosi, tradisce il patto che manteneva la violenza eteronormativa normalizzata. L'ultimo verso è autoreferenziale e serve a esplicitare la funzione didattica dell'opera, che spiegherà come dire ciò che non si può dire, cioè come rompere il tabù della nefandezza. Con la dichiarazione dello Scrivano, la rappresentazione-giudizio inizia.

b. Il processo inquisitorio, intrecci legali e drammatici

Come spiegato sopra, il cuore dell'opera è la ricostruzione del processo contro i sodomiti. È qui che lo spettatore passa dal cerchio esterno, dove dialogano La **carne** e la Santa Dottrina, al cerchio interno, che rappresenta una sorta di fantasmagorica aula di tribunale dove alcuni testimoniano e altri vengono condannati.

L'opera, basata su fonti eterogenee e su documenti che hanno registrato l'intero processo inquisitorio, ricostruisce gli eventi dalla prima accusa all'autodafé. Nel mezzo, si parla del procedimento di indagine condotto dall'autorità, così come dell'arresto degli accusati, delle loro confessioni e della successiva condanna. Va sottolineato che per l'Inquisizione non esisteva la moderna forma di processo in cui si esaminano le prove e si assicura agli accusati il diritto alla difesa. Il processo inquisitorio si basava fondamentalmente sull'accusa e sulla confessione, spesso ottenuta con la tortura (cfr. Tigano, 2017). Questo tipo di persecuzione irrazionale ha ovviamente portato all'incriminazione di molti innocenti ed è proprio quello che vediamo nell'opera, perché subito dopo la prima accusa, viene eseguito l'arresto dei presunti colpevoli. Come spiegato in precedenza, il processo, in quanto risorsa metateatrale, assume un valore importante nel teatro per le implicazioni politiche, in quanto smonta i riti sociali che legittimano l'ordine dominante. Il processo giudiziario teatralizzato cerca di ridicolizzare l'apparato dietro il sistema, in questo caso il sistema inquisitorio, rivelando il meccanismo che sostiene la corruzione del potere, un dispositivo istituzionale che coinvolge una moltitudine di partecipanti che regolano e legittimano le azioni, dalla massima autorità civile o religiosa al boia che accende il rogo. D'altra parte, visto come nodo narrativo, il processo giudiziario permette al

destinatario di soffermarsi in dettaglio sullo svolgimento degli eventi e sulle diverse prospettive che hanno osservato o vissuto l'azione, attraverso un distanziamento temporale e un'organizzazione analitica, oltre a mettere in scena gli apprezzamenti ideologici dei partecipanti. Mantiene, allo stesso tempo, due tensioni distinte: quella della storia di fondo (il crimine) e quella decisiva del processo stesso, come atto argomentativo e performativo.

Il processo inquisitorio per reati come l'eresia, la stregoneria o la sodomia aveva una duplice funzione: proteggeva la società in generale dalla diffusione di un presunto male e purificava l'anima dei colpevoli attraverso la pena capitale del rogo. Il fuoco era un modo per purificare spiritualmente gli accusati e per depurare la terra in cui avevano peccato, proprio come nel Medioevo si bruciavano i corpi dei malati di peste per proteggere quelli rimasti in vita. In questo senso, il processo inquisitorio era una sorta di giudizio divino, perché veniva fatto in nome di Dio e seguendo le sue stesse sentenze: ad esempio, bruciare nell'Inferno. Solo che la Chiesa non aspettava che i sodomiti e gli eretici venissero giudicati dalla divinità nel giudizio finale, ma prendeva nelle proprie mani la giustizia che doveva essere inflitta da Dio. Hanno travestito la giustizia umana da giustizia divina.

Il processo in *RSN* si apre quando lo Scrivano chiama la prima testimone, Juana de Herrera, e fornisce la data esatta dell'evento: 26 settembre 1657. Juana aveva scoperto Cotita de la Encarnación (Juan de la Vega) che commetteva il peccato nefando con un uomo sconosciuto. La sua dichiarazione è fragmentata nel testo, per cui viene qui riportata integralmente:

Sale Juana de Herrera y dice:
¡Estaban dos hombres cometiendo el pecado nefando!
El Escribano lee otro papel en voz alta:
Juana de Herrera, mestiza, lavandera, declara que en la albarrada de San Lázaro, a las afueras de la Ciudad de México,
estaban dos hombres cometiendo el pecado nefando. [...]
Dice Juana de Herrera: Estaban el uno encima del otro quitados los calzones ambos.
Dice: Juan de la Vega, mulato, era el que estaba encima [...]
tapaba al de abajo con la capa que traía puesta
(p. 14-16).

Entra Juana de Herrera e dice:
C'erano due uomini a commettere il peccato nefando!
Lo Scrivano legge ad alta voce un altro foglio:
Juana de Herrera, meticcias, lavandaia, dichiara che nelle murature di San Lázaro, alla periferia di Città del Messico,
c'erano due uomini a commettere il peccato nefando. [...]
Dice Juana de Herrera: Stavano l'uno sopra l'altro, entrambi senza mutande.
Dice: Juan de la Vega, mulatto, era quello sopra [...] copriva quello sotto con il cappotto che indossava.

La testimonianza di Juana de Herrera viene ripetuta più volte dagli altri personaggi, che reiterano l'informazione data. Il discorso diretto di Juana de Herrera viene ripetuto dallo Scrivano, che aggiunge informazioni sulla testimone: di razza meticcias e di professione lavandaia. Benché sia vero che queste informazioni erano utili alle autorità per identificare la

testimone, erano anche utili per valutare la validità della sua testimonianza in base alla sua posizione sociale. La ripetizione e la saturazione saranno una delle principali risorse utilizzate dall'autore, che Williams spiega in questo modo:

Fabre despliega una variedad de estrategias de repetición que combinadas activan una relectura profundamente transgresora de los discursos teológicos, jurídicos y literarios generados por el Imperio español que, por un lado, expone la manera en que éstos producían, regulaban y normalizaban la heterosexualidad obligatoria. Por otro, explora las maneras en que el legado de estos mismos discursos persiste en producir la distorsión, la negación, el silencio, o bien la ausencia de sentido en torno a toda variación, perversión o desviación del heterosexismo obligatorio (Williams, 2018, p. 47)⁵⁰.

Barthes e Butler hanno spiegato che la ripetizione è uno dei mezzi con cui il mito viene naturalizzato (cfr. I.5 e II.1). In questo modo, Fabre utilizza nel corso dell'opera gli stessi strumenti con cui il mito si legittima, ma per disarticolarlo. In questa prima dichiarazione, l'autore proietta un'immagine che si ripeterà continuamente nel testo: la visione di due uomini che hanno rapporti sessuali in campagna, alla periferia della città. Solo uno dei due è riconoscibile, perché il volto dell'altro rimane coperto. La denuncia di Juana de Herrera scatena un'ardua indagine da parte del Giudice, Don Juan Manuel de Sotomayor, che chiede per tre volte: «Chi era l'altro?» fino a quando, alla terza occasione:

De una frase de Juana de Herrera
se desprende el otro para glosarse en el Otro:
sale, tapado por la capa del otro, el Otro
y canta estas coplas:
Andan pecando dos hombres:
Juan es uno pero el Otro
tiene enigma en vez de rostro
y no se le saben nombres.
Ay, tápalo con tu capa,
Juan, no vaya a ser antojo
de otros ojos [...]. (p. 18)

Da una frase di Juana de Herrera
l'altro si stacca per "glossarsi" nell'Altro:
entra, coperto dal cappotto dell'altro, l'Altro
e canta questi versi:
Due uomini stanno peccando:
Giovanni è uno, ma l'Altro
ha un enigma come volto
e non gli è noto alcun nome.
“Ay”, coprilo con il tuo cappotto,
Juan, altrimenti viene la voglia
di altri occhi [...].

A modo di didascalia implicita, l'ingresso del personaggio «L'altro» è indicato nell'intervento di Juana de Herrera, che descrive l'immagine dei due sodomiti. In questo modo, l'Altro diventa l'incarnazione anonima di quello che il Giudice non riuscirà mai a condannare, perché per ogni condannato sorge un altro e un altro ancora: «El Otro vaga como un espectro a lo largo y ancho

⁵⁰ «Fabre mette in atto una varietà di strategie di ripetizione che, in combinazione, attivano una rilettura profondamente trasgressiva dei discorsi teologici, giuridici e letterari generati dall'Impero spagnolo che, da un lato, espone i modi in cui hanno prodotto, regolato e normalizzato l'eterosessualità obbligatoria. Dall'altro, esplora i modi in cui l'eredità di questi stessi discorsi persiste nel produrre distorsione, negazione, silenzio o addirittura assenza di significato intorno a qualsiasi variazione, perversione o deviazione dall'eterosessismo obbligatorio».

del auto sacramental, [...] ambiguo, multiforme, plástico y fantasmagórico, que encarna las versiones, las glosas, los hechos varios y poliédricos de una realidad con la cara oculta (si es que cara tiene)» (Páez, 2018, p. 129)⁵¹. Il Giudice, disperato, cerca allora altri testimoni. Tra questi, comparve sulla scena Tomás de Santiago, «un indio, vicino di casa di Juan de la Vega», che fornì alle autorità le informazioni necessarie per aumentare i sospetti contro Cotita: «Juan de la Vega riceveva spesso la visita di giovani ragazzi che lui chiamava "anima mia, vita mia, cuore mio", [...] sedevano con lui e dormivano insieme in una stanza» (p. 24). I dati raccolti dal Giudice portarono all'arresto dell'imputato.

Sebbene Fabre non lo spieghi, dalle fonti storiografiche si sa che l'accusato, sapendo di essere perseguitato, si nascose in casa dei suoi complici, con i quali fu finalmente arrestato. Nonostante all'inizio abbiano negato le accuse, alla fine hanno confessato i loro crimini. Questo, però, non avviene agli occhi dello spettatore, che lo scopre solo grazie al discorso indiretto dello Scrivano e del Giudice. Sono loro a far uscire i «sodomiti» dal segreto e a enunciare le loro confessioni, che portano alla scoperta di una rete nascosta di uomini omosessuali che operavano in città, alla maniera di un'organizzazione criminale. Va ricordato che, nelle preoccupazioni dell'epoca, era più importante «ripulire» il male che poteva diffondersi che il fatto che le accuse fossero vere e verificabili attraverso un giusto processo:

Dice el Alcalde: Los acusados
confesaron que se convidaban en sus casas
y se regalaban chocolate y se decían requiebros
y bailaban. [...]
El Escribano lee un papel en voz alta: Los
acusados
confesaron y de sus confesiones resultó prender
a otros acusados y llamar a otros
acusados por edictos
y pregones (p. 27).

Dice il Giudice: gli imputati
hanno confessato di invitarsi a vicenda nelle loro
case, di regalarsi cioccolata, di farsi complimenti
e di ballare. [...]
Lo scrivano legge un foglio ad alta voce: Gli
imputati
hanno confessato e le loro confessioni hanno
portato all'arresto di altri imputati e di chiamare
gli altri con editti
e bandi (p. 27).

Il processo si interrompe durante le scene 14 e 15 per approfondire la figura del **Giudice**. Grazie alle fonti storiche, si ha notizia che Sotomayor dedicò particolare attenzione al caso di Cotita e dei suoi complici. Nelle sue lettere al re Filippo IV, il lettore può vedere che il Giudice si mostrò particolarmente preoccupato e turbato da questa situazione. Páez cita queste comunicazioni: «Señor: desde que vine a esta ciudad a servir la plaza de alcalde del crimen, que ha doce años he tenido noticia de que el pecado nefando tiene muy contaminadas estas provincias» (citato

⁵¹ «L'Altro vaga come uno spettro attraverso la lunghezza e l'ampiezza dell'auto sacramental, [...] ambiguo, multiforme, plastico e fantasmagorico, incarnando le versioni, le glosse, i fatti multiformi di una realtà con un volto nascosto (se mai ha un volto)».

da Páez, 2018, p. 124)⁵². Fabre reinterpreta questa particolarità storica rappresentando la figura del Giudice come un personaggio colpito dalla situazione in modo quasi nevrotico. Nella prima di queste scene, in un intervento tratto dalle lettere al re, il discorso del Giudice è frammentato. L'indicazione didascalica «dice» viene ripetuta almeno 19 volte in un breve dialogo. In questo modo, si rende manifesto il turbamento del personaggio:

<p>Dice el Alcalde: Cáncer tan cundido. Dice: El pecado nefando. Dice: El pecado nefando tiene muy contaminadas estas provincias. Dice: Por lo que toca a mi oficio he procurado atacarle. Dice: Quince reos. Dice: Se hallaron convictos y confesos. Dice: Quince reos. Dice: De sus confesiones. Dice: Han resultado otros cien cómplices. Dice: ¡Otros cien cómplices! Dice: Que los jueces. Dice: Se desvelen en el castigo. Dice: Extirpación. Dice: Achaque. Dice: Que los jueces se desvelen en la extirpación de este achaque tan mortal. Dice: Extendido. Dice: Nefando. Dice: ¡Jesucristo Nuestro Señor! (p. 29).</p>	<p>Dice il Giudice: Cancro così dilagante. Dice: Il peccato nefando. Dice: Il peccato nefando ha inquinato molto queste province. Dice: Per quanto riguarda il mio incarico, ho cercato di attaccarlo. Dice: Quindici detenuti. Dice: Hanno confessato e sono stati trovati colpevoli. Dice: Quindici detenuti. Dice: Delle loro confessioni. Dice: Sono stati trovati altri cento complici. Dice: Altri cento complici! Dice: Che i giudici. Dice: Siano svegli nella punizione. Dice: Estirpazione. Dice: Acciaccio. Dice: Che i giudici siano svegli nell'estirpazione di questa malattia così mortale. Dice: Dilagante. Dice: Nefando. Dice: Gesù Cristo nostro Signore!</p>
---	--

Il procedimento della ripetizione poetica, che interrompe continuamente il dialogo, trasmette un senso di disperazione. Questa complessità interiore del personaggio viene sviluppata in seguito, quando i personaggi allegorici La Natura, La Carne e La Dottrina Sacra osservano il sogno del Giudice. La situazione gli provoca insonnia e non riesce a calmarsi. L'autore interrompe il processo per prestare attenzione alla personalità del persecutore e per dimostrare che ha fatto della caccia ai sodomiti un problema personale:

<p>Dice la Naturaleza: El Alcalde no puede dormir: su mente es una lámpara encendida toda la noche. Dice la Carne: No puede dormir: los sodomitas le quitan el sueño. [...] Dice la Naturaleza: El Alcalde no puede dormir: su mente es una lámpara que mariposas nocturnas congrega. Dice la Santa Doctrina: Una lámpara encendida: maqueta</p>	<p>Dice la Natura: il Giudice non può dormire: la sua mente è una lampada che arde tutta la notte. Dice la carne: Non può dormire: i sodomiti gli tolgono il sonno. [...] Dice la Natura: Il Giudice non può dormire: la sua mente è una lampada che le farfalle notturne riunisce. Dice la Santa Dottrina: Una lampada accesa: simulacro dei futuri roghi dove bruceranno i sodomiti</p>
---	--

⁵² «Signore, da quando sono arrivato in questa città per servire come Giudice, dodici anni fa, ho constatato che il peccato nefando ha inquinato gravemente queste province».

de las futuras hogueras donde arderán los sodomitas
(p. 30).

La mente di Sotomayor, metaforicamente rappresentata come una lampada, è il rogo che attende i sodomiti. Dopo gli incubi dell'inquisitore, la sentenza del processo viene emessa dall'allegoria della Giustizia. L'introduzione di questo personaggio è significativa, perché essendo l'allegoria più importante di un giudizio, viene qui ridicolizzata, mostrata come una marionetta:

Sale, de muchos hilos suspendida, la Justicia: ¡es un títere!
La Justicia:
marioneta que la Santa Doctrina anima. [...] Dice la Santa Doctrina fingiéndole una voz a la Justicia:
La Justicia condena a la pena de fuego a catorce de los quince reos y al uno, por ser muchacho, le conmuta el fuego por una pena extraordinaria: todos por haber cometido el crimen nefando de la sodomía. [...] Sale, montada en su rueda, la Fortuna. Dice la Fortuna:
Es mi capricho, esta vez, coincidir con la Justicia. La suerte está echada, dijo la Fortuna, y su rueda dejó de girar para Juan de la Vega y sus cómplices nefandos (p. 32-33).

Entra, sospesa da molti fili, la Giustizia: è una marionetta!
La Giustizia:
marionetta che la Santa Dottrina anima. [...] La Santa Dottrina dice, fingendo la voce della Giustizia:
La Giustizia condanna alla pena del fuoco a quattordici dei quindici imputati e uno, perché è un ragazzo, commuta il fuoco in una pena straordinaria: tutti per aver commesso il nefando crimine di sodomia. [...] Entra, montata sulla sua ruota, la Fortuna. Dice La Fortuna:
È mio capriccio, questa volta, coincidere con la Giustizia. Il dado è tratto, dice la Fortuna, e la sua ruota smise di girare per Juan de la Vega e i suoi nefandi complici.

La rappresentazione della Giustizia (che in realtà è la Santa Dottrina), come burattino coinciderebbe con la struttura del «retablo», che, si ricorderà, poteva riferirsi a un piccolo teatro di marionette. Ma essendo l'unico personaggio di questo tipo, serve a mostrare molto chiaramente che la giustizia non è né autonoma né vera, che è solo la faccia di un meccanismo nascosto che la controlla. Nell'enunciazione della condanna si unisce la Fortuna, che conferma la sentenza. Questo riferimento alla sorte come elemento arbitrario potrebbe essere un modo per rappresentare che il crimine di sodomia era perseguito in modo molto capriccioso, in modo più o meno veemente a seconda della situazione sociale, e che, in questo caso, il destino mise davanti ai quattordici condannati un personaggio come Sotomayor, che non si fermò fino a quando la sentenza non fu completata. Sul quindicesimo condannato, a cui fu salvata la vita, Páez commenta come segue: «la juventud le salvó la vida al mestizo Lucas Matheo, un jovencito de quince años que recibió a cambio 200 latigazos y una condena de seis años de

trabajos forzados» (Páez, 2018, p. 124)⁵³. L'età era un fattore importante in quanto, come spiegato nel capitolo precedente (cfr. II.2.2.a), si manteneva la concezione che il ruolo attivo appartenesse agli uomini adulti e che i giovani, non essendo considerati dotati ancora di sessualità, potessero naturalmente sottomettersi a questa gerarchia. Tuttavia, degli oltre cento uomini accusati, solo alcuni furono imprigionati e poi uccisi. Le fonti storiche, che specificano sempre la casta, l'età e il mestiere delle persone coinvolte, mostrano che gli accusati appartenevano principalmente alle classi inferiori, a cominciare da Cotita, che era un mulatto. Páez spiega che ciò avvenne perché la persecuzione della sodomia non rispondeva solo a preoccupazioni religiose, ma era anche un mezzo e un pretesto per eliminare gradualmente i gruppi sociali ripudiati, in modo da non perseguire quelli prossimi ai gruppi al potere:

La justicia no es igual para todos y según indican las fuentes, los burócratas coloniales se dedicaron solamente a capturar, interrogar y dejar registros pormenorizados de los individuos que pertenecían a las clases trabajadoras. Para los representantes de las élites sociales —clero y aristocracia— la discreción se impuso [...], sus nombres fueron omitidos para aminorar el escándalo (Páez, 2018, 122-123)⁵⁴.

Vennero condannati solo quelli delle caste coloniali più basse, derivate da una componente razziale, in un evidente procedimento di *neneismo* barthesiano (cfr. II.1.3), attraverso il quale cerca di equiparare due realtà ripudiate, al fine di potenziare a vicenda il loro significato negativo. Páez cita il Viceré della Nuova Spagna che raccontò l'evento al re Filippo IV: «no está en causa hombre ninguno no sólo de calidad, pero ni de capa negra, sino todos los mestizos, indios, mulatos, negros y toda la inmundicia de este imperio y ciudad» (Páez, 2018, p. 123)⁵⁵. Anche in questo caso, ci viene ricordato il rapporto che esiste fin dal Medioevo tra il sodomita e lo straniero, in quanto rappresentanti dell'alterità. In questo caso, è doppiamente lacerante che quelli che erano considerati “altri”, la popolazione nativa dell'America, fossero stranieri nella loro stessa terra, dalla quale erano stati sistematicamente spogliati. Dopo il processo arriva la punizione, l'autodafé, una cerimonia pubblica in cui i colpevoli vengono consegnati al fuoco. Questo evento è raccontato dall'ecclesiastico Gregorio Martín nel suo diario:

Martes 6 de noviembre de este año de 1658.
Dice:

Martedì 6 novembre di quest'anno 1658.
Dice:

⁵³ «La giovinezza salvò la vita del quindicenne meticcio Lucas Matheo, che in cambio ricevette 200 frustate e una condanna a sei anni di lavori forzati».

⁵⁴ «La giustizia non è uguale per tutti e, secondo le fonti, i burocrati coloniali si dedicarono solo alla cattura, all'interrogatorio e alla registrazioni dettagliata degli individui che appartenevano alle classi lavoratrici. Per i rappresentanti delle élites sociali - clero e aristocrazia - prevaleva la discrezione [...], i loro nomi venivano omessi per evitare lo scandalo».

⁵⁵ «Non c'è nel processo nessun uomo di qualità, ma nemmeno di cappotto nero, ma tutti i meticci, gli indios, i mulatti, i neri e tutta la sporcizia di questo impero e di questa città».

A las once horas del día
sacaron de la Real cárcel de esta corte
a quince hombres [...]
Lleváronlos por la calle del Reloj y volvieron
por la esquina de las casas de la marquesa
de Villamayor,
y fueron vía recta hasta la albarrada de San
Lázaro.
Se despobló la ciudad, arrabales y pueblos fuera
de ella
para ver esta justicia de catorce personas
por el pecado de la sodomía (pp. 34-35).

Alle undici ore
hanno portato fuori dalla prigione reale della corte
quindici uomini [...]
Li hanno portati attraverso la Calle del Reloj e sono
tornati indietro dietro l'angolo delle case della
marchesa di Villamayor,
e andarono dritti alle murature di San Lázaro.
La città, i sobborghi e i villaggi fuori di essa si
spopolarono
per vedere questa giustizia di quattordici persone
per il peccato di sodomia.

La punizione diventa una performance. Per le masse, la morte è sempre stata uno spettacolo, e quando era promossa dallo Stato, unico che poteva legittimamente esercitare la violenza, diventava una festa di morbosità e curiosità. La condanna era anche una punizione esemplare: la gente vedeva i condannati come un controesempio, le loro più grandi paure si riflettevano in loro, e quindi non avrebbero preso in considerazione l'idea di seguire le loro stesse vie. Il fuoco era un mezzo catartico per la società, una valvola di sfogo che saziava la pulsione di morte della popolazione, che vedeva così frenati i suoi impulsi violenti. Lavenia spiega a sua volta che c'era la credenza che il fuoco non solo proteggesse la Terra dal diffondersi del male, ma anche che purificasse le anime dei condannati che, spogliati del loro peccato, potevano addirittura entrare in Paradiso durante il Giudizio Universale (Lavenia, 2018, pp. 25-28). Fino a questo punto, l'opera è lugubre e desolante; tuttavia, in Fabre, questo atto di solennità e di purificazione delle anime diventa una scena a metà tra il comico e l'erotico:

Sale
el Fuego: aplausos:
sale el Fuego: verdugo en llamas: sale el Fuego
y ardiente besa a Juan de la Vega en los labios:
aplausos.
Un pudoroso biombo de flamas se despliega
escondiendo tras de sí
la orgía a muerte del Fuego y los sodomitas
mientras el Otro, teñido de ceniza,
sube al brasero y se pone
a cantar:
*Acaben ya, es nuestro ruego,
brasas, cauterios, rigores,
tormentos, lumbres, ardores,
amante brutal, oh Fuego.
Nada guardes para luego
Aplausos (pp. 36-37).*

Entra
il Fuoco: applausi:
entra il Fuoco: boia fiammeggiante: entra il Fuoco
e bacia ardentemente Juan de la Vega sulle
labbra: applausi.
Un pudico paravento di fiamme si dispiega,
nascondendo dietro di esso
l'orgia di morte del Fuoco e i sodomiti
mentre l'Altro, macchiato di cenere,
si arrampica sul brasero e si mette
a cantare:
*Finite ora, è la nostra supplica,
brace, bruciatore, rigori,
tormenti, lumi, supplizi,
amante brutale, o fuoco.
Non tenere nulla per dopo
Applausi.*

Prendendo scherzosamente la natura spettacolare del autodafé, l'ingresso del Fuoco è accompagnato da un applauso. Si veda qui tutto il gioco metaforico sull'elemento del fuoco, con il suo doppio significato: punizione e desiderio erotico; ma anche il modo teatrale in cui le fiamme del rogo diventano un paravento che nasconde l'orgia omosessuale. L'Altro, che questa volta non si nasconde dietro il cappotto di Cotita, ma si è macchiato di cenere, appare di nuovo sulla scena per cantare. La fatalità del rogo viene infranta, attraverso un canto che trasforma la tortura del fuoco nella tortura amorosa del desiderio. A questo proposito, Sefamí conclude che questa è «la ironía mayor, la burla de todo el sistema represivo inquisitorial [...]». El acto público de horror, el espectáculo de condena, deviene una representación teatral, en donde el Fuego aparece alegorizado y se vuelve “otro” amante; es transmigrado en fuego pasional, fuego que consume los cuerpos en su fogosidad» (Sefamí, 2016, p. 64)⁵⁶.

Dopo la scena del rogo, la fine dell'opera è costituita da due sequenze. La prima è una sorta di scena funebre in cui la morte di Cotita viene dichiarata con una certa solennità. Come in una litania, vengono pronunciati i numerosi nomi di Juan de la Vega: Cotita de la Encarnación, Regina dei «mayates»⁵⁷, Regina delle farfalle notturne. Poi entra in scena la Carne, che si lamenta della sentenza emessa dalla Sacra Dottrina:

Dice la Carne: Hagamos un réquiem
que sea al mismo tiempo lo contrario:
la canción del deseo [...].
Hagamos un altar
donde todas las imágenes estén de cabeza:
el altar de los santos invertidos: el retablo de los
sodomitas.
Dice la Naturaleza:
Memoria de los ajusticiados y Fábrica de las
alegorías (p. 39).

Dice la Carne: Facciamo un requiem
che sia al tempo stesso l'opposto:
la canzone del desiderio [...].
Facciamo un altare
dove tutte le immagini siano capovolte:
l'altare dei santi invertiti: la pala dei sodomiti.
Dice la Natura:
Memoria dei giustiziati e Fabbrica delle allegorie.

Proseguendo con il doppio significato dell'autodafé, La Carne propone un requiem che non canti la morte, ma il desiderio. L'opera si autodefinisce ancora una volta: il retablo de los sodomitas novohispanos è il monumento alla memoria di Juan de la Vega e degli altri quattordici assassinati, ma è anche una fabbrica di allegorie. A questo proposito, Cruz ritiene che l'opera serva a invocare i morti, che insistono per tornare:

⁵⁶ la più grande ironia, la presa in giro dell'intero sistema repressivo inquisitorio [...]. L'atto pubblico dell'orrore, lo spettacolo della condanna, diventa una rappresentazione teatrale, dove il Fuoco appare allegorizzato e diventa un 'altro' amante; viene trasmigrato in un fuoco di passione, un fuoco che consuma i corpi nel suo ardore.

⁵⁷ “Mayate”, secondo il dizionario di spagnolo del Messico è un uomo omosessuale (cfr. *Diccionario del Español de México*).

La inquisición quiso eliminar el cuerpo y el deseo de los sodomitas al someterlos al suplicio de la hoguera, pero al hacerlo, los inscribió en los documentos de los que Fabre los conjura. Los cuerpos asedian el documento inquisitorial y *re*-aparecen en el silencio al que fueron condenados. Reaparecen los sodomitas asesinados y reaparece la lógica invertida en la subversión de los géneros eclesiásticos (Cruz, 2019, p. 81)⁵⁸.

Per invocare, come dice Cruz, i sodomiti risignificati come martiri, la Carne vuole fare un altare. Questo spiega la scelta del titolo: «retablo» (pala d'altare). Fabre crea l'immagine di un altare religioso in cui i santi sono capovolti e quindi, in modo molto semplice, sovverte il significato peggiorativo del termine «invertito». Ma è anche un riferimento diretto a una pratica diffusa in Messico, probabilmente di origine novo-ispanica. È credenza comune che chi cerca l'amore senza trovarlo debba porre sull'altare l'immagine o la statuetta di Sant'Antonio da Padova, ma a testa in giù, come modo per fare pressione sul Santo affinché interceda nell'obiettivo amoroso. Nonostante sia comune tra i credenti ed è entrata a far parte dell'immaginario dei messicani che, ancora oggi, consigliano agli scapoli di «girare un santo», questa tradizione è stata considerata dalla Chiesa una pratica eretica. Il riferimento a una tradizione che si colloca tra la devozione e l'eterodossia non è gratuito, poiché è la stessa posizione ambigua in cui si trova l'auto sacramentale di Fabre.

Inoltre, che cos'è, se non l'amore, ciò che i sodomiti cercavano? In seguito, il gioco autoreferenziale continua. Ricordiamo che *RSN* fa parte della trilogia intitolata *La sodomía en la Nueva España*, libro a cui l'autore fa riferimento:

Dice el Escribano:

A la manera de un libro

piadoso

que las polillas carcomen:

la Nueva España:

un libro

que mejor se titulase

La Nueva Sodoma: el poema de los agujeros (p. 41).

Dice lo Scrivano:

Alla maniera di un libro

pio

che le falene corrodono:

la Nuova Spagna:

un libro

che sarebbe meglio intitolare

La Nuova Sodoma: il poema dei buchi.

In questo modo, Fabre cerca di desacralizzare tutto ciò che circonda l'evento storico. Riconoscendo nel sistema coloniale il quadro istituzionale che ha portato alla morte di tanti innocenti, riforma il nome «Nuova Spagna», che rifletteva lo splendore del potere imperiale, in «Nuova Sodoma», in riferimento alla Nuova Gerusalemme, una ricreazione della terra promessa. Sodoma, una città distrutta, secondo il dogma, per la sua sessualità non conforme

⁵⁸ «L'Inquisizione voleva eliminare il corpo e il desiderio dei sodomiti sottoponendoli alla tortura del rogo, ma nel farlo, li iscrisse nei documenti da cui Fabre li evoca. I corpi assediano il documento inquisitorio e riappaiono nel silenzio a cui sono stati condannati. Ricompaiono i sodomiti assassinati e riappare la logica invertita nella sovversione dei generi ecclesiastici».

alle norme, è, in questo gioco metaforico, riscattata e ricostruita dalle ceneri. Questo motivo viene sviluppato anche nella conclusione dell'opera, quando la fatalità del rogo cambia direzione verso la redenzione, con l'introduzione di un falso finale:

Dice el Escribano:
De este modo termina
el "Retablo de los sodomitas novohispanos":
perdonen sus yerros, sus ripios, sus versos
farragosos.
Dice: De este modo termina el poema
y vuelve a comenzar
el mundo.
Dice: De este modo
termina pero también de este otro:
Salen Juan de la Vega
y los sodomitas ajusticiados
haciendo sonar instrumentos musicales y
entonces
todos, incluso la Santa Doctrina,
todos se ponen a cantar.
Cantan todos: [...]
En San Lázaro han sembrado
de Gomorra las simientes:
caminante, no te sientes
que seguro brota un nabo.
Caminante, tú que pasas
por el Barrio de Gomorra,
si te embutes su chistorra
se las pagarás a gatas. [...]
¡Llueven fuegos sobre el Vicio!
¿Es la Furia Celestial?
¿Es la fiesta patronal?
¡Llueven fuegos de artificio! (p. 43-45).

Dice lo Scrivano:
Così finisce
la "Pala dei Sodomiti novo-ispanici":
perdonate i suoi errori, le sue divagazioni, i suoi
versi farraginosi.
Dice: così finisce il poema
e ricomincia
il mondo
Dice: In questo modo
finisce ma anche in quest'altro modo:
Entrano in scena Juan de la Vega
e i sodomiti giustiziati
suonano strumenti musicali e poi
tutti, compresa la Santa Dottrina,
tutti cominciano a cantare.
Tutti cantano: [...]
A San Lazaro hanno disseminato
di Gomorra i semi
Viandante, non sederti
Perché di sicuro spunta un finocchio.
Viandante, tu che passi
per il quartiere di Gomorra
se ti imbottisci di salame
lo pagherai a quattro zampe. [...]
Piovono fuochi sul Vizio!
È la furia celeste?
È la festa del santo patrono?
Piovono fuochi d'artificio!

L'epilogo della commedia è, come era di solito nel teatro barocco ispanico, metateatrale. Così come la commedia è stata presentata agli spettatori, davanti al sipario, lo Scrivano chiude la finzione scusandosi con i presenti, per «i versi farraginosi». Allo stesso modo, la conclusione della commedia attraverso la musica e il canto porta in scena il finale apoteosico tipico dell'auto sacramentale. Mentre nella tradizione italiana l'apoteosi era il processo di ascensione al cielo o la conversione di un mortale in divinità, nella tradizione ispanica il significato di apoteosi non si concentrava sul processo di divinizzazione, ma sull'aspetto festivo di esso, tanto da arrivare a significare una «manifestazione di grande entusiasmo dentro una celebrazione o di un atto collettivo» e, nel teatro nello specifico, la «scena culminante con cui si conclude lo spettacolo e a cui partecipano tutti gli attori» (cfr. *Diccionario de la Real Academia Española*). Così, l'apoteosi in *RSN* ha un doppio significato: in primo luogo, i sodomiti diventano santi, per

mezzo del fuoco purificatore; in secondo luogo, la conclusione avviene in modo festoso e tutti, compresi i personaggi che hanno eseguito la persecuzione (in questo caso la Santa Dottrina, la Giustizia, il Giudice o Juana de Herrera), festeggiano e ballano insieme sul palcoscenico.

Il doppio finale rompe la solennità dell'auto e riporta lo spettatore/lettore al mondo reale: era teatro! I personaggi perdono il loro status di allegorie, sono attori che celebrano insieme la fondazione di Nuova Sodoma. Secondo Sefamí, Fabre cerca «un montaje, un espectáculo, que ironice gracias a su distancia temporal, transfigurando y transgrediendo su propia condición textual. Es de ese modo como logra revertir la persecución de los homosexuales y hacer de todo ello una "celebración", una "fiesta"» (Sefamí, 2015, p. 57)⁵⁹. Inoltre, l'autore riesce a sovrapporre magistralmente due immagini simili ma contrarie: la pioggia di fuoco che si abbatte su Sodoma a causa della furia celeste e i fuochi d'artificio che, durante le feste religiose popolari, vengono lanciati dalla parrocchia per celebrare il santo della loro devozione. Così, l'immagine della Sodoma distrutta viene risignificata.

2.4. Eteronorma e mito dell'omosessualità in RSN

a. La performance dei generi e la presenza della sessualità normativa

Dato che l'opera di Fabre si concentra principalmente sul mito dell'omosessualità, i miti dell'eterosessualità e del genere sono presenti solo in opposizione. Essi rappresentano il polo positivo di ciò che è permesso, di fronte alla proibizione e al carattere marginale delle sessualità non normative, e quindi sottostanno allo sfondo del testo come norma implicita. Così, come nel testo di Consoli, è il processo barthesiano di e-nominazione a costituire il mezzo con cui l'eterosessualità viene incoronata come forma egemonica.

La discussione sull'eteronormatività come legge naturale appare quando Fabre introduce il carattere allegorico della «Natura». Nella scena 11 la Santa Dottrina, sconvolta, lamenta le azioni di Juan de la Vega:

¡Crimen contra natura!, exclama la Santa Doctrina.
Crimen
contra la Naturaleza que sale
ataviada de follajes pero con la verdura de fuera:
la Naturaleza que sale y dice: No es un crimen
contra la Naturaleza pues tal es
su naturaleza.
(Carraspeos, risitas, silbidos, abucheos.)
(pp. 24-25).

Crimine contro natura, esclama la Santa Dottrina.
Crimine
contro la Natura che entra
vestita di fogliame ma con la verdura all'aria:
La Natura che entra e dice: Non è un crimine
contro la Natura, perché tale è
la sua natura.
(Tosse, risatine, fischi, rumori di
disapprovazione).

⁵⁹ Una messinscena, uno spettacolo, che ironizza grazie alla sua distanza temporale, trasfigurando e trasgredendo la sua stessa condizione testuale. È in questo modo che riesce a ribaltare la persecuzione degli omosessuali e a trasformare il tutto in una 'celebrazione', una 'festa'».

Il concetto di crimine contro natura, spiegato in II.2.2.2.a, era uno dei principali argomenti che giustificavano l'eliminazione delle persone che sfuggivano alla norma. Ironia della sorte, di fronte a questa accusa, la presunta vittima del crimine, la Natura, appare sulla scena. La sua caratterizzazione è spudorata, perché entra «con la verdura all'aria», un gioco di parole per significare che sta mostrando i genitali. In realtà, la Natura non si sente offesa dal crimine del sodomita e dichiara che l'inclinazione di Cotita non può essere un crimine perché è parte intrinseca del suo essere, un'affermazione di carattere tautologico («non è contro natura perché è naturale»). Si tratta di un anacronismo rispetto al pensiero novo-ispanico, un'interferenza temporale che riporta lo spettatore ai tempi moderni, anche se per poco tempo, visto che il commento è accolto da fischi e proteste degli altri personaggi. Nella logica allegorica del testo, la Natura è l'unica a poter differenziare il «naturale» dal «contra natura», per cui questa scena diventa un modo per rispondere, teatralmente, al carattere categorico e assoluto della dottrina religiosa, che viene così relativizzata.

Per quanto riguarda i generi, essi sono rappresentati in modo stereotipato, in base all'abbigliamento e ai mestieri di ciascuno. Questa divisione è chiara se osserviamo i personaggi storici, in quanto c'è una distribuzione dei ruoli sociali in base al genere. Juana de la Herrera è una lavandaia, mentre le figure di potere corrispondono agli uomini, come Don Juan Manuel de Sotomayor, il Giudice. Ma la visione stereotipata della femminilità è dimostrata anche dalla «effeminatezza» di Juan de la Vega, perseguitato per il modo in cui si veste o per le attività che svolge nella sfera sociale. Nella sua testimonianza, Tomas de Santiago afferma:

Dice: Trae atado un melindre de los que usan las mujeres. [...] Juan de la Vega se sentaba en el suelo en un estado como mujer y hacía tortillas y lavaba y guisaba y los mozuolos se sentaban con él y dormían juntos en un aposento (pp. 19-24).

Dice: "Porta una bandana, di quelle che indossano le donne [...] Juan de la Vega si sedeva sul pavimento come una donna e preparava le tortillas, lavava e cucinava e i ragazzi si sedevano con lui e dormivano insieme in una stanza.

Il crimine di Juan de la Vega è quello di interpretare un genere che non corrisponde normativamente al suo corpo, è quello di «sprecare la sua mascolinità», secondo le parole di Paéz (2018, p. 124). I tratti di questa effeminatezza sono innocui, ma la loro eccessiva vigilanza è sospettosa, perché non si tratta di un'ossessione per il vestito o per il modo di sedersi, ma di ciò che queste forme superficiali nascondono, un sistema di opposizioni che mantiene la gerarchia dei generi. Le attività femminili nel contesto novo-ispanico (fare tortillas, lavare,

cucinare) corrispondono alla sfera domestica e il fatto che siano svolte da un uomo potrebbe destabilizzare l'ordine che garantisce il mantenimento di questa divisione dei ruoli.

Si consideri qui anche quanto discusso in I.2.3. la logica eteronormativa crea un nesso tra sessualità ed espressione di genere, per cui la trasgressione di uno di questi aspetti è concepita come un fallimento dell'altro. In questo senso, la trasgressione del ruolo sessuale corrispondente al sesso maschile comporta automaticamente una relazione con la femminilità; e lo stesso in senso opposto, la trasgressione dell'espressione normativa della mascolinità si collega automaticamente alla sodomia. Il sospetto di sodomia non nasce solo dalla pratica sessuale (che di solito rimane nella sfera intima), ma dal modo in cui l'uomo si avvicina o si allontana dall'espressione normativa del suo genere. Per il Giudice, le attività e l'abbigliamento femminile di Juan de la Vega costituiscono una prova o un'aggravante dell'accusa di sodomia fatta da Juana de la Herrera. Oltre a questa conferma del crimine, ci sono altre confessioni:

El Escribano lee un papel en voz alta: Los acusados confesaron que se llamaban por los nombres que usan las mujeres públicas y bailaban.
Dice el Alcalde: Los acusados confesaron que unos bailaban quebrándose de la cintura a la manera de las mujeres (p. 27).

Lo Scrivano legge un foglio ad alta voce: Gli imputati hanno confessato di chiamarsi a vicenda con i nomi usati dalle donne pubbliche e di ballare.
Dice il Giudice: Gli imputati hanno confessato che alcuni di loro ballavano muovendola vita alla maniera delle donne.

Nella citazione precedente vediamo un'altra rappresentazione della femminilità, ma questa volta della sua visione corrotta, rappresentata dalla prostituzione (cfr. II.2.1). I sodomiti accusati avevano cambiato i loro nomi in nomi femminili, ma non arbitrariamente, anzi, in quegli appellativi originariamente usati dalle prostitute della città. Páez ricorda, ad esempio, che, così come Juan de la Vega si faceva chiamare Cotita, il suo complice, Gerónimo Calbo, era conosciuto come «la Zangarriana», «dada su promiscuidad y en referencia a una prostituta de la ciudad conocida por ese mote» (122)⁶⁰. Juan de Correa si faceva chiamare «La Estampa», il soprannome di una delle più belle prostitute della città. Altri nomi compaiono negli appendici di *RSN*: La Morosa, Señora la Grande, La Luna, Las Rosas, La Martina de los Cielos y la Conchita. Questi personaggi sono citati in una delle canzoni dell'Altro, dove l'opposizione tra maschile e femminile può essere osservata anche attraverso l'abbigliamento:

Juan Correa ya en La Estampa se transforma: hasta un vestido con su capa se ha fingido: ¿quién caerá en su hermosa trampa? (p. 28).

Juan Correa già in La Estampa è trasformato: persino un vestito con il suo cappotto è stato simulato: chi cadrà nella sua bella trappola?

⁶⁰ «Data la loro promiscuità e in riferimento a una prostituta della città conosciuta con questo soprannome».

La domanda finale ha un carattere metateatrale perché, così come negli stereotipi di genere il costume simboleggia l'identità delle persone, nel teatro il costume è una «trappola», un gioco di finzione in cui lo spettatore accetta di essere ingannato.

Un altro aspetto interessante dell'opera di Fabre è il trasferimento della riflessione sul genere dall'ambito sociale a quello letterario. Prima si è parlato del carattere intertestuale dell'opera, così come della sua autodesignazione come *transgender*, un termine che è un cenno non solo alla combinazione di elementi poetici e teatrali, ma anche a una riflessione che, sebbene appaia appena nel testo, è presente: l'identità di genere di Juan de la Vega o Cotita de la Encarnación, che preferiva mostrarsi agli altri in modo femminile. In questo modo, Fabre cerca di equiparare la visione tradizionale dei generi letterari con la concezione rigida dei generi sociali e quindi, per demistificare la visione normativa della mascolinità, trasgredisce anche le direttrici del genere letterario/teatrale, in questo caso, l'*auto sacramental*.

b. Il mito della sodomia nella Nuova Spagna

Il mito dell'omosessualità nel testo di Fabre si basa ampiamente sull'immaginario costruito fino al XVII secolo (cfr. II.2.2). L'autore lavora metaforicamente con il discorso repressivo del periodo medievale e rinascimentale, arrivato nelle Americhe con gli spagnoli e rimasto in vigore per tutto il periodo coloniale. Come già detto, il personaggio di Juan de la Vega è proprio personaggio storico, ma nell'opera agisce come rappresentante di tutti i sodomiti e, a un livello di astrazione superiore, come allegoria della stessa 'Sodomía'.

Si potrebbe dire che l'intera opera serve a caratterizzare il sodomita, perché dall'inizio alla fine, il tema è Cotita de la Encarnación, presente attraverso una moltitudine di giochi metaforici. Ad esempio, sebbene il personaggio Cotita abbia pochi parlamenti e poca partecipazione alla scena, il personaggio si moltiplica in altre figurazioni, come il Silenzio, il Nulla o l'Altro, alla maniera delle diverse rappresentazioni e titoli che ricevono le figure religiose. Inoltre, c'è una componente razziale molto rilevante nell'opera, poiché Juan de la Vega, oltre ad essere un sodomita, è anche mulatto, cioè di pelle scura. Di seguito, verrà analizzato a fondo il modo in cui Fabre caratterizza il personaggio, per osservare come è tradotto teatralmente il mito dell'omosessualità, così come i meccanismi con cui Fabre lo smonta.

Prima di tutto, Fabre mostra la contraddizione di concepire il sodomita come un delinquente, che ha commesso un crimine per il quale non esiste una vittima, al di là del decoro e della morale. Nel prologo dell'opera, nella prima menzione della sodomia, la Carne dice:

dos hombres a la manera de una carne
herida por un cuchillo a su vez
hecho de carne (p. 14)

due uomini alla maniera di una carne
ferita da un coltello a sua volta
fatto di carne.

Il sodomita è il criminale, ma allo stesso tempo la vittima del suo stesso reato. In questa immagine la relazione omoerotica è vista come un omicidio e il coltello è un simbolo fallico che funge da arma, rappresentando metaforicamente l'idea cristiana che il peccato porta alla morte spirituale.

Quando il nome del delinquente viene finalmente rivelato, emerge uno dei temi più interessanti dell'opera: i soprannomi di Juan de la Vega, che si faceva chiamare «Cotita de la Encarnación», preferenza spiegata nell'opera dal testimone Tomás de Santiago: Juan de la Vega si offendeva se non veniva chiamato Cotita, «vale a dire *mariquita*», modo dispregiativo di riferirsi a un uomo effeminato o omosessuale. È uno scherzo del destino che Cotita abbia aggiunto il cognome «de la Encarnación», che si riferisce al momento in cui Cristo, come divinità, assume un corpo umano. Williams spiega:

Combined with the tag “de la Encarnación”, Cotita’s renaming rewrites and decenters the standard theological teachings related to the Eucharist and Incarnation in numerous ways. The iconoclastic reclaiming involved in the renaming embodies and sanctifies the transvestite body of Cotita while celebrating the homosexual erotic [...]. By extension, and as in the Jesus story, Cotita also incarnates the pain of his persecuted community, bears his community’s suffering, and ultimately dies for its “sins” (Williams, 2014, pp. 111-112)⁶¹

Il cognome scelto da Cotita finisce per essere un elemento significativo nel processo apoteosico della fine, in cui il personaggio viene redento e santificato. Inoltre, contrasta con il discorso repressivo che cercava di eliminare il corpo dei sodomiti, sia fisicamente (attraverso la morte sul rogo) che semioticamente (riducendolo a un significante vuoto, senza valore sociale).

Nelle scene 7-10 c'è una descrizione delle caratteristiche fisiche e psicologiche del personaggio. Durante il processo a Juan de la Vega, viene mostrato il 'ritratto' dell'accusato, il quale poi entra in scena:

El Escribano lee un papel en voz alta:
Retrato de Juan de la Vega
según las descripciones de los testigos de vista.
[...] apariencia de Juan de la Vega sobre fondo negro. (p. 22).

Lo Scrivano legge un foglio ad alta voce:
Ritratto di Juan de la Vega
secondo le descrizioni dei testimoni oculari.
[...] aspetto di Juan de la Vega su sfondo nero.

⁶¹ «In combinazione con l'etichetta "de la Encarnación", la ridenominazione di Cotita riscrive e decentra gli insegnamenti teologici standard relativi all'Eucaristia e all'Incarnazione in numerosi modi. Il recupero iconoclasta implicato nella ridenominazione incarna e santifica il corpo travestito di Cotita, celebrando al contempo l'erotismo omosessuale [...] Per estensione, e come nella storia di Gesù, Cotita incarna anche il dolore della sua comunità perseguitata, porta la sofferenza della sua comunità e alla fine muore per i suoi 'peccati'».

Fabre continua a giocare con processo immaginario di ecfraasi. La descrizione orale dei testimoni si traduce in un ritratto che sarebbe stato utilizzato per localizzare il delinquente, che viene poi verbalizzato di nuovo dall'autore. Il ritratto di Juan de la Vega è completato, prima, da «una cornucopia di frutti proibiti», come se fosse l'attributo di un santo, poi l'autore aggiunge «ai cui piedi giace, a modo di oblazione, una cornucopia di frutti marci, su uno sfondo nero». Il ritratto di Cotita, fra i frutti proibiti e marci, è il seguente:

Cotita de la Encarnación: un mulato que anda en traje de indio: aseado y limpio [...] jubón blanco, melindre, cintas de colores, labradero: su aspecto es de más de cuarenta años (p. 19-22)

Cotita de la Encarnación: un mulatto che va in giro in costume da indio: ordinato e pulito [...]. vestito bianco, bandana, nastri colorati, cucitore: il suo aspetto ha più di quarant'anni.

La caratterizzazione del personaggio si basa sempre sul costume. Questa indicazione scenica è implicita nel dialogo che fa parte della testimonianza di Tomás. Cotita indossa un abito bianco «come quello di una donna». È molto pulito e, sebbene sia giovane, sembra avere più di 40 anni. La visione del personaggio come un ritratto in qualche modo eternizza la figura di Cotita, fissando l'immagine spettrale di un individuo di pelle scura, su uno sfondo nero, vestito di bianco e con nastri colorati. Oltre alle caratteristiche femminili già citate, come il suo abbigliamento, c'è anche il suo mestiere, «labradero», versione maschile di «labradera» (cucitrice), mestiere attribuito alle donne nel contesto coloniale. Riguardo al ritratto di Juan de la Vega, La Carne commenta: «Molto impegnato nel suo ruolo di puto» (p. 20), un riferimento metateatrale in cui l'identità di Cotita diventa un ruolo teatrale, come se gli fosse stato assegnato nel «grande teatro del mondo». Successivamente, la didascalia che indica l'entrata in scena del personaggio ha un carattere poetico. Juan de la Vega emerge dall'oscurità, nudo e incatenato. Davanti agli occhi dei presenti, la Carne e la Santa Dottrina descrivono il suo aspetto:

Sale, de la nada y hacia la nada, la Nada envuelta en uno de sus disfraces de carne.
Dice la Santa Doctrina: Es la Carne.
Dice la Carne: Es la Nada.
Dice la Santa Doctrina: Es la carne de los que nada engendran.
Dice la Carne: Es la Nada que en la carne pulsa.
Dice la Santa Doctrina: Es el horror.
El Escribano lee en voz alta un papel que dice:
Sale, de la nada y hacia la nada, la Nada envuelta en uno de sus disfraces de carne: una carne

Emerge, dal nulla e verso il nulla, il Nulla avvolto in uno dei suoi costumi di carne.
Dice la Santa Dottrina: è la Carne.
Dice la Carne: è il Nulla.
Dice la Santa Doctrina: È la carne di quelli che nulla procreano.
Dice la Carne: È il Nulla che nella carne pulsa.
Dice la Santa Doctrina: È l'orrore.
Lo Scrivano legge ad alta voce un foglio che dice:
Emerge, dal nulla e verso il nulla, il Nulla avvolto in uno dei suoi costumi di carne: una carne

llamada Juan de la Vega: es Juan de la Vega el que sale, rodeado de guardias pero sale, encadenado pero sale a escena Juan de la Vega: el principal actor (p. 23).

chiamata Juan de la Vega: è Juan de la Vega che entra, circondato da guardie ma entra, incatenato ma entra in scena: Juan de la Vega l'attore principale.

Chi entra in scena è l'allegoria del Nulla. All'inizio, la Carne e la Santa Dottrina non riescono a riconoscere il personaggio, ma, sebbene sia travestito, il Nulla viene identificato: sotto il suo «costume di carne» c'è l'orrore del vuoto. Lo Scrivano chiarisce che, in realtà, si tratta di Juan de la Vega, ma è solo un'apparenza, perché di fatto è il Nulla travestito. Ma il ritratto mostra la sua immagine definitiva:

Mas el verdadero retrato de Juan de la Vega es el fondo negro: el retrato de la Nada: apariencia de la Nada donde toda apariencia cesa (p. 22).

Ma il vero ritratto di Juan de la Vega è lo sfondo nero: il ritratto del Nulla: l'apparenza del Nulla, dove ogni apparenza cessa.

Questa negazione trascende la sfera sessuale, perché è assoluta: nega la sua persona, il suo nome, la sua materialità. Per la visione dogmatica dell'epoca, Juan de la Vega o qualsiasi altro sodomita non ha alcun valore nella società e il suo corpo non è altro che «la pulsione del nulla», uno scarto, un rifiuto, che non deve essere eliminato, ma semplicemente non esiste.

La caratterizzazione del sodomita attorno a tutti gli elementi metaforici legati al vuoto è un'altra costante del testo. La relazione tra l'immagine del vuoto o del nulla deriva dall'avversione per il ruolo sessuale passivo nelle relazioni omosessuali, che nell'idea eteronormativa corrisponde al sesso femminile e porta con sé il significante della sottomissione e dell'inferiorità. Il sodomita passivo, viene spersonalizzato e, senza volto, senza storia, è ridotto alla parte del suo corpo in cui è concentrato il peccato. Essendo una cavità, diventa allora il significante del vuoto. Cos'è un buco se non un vuoto nella materia? Qualcosa dove «dovrebbe esserci qualcos'altro». Fabre lancia una domanda verso il vuoto: se Juan de la Vega *non è nulla*, cosa rimane di lui quando viene assassinato? Lo Scrivano risponde:

Juan de la Vega que en vida no fue más que las permisivas orillas de un agujero es ya un agujero sin orillas (p. 38).

Juan de la Vega che in vita non era altro più che le sponde permissive di un buco è ormai un buco senza sponde.

Quest'immagine mostra il motivo barocco dell'horror vacui, che Fabre risignifica, in quanto crea un discorso intorno al buco, come contenitore del nulla, e gli dà, a causa del suo carattere anale, un'interpretazione scatologica che arriva quasi al grottesco. L'ossessione per il vuoto

appare anche in relazione al silenzio, che non è altro che un buco nel discorso. Il carattere 'nefando' della sodomia è rappresentato attraverso il silenzio di Juan de la Vega, che ha solo due interventi in tutta l'opera, così come la presenza muta del Silenzio personificato. Questa saturazione del motivo sottolinea la natura contraddittoria del tabù, che, mentre cerca di negare una realtà, la rende più presente.

Il prossimo elemento da commentare è il paragone di Fabre tra i sodomiti e alcuni animali. Nel capitolo precedente si è detto che la sodomia era costantemente collegata al comportamento animale e istintivo, poiché la capacità di controllare i propri eccessi è una virtù che, secondo questa visione, solo gli esseri umani civilizzati possiedono. Già nella Bibbia, il sodomita veniva paragonato al cane, a causa della sua presunta lussuria incontrollabile. Il paragone tra l'omosessuale e il cane viene ripreso dall'autore, poiché l'accusa di Juana de Herrera di aver visto «due uomini che giocavano come cani» (Páez, 2018, p. 129), viene mostrata da Fabre nel modo seguente:

A la manera de los perros: los sométicos, los sodométicos, los sodomitas. A la manera de los traidores: por detrás (p. 15) ⁶² .	Ala maniera dei cani: i sodomiti. Ala maniera dei traditori: da dietro.
---	--

La sessualità canina diventa quindi una metafora del tradimento. All'immagine negativa del cane come essere vile si aggiunge la comparazione della sodomia con il serpente, un riferimento chiaramente biblico che riprende il carattere intrinsecamente negativo della sessualità dalla seduzione di Eva nell'Eden:

Dice la Carne: Pues Juan de la Vega se ha dado a la serpiente de la sodomía y se ha dado en abundancia (p. 21).	Dice la carne: Perché Juan de la Vega si è consegnato al serpente della sodomia e si è consegnato in abbondanza.
--	---

Il serpente è il simbolo del male nella tradizione cristiana, ma in questo caso ha anche un significato fallico. Come riferimento alla sua dissolutezza sessuale, Fabre introduce l'immagine di Juan de la Vega che si consegna al serpente del male. Queste rappresentazioni dell'omosessualità in relazione al cane e al serpente contrastano con l'ultima caratterizzazione, quella dei sodomiti come farfalle. Questo paragone deriva dall'appellativo popolare per l'omosessualità nella lingua spagnola: mariposa, mariposón, che si riferisce alla farfalla come animale colorato e delicato, e quindi femminile. Fabre modifica la metafora caratterizzando il

⁶² In spagnolo, la parola sodomita ha avuto diverse varianti fonetiche, fino a trasformarsi in «somético», come sinonimo di «sodomita». Queste varianti sono qui riportate dall'autore, con una funzione di allitterazione.

sodomita come una farfalla notturna, una falena, che in Messico ha la connotazione popolare di presagio di morte. L'immagine delle falene appare per la prima volta negli incubi del Giudice:

Mariposas nocturnas
son los sodomitas: mariposas
revoloteando
en torno a una lámpara (p. 30).

Farfalle notturne
sono i sodomiti: farfalle
che svolazzano
intorno a una lampada (p. 30).

Le falene notturne cercano istintivamente una luce nell'oscurità, nella quale a volte muoiono per il calore emanato da essa. Così i sodomiti si avvicinano al Fuoco, che nell'opera ha un doppio significato: desiderio erotico e punizione. Dopo l'esecuzione di Juan de la Vega, la Natura dichiara: «La Regina delle farfalle notturne è stata sedotta dalla fiamma» (p. 38), vale a dire che il suo desiderio lo ha infine condotto all'unico destino possibile: la morte.

L'ultimo elemento che Fabre recupera e che fa parte del mito dell'omosessualità è la rappresentazione dell'omosessualità come male contagioso, che assume due forme nell'opera: il sodomita come immagine di putrefazione (anche essa un'immagine di morte e disintegrazione), la cui presenza è fonte di decomposizione per tutto quello che lo circonda. Ricordiamo gli attributi con cui Cotita è rappresentato nel suo ritratto, la cornucopia piena di frutti proibiti e marci, idea che si completa con i versi seguenti:

Dice la Santa Doctrina:
Manzanas, peras, uvas abandonadas
a una belleza insana: duraznos negros:
frutas que el natural no atreve y el tiempo deprava
(p. 21).

Dice la Santa Dottrina:
Mele, pere, uva abandonate
a una belleza malsana: pesche nere:
frutti che la natura ignora e il tempo deprava (p.
21).

Il motivo pittorico della natura morta appare qui enfatizzando il significato di «morto», rappresentando, come metafora della sodomia, la natura corrotta dal tempo, «abbandonata» all'insalubrità. Questo porta alla relazione tra omosessualità e salute, che appare nella citazione di Fabre dalle epistole del Giudice. Il personaggio assicura al Re che c'è un «cáncer muy extendido en sus provincias» (citato da Páez, 2018, p. 127)⁶³. La visione della sodomia come malattia, come errore biologico, si unisce al riferimento della peste «alla maniera di un cancro pestilenziale, alla maniera dei bubboni che si propagano» (p. 15). Paez spiega la necessità di eliminare tutto ciò che è marginale nel programma di colonizzazione del Nuovo Mondo: «del punto de vista patológico, el cáncer ser trata de un excedente celular, algo que por exceso provoca daño [...]. En suma, son construidas imágenes de enfermedad, basura y epidemia, que justifican la eliminación del colectivo acusado; a priori, ya asimilado como inasimilable y, por

⁶³ Un «cancro molto diffuso nelle sue province».

ende, urgente de erradicar» (Páez, 2018, p. 124)⁶⁴. Per giustificare la sua eliminazione, era necessario attribuire alla sodomia e alla mascolinità non normativa i significati di fenomeni di grande gravità e impatto, come la peste nera; altrimenti, la dimensione della reazione delle autorità al problema non avrebbe avuto senso.

Come si è visto nel corso dell'analisi di Juan de la Vega come allegoria della sodomia, si tratta di una caratterizzazione basata sulla negazione dell'individuo. La visione eteronormativa, rappresentata nell'opera dal sistema coloniale, ha semioticamente assassinato il sodomita anche prima di mandarlo al rogo. Viene privato di ogni identità, persino del diritto di essere 'materia', perché le sue azioni proibite hanno portato alla trasformazione del suo corpo in vuoto, in nulla. Tuttavia, questa idea viene trasformata nel corso dell'opera, che rappresenta parodicamente il processo inquisitorio e smonta uno per uno gli argomenti che giustificavano questa eliminazione. Il dialogo tra i personaggi allegorici porta a una trasformazione dei valori e dei pregiudizi novo-ispanici, riscattando la Sodoma distrutta e trasformando i cosiddetti 'sodomiti' da delinquenti a vittime di una struttura repressiva. La presunta giustizia divina che ha sostenuto il loro omicidio diventa così un sacrificio.

3. Punti di incontro tra Consoli e Fabre

Dopo aver analizzato le opere è possibile identificare gli aspetti in cui gli autori si avvicinano e si differenziano. Si può notare che i due testi hanno un obiettivo simile: mostrare il discorso eteronormativo e smontarlo attraverso strumenti teatrali, in modo che lo spettatore possa riconoscerlo 'snaturato'.

Questa finalità viene tuttavia trattata in maniera diversa, soprattutto nel tono e nello stile delle opere. Il testo di Consoli è breve, diretto e accessibile. Il suo messaggio è chiaro e risoluto, così da non richiedere uno sforzo particolare per comprendere appieno la proposta dell'autore. *SFVP*, come dice Pizzo, offre allo spettatore la risoluzione elaborata, che la riceve festosamente (Pizzo, 2019, p. 116). L'opera di Fabre, invece, presenta un testo più intricato e sperimentale, basato su giochi metaforici e linguistici, che a volte lo rendono persino criptico, proprio come dice lo Scrivano, che si scusa per «sus versos farragosos» (Fabre, 2010, p. 43)⁶⁵, ossia versi disordinati e confusi. Queste differenze non rendono le opere più o meno efficaci nel loro

⁶⁴ «Dal punto di vista patologico, il cancro è un'eccedenza cellulare, qualcosa che per eccesso provoca un danno [...]. In sintesi, vengono costruite immagini di malattia, immondizia ed epidemie, che giustificano l'eliminazione del collettivo accusato; a priori, già assimilato come inassimilabile e, quindi, urgente da sradicare».

⁶⁵ «Versi farraginosi».

compito, e rispondono ai diversi interessi e contesti di ciascuna. Mentre Consoli crea l'opera teatrale come parte delle attività dei collettivi gay militanti in Italia alla fine degli anni '70, Fabre realizza un poema drammatico molto più erudito, basato sulla ricerca storica. Ma al di là di queste differenze stilistiche e contestuali, i punti di incontro dei due testi sono molti:

3.1. *L'uso di forme appartenenti al teatro didattico*

Il tratto distintivo di entrambe le opere è il recupero di elementi appartenenti al teatro religioso popolare, sia dalla reinterpretazione delle opere sacre italiane che dall'*auto sacramental* spagnolo. Entrambi gli autori prendono da questi generi ciò che serve per il loro scopo, questa volta non didattico ma politico, e modernizzano le linee guida di queste tradizioni teatrali. Ad esempio, Consoli prende sia il racconto biblico che la struttura semplice, la quale trasforma in immediatezza del messaggio politico, attraverso una conclusione manichea: «*mentre il Frocio sale verso il Paradiso e tutte le altre anime precipitano tra le fiamme dell'Inferno*» (Consoli, 2019, p. 127). Fabre, da parte sua, riprende la struttura allegorica dell'*auto*, ma cambia il tono teologico e filosofico in uno assurdo e grottesco, come esempio, i suoi versetti a tema scatologico «*Para que no se nos escape un pedo meta primero el Anticristo un dedo*» (p. 40)⁶⁶. Gli autori utilizzano i componenti e i mezzi del mito eteronormativo, ma per smantellarlo dall'interno. Si tratta, come menzionato nelle rispettive analisi, di ciò che Genette chiama una trasformazione pragmatica, poiché modificano l'obiettivo discorsivo dei loro ipotesti.

3.2. *Il processo come nodo drammatico principale*

Questa è la caratteristica più rilevante in ogni opera, poiché il loro effetto dipende da questa organizzazione argomentale. Il processo ha un'evidente impostazione didattica, in quanto mostra un percorso retorico e argomentativo, la cui intenzione è quella di convincere chi ascolta e raggiungere una risoluzione. Gli autori accompagnano lo spettatore attraverso questo cammino di argomentazioni, per fargli comprendere le ragioni delle risoluzioni finali. Consoli presenta Dio come un giudice che ascolta attentamente quelli che vengono giudicati e riconosce la loro vera natura. Una volta che li allontana dal 'teatro del mondo', solo Dio è capace di riconoscere l'ipocrisia delle loro argomentazioni. Ad esempio, quando il Giudice giustifica le sue azioni nei precetti divini, Dio risponde: «*Falso! Falso! Falso e traditore! Falso e infingardo! Falso e assassino! Falso e ipocrita! Io non misi mai l'uomo contro l'uomo e tanto meno l'uomo sull'uomo*» (p. 123). Fabre, da parte sua, fa del processo giudiziario un'allegoria filosofica della

⁶⁶⁶⁶ «Affinché non ci scappi una scoreggia, che prima l'Anticristo ci infili un dito».

lotta tra la Santa Dottrina e la Carne, come due forze che si confrontano sulle rispettive posizioni sulla vita del sodomita. Il processo di Cotita de la Encarnación diventa quindi una metafora di un confronto più ampio tra l'eteronormatività e ciò che Mario Mieli chiama la (ri)conquista di Eros (cfr. I.4). In questo modo, mentre la Santa Dottrina, durante la lettura dei reati di Cotita, esclama: «¡Crimen contra natura!», la Carne piange la morte del sodomita causata dal desiderio carnale: «Hagamos un requiem que sea al mismo tiempo lo contrario: la canción del deseo» (p. 39)⁶⁷. Questo nodo della storia pone la questione della giustizia al centro della discussione, in quanto la domanda va nella direzione di discernere ciò che è giusto e ciò che è ingiusto nella repressione omosessuale.

3.3. La caratterizzazione dei personaggi

È anche importante notare che ci sono diversi parallelismi tra i personaggi di ogni opera, la cui caratteristica generale è che non sono individualizzati, ma rappresentano *qualcos'altro*. Nel caso di Consoli, sono stereotipi che raffigurano strutture di potere come lo Stato o la Chiesa, mentre i personaggi di Fabre sono l'incarnazione di concetti astratti, come la dottrina cristiana, la natura o la fortuna, come spiegato in nel terzo capitolo.

In particolare, c'è un evidente parallelismo tra il personaggio del Vescovo in Consoli e quello della Santa Dottrina in Fabre, entrambi come rappresentanti della Chiesa come entità storica, cioè, contrariamente a quanto vogliono fare credere, nelle opere non sono rappresentanti di un potere divino, ma di interessi umani. Questo spiega perché la Santa Dottrina è travestita da «evangelizzatrice», in riferimento all'uso della fede negli interessi colonialisti della Spagna, oppure, lo scorno che il Vescovo subisce da parte di Dio: «allora tu mi vorresti tuo complice? Io avrei detto ciò di cui tu, ora, ti scarichi? Io sarei come tu mi dipingi?» (p. 122).

Il secondo paragone è tra i personaggi che rappresentano il potere secolare. In Consoli, questa idea è divisa in due personaggi: il Giudice e il Poliziotto. Il primo rappresenta la legalità e il secondo l'applicazione della forza. Si potrebbe dire che uno è l'autore intellettuale e l'altro quello materiale nella persecuzione di Frocio. In Fabre, il potere civile è rappresentato anche dal Giudice o «Alcalde del crimen», in questo caso basato su una figura storica, così come dall'allegoria della Giustizia. In entrambe le opere, questi personaggi giustificano moralmente le loro azioni sulla base di quanto stabilito dai rappresentanti del potere religioso. Questo serve solo a evidenziare la cospirazione storica che è esistita tra i due sistemi di potere. Nel caso del contesto della Nuova Spagna, questo lavoro congiunto tra Chiesa e Impero era ufficializzato,

⁶⁷ «Facciamo un requiem che sia al tempo stesso l'opposto: la canzone del desiderio».

in quanto la Chiesa e la Corona spagnola lavoravano insieme nei loro sforzi di colonizzazione. Consoli, invece, che rappresenta un periodo moderno in cui si suppone che la laicità sia imperante, mostra come questa complicità continui ad operare in modo surrettizio, come legge consuetudinaria.

Un'altra corrispondenza appare tra i personaggi secondari, che non rappresentano il potere ma la popolazione generale, tra cui il Marchettaro in *SFVP* e i testimoni Juan de Herrera e Tomas de Santiago in *RSN*. Essi incarnano l'interiorizzazione dei discorsi eteronormativi da parte della società in generale. Il fatto che agiscano secondo questo sistema ideologico garantisce la loro sicurezza e protezione, nonostante che loro stessi siano rifiutati dal sistema, nel caso di Juana de Herrera e Tomás de Santiago per il fatto di essere di una casta bassa (meticcias lei e indio lui) ugualmente ripudiata dal potere coloniale, oppure, il marchettaro di Consoli, un omosessuale nascosto, che riceve delle ricompense dal Vescovo quando fa ciò che gli è stato ordinato: «sei un bravo figliolo! [...] Ti darò l'assoluzione!» (p. 121).

Ma la somiglianza più importante si trova tra i personaggi del Frocio e del sodomita di Fabre. Hanno in comune il fatto di essere i protagonisti indiretti delle opere: innanzitutto, perché entrambi compaiono nel titolo, il che segnala che sono al centro dell'argomento. Tuttavia, come è stato detto durante l'analisi, hanno una partecipazione minima alla scena e la loro caratterizzazione sul palcoscenico dipende dagli altri personaggi. Questo è stato identificato come un modo per rappresentare l'emarginazione dalla vita sociale e la ghettizzazione discorsiva degli individui omosessuali, che nei secoli non hanno avuto il diritto di definirsi nei propri termini, ma sono stati definiti da altri, principalmente attraverso insulti o appellativi negativi. Nel caso del Frocio, questa emarginazione si vede quando non gli viene permesso di partecipare alla scena gruppale, anche perché i suoi pochi discorsi vengono sempre interrotti. Per quanto riguarda Juan de la Vega, il personaggio pronuncia solo due frasi nell'intera opera e viene sostituito da personaggi come il Silenzio o il Nulla.

È interessante notare alcune assenze nei testi. In Consoli c'è una notevole assenza di personaggi che rappresentano la femminilità; non c'è nessun personaggio femminile o che debba essere interpretato da una donna (ricordiamo che la Marchetta è in realtà un marchettaro). Questa omissione dimostra che la preoccupazione dell'autore era esclusivamente una riflessione sulla mascolinità. La decisione è legittima e potrebbe rispondere a una questione materiale, dal momento che il collettivo a cui partecipava era incentrato e composto soprattutto da uomini omosessuali. Sebbene la riflessione proposta in Consoli sia completa ed efficace, nella sua elaborazione stereotipata della società italiana manca la rappresentazione femminile. Come spiegato sopra, è impossibile pensare o ripensare l'omosessualità e la mascolinità senza

considerare la femminilità e l'eterosessualità. Inoltre, sebbene il rifiuto omofobico sia intrinsecamente legato alla concezione eteronormativa dell'inferiorità della donna, non c'è una riflessione profonda sulla femminilità in nessuno dei due testi, poiché, in effetti, la presenza di personaggi femminili nel testo di Fabre neanche problematizza questo aspetto.

D'altra parte, *RSN* si distingue per l'assenza di un personaggio che rappresenti Dio o qualsiasi potere divino; tutto nel testo è umano, a differenza del testo di Consoli, che introduce Dio nell'opera, il quale svolge il ruolo di voce ultima e indiscutibile. In Fabre tutte le voci sono suscettibili di relativizzazione. Questa assenza di divinità riflette un mondo senza un elemento trascendentale e superiore su cui appoggiarsi, e in cui le ingiustizie possono verificarsi. Così, mentre la giustizia che il Frocio riceve nel testo Consoli è stabilita da un Dio che, sebbene teatralizzato, è incontestabile, il sodomita di Fabre non ha un Dio che lo difenda nella finzione, ed è solo nello spettacolo, attraverso il linguaggio teatrale, che viene redento.

3.4. Il finale dell'apoteosi

Il prossimo punto in comune è la conclusione in entrambe le opere. È notevole che, sebbene gli autori riflettano una realtà violenta e repressiva (ad esempio, l'omicidio impunito del Frocio o la morte per rogo in Fabre), entrambi chiudono le commedie con un motivo che ha componenti simboliche opposte, interamente positive e festose: l'apoteosi, che è sia la celebrazione popolare che la divinizzazione dell'individuo, cioè il suo accesso a una sfera superiore. L'apoteosi è l'elemento principale attraverso il quale viene restituita la dignità del Frocio e del sodomita. In Fabre attraverso il ripristino della memoria: si oppone al fatto storico e rende legittima per la prima volta l'esistenza nel mondo di Juan de la Vega/Cotita de la Encarnación; oppure il Frocio di Consoli che, essendo l'eletto di Dio, porta giustizia a tutti i froci che rappresenta attraverso il suo anonimato.

Davanti a Dio, il Frocio risulta essere un 'miglior cristiano' rispetto al Vescovo. Dio approva e riconosce le sue azioni, perdona i suoi errori perché è umile e vive tranquillamente senza dare fastidio a nessuno, quindi Dio lo tratta come un figlio e gli concede il premio più grande che può dare secondo la dottrina, ossia riceverlo in cielo: «Dio: tu, anima mia, anima bella, anima pura, anima viva tra mille corpi morti, tu, vieni qui, figlio mio diletto e adorato, vieni qui da me e con me per l'eternità» (p. 127).

L'apoteosi in Fabre invece assume la forma di un twist metateatrale che raggiunge quasi l'assurdo, poiché dopo un lamento per la morte di Cotita, tutto diventa una festa sul palco: «Salen Juan de la Vega y los sodomitas ajusticiados haciendo sonar instrumentos musicales y

entonces todos, incluso la Santa Doctrina, todos se ponen a cantar» (p. 43)⁶⁸. La divinizzazione è spiegata dall'immagine poetica di un altare, che trasforma il sodomita in una sorta di intermediario divino per tutti gli 'invertiti'.

Sia in *SFVP* che in *RSN*, viene stabilito un osato parallelismo tra i personaggi omosessuali e Gesù Cristo, trasformandoli in 'figure cristologiche' e recuperando il tema religioso secondo cui il martirio purifica l'anima, come se si volesse dimostrare che le aggressioni contro gli omosessuali, alla fine e secondo i precetti della dottrina stessa, avranno l'effetto opposto

Tuttavia, i testi non romanticizzano la violenza: la redenzione del frocio e del sodomita va oltre la vittimizzazione. Non vengono mostrati come semplici vittime, ma come eroi, trasformati in emblemi di una lotta che trascende la semplice lamentazione, perché i personaggi non solo hanno tollerato insulti e attacchi, ma, come affermano i testi, si sono alzati con dignità e hanno affrontato la violenza nel modo più legittimo: soltanto essendo loro stessi ed esprimendosi liberamente, come mostra un estratto del monologo del Frocio: «Con l'anima ho cercato solidarietà nelle altre anime. Con il corpo ho cercato l'unione con gli altri corpi. Ho amato, ho sofferto, non ho mai giudicato, non ho mai comandato, non ho mai insegnato» (pp. 124-125), con cui convince Dio di meritare il Paradiso. È questa autenticità, infatti, che provoca la rabbia delle autorità, poiché la franchezza della loro espressione viene interpretata come cinismo e provocazione. Nella stessa ottica, la ri-significazione di Fabre del fuoco del rogo converte la visione vittimistica in una manifestazione erotica del desiderio: «sale el Fuego: verdugo en llamas: [...] ardiente besa a Juan de la Vega en los labios: aplausos» (p. 36)⁶⁹.

Infine, la musica è un elemento significativo dell'apoteosi. Fabre propone canzoni originali con un tono comico, mentre Consoli, nel disegno semplice della sua opera, riprende una composizione nota (l'Hallelujah di Händel) per accompagnare l'elevazione del Frocio al cielo. L'italiano rimane solenne nella rappresentazione dell'apoteosi, mentre Fabre inverte la serietà in modo ironico e volgare con una canzone sulla Nuova Sodoma.

3.5. *La presenza di idee della teoria queer*

Nei testi di Consoli e Fabre sono identificabili alcuni degli aspetti spiegati nel percorso teorico della teoria queer, che dimostrano che queste nuove idee sono presenti anche nella sfera artistica. Ciò non significa che si tratti di una trasposizione intenzionale dalla teoria al teatro,

⁶⁸ «Entrano in scena Juan de la Vega e i sodomiti giustiziati, suonano strumenti musicali e poi tutti, compresa la Santa Doctrina, tutti cominciano a cantare»

⁶⁹ «Entra il Fuoco: boia fiammeggiante: [...] bacia ardentemente Juan de la Vega sulle labbra: applausi».

ma semplicemente che la nuova mentalità critica nei confronti dell'eteronorma ha preso forma sia nella teoria che nell'arte.

Si riconoscono ad esempio i meccanismi con cui Foucault (cfr. I.2) spiega le relazioni tra potere, discorso, conoscenza e disciplina: nel regime criticato nei testi, l'unica forma per dare un significato all'omosessualità dei personaggi è attraverso i discorsi delle sfere di potere, che qualificano il fenomeno creando una 'verità'. Il teatro, o «fabbrica di allegorie» come lo chiama Fabre, si occupa di ridicolizzare questo fenomeno, ad esempio, attraverso il personaggio allegorico della Natura, che nega di essere vittima dei crimini contro natura: «la Naturaleza que sale y dice: No es un crimen contra la Naturaleza pues tal es su naturaleza» (p. 24)⁷⁰; oppure attraverso il Dio di Consoli, che nega una per una le affermazioni fatte in suo nome: «Dio: Non parlai mai di “bello” o di “brutto”. Non feci salire nessuno e nessuno feci scendere. Non furono inventati da me gli ordini, i comandi o le leggi, ed a nessuno prescrissi di mutilarsi, o violentarsi [...] Ciò ch'io solo ordinai fu l'amore tra tutti gli esseri e tra tutte le cose» (p. 123).

Allo stesso modo, la violenza manifestata dal potere nei confronti dell'omosessualità si basa sul suo tentativo di controllare e disciplinare i corpi, cioè è di natura biopolitica nei termini di Foucault, in quanto cerca di standardizzare e unificare gli individui per garantire la sua amministrazione, attraverso la sorveglianza non solo della maniera in cui si relazionano sessualmente, ma anche del modo in cui si esprimono e si mostrano agli altri, cioè della performatività di genere. La performance di genere è un aspetto osservato in entrambe le opere, in quanto sia il Frocio che il Sodomita sono accusati di non agire secondo la mascolinità egemonica, ma in modo 'femminile', un fatto che viene considerato un crimine nonostante sia innocuo per la società. In questo senso, il corpo diventa un territorio politico, che i personaggi difendono legittimamente dall'invasione eteronormativa.

In questo senso, la teoria della performatività di Judith Butler che considerava i generi come una esibizione di modi normativi nel corpo e nel linguaggio, legittimata e consacrata come forma naturalizzata attraverso la ripetizione, può essere riconosciuta anche nei testi. Butler aveva spiegato che, proprio come i generi egemonici si consolidano attraverso la loro performance iterativa, le rappresentazioni trasgressive del genere possono smascherare i generi normativi riducendoli a mere rappresentazioni teatrali, e in tal modo raggiungere anche la normalizzazione delle espressioni non normative. Nel caso delle opere qui analizzate, gli autori esaltano la trasgressione esercitando la performatività in due modi: in primo luogo, attraverso la performance concepita come spettacolo teatrale e, in secondo luogo, attraverso la natura

⁷⁰ «La Natura che entra e dice: Non è un crimine contro la Natura, perché tale è la sua natura».

'performativa' (per opposizione a 'constativa', nel senso di Austin, cfr. I.5) delle enunciazioni nei giudizi, in cui si stabiliscono e si legittimano nuove forme di performare la mascolinità, dimostrando così che le espressioni non-normative possono essere naturalizzate attraverso l'esposizione e la visibilità.

Guy Hocquenghem sviluppa in *Le désir homosexuel* (cfr. I.4), un'opposizione tra i simboli di natura fallica e anale. Il teorico riteneva necessario risimbolizzare l'ano e spogliarlo della sua connotazione negativa per confrontarsi con il fallo come simbolo del potere maschile. In questo senso, Fabre risignifica il simbolismo dell'ano, dandogli il significato di vuoto, e in questo modo, trasforma il significato dell'appellativo di 'buco' che ricevono gli omosessuali, trasferendo il significato a un buco, ma nella memoria, ovvero, un'assenza di discorso. Ecco perché chiama la sua opera «Il poema dei buchi», come un memoriale che rende omaggio a questi buchi nella storia.

Infine, in I.2 è stato discusso il simbolismo e il peso della metafora dell'armadio, che oltre ad essere una metafora spaziale che rappresenta l'emarginazione in casa, è anche uno spazio mentale in cui ciò che è permesso viene semioticamente separato da quello proibito: l'eterosessualità dall'omosessualità. L'enunciazione stessa dell'omosessualità diventa così un atto dirompente e contraddittorio, perché, oltre a manifestare la sua esistenza, avalla il suo status di 'diverso'. In questo senso, le opere teatrali *escono dal closet*, perché si inseriscono in quello che possiamo chiamare *teatro frocio* o *letteratura omosessuale*, ma anche perché nei testi i personaggi del Frocio o del sodomita *escono* e affrontano la realtà, esaltando la loro differenza e reclamando un posto nel teatro del mondo: «**IO SONO IL FROCIO**» dice il personaggio, ma al contempo diventa un'affermazione dell'opera stessa; oppure, nel testo di Fabre, Juan de la Vega esige di essere chiamato Cotita, nella stessa forma in cui il testo stesso si definisce transgender: «Juan de la Vega se ofendía si no le llamaban Cotita» (p. 24)⁷¹, e poi, «prosa aquí versificada por nefandos afanes de transgéner» (p. 35)⁷². Questo meccanismo di autoaffermazione ha un carattere politico, in quanto riconoscono e assumono la propria posizione sociale come punto di partenza, invece di negarla, come fa ad esempio il marchettaro in *SFVP*, che, interiorizzando la logica eteronormativa, finisce per collaborare con il regime repressivo. In questo posizionamento ha luogo l'affermazione di Barthes (II.1.4) sul linguaggio apertamente politico, che è l'unico in grado di resistere al potere del mito. In questo senso, il teatro frocio ha cercato di diventare uno strumento di discussione e di critica per la comunità

⁷¹ «Juan de la Vega si offendeva se non veniva chiamato Cotita».

⁷² «Prosa qui versificata a causa di una nefanda voglia transgender».

omosessuale, con l'obiettivo di politicizzarla e di creare nuovi modi di relazionarsi e nuove identità. Fabre, da parte sua, affronta il mito eteronormativo sottolineando la sovversione della sessualità e del genere attraverso la trasgressione dei generi letterari.

3.6. *La mitizzazione del mito*

I due autori realizzano il processo che Barthes chiama «mito al secondo grado». Mettono il mito dell'eteronormatività davanti a uno specchio per mostrarlo in modo distorto. Questo è il meccanismo principale con cui i due autori decostruiscono il discorso repressivo della sessualità e del genere, basato su meccanismi di metateatralità.

La metateatralità ha due forme principali in queste opere. In primo luogo, attraverso l'autoreferenzialità, cioè il fatto che il testo si riferisce a se stesso e quindi mantiene la consapevolezza di essere una finzione, che si realizza anche attraverso pratiche di transtestualità (intertestualità e ipertestualità). In secondo luogo, attraverso strutture de *mise en abyme*: ad esempio, il fatto che nella *SFVP* la storia principale del giudizio finale contiene a sua volta la storia sottostante di un altro processo (quello dell'omicidio del Frocio). In Fabre, questo si vede attraverso la strutturazione su due livelli (uno storico in cui viene raccontato il processo inquisitorio e uno allegorico che viene mostrato apertamente come teatro).

Sebbene le risorse metateatrali siano sempre esistite nella storia del teatro, sono state sfruttate a partire dalla seconda metà del secolo scorso e costituiscono uno strumento della post-modernità, in quanto consentono di rappresentare la realtà in modo complesso e relativizzato, in contrasto con una visione unitaria che cerca di apparire assoluta.

La metateatralità cerca di cambiare la modalità di ricezione dello spettatore e invita a riflettere sui meccanismi che si nascondono dietro l'illusione, sia del palcoscenico che della vita sociale. Infatti, così come i meccanismi con cui il teatro costruisce la sua finzione sono resi evidenti allo spettatore, lo sono anche i meccanismi con cui il regime eteronormativo fa passare il suo carattere storico come naturale. Questa doppia visione del teatro dentro il teatro aggiunge un livello alla consapevolezza del modo in cui concepiamo la realtà.

Tra le possibilità delle strutture metateatrali, la più importante è la presenza di cerimonie teatralizzate, come in questo caso il processo o giudizio. Questi atti performativi hanno un valore sociale in quanto sono in grado di creare significati per la comunità, stabilire l'ordine e dare stabilità; tuttavia, nelle opere teatrali sono mostrati come parodie, in modo che il significato originale viene invertito. Così si dimostra che la stabilità dell'ordine apparente è storicamente costruita dal potere, per cui in realtà si tratta di un ordine falso e imposto. Il personaggio della Giustizia in Fabre viene rappresentato con una metafora teatrale, equiparando la finzione del

teatro e il falso ordine eteronormativo: «Sale, de muchos hilos suspendida, la Justicia: ¿es un títere! [...]. Dice la Santa Doctrina fingiéndole una voz a la Justicia: la Justicia condena a la pena de fuego a catorce de los quince reos» (p. 32)⁷³. In *Solo i Froci vanno in Paradiso*, il Poliziotto viene rimproverato da Dio, perché giustifica le sue azioni utilizzando la morale cristiana e, per dimostrare la sua falsità, Dio risponde: «Dio: Non ho creato io l'uniformità. [...] Io ho plasmato i corpi e voi li avete ricoperti di divise, di medaglie, di gradi. Portare la stessa veste significa sfruttare meglio gli altri» (p. 124)

In conclusione, Fabre e Consoli reinventano il giudizio divino o inquisitorio per alterare la visione dell'ordine sociale, in questo caso eteronormativo. Fabre, ad esempio, ridicolizza il processo inquisitorio mostrandolo come una simulazione della giustizia, nel tentativo di mostrare i sotterfugi dietro questo falso ordine, mentre Consoli, da parte sua, cerca di stabilire, attraverso la messa in scena, un ordine diverso. Inoltre, la rappresentazione in entrambe le opere del motivo del *theatrum mundi* funziona come metafora della vita sociale vista come un palcoscenico controllato e ha un carattere estraniante, che permette di distanziare la presunta oggettività delle relazioni sociali facendo emergere la domanda: chi è il regista del grande teatro del mondo?

⁷³ «Entra, sospesa da molti fili, la Giustizia: è una marionetta! La Santa Doctrina dice, fingendo la voce della Giustizia: La Giustizia condanna alla pena del fuoco a quattordici dei quindici imputati».

CONCLUSIONE

In questa tesi è stato presentato il modo in cui Massimo Consoli e Luis Felipe Fabre criticano il discorso eteronormativo nelle loro opere teatrali. Nel primo capitolo, l'*eteronorma* è stata definita come lo strumento teorico che, secondo la teoria queer, spiega il sistema di relazioni e discorsi sociali che mantiene il binarismo di genere e le pratiche eterosessuali come norma sociale presumibilmente naturale. Al di là del suo carattere di violenza manifesta, si tratta di un'ideologia che la società interiorizza, attraverso il suo funzionamento come mito contemporaneo (nel senso barthesiano); quindi, nel secondo capitolo l'ideologia eteronormativa è stata definita come un insieme di miti che sono stati imposti nell'immaginario sociale tramite i discorsi delle istituzioni di potere nel corso dei secoli, standardizzando il genere e la sessualità. Una volta spiegate le implicazioni del considerare l'omosessualità come un mito, nel terzo capitolo sono stati analizzati le opere *Retablo de Sodomitas Novohispanos* e *Solo i Froci vanno in Paradiso*, le quali, da posizioni politicizzate, teatralizzano il mito vessatorio dell'omosessualità e lo risignificano.

La figura dell'omosessuale viene redenta attraverso rappresentazioni parodiche di generi teatrali e discorsi legati al cattolicesimo, come la Bibbia o i documenti inquisitoriali della Nuova Spagna. Il testo italiano rappresenta un «frocio» che viene salvato dalla rappresentazione parodica del Dio cristiano e ascende al cielo come figlio suo. L'opera di Fabre riscatta il «sodomita» con un gioco metateatrale in cui imputati e inquisitori finiscono per cantare e celebrare insieme la fondazione della Nuova Sodoma.

La proposta degli autori si basa sul lavoro con la Storia in tutti i suoi aspetti, ad esempio nell'intervento nei generi teatrali tradizionali o nei testi religiosi; oppure attraverso il ripristino della memoria di quelli che sono stati uccisi dal pensiero eteronormativo. Inoltre, permettono alla comunità omosessuale di creare nuovi modi di definirsi, al di fuori dell'ideologia dominante. Come si è visto nelle analisi, entrambi gli scrittori ricorrono a componenti discorsive storiche che rimangono attive nella concezione contemporanea dell'omosessualità, come la categoria «peccato nefando» che perpetua il

silenzio e il tabù, o «crimine contro natura» che classifica l'omosessualità come abominevole e anormale.

Consoli e Fabre utilizzano il linguaggio teatrale e letterario per rappresentare un processo in cui i ruoli di accusatori e accusati cambiano nel corso della messa in scena, perché sebbene all'inizio l'accusato sembri essere il personaggio omosessuale, le storie si capovolgono e sia il Frocio che il sodomita diventano le vittime e ricevono giustizia. L'uso di strumenti come la metateatralità, l'intertestualità e l'autoreferenzialità rende chiaro che si tratta di opere postmoderne che sfuggono all'uso della letteratura come riflesso dei discorsi egemonici, preferendo spostarsi verso i margini e la periferia, alla ricerca di un risarcimento per gli anni di tabù e persecuzione.

Gli autori fanno due proposte parallele che funzionano a livello politico in contesti come l'Italia e il Messico, dove l'eteronorma ha ancora un grande peso nelle relazioni sociali, cosa che si può percepire nella permanenza dei miti del genere e dell'eterosessualità, così come nella validità di alcuni elementi peggiorativi del mito dell'omosessualità. Le opere riflettono due momenti della rivoluzione ideologica: *SFVP* si inserisce in un periodo di grande agitazione politica e di militanza attiva, in cui c'era ancora molta strada da fare per la conquista dei diritti umani, per cui lancia un messaggio forte e provocatorio. Al contrario, il testo messicano si esprime liberamente in un contesto (il primo decennio del XX secolo) in cui il pensiero queer ha guadagnato sempre più spazio e l'eteronorma è sempre più riconoscibile.

Nel corso della Storia, è relativamente poco il tempo in cui hanno iniziato ad avere voce i gruppi sistematicamente censurati dai discorsi sociali. C'è ancora molta strada da fare nella costruzione di un mito legittimo dell'omosessualità, così come nella critica e nell'approccio accademico alla letteratura e al teatro queer, che costituiscono un ricco corpus in attesa di essere scoperto e analizzato, da cui l'importanza di rivalorizzare dagli studi letterari la produzione e la critica fatta dalle comunità emarginate.

Lo studio di queste opere ci permette di dimostrare l'applicabilità della teoria queer nell'analisi letteraria, teoria che permette di osservare la letteratura in modo estraniato e di riconoscere la maniera in cui l'impronta eteronormativa, che gerarchizza il maschile sul femminile e l'uniformità eterosessuale sulla diversità non normativa, sia nascosta anche nella tradizione letteraria. La teoria queer ci ricorda anche che gli studi universitari hanno la responsabilità di riconoscere i presupposti ideologici che sono alla base delle loro conoscenze: come postula Monique Wittig in *Il pensiero eterosessuale*, gli studi umanistici tendono tradizionalmente a produrre una letteratura scientifica distaccata dalle

condizioni materiali delle persone emarginate (Wittig, 2019, p. 43). In questo modo il pensiero queer dimostra che sarebbe poco plausibile pensare che non rendere esplicite le proprie premesse politiche porti all'obiettività scientifica. Invece è giustamente così, scomparendo del discorso, che i regimi ideologici si mantengono, attraverso il processo nominato da Barthes come *e-nominazione* (cfr. II.1.4).

In questa riflessione sui punti di incontro tra ricerca universitaria, letteratura e proiezione politica, si può porre la seguente domanda: in che misura *Solo i froci vanno in Paradiso* e *Retablo de sodomitas novohispanos* hanno un effetto sul cambio sociale? Hanno davvero un impatto sul modo di pensare della società? È discutibile che questi testi e la loro rappresentazione teatrale siano volti a portare un cambiamento tangibile e verificabile nella società e sarebbe irrealistico pretendere una tale responsabilità dal teatro.

La dimensione politica delle opere teatrali è verificabile in quanto funzionano come uno strumento autonomo, indipendente dal potere egemonico, il quale cercano di smantellare, non di perpetuare. Vanno nella direzione opposta rispetto ad espressioni come quelle dei mass media, che riproducono acriticamente i miti del genere, dell'eterosessualità e dell'omosessualità, impedendo alla società di trascendere i rigidi modi di pensare e di vivere. In questo senso, opere come quelle appartenenti al teatro frocio o alla letteratura queer latinoamericana sono funzionali in quanto propongono nuovi modi di significare la realtà, offrono agli individui omosessuali modi legittimi di autodefinirsi e strumenti per superare le visioni negative e vessatorie. Le opere sono efficaci in quanto ricordano allo spettatore che il corpo è anche un territorio politico che deve essere difeso e che, molte volte, rompere le aspettative, enunciare il tabù o semplicemente esprimere il proprio essere in modo autentico, diventa un'azione politica nel contesto in cui domina l'eteronorma.

Infine, Massimo Consoli e Luis Felipe Fabre utilizzano la Storia come esempio per dimostrare i progressi compiuti finora nel processo di abolizione dell'eteronorma, ma fanno anche vedere la strada ancora da percorrere. In conclusione, nonostante la loro interessante proposta teatrale, paradossalmente non ci sarebbe fine migliore per queste opere che smettere di essere vigenti.

BIBLIOGRAFIA

OPERE ANALIZZATE

- CONSOLI M. (2019), *Solo i Froci vanno in Paradiso* in “Il teatro gay in Italia: Testi e documenti”, A. Pizzo (a cura di), Accademia University Press, Torino, pp. 115-127.
- FABRE L.F. (2010), *Retablo de Sodomitas medievales* in “La sodomía en la Nueva España, Valencia, Pretextos, pp. 9-45.

CAPITOLO I

- AL BASET Z. (2012), *Section 377 and the Myth of Heterosexuality* in “Jindal Global Law Review”, vol. 4, n. 1, pp. 89-109.
- BARKER C. (2012), *Cultural Studies Theory and Practice*, SAGE, Londra.
- BARTHES R. (2014), *Frammenti di un discorso amoroso*, R. Guidieri (trad. it.), Einaudi, Torino.
- BERSANI L. (1998), *Homos*. H Pons (trad. spa.), Manantial, Buenos Aires.
- BUTLER J. (2007), *El género en disputa*, M. Muñoz (trad. spa.), Paidós, Spagna.
- CORNEJO ESPEJO J. (2012), *Componentes ideológicos de la homofobia* in “Límite”, vol. 7, n. 26, pp. 85-106. [Consultato 08/05/23]
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=83625847006>
- DE LAURETIS T. (2015), *Dossier Género y teoría queer*, in “Mora (Buenos Aires)”, n. 21, s.p. [Consultato 08/05/23]
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-001X2015000200004&lng=es&tlng=es
- FONSECA C. (2009), *La Teoría Queer: la de-construcción de las sexualidades periféricas* in “Sociológica”, n. 69, pp. 3-60. [Consultato 08/05/23] <http://www.sociologiamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/154/145>
- FOSTER D. W. (2014), *Cinco propuestas sobre la homofobia*, in “Territorio teatral Revista Digital”, n. 11, s.p. [Consultato 08/05/23]
http://territorioteatral.org.ar/html.2/dossier/n11_01.html
- FOUCAULT M. (1976), *Histoire de la sexualité I La volonté de savoir*, Gallimard, Parigi.

- GEOFFROY H. (2011), *El deseo homosexual Guy Hocquenghem* in “Lectora: revista de dones i textualitat”, n. 16, pp. 39–243. [Consultato 08/05/23] in <https://revistes.ub.edu/index.php/lectora/article/view/7239>
- HOCQUENGHEM G. (2009), *El deseo homosexual*, G Huard (trad. spa.), Melusina, Barcelona.
- MIELI M. (1977), *Elementi di critica omosessuale*, Einaudi, Torino.
- MODUGNO E. (1991), *La mistificazione eterosessuale*, Kaos, Milano.
- Treccani.it Enciclopedie on line*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. [Consultato 08/05/23] <https://www.treccani.it/enciclopedia/>
- RICH A. (1996), *Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana*, M. Rivera (trad. spa.), in “DUODA Revista d'Estudis Feministes”, n. 10, pp.15-42.
- SEDGWICK Eve. (1990), *Epistemology of the closet*, University of California Press, Los Angeles.
- VALENTINI F. (2018), *Genealogie queer : teorie critiche delle identità sessuali e di genere*, Ombre corte, Verona.
- WELZER-LANG D. (2006), *Maschi e altri maschi: gli uomini e la sessualità*, Einaudi, Torino.
- WITTIG M. (2019), *Il pensiero eterosessuale*, F. Zappino (a cura di), Ombre corte, Verona.

CAPITOLO II

- BALBUENA BELLO R. (2010), *La construcción sociocultural de la homosexualidad. Enseñando a vivir en el anonimato* in “Culturales”, vol. VI, n. 11, pp. 63-82.
- BAYA GALLEGO A. (2015), *El imaginario del SIDA en la Cultura Visual: construcción, significación y cuestionamiento a través de estrategias artísticas* [Tesi di dottorato], Universidad de Granada.
- BEAVER H. (1981), *Homosexual Signs (In Memory of Roland Barthes)* in “Critical Inquiry, Autumn”, vol. 8, n. 1, pp. 99-119.
- BENADUSI L. (2007), *La storia dell'omosessualità maschile: linee di tendenza, spunti di riflessione e prospettive di ricerca* in “Rivista di Sessuologia”, vol. 31, n. 1, pp. 1-15. [Consultato 08/05/23] <https://moodle2.units.it/mod/resource/view.php?id=154494>
- BROGLIATO B. (2014), *L'amore omosessuale: saggi di psicoanalisi, teologia e pastorale: in dialogo per una nuova sintesi*, Cittadella, Assisi.
- CATTANEO M. (2006), ‘*Vitio nefando*’ e *Inquisizione romana* in M. Formica (a cura di) “Diversità e minoranze nel Settecento”, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, pp. 55-77. [Consultato 08/05/23] <https://iris.unito.it/bitstream/2318/23544/1/Diversita%27%20e%20Minoranze%20nel%20Settecento.pdf>
- CONSOLI M. (1998), *Ecce homo: l'omosessualità nella Bibbia*, Kaos, Milano.

- CONTRADA D. (2007), *L'omosessualità nella cultura dell'ottocento* [Tesi di Laurea], Università degli Studi di Roma Tor Vergata, [Consultato 08/05/23] https://www.liceovolterra.it/tesi/tesi_contrada_5C_04.pdf
- CORNEJO ESPEJO J. (2007), *La homosexualidad como una construcción ideológica* in "Límite", vol. 2, n. 16, pp. 83-108.
- DE LA FLOR GUTIÉRREZ J. C. (2021), *Sodoma en la Edad Media. El discurso de la homosexualidad entre los siglos V y XV* [Tesi di Laurea], Universidad de Castilla-La Mancha. [Consultato 8/12/22] <https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/28758>
- FEDELE M. R. (2013), *Figurazioni del femminile nella tradizione culturale del mito e della filosofia greca* in "Nuova Secondaria Ricerca", n. 3, pp. 24-42. [Consultato 08/05/23] <http://www.edu.lascuola.it/riviste/NS/NsRicerca/13-14/03/03fedele.pdf>
- KRAFFT-EBING R. V. (2013), *Psychopathia Sexualis* [edizione digitale], Open source. [Consultato 08/05/23] <https://archive.org/details/PsychopathiaSexualis1000006945/page/n9/mode/2up>
- LAVENIA V. (2018), *Convertire e punire? Ancora su teologia, Inquisizione e sodomia nella prima età moderna* in F. Alfieri (a cura di), "Infiammi macchie Sessualità maschili e indisciplina in età moderna, Viella, Roma, pp. 23-49.
- MARCOCCI G. (2010), *Matrimoni omosessuali nella Roma del tardo Rinascimento: su un passo del «Journal» di Montaigne* in "Quaderni storici", vol. 45, n. 133, pp. 107-137. [Consultato 08/05/23] <https://zweilawyer.com/2018/01/24/matrimoni-omosessuali-nel-1578-a-roma/>
- MARINETTI F. T. et al (2008), *I Manifesti del futurismo* [facsimile digitale]. Lacerba, Firenze.. [Consultato 08/05/23] <https://archive.org/details/imanifestidelfut00mariuoft/page/n3/mode/2up>
- MILLS R. *Atti, orientamenti e i sodomiti di San Gimignano* in A. Levy (a cura di), "Sesso nel Rinascimento: pratica, perversione, punizione nell'Italia rinascimentale", Le Lettere, Firenze, pp. 201-213.
- Tesoro della lingua italiana delle origini*. P. Squillaciotti (a cura di), Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche. [Consultato 08/05/23] <http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/>
- Grande dizionario della lingua italiana*, UTET. [Consultato 08/05/23] <https://www.gdli.it/>
- Diccionario de la Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española [Consultato 08/05/23] <https://dle.rae.es/>
- Treccani.it Enciclopedie on line*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. [Consultato 08/05/23] <https://www.treccani.it/enciclopedia/>
- Dictionnaire de français*, Larousse. [Consultato 08/05/23] <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue>
- Oxford Learner's English Dictionary*, Oxford University Press [Consultato 08/05/23] <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/>

- RUGGIERO G. (1988), *I confini dell'Eros: crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento*, G. Covi (trad. it.), Marsilio, Venezia.
- SCARAMELLA T. (2016), *La storia dell'omosessualità nell'Italia moderna: un bilancio in "Storicamente. Laboratorio di Storia"*, n. 12, pp. 1-21. [Consultato 08/05/23] https://storicamente.org/omosessualita_storia_italia_scaramella
- ID. (2018), *Tra Stato e costumi. Governo e culture dell'omosessualità a Venezia fra Sei e Settecento* [Tesi di dottorato], Università degli Studi di Bologna. [Consultato 08/05/23] https://amsdottorato.unibo.it/8290/1/scaramella_tommaso_tesi.pdf
- ULLMANN S. (1966), *La semantica Introduzione alla scienza del significato*, A. Baccarani (trad. it.), Il Mulino, Bologna.

CAPITOLO III Solo i froci vanno in Paradiso

- AVANZO S. (1989), *C'era una volta... Racconto per chi ancora non c'era, per chi non ha visto, per chi non se ne interessava, di qualche vicenda della storia del teatro del movimento di liberazione omosessuale in Italia* in S. Casi (a cura di) "Teatro in delirio La vera storia del K. G. & B – Kassero Gay Band & Ballet", , Centro di Documentazione Il Cassero, Bologna, pp. 24-37.
- BALBUENA BELLO R. (2010), *La construcción sociocultural de la homosexualidad. Enseñando a vivir en el anonimato* in "Culturales", vol. VI, n. 11, pp. 63-82.
- BEATO M. R. (2021), *Il terzo sesso a teatro Il femminiello napoletano e l'estetica del camouflage* in "Scritture della performance", vol. 10, n. 2, pp. 131.147.
- BOBES NAVES M (1997), *Semiología de la obra dramática*. Arco Libros, Spagna.
- CASI S. (1989), *Delirio diletto travestimenti e trasgressioni Tracce per una interpretazione dei teatri gay* in S. Casi (a cura di) "Teatro in delirio La vera storia del K. G. & B – Kassero Gay Band & Ballet", Centro di Documentazione Il Cassero, Bologna, pp. 7-2
- ID. (2019), *C'era una volta il teatro frocio* in "Casicritici di teatro, cinema e altro ancora" [online] [Consultato 08/05/23] <https://casicritici.com/2019/08/30/cera-una-volta-il-teatro-frocio>
- CATTANEO M. (2006), *'Vitio nefando' e Inquisizione romana* in M. Formica (a cura di) "Diversità e minoranze nel Settecento", Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, pp. 55-77. [Consultato 08/05/23] <https://iris.unito.it/bitstream/2318/23544/1/Diversita%27%20e%20Minoranze%20nel%20Settecento.pdf>
- CICINELLI G. (2019), *Massimo Consoli: quando la rivoluzione è gay* in "La Bottega del Barbieri" [online], [Consultato 08/05/23] <https://www.labottegadelbarbieri.org/massimo-consoli-quando-la-rivoluzione-e-gay/>
- COBB C. H. *El Agit-Prop cultural en la Guerra Civil* in "Studia Historia-Historia Contemporánea", vol. 10, n. 11. Pp. 237-249.

- COFRÉ, J. (2004), *Justicia dramática. Una comparación entre estructuras literarias y jurídicas* in “Estudios filológicos”, n. 39, pp. 141-153.
- CONSOLI M. (1998), *Ecce homo: l'omosessualità nella Bibbia*, Kaos, Milano.
- ID. (2004), *Anselmo Cadelli* in “Cultura gay”, [online] [Consultato 08/05/23] <https://www.culturagay.it/biografia/35>
- ID. (2015), *Pasolini è morto perchè era gay* in “Gay”, [online] [Consultato 08/05/23] <https://www.gay.it/pasolini-morto-perche-gay-massimo-consoli>
- D'AMORA M. (2013), *La figura del femminiello/travestito nella cultura e nel teatro contemporaneo napoletano* in “Cahiers d'études italiennes”, n. 16, pp. 201-212
- DALL'ORTO G. (1986), *Le parole per dirlo... Storia di undici termini relativi all'omosessualità* in “Sodoma” n. 3, pp. 81-96. [online] [Consultato 08/05/23] <http://www.giovannidallorto.com/cultura/checcabolario/checcabolario.html>
- DE TORO F. (2014), *Semiótica del teatro: del texto a la puesta en escena*. Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, México.
- Fondazione Massimo Consoli (2023), *Biografia* [online] [Consultato 08/05/23] <https://fondazionemassimoconsoli.org/node/1>
- GALLEGO J. *La asamblea, el teatro y el pensamiento de la decisión en la democracia ateniense* in “Nova Tellus”, vol. 34, n. 1, pp. 13-54.
- GENETTE G. (1997), *Palinsesti La letteratura al secondo grado*, R. Novità (trad. it.), Einaudi, Torino.
- GRILLINI F. (2005), *La ritrattazione di Pelosi. I commenti dell'“Arcigay” i Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa* [online], [Consultato 08/05/23] <http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/pagine-corsare/la-vita/dibattito/la-ritrattazione-di-pelosi-i-commenti-dellarcigay-maggio-2005/>
- KENNEDY H. (2015), *Consoli, Massimo (1945-2007)* in “Encyclopedia glbtq” [online], [Consultato 08/05/23] http://www.glbqtarchive.com/ssh/consoli_m_S.pdf
- KOWZAN T (1997), *El signo y el teatro*, M. Bobes (trad. spa.), Arco Libros, Spagna.
- MANZON C. (2008), *Theatrum mundi* in “Abc del teatro”, Fondazione Friuli, Pordenone, s.p. [online] [Consultato 08/05/23] <http://www.adottaunospettacolo.it/abc-teatro>
- PASOLINI P. P. (1999), *Manifesto per un nuovo teatro* in W. Siti (a cura di) “Saggi sulla letteratura e sull'arte II”, Mondadori, Milano.
- PIZZO A. (2019) *Il teatro gay in Italia: Testi e documenti*, Accademia University Press, Torino.
- ID. (2021), *Teatro e performance LGBT+* in “Mimesis Journal”, vol. 10, n. 2, pp. 5-12.
- RODRÍGUEZ SÁNCHEZ B. C. (2019) *El fenómeno de la teatralidad en los juicios orales chilenos* [Tesi di laurea]. Universidad de Chile.

Treccani.it Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. [Consultato 08/05/23]
<https://www.treccani.it/enciclopedia/>

UBERSFELD A. (1989), *Semiótica teatral*, F. Torres (trad. spa.), Cátedra, Murcia.

CAPITULO III Retablo de sodomitas novohispanos

ALVARADO M. (2016), *Apuntes sobre el neobarroco: de teorías y metalenguas*, “Cinta moebio”, n. 57, pp. 330-343.

ARROYO MENDIETA L. F. (2016), *Poética homo: propuesta metodológica para el análisis de la sexodiversidad, con un enfoque en el género masculino, en el teatro mexicano s. XX*, [Tesi di dottorato]. Universidad Complutense de Madrid

BOLAÑOS DONOSO P. (1995), *El auto sacramental en el Siglo de Oro* in “Autos sacramentales”, Diputación Provincial de Huelva, Huelva, pp. 43-47.

CALABRESE O. (2022), *L' età neobarocca. Tendenze e contaminazioni della contemporaneità*, La Casa Usher, Firenze.

CALDERÓN RODELO Y. (2021), *Laboratorio performático y epistemología queer en América Latina*, [Tesi di dottorato]. Universidad Nacional Autónoma de México.

CRUZ ARZABAL R. (2019), *Necroescrituras fantológicas: espectros y materialidad en Antígona González y La sodomía en la Nueva España*, in “Revista iMex”, vol. 8, n. 16, pp. 68-83.

Diccionario del Español de México, Colmex, [online] [Consultato 31/05/23]
<https://dem.colmex.mx/>

Entrevista a Luis Felipe Fabre in “Celdas Literarias”, Claustro de Sor Juana, [online] [Consultato 28/05/23] <https://www.elclauastro.edu.mx/letras/index.php/features-2/category-style-4/item/162-celdas-literarias-entrevista-a-luis-felipe-fabre>

FABRE L. F. (2007), *Cabaret Provenza*, FCE, México.

ID. (2010), *La sodomía en la Nueva España*, Pretextos, Valencia.

KURTZ B. E. (1990). *Defining Allegory, or Troping through Calderón's Autos*, “Hispanic Review”, vol. 58, n. 2, pp. 227–243.

Luis Felipe Fabre in “Enciclopedia de la literatura en México”, INBA, México. [online] [Consultato 31/05/23] <http://www.elem.mx/autor/datos/1621>

MALLÉN E. (2012), *El "neobarroco" latinoamericano y la "poesía del lenguaje" estadounidense*, “Revista de Crítica Literaria Latinoamericana”, vol. XXXVIII, n. 76, pp. 51-80.

PÁEZ GRANADOS O. (2018), *Dos hombres jugando como perros”: de cómo una visión fue transformada en basura, luego novelada, glosada y reciclada*, “Revista de Pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos Mitologías hoy”, n. 17, pp. 119-134.

- RODRÍGUEZ SALGADO A. (2003), *Teatro con temática gay en la ciudad de México a fin de milenio*, [Tesi di laurea]. Universidad Nacional Autónoma de México.
- ROJAS L. (2016), *Cuerpo y poesía: entrevista a Luis Felipe Fabre*, “Revista Temporales”, n. 11, s. p. [online] [Consultato 31/05/23] <https://wp.nyu.edu/gsas-revistatemporales/cuerpo-poesia-entrevista-luis-felipe-fabre/>
- SARDUY S. (1974), *Barocco*, Sudamericana, Buenos Aires.
- ID. (2014), *El barroco y el neobarroco*, El cuenco de la plata, Buenos Aires.
- SEFAMÍ J. (2015), *Luis Felipe Fabre y la poesía nefanda*, in J. Rodríguez (a cura di) “Amicitia fecunda: estudios en homenaje Claudia Parodi”, Madrid, pp. 55-72.
- ID. (2021), *Caleidoscopia: Escrituras poéticas de lo oblicuo en América Latina*, RI, Valparaíso.
- SHIN J. H. (2002), *La estética neobarroca de la narrativa hispanoamericana. Para la definición del barroco como expresión hispánica*, in F. Domínguez (a cura di) “Memoria de la palabra: actas del VI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro, Burgos-La Rioja, págs. 1669-1680.
- TIGANO M. (2017), *La giustizia ecclesiastica nel cinquecento*, “Vergentis”, n. 5, pp. 221-239.
- WILLIAMS T. (2014), *Queering the Auto Sacramental Anti- Heteronormative Parody and the Specter of Silence in Luis Felipe Fabre’s La sodomía en la Nueva España*, in O. Estrada (a cura di), “Colonial Itineraries of Contemporary Mexico Literary and Cultural Inquiries”, University of Arizona Press, Arizona, pp. 103-125.
- ID. (2018), *Todo lo perdido regresa travestido: los anexos de La sodomía en la Nueva España de Luis Felipe Fabre*, in “Revista iMex”, vol. 7, n. 13, pp. 46-59.

Ringraziamenti

Innanzitutto ringrazio la professoressa Gabriella Macrì per la sua attenta lettura, i consigli e i prestiti bibliografici, così come il professore Edoardo **Balletta** per il suo interesse e i riferimenti letterari. Sono anche grato al programma CLE, che mi ha dato l'opportunità di vivere questa **arricchente esperienza**.

Gracias a mis padres y a mi familia por su apoyo a la distancia, particularmente a Amelia por hacerme pensar en el futuro. Gracias también a Isabela, Manuela, Giorgia, Maya, Alessandra, Sonia, Pelin y Gabriela por su compañía. Agradezco a todos mis amigos que me dieron su apoyo desde otros lados y especialmente a Romeo, por escucharme siempre que lo necesité.